

Institutet för social forskning

KODBOK

Levnadsnivåundersökningen

2010

Inledning

Det här är kodboken för det ordinarie urvalet till Levnadsnivåundersökningen 2010 (LNU 2010). Principerna för kodboken är i huvudsak desamma som för tidigare kodböcker, dvs. för 1968, 1974, 1981, 1991 och 2000 års levnadsnivåundersökningar. Variablerna i 2010 års undersökning har bokstavsbeteckningen Z, medan 2000 års variabler har X, 1991 års variabler Y, 1981 års variabler U, 1974 års variabler V och 1968 års variabler W som bokstavsbeteckning. Kodboken innehåller hänvisningar till identiska eller jämförbara variabler i de fem tidigare undersökningsomgångarna. Kodboken innehåller därutöver framförallt frekvenstabeller för de flesta ingående variabler.

Urvalsramen för LNU 2010, liksom för LNU 2000, utgörs av individer i åldersintervallet 18-75 år (födda 1935-1991). För tidigare levnadsnivåundersökningar har åldersintervallet varit 15-76 år (1968, 1974 och 1981) och 17-76 år (1991). För en närmare beskrivning av population och urvalsförfarande, datainsamlingens genomförande, svarsfrekvenser, bortfallsredovisningar, vikter m.m. hänvisas till *Teknisk rapport. En beskrivning av genomförande och metoder. Levnadsnivåundersökningen 2010*.

Urvalet till 2010 års ordinarie levnadsnivåundersökning uppgick ursprungligen till 7 404 individer. Av dessa utgjorde 151 personer ett s.k. överurval, vilket innebär att dessa individer inte ansågs tillhöra populationen vid tidpunkten för intervjun. Av de återstående 7 253 personerna genomfördes ordinarie intervjuer med 4 415 individer. Svarsandelen är således ca 60,9 procent (4 415/7 253). Det är dessa individer som utgör grunden för alla frekvenstabeller i kodboken (i vissa fall är förstås antalet svarande på en specifik fråga betydligt lägre, beroende på att frågan inte ställts till samtliga eller beroende på internbortfall). Variablerna Z864-Z894 baserar sig på den s.k. personlighetsenkäten som besvarades efter huvudintervjun. Här var antalet svarande lägre (3 864 dvs. 53,3 procent).

Tabellerna ser, med vissa variationer, ut på samma sätt genom hela kodboken. För att underlätta läsningen ges nedan ett exempel med en redogörelse för tabellernas olika delar (se nästa sida).

Till den ordinarie LNU har, efterhand, ett antal ytterligare undersökningar kommit att läggas. Sedan LNU 2000 erbjuds äkta makar, sambos och partners till huvudrespondenten, som bor i hans/hennes hushåll, att delta i den s.k. Partner-LNU.

1

2

3

Z570

RÖKT I ANTAL ÅR

X523 Y341
U279

4

Hur många år har du rökt sammanlagt? Variabeln är här kategoriindelad.

Tabellen gäller för Z569 NE 4.

6

7

5

<1		63	3,0
1-5		351	16,9
5-9		272	13,1
10-19		516	24,8
20-29		356	17,1
30-39		253	12,2
40-49		184	8,9
50-59		83	4,0
60>		1	0,0
	Totalt	2079	100
99	Svar saknas	17	
	Ej aktuellt	2319	8
		4415	
	Medelvärde	15,9	9
	Standardavvikelse	14,4	

1. **Variabelnummer.** Varje variabel har ett löpnummer, vilket kan användas som identifikation vid datakörningar.
2. **Variabelnamn.**
3. **Referenser** till, i förekommande fall, motsvarande variabler i LNU 1968, LNU 1974, LNU 1981, LNU 1991 och LNU 2000. Jfr (jämför) innebär att variabeln (eller frågan) inte har exakt samma konstruktion i de andra undersökningarna. Observera att svarsalternativen kan vara olika även om frågan som variabeln bygger på är identisk mellan åren.
4. **Frågans exakta lydelse** och/eller en förklaring av variabelns konstruktion och eventuell **selektion**, dvs. information om för vilka tabellen gäller.
5. **Koden**, som i exemplet motsvarar antal år. Vissa variabler, som här, är kategoriindelade i kodboken. Observera att kategorierna kan vara olika stora. Om koden står för ett svarsalternativ (t.ex. 1=JA), finns detta angivet.
6. **Antal svarande.**
7. **Procenttal** beräknade på antal svarande. Procent är ej beräknat för bortfall och liknande.
8. Vilken kategori som **selekterats bort**, och hur stor denna är.
9. **Medelvärde och standardavvikelse.** Medelvärdet och standardavvikelseerna för klassindelade variabler är beräknade på faktiska värden och inte på interpolerade klassmitten.

huvudrespondenter varav 2 522 besvarade postenkäten för Partner-LNU.¹ Detta motsvarar en svarsfrekvens på 75,4 procent (2 522/3 347). Uppgifterna från Partner-LNU redovisas i variablerna PZ1-PZ110 nedan.

¹ I den tekniska rapporten för LNU 2010 anges 2 571 svarande i Partner-LNU. Ett antal formulär (49) har dock exkluderats eftersom de sannolikt besvarats av huvudrespondenten själv.

Sedan LNU 2000 genomförs också den s.k. Barn-LNU. Här erbjuds barn i åldern 10-18 år, som bor i huvudrespondentens hushåll, att besvara en hörenkät (frågorna har lästs in på ljudmedium) om sina levnadsförhållanden. I LNU 2010 fanns det 1 283 barn i de aktuella åldrarna varav 923 besvarade hörenkäten för Barn-LNU. Detta motsvarar en svarsfrekvens på 71,9 procent (923/1 283).

De barn som ingick i urvalet för Barn-LNU 2000 återintervjuades som unga vuxna (20-28 år gamla) år 2010 men nu med den ordinarie enkäten. I denna s.k. Yngre-LNU 2010 fanns det 1 485 unga vuxna och intervjuer genomfördes med 929 av dem. Detta motsvarar en svarsfrekvens på 62,6 procent (929/1 485).

I slutfasen av datainsamlingen för LNU 2010 erbjöds personer som tidigare avböjt deltagande i den ordinarie intervjun samt ej anträffade personer möjligheten att istället besvara ett kraftigt förkortat formulär, antingen via post eller via telefon. Totalt, i ordinarie LNU och i Yngre-LNU, använde sig 915 personer av denna möjlighet. Den totala svarsfrekvensen för LNU 2010, inklusive de svarande på det korta formuläret, stannar vid 72,0 procent (6 259/8 889).

Mer information om Levnadsnivåundersökningen och dess olika delar hittar du på www.sofi.su.se/forskning/tre-forskningsavdelningar/lnu/dokumentation. Här hittar du också formulär, en teknisk rapport samt annan dokumentation.

För interna användare (LNU-gruppen vid SOFI) återfinns LNU-data på Institutets för social forskning server på adressen *X:\LNU-M\LNU 2010\LNU2010_DATA*. Externa användare ansöker om tillgång till LNU-data på www.sofi.su.se/forskning/tre-forskningsavdelningar/lnu/ansok-om-lnu-data.

Avslutningsvis vill jag ta tillfället i akt att rikta ett stort tack till alla dem som medverkat till att göra Levnadsnivåundersökningen 2010 möjlig. I första hand, givetvis, till alla de respondenter som ställt upp på timplånga intervjuer och berättat om sina liv. Tack också till medarbetarna vid Statistiska centralbyrån, dess intervjuarkår som rest land och rike kring för att intervjua och till hela LNU-gruppen som lagt ned ett mödosamt arbete på att bl.a. sätta ihop intervjuformulär, koda data och variabler och, inte minst, skapa den här kodboken. Att genomföra en surveyundersökning av Levnadsnivåundersökningens omfattning är kostsamt. Utan generösa anslag från Forte, Riksbankens jubileumsfond och Vetenskapsrådet hade detta inte varit möjligt. Tack!

Stockholm i mars 2015
Michael Gähler
Undersökningsledare för LNU 2010

VARIABELFÖRTECKNING

VARIABEL- NUMMER	VARIABELNAMN	NYA, IDENTISKA ELLER JÄMFÖRBARA VARIABLER FÖR LNU 2000, 1991, 1981, 1974,1968
---------------------	--------------	--

UPPGIFTER OM INTERVJU

Z1	UB-NUMMER	X1, Y1, U1, V1, W1
Z2	PANELKOD	X2
Z3	INGICK I URVALET FÖR BARN-LNU 2000	NY
Z4	INTERVJUARNUMMER	X4, Y3, U3, V2
Z5	INTERVJUDATUM – MÅN, DAG	X5, Y4, U4, jfr V3, jfr W552
Z6	INTERVJUNS BÖRJAN – TIM, MIN	X6, Y5, U5, V5
Z7	INTERVJUNS SLUT – TIM, MIN	X7, Y6, U6, V708
Z8	TYP AV INTERVJU	X10, Y7, U7
Z9	INDIREKT INTERVJU	X11, Y8, U8, V719
Z10	INTERVJUSPRÅK	X12

KÖN, ÅLDER, YRKE

Z11	KÖN	X8, Y10, U10, V718, W2
Z12	FÖDELSEÅR	X9, Y11, U11, V815, W533
Z13	SEI – EGEN SYSSLSÄTTNING	jfr X14, jfr Y14, jfr U14, jfr V715, jfr W996
Z14	EGEN SOCIOEKONOMISK GRUPP	X15, Y13, jfr U13
Z15	NYK80 NUVARANDE YRKE	X16
Z16	NYK85 NUVARANDE YRKE	X17
Z17	EGP EGEN	X18, Y669
Z18	SSYK EGEN	NY
Z19	ISCO88 EGEN	NY
Z21	SIOPS EGEN	NY

FLYTTNINGAR

Z22	SAMMA BOSTADSORT SEDAN 2000	X19, jfr Y105, jfr U37, jfr V30
Z23	INFLYTTNINGSÅR OCH – MÅNAD, ORTEN	X20, jfr Y108, jfr U40, jfr V32, jfr W15
Z24	SKÄL TILL SENASTE FLYTTNING	X21, jfr Y107, jfr U39, jfr V33
Z25	INFLYTTNINGSÅR OCH – MÅNAD, BOSTADEN	X22, jfr Y111, jfr U42, jfr V35, jfr W96

BOSTADSFÖRHÅLLANDEN

Z26	ANTAL RUM EXKL KÖKET	X24, Y113, U45, V38, W71
Z27	BOENDEYTA KVM	X25, Y114

Z28	ANTAL LÄGENHETER I Huset	X26, Y115, U44, V37, W70
Z29	BÖCKER I BOSTADEN	X28, Y117, U65, V55, W88
Z30	DAGLIG TIDNING I BOSTADEN	X30
Z31	PROBLEM BOSTAD/OMRÅDE: BULLER	X33
Z32	PROBLEM BOSTAD/OMRÅDE: DÅLIGT UNDERHÅLL	X34
Z33	PROBLEM BOSTAD/OMRÅDE: OLJUD, GRANNAR	X35
Z34	PROBLEM BOSTAD/OMRÅDE: VANDALISM ELLER BROTTSLIGHET	X36
Z35	PROBLEM BOSTAD/OMRÅDE: BRIST PÅ KOLLEKTIVA FÄRDMEDEL	X37
Z36	PROBLEM BOSTAD/OMRÅDE: RÄDD PÅ KVÄLLEN	X40
Z37	BOSTADSFÖRESTÅNDARE	X45, Y121, U71, V60, W94
Z38	BOKOSTNAD – EJ FÖRESTÅNDARE	X46, Y122, U72, V61
Z39	BESITTNINGSTYP	X47, Y123, jfr U73, jfr V62, jfr W95
Z40	HYR I FÖRSTA HAND	NY
Z41	BOKOSTNAD – HYRA	X49, Y125, U75, jfr V63, jfr W98
Z42	UTRYMMESSTANDARD	X50, Y130, U68, V745, W626

UTOMLANDSBOENDEN (SEDAN ANKOMST TILL SVERIGE)

Z43	ANTAL UTOMLANDSBOENDEN	NY
Z44	TID I UTOMLANDSBOENDE	NY
Z45	ÅR/MÅNAD FÖR START UTOMLANDSBOENDE 1	NY
Z46	LAND FÖR UTOMLANDSBOENDE 1	NY
Z47	ÅR/MÅNAD FÖR SLUT UTOMLANDSBOENDE 1	NY
Z45_a	ÅR/MÅNAD FÖR START UTOMLANDSBOENDE 2	NY
Z46_a	LAND FÖR UTOMLANDSBOENDE 2	NY
Z47_a	ÅR/MÅNAD FÖR SLUT UTOMLANDSBOENDE 2	NY

UPPVÄXTFÖRHÅLLANDEN

NATIONALITET

Z48	BÅDA FÖRÄLDRARNA FÖDDA I SVERIGE	X51
Z49	FÖRÄLDRARNA SVENSKA	X52, jfr Y15, jfr U15, jfr V6, jfr W4
Z50	FÖDELSELAND – FADER	X53, jfr Y16, jfr U16, jfr V7, jfr W4
Z51	FÖDELSELAND – MODER	X54, jfr Y17, jfr U17, jfr V8, jfr W5
Z52	HEMSPRÅK	X55, jfr Y18, jfr U18, jfr V9, jfr W6
Z53	IMMIGRATIONSÅLDER	X56, jfr Y19, jfr U19, jfr V10, jfr W7
Z54	URSPRUNGLAND	X57
Z55	FÖRMÅGA ATT LÄSA SVENSKA	NY
Z56	FÖRMÅGA ATT TALA SVENSKA	X58
Z57	RELIGIONSTILLHÖRIGHET – FADER	jfr X59
Z58	RELIGIONSTILLHÖRIGHET – MODER	jfr X60

SYSKON, FÖRÄLDRAR OCH UPPVÄXTFAMILJ

Z59	ANTAL SYSKON, TOTALT	X61, jfr Y34, jfr U28, jfr V22, jfr W30
Z60	ANTAL SYSKON I LIVET	X62
Z61	ANTAL BRÖDER, TOTALT	X63

Z62	ANTAL BRÖDER I LIVET	X64
Z63	FÖDELSEÅR SYSKON 1	jfr X65
Z64	FÖDELSEÅR SYSKON 2	jfr X66
Z65	FÖDELSEÅR SYSKON 3	jfr X67
Z66	FÖDELSEÅR SYSKON 4	jfr X68
Z67	FÖDELSEÅR SYSKON 5	jfr X69
Z68	FÖDELSEÅR SYSKON 6	jfr X70
Z69	FÖDELSEÅR SYSKON 7	jfr X71
Z70	FÖDELSEÅR SYSKON 8	jfr X72
Z71	FÖDELSEÅR SYSKON 9	jfr X73
Z72	FÖDELSEÅR SYSKON 10	jfr X74
Z73	FÖDELSEÅR SYSKON 11	jfr X75
Z74	FÖDELSEÅR SYSKON 12	jfr X76
Z75	FÖDELSEÅR SYSKON 13	jfr X77
Z76	FÖDELSEÅR SYSKON 14	jfr X78
Z77	KÖN SYSKON 1	X79
Z78	KÖN SYSKON 2	X80
Z79	KÖN SYSKON 3	X81
Z80	KÖN SYSKON 4	X82
Z81	KÖN SYSKON 5	X83
Z82	KÖN SYSKON 6	X84
Z83	KÖN SYSKON 7	X85
Z84	KÖN SYSKON 8	X86
Z85	KÖN SYSKON 9	X87
Z86	KÖN SYSKON 10	X88
Z87	KÖN SYSKON 11	X89
Z88	KÖN SYSKON 12	X90
Z89	KÖN SYSKON 13	X91
Z90	KÖN SYSKON 14	X92
Z91	POSITION I SYSKONSKARAN	X93
Z92	HEL UPPVÄXTFAMILJ	jfr X94, jfr Y20, jfr U20, jfr V11, jfr W20
Z93	UMGÅNGESFREKVENNS FRÅNLEVANDE FÖRÄLDER	X95
Z94	ÅLDER DÅ FÖRÄLDRAR SLUTADE BO TILLSAMMANS	NY
Z95	BODDE MED STYVFORÄLDER	NY
Z96	BODDE MED STYVSYSKON	jfr X114
Z97	TIDPUNKT FÖR FLYTT HEMIFRÅN ÅR/MÅN	X115
Z98	KONFLIKTER I UPPVÄXTFAMILJEN	X116, Y42, U26, V20, W29
Z99	KONFLIKT BIOLOGISKA FÖRÄLDRAR	X117
Z100	KONFLIKT BIOLOGISK OCH STYVFORÄLDER	X118
Z101	KONFLIKT IP OCH BIOLOGISK MOR	X119
Z102	KONFLIKT IP OCH BIOLOGISK FAR	X120
Z103	KONFLIKT IP OCH STYVMOR ELLER STYVVFAR	X121
Z104	KONFLIKT MELLAN ANDRA, VILKA...	X122
Z105	FADERNS UTBILDNING	X123, jfr Y22, jfr U22, jfr V13, jfr W22
Z106	MODERNIS UTBILDNING	X124, jfr Y23, jfr U23, jfr V14, jfr W23
Z108	SEI FADERN	X126, jfr Y24, jfr U150

Z109	NYK80 FADERN	X127, Y25
Z110	NYK85 FADERN	X128
Z111	SSYK FADERN	NY
Z112	ISCO88 FADERN	NY
Z114	SIOPS FADERN	NY
Z115	FADERNS EGP	X848, Y670
Z116	FADERN FÖRETAGARE: ANTAL ANSTÄLLDA	X129, jfr Y27, jfr U152, jfr V16, jfr W25
Z117	FADERN JORDBR: AREA	X130, Y28, U153, jfr V16, jfr W25
Z118	FADERN FÖRÄLDRALEDIG	NY
Z120	SEI MODERN	X132, jfr Y29, jfr U159
Z121	NYK80 MODERN	X133, Y30
Z122	NYK85 MODERN	X134
Z123	SSYK MODERN	NY
Z124	ISCO88 MODERN	NY
Z126	SIOPS MODERN	NY
Z127	MODERNNS EGP	X849, Y671
Z128	MODERN FÖRETAGARE: ANTAL ANSTÄLLDA	jfr X135, jfr Y32, jfr U152
Z129	MODERN JORDBR: AREA	X136, Y33, jfr U153
Z130	IP:S ÅLDER NÄR MOR BÖRjade FÖRVÄRVSARBETA	X137
Z131	UPPVÄXTFAMILJENS EKONOMI	X138, Y36, U25, V19, W28
Z132	FÖRÄLDRAR BOSTADSÄGANDE	jfr X140, Y39
Z133	FÖDELSEÅR – MOR	X237
Z134	MOR – LEVER	X238, jfr Y21, jfr U21, jfr V12, jfr W21
Z135	DÖDSÅR – MOR	X239
Z136	CIVILSTÅND – MOR	X240
Z137	AVSTÅND – MOR	X241
Z138	UMGÄNGE MOR	X242
Z139	TELEFONKONTAKT MOR	X243
Z140	FÖDELSEÅR – FAR	X244
Z141	FAR – LEVER	X245, jfr Y21, jfr U21, jfr V12, jfr W21
Z142	DÖDSÅR – FAR	X246
Z143	CIVILSTÅND – FAR	X247
Z144	AVSTÅND – FAR	X248
Z145	UMGÄNGE FAR	X249
Z146	TELEFONKONTAKT FAR	X250

UPPVÄXTORT

Z147	ANTAL UPPVÄXTORTER	X142, jfr Y44, jfr U30, jfr V24, jfr W9
Z148	TYP AV UPPVÄXTORT	X143, Y46, U32, V26, W11
Z149	UPPVÄXTLÄN – LAND	X144, Y47, U33, V27, W12
Z150	UPPVÄXTKOMMUN	X145, Y48, U34, V28, W13

BARNOMSORG OCH SKOLA

Z151	ANTAL MÅNADER PÅ DAGHEM	X146, Y51
Z152	VAR HOS DAGMAMMA	jfr X147, jfr Y52

FAMILJEFÖRHÅLLANDEN

HUSHÅLLSSAMMANSÄTTNING

Z154	CIVILSTÅND ENL INTERVJUN	jfr X149, jfr Y57, jfr U90, jfr V68, jfr W36 X150
Z155	ÅR/MÅN NUVARANDE SAMMANBOENDES START	X150
Z156	ÅR/MÅNAD FÖR GIFTERMÅL	NY
Z157	ANTAL PERSONER I HUSHÅLLET	X151, Y58, U91, jfr V57, jfr W90
Z158	PARTNER/SAMBO KÖN	X152
Z159	PARTNER/SAMBO FÖDELSEÅR	X153
Z160	ANTAL HEMMABARN	X154
Z161	ANTAL EGNA HEMMABARN	X155, jfr Y59, jfr U92, jfr V949, jfr W54
Z162	ANTAL MAKES HEMMABARN	X156, jfr Y60, jfr U92, jfr V949, jfr W54
Z163	ANTAL HEMMABARN FÖDDA 1992-2010	X157
Z164	ANTAL YNGRE BARN I HUSHÅLLET FÖDDA 2000-2009	X160, jfr Y81
Z165	ANTAL EGNA HEMMABARN 2009	X161, jfr Y61, jfr U103
Z166	ANTAL EGNA HEMMABARN 2009 FÖDDA 1992-2009	X162
Z167	ANTAL MAKES HEMMABARN 2009	X163, jfr Y62, jfr U103
Z168	ANTAL MAKES HEMMABARN 2009 FÖDDA 1992-2009	X164
Z169	FAMILJETYP	X165
Z170	FÖDELSEÅR BARN 1*	X166, Y63
Z171	FÖDELSEÅR BARN 2	X167, Y64
Z172	FÖDELSEÅR BARN 3	X168, Y65
Z173	FÖDELSEÅR BARN 4	X169, Y66
Z174	FÖDELSEÅR BARN 5	X170, Y67
Z175	KÖN BARN 1*	X171
Z176	KÖN BARN 2	X172
Z177	KÖN BARN 3	X173
Z178	KÖN BARN 4	X174
Z179	KÖN BARN 5	X175
Z180	SAMMANBOR MED FÖRÄLDER	X176, Y68
Z181	TREGENERATIONSHUSHÅLL	X177, Y69
Z182	GIFT/SAMBOENDE 2009 RESPEKTIVE 2010	X178, Y71, U110
Z183	ANDRA BARN 2009, EJ I HUSHÅLLET 2010	X179, Y70

* Z170 samt Z175

Ovanstående variabler finns även för barn 6-8. De bär motsvarande variabelnamn, med tillagt suffix: _a till _c, där _a står för barn nr 6, _b för barn nr 7 och _c för barn nr 8. Dessa är inte tabulerade, men finns tillgängliga i datamaterialet.

MAKES/MAKAS/SAMBOS SYSSLSÄTTNING

Z184	SYSSLSÄTTNING MAKE/MAKA/SAMBO	X181, jfr Y74, jfr U118, jfr V710
Z185	SEI MAKE/MAKA/SAMBO	X182, jfr Y72, jfr U117, jfr V711
Z186	NYK80 MAKE/MAKA/SAMBO	X183, Y73, U119
Z187	NYK85 MAKE/MAKA/SAMBO	X184

Z188	SSYK MAKE/MAKA/SAMBO	NY
Z189	ISCO88 MAKE/MAKA/SAMBO	NY
Z191	SIOPS MAKE/MAKA/SAMBO	NY
Z192	MAKE/MAKA/SAMBOS EGP	X185, Y672
Z193	M EGEN FÖRETAGARE: ANSTÄLLDA	X187, jfr Y75, jfr U120
Z194	M ARBETSTID FÖR NÄRVARANDE	X189, Y77, U111
Z195	M FULLFÖLJD UTBILDNING	NY

BARN I HUSHÅLLET

Z196	ANTAL YNGRE BARN MED KOMMUNAL BARNTILLSYN	X200, jfr Y82
Z197	ANTAL YNGRE BARN MED PRIVAT BARNTILLSYN	X201
Z198	ANTAL YNGRE BARN SOM KLARAR SIG SJÄLVA	X203, Y85
Z199	ANTAL – I HUSHÅLLET BOENDE – GEMENSAMMA BARN MED NUVARANDE MAKE/MAKA/SAMBO	jfr X220
Z200	BIOLOGISKT BARN – BARN 1 (ALLA BARN OAVSETT FÖDELSEÅR)	NY
Z201	ANDRA FÖRÄLDERN I IP:S HUSHÅLL – BARN 1 (ALLA BARN OAVSETT FÖDELSEÅR)	NY
Z202	DAGAR BOR HOS ANDRA FÖRÄLDERN – BARN 1 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)	NY
Z203	TRÄFFAR FRÅNLEVANDE FÖRÄLDERN – BARN 1 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)	NY
Z204	IP OCH BARN GÖR NÅGOT MED ANDRA BIOLOGISKA FÖRÄLDERN – BARN 1 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)	NY
Z205	IP DISKUTERAR MED ANDRA BIOLOGISKA FÖRÄLDERN – BARN 1 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)	NY
Z206	AVSTÅND TILL ANDRA BIOLOGISKA FÖRÄLDERN – BARN 1 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)	NY
Z207	FÖRÄLDRALEDIGHET – BARN 1 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)	X221
Z208	FÖRÄLDRALEDIGHET IP – BARN 1 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)	X222
Z209	ÅLDER BARNOMSORG – BARN 1 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)	NY
Z210	SJUKDOM/BESVÄR/FUNKTIONSHINDER 1 – BARN 1 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)	jfr X231
Z211	STÖD I SKOLAN – BARN 1 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)	NY
Z212	TILLSYN – BARN 1 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)	NY
Z213	HÖGSTA AVSLUTADE UTBILDNING – BARN 1 (BARN FÖDDA 1991 ELLER TIDIGARE)	NY
Z214	PÅGÅENDE UTBILDNING – BARN 1 (BARN FÖDDA 1991 ELLER TIDIGARE)	NY
Z215	SYSSELSÄTTNING – BARN 1 (BARN FÖDDA 1991 ELLER TIDIGARE)	NY
Z216sei	SEI BARN 1	NY
Z216nyk80	NYK80 BARN 1	NY
Z216nyk85	NYK85 BARN 1	NY
Z216ssyk	SSYK BARN 1	NY
Z216isco88	ISCO88 BARN 1	NY
Z216siops	SIOPS BARN 1	NY
Z216egp	EGP BARN 1	NY
Z217	BIOLOGISKT BARN – BARN 2 (ALLA BARN OAVSETT FÖDELSEÅR)	NY
Z218	ANDRA FÖRÄLDERN I IP:S HUSHÅLL – BARN 2 (ALLA BARN OAVSETT FÖDELSEÅR)	NY
Z219	DAGAR BOR HOS ANDRA FÖRÄLDERN – BARN 2 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)	NY
Z220	TRÄFFAR FRÅNLEVANDE FÖRÄLDERN – BARN 2 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)	NY
Z221	IP OCH BARN GÖR NÅGOT MED ANDRA BIOLOGISKA FÖRÄLDERN – BARN 2 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)	NY

Z222	IP DISKUTERAR MED ANDRA BIOLOGISKA FÖRÄLDERN – BARN 2 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)	NY
Z223	AVSTÅND TILL ANDRA BIOLOGISKA FÖRÄLDERN – BARN 2 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)	NY
Z224	FÖRÄLDRALEDIGHET – BARN 2 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)	X223
Z225	FÖRÄLDRALEDIGHET IP – BARN 2 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)	X224
Z226	ÅLDER BARNOMSORG – BARN 2 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)	NY
Z227	SJUKDOM/BESVÄR/FUNKTIONSHINDER 1 – BARN 2 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)	X232
Z228	STÖD I SKOLAN – BARN 2 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)	NY
Z229	TILLSYN – BARN 2 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)	NY
Z230	HÖGSTA AVSLUTADE UTBILDNING – BARN 2 (BARN FÖDDA 1991 ELLER TIDIGARE)	NY
Z231	PÅGÅENDE UTBILDNING – BARN 2 (BARN FÖDDA 1991 ELLER TIDIGARE)	NY
Z232	SYSSELSÄTTNING – BARN 2 (BARN FÖDDA 1991 ELLER TIDIGARE)	NY
Z233sei	SEI BARN 2	NY
Z233nyk80	NYK80 BARN 2	NY
Z233nyk85	NYK85 BARN 2	NY
Z233ssyk	SSYK BARN 2	NY
Z233isco88	ISCO88 BARN 2	NY
Z233siops	SIOPS BARN 2	NY
Z233egp	EGP BARN 2	NY
Z234	BIOLOGISKT BARN – BARN 3 (ALLA BARN OAVSETT FÖDELSEÅR)	NY
Z235	ANDRA FÖRÄLDERN I IP:S HUSHÅLL – BARN 3 (ALLA BARN OAVSETT FÖDELSEÅR)	NY
Z236	DAGAR BOR HOS ANDRA FÖRÄLDERN – BARN 3 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)	NY
Z237	TRÄFFAR FRÅNLEVANDE FÖRÄLDERN – BARN 3 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)	NY
Z238	IP OCH BARN GÖR NÅGOT MED ANDRA BIOLOGISKA FÖRÄLDERN – BARN 3 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)	NY
Z239	IP DISKUTERAR MED ANDRA BIOLOGISKA FÖRÄLDERN – BARN 3 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)	NY
Z240	AVSTÅND TILL ANDRA BIOLOGISKA FÖRÄLDERN – BARN 3 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)	NY
Z241	FÖRÄLDRALEDIGHET – BARN 3 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)	X225
Z242	FÖRÄLDRALEDIGHET IP – BARN 3 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)	X226
Z243	ÅLDER BARNOMSORG – BARN 3 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)	NY
Z244	SJUKDOM/BESVÄR/FUNKTIONSHINDER 1 – BARN 3 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)	X233
Z245	STÖD I SKOLAN – BARN 3 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)	NY
Z246	TILLSYN – BARN 3 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)	NY
Z247	HÖGSTA AVSLUTADE UTBILDNING – BARN 3 (BARN FÖDDA 1991 ELLER TIDIGARE)	NY
Z248	PÅGÅENDE UTBILDNING – BARN 3 (BARN FÖDDA 1991 ELLER TIDIGARE)	NY
Z249	SYSSELSÄTTNING – BARN 3 (BARN FÖDDA 1991 ELLER TIDIGARE)	NY
Z250sei	SEI BARN 3	NY
Z250nyk80	NYK80 BARN 3	NY
Z250nyk85	NYK85 BARN 3	NY
Z250ssyk	SSYK BARN 3	NY
Z250isco88	ISCO88 BARN 3	NY
Z250siops	SIOPS BARN 3	NY
Z250egp	EGP BARN 3	NY
Z251	BIOLOGISKT BARN – BARN 4 (ALLA BARN OAVSETT FÖDELSEÅR)	NY

Z252	ANDRA FÖRÄLDERN I IP:S HUSHÅLL – BARN 4 (ALLA BARN OAVSETT FÖDELSEÅR)	NY
Z253	DAGAR BOR HOS ANDRA FÖRÄLDERN – BARN 4 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)	NY
Z254	TRÄFFAR FRÅNLEVANDE FÖRÄLDERN – BARN 4 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)	NY
Z255	IP OCH BARN GÖR NÅGOT MED ANDRA BIOLOGISKA FÖRÄLDERN – BARN 4 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)	NY
Z256	IP DISKUTERAR MED ANDRA BIOLOGISKA FÖRÄLDERN – BARN 4 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)	NY
Z257	AVSTÅND TILL ANDRA BIOLOGISKA FÖRÄLDERN – BARN 4 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)	NY
Z258	FÖRÄLDRALEDIGHET – BARN 4 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)	X227
Z259	FÖRÄLDRALEDIGHET IP – BARN 4 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)	X228
Z260	ÅLDER BARNOMSORG – BARN 4 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)	NY
Z261	SJUKDOM/BESVÄR/FUNKTIONSHINDER 1 – BARN 4 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)	X234
Z262	STÖD I SKOLAN – BARN 4 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)	NY
Z263	TILLSYN – BARN 4 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)	NY
Z264	HÖGSTA AVSLUTADE UTBILDNING – BARN 4 (BARN FÖDDA 1991 ELLER TIDIGARE)	NY
Z265	PÅGÅENDE UTBILDNING – BARN 4 (BARN FÖDDA 1991 ELLER TIDIGARE)	NY
Z266	SYSSELSÄTTNING – BARN 4 (BARN FÖDDA 1991 ELLER TIDIGARE)	NY
Z267sei	SEI BARN 4	NY
Z267nyk80	NYK80 BARN 4	NY
Z267nyk85	NYK85 BARN 4	NY
Z267ssyk	SSYK BARN 4	NY
Z267isco88	ISCO88 BARN 4	NY
Z267siops	SIOPS BARN 4	NY
Z267egp	EGP BARN 4	NY
Z268	BIOLOGISKT BARN – BARN 5 (ALLA BARN OAVSETT FÖDELSEÅR)	NY
Z269	ANDRA FÖRÄLDERN I IP:S HUSHÅLL – BARN 5 (ALLA BARN OAVSETT FÖDELSEÅR)	NY
Z270	DAGAR BOR HOS ANDRA FÖRÄLDERN – BARN 5 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)	NY
Z271	TRÄFFAR FRÅNLEVANDE FÖRÄLDERN – BARN 5 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)	NY
Z272	IP OCH BARN GÖR NÅGOT MED ANDRA BIOLOGISKA FÖRÄLDERN – BARN 5 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)	NY
Z273	IP DISKUTERAR MED ANDRA BIOLOGISKA FÖRÄLDERN – BARN 5 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)	NY
Z274	AVSTÅND TILL ANDRA BIOLOGISKA FÖRÄLDERN – BARN 5 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)	NY
Z275	FÖRÄLDRALEDIGHET – BARN 5 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)	X229
Z276	FÖRÄLDRALEDIGHET IP – BARN 5 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)	X230
Z277	ÅLDER BARNOMSORG – BARN 5 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)	NY
Z278	SJUKDOM/BESVÄR/FUNKTIONSHINDER 1 – BARN 5 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)	X235
Z279	STÖD I SKOLAN – BARN 5 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)	NY
Z280	TILLSYN – BARN 5 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)	NY
Z281	HÖGSTA AVSLUTADE UTBILDNING – BARN 5 (BARN FÖDDA 1991 ELLER TIDIGARE)	NY
Z282	PÅGÅENDE UTBILDNING – BARN 5 (BARN FÖDDA 1991 ELLER TIDIGARE)	NY
Z283	SYSSELSÄTTNING – BARN 5 (BARN FÖDDA 1991 ELLER TIDIGARE)	NY
Z284sei	SEI BARN 5	NY
Z284nyk80	NYK80 BARN 5	NY
Z284nyk85	NYK85 BARN 5	NY
Z284ssyk	SSYK BARN 5	NY

Z284isco88	ISCO88 BARN 5	NY
Z284siops	SIOPS BARN 5	NY
Z284egp	EGP BARN 5	NY

Z201 till Z216egp

Ovanstående variabler finns även för barn 6-8. De bär motsvarande variabelnamn, med tillagt suffix: _a till _c, där _a står för barn nr 6, _b för barn nr 7 och _c för barn nr 8. Dessa är inte tabulerade, men finns tillgängliga i datamaterialet.

Z285	ANTAL YNGRE BARN MED SJUKDOM/BESVÄR/FUNKTIONSHINDER	jfr X236
------	---	-----------

BARN UTANFÖR HUSHÅLLET

Z286	EJ HEMMAVARANDE BARN	X204, Y89, U124, jfr V954, jfr W59
Z287	ANTAL EJ HEMMAVARANDE BARN	X205, Y90, U125, jfr V954, jfr W59
Z288	ANTAL BORTASMÅBARN	X206, Y91, U126, jfr V958
Z289	ANTAL BORTASKOLBARN	X207, Y92, jfr U127, jfr V958
Z290	ANTAL VUXNA BORTABARN	X208, Y93, jfr U129, jfr V956, jfr W61
Z291	ANTAL DÖDA BARN	X209, jfr Y94, jfr U130, jfr V957, jfr W62
Z292	ANTAL BORTABARN SOM BOR HOS ANDRA FÖRÄLDERN	X210
Z293	KÖN – BORTABARN 1	NY
Z294	FÖDELSEÅR – BORTABARN 1	NY
Z295	BIOLOGISKT BARN – BORTABARN 1	NY
Z296	ANDRA FÖRÄLDERN I IP:S HUSHÅLL – BORTABARN 1	NY
Z297	BOR HOS ANDRA BIOLOGISKA FÖRÄLDERN – BORTABARN 1	NY
Z298	ÅR SLUTADE BO I SAMMA HUSHÅLL – BORTABARN 1	NY
Z299	FÖRÄLDRALEDIGHET – BORTABARN 1	NY
Z300	FÖRÄLDRALEDIGHET IP – BORTABARN 1	NY
Z301	TRÄFFAR BARN – BORTABARN 1	NY
Z302	KONTAKT MED BARN – BORTABARN 1	NY
Z303	AVSTÅND TILL BARN – BORTABARN 1	NY
Z304	HÖGSTA AVSLUTADE UTBILDNING – BORTABARN 1	NY
Z305	PÅGÅENDE UTBILDNING – BORTABARN 1	NY
Z306sei	SEI BORTABARN 1	NY
Z306nyk80	NYK80 BORTABARN 1	NY
Z306nyk85	NYK85 BORTABARN 1	NY
Z306ssyk	SSYK BORTABARN 1	NY
Z306isco88	ISCO88 BORTABARN 1	NY
Z306siops	SIOPS BORTABARN 1	NY
Z306egp	EGP BORTABARN 1	NY

Z293 till Z306egp

Ovanstående variabler finns också för bortabarn 2-11. De bär motsvarande variabelnamn, med tillagt suffix: _a till _j, där _a står för bortabarn nr 2, _b för bortabarn nr 3 osv. till _j, bortabarn nr 11. Dessa är inte tabulerade, men finns tillgängliga i datamaterialet.

CIVILSTÅND

Z307	SÄRBOFÖRHÅLLANDE	NY
------	------------------	----

Z308	SÄRBOFÖRHÅLLANDETS LÄNGD	NY
Z309	SAMMANBOENDE TIDIGARE	X190, Y99
Z310	ANTAL TIDIGARE SAMMANBOENDEN	X191, Y100
Z311	ANTAL TIDIGARE ÄKTENSKAP	X192
Z312	ÅR/MÅN FÖR FÖRSTA SAMMANBOENDE	X193, jfr Y101
Z313	VARAKTIGHET FÖRSTA SAMMANBOENDE	X194, Y102
Z314	CIVILSTÅND FÖRSTA SAMMANBOENDE	X195
Z315	ÅR/MÅN SENASTE AVSLUTADE SAMMANBOENDE	jfr X196, jfr Y103
Z316	VARAKTIGHET SENASTE AVSLUTADE SAMMANBOENDE	X197
Z317	SEPARATIONSANLEDNING SENASTE AVSLUTADE SAMMANBOENDE	X198, Y104
Z318	CIVILSTÅND SENASTE AVSLUTADE SAMMANBOENDE	X199
Z319	MEST PÅDRIVANDE I SEPARATIONSBSLUT	NY

VÄNSKAPSFÖRBINDELSER

Z320	ANTAL NÄRA VÄNNER	X251
Z321	NÄRA VÄNNER – MÄN	X253
Z322	NÄRA VÄNNER – FÖDDA I ANNAT LAND	X254
Z323	NÄRA VÄNNER – ARBETSLÖSA	X256
Z324	TRÄFFAR NÄRA VÄNNER, HUR OFTA	X259
Z325	TELEFONKONTAKT MED NÄRA VÄNNER, HUR OFTA	X260
Z326	SEI NÄRMASTE VÄN	NY
Z327	NYK80 NÄRMASTE VÄN	NY
Z328	NYK85 NÄRMASTE VÄN	NY
Z329	SSYK NÄRMASTE VÄN	NY
Z330	ISCO88 NÄRMASTE VÄN	NY
Z331	SIOPS NÄRMASTE VÄN	NY
Z332	EGP NÄRMASTE VÄN	NY

UTBILDNING

Z342	IP:S UTBILDNINGÅR	X261, Y131, U137, V229, W538
Z343	IP:S SAMMANLAGDA YRKESUTBILDNING	jfr Y133, U139, V231, jfr W833
Z344	HÖGSTA AVSLUTADE UTBILDNING I SVERIGE	NY
Z345	LAND FÖR HÖGSTA UTBILDNING	NY
Z346	UTBILDNINGÅR UTOMLANDS	Y157
Z347	LAND FÖR UTLÄNDSK UTBILDNING (dock ej nödvändigtvis högsta avslutade)	NY
Z348	HÖGSTA UTBILDNINGSNIVÅ UTOMLANDS	Y158
Z349	UTBILDNINGSMÅNADER I SVERIGE	jfr Y159
Z350	NIVÅ HÖGSTA UTBILDNING	NY
Z352	IP:S UTBILDNINGSNIVÅ	jfr X305, jfr Y164, jfr U138, jfr V230, jfr W537
Z354	ÅR/MÅNAD AVSLUTAD HÖGSTA UTBILDNING	jfr Y166
Z355	STUDERAR NU: TYP AV STUDIER	jfr Y168, jfr U568, jfr V596, jfr W368

SYSSELSÄTTNINGSBIOGRAFI

Z359	ANTAL ÅR I FÖRVÄRVSARBETE	X311, Y183, U478, V517, W293
Z360	ARBETAT 6 MÅNADER NÅGON GÅNG	X312
Z361	LAND FÖR FÖRSTA ARBETE OM 6 MÅNADER	NY
Z362	ÅR/MÅNAD START FÖR FÖRSTA ARBETE I ANNAT LAND ÄN SVERIGE	NY
Z363	ÅR/MÅNAD SLUT FÖR FÖRSTA ARBETE I ANNAT LAND ÄN SVERIGE	NY
Z364	ÅR/MÅNAD START FÖR SISTA ARBETE I ANNAT LAND ÄN SVERIGE	NY
Z365	ÅR/MÅNAD SLUT FÖR SISTA ARBETE I ANNAT LAND ÄN SVERIGE	NY
Z366	LAND FÖR SISTA ARBETE I ANNAT LAND ÄN SVERIGE	NY
Z367	BÖRJADE ARBETA (I SVERIGE): ÅRTAL	X313, Y184, jfr U144
Z368	KVAR I FÖRSTA ARBETET (OM MINST 6 MÅNADER)	X314, jfr Y185
Z369	TID I FÖRVÄRVSARBETE, MÅNADER	X315, Y186, jfr U478
Z370	I FÖRVÄRVSARBETE SENAST NÄR	X316, Y187
Z371	TID I ARBETSLÖSHET, MÅNADER	Y188
Z372	ARBETSLÖS MINST 1 MÅNAD SENAST NÄR, ÅRTAL	Y191
Z373	ANTAL GÅNGER ARBETSLÖS MINST 1 MÅNAD	Y192
Z374	ANSTÄLLNINGSÅR, NUVARANDE ARBETE	X322, jfr Y193, jfr U350, jfr V400, jfr W229
Z375	SENIORITET, NUVARANDE ARBETSPLATS, MÅNADER	X323, Y195
Z376	SENIORITET, NUVARANDE ARBETE, MÅNADER	X324, Y196
Z377	ANTAL FÖRVÄRVSARBETEN, TOTALT	X325, Y197
Z378	ANTAL ARBETEN SOM ANSTÄLLD	X326, Y198
Z379	ANTAL ARBETSSTÄLLEN SOM ANSTÄLLD	Y201
Z380	TID BORTA FRÅN FÖRVÄRVSARBETE, MÅNADER	X329, Y202
Z381	TID FÖR ÄLDRALEDIGHET, MÅNADER	Y203
Z382	TID I HEMARBETE, MÅNADER	Y204
Z383	TID I STUDIER, MÅNADER	Y205
Z384	ANTAL GGR I STUDIER, MINST 1 MÅNAD	Y206
Z385	ANTAL GGR BORTA FRÅN ARBETET, MINST 1 MÅNAD	Y207
Z386	ARBETSLIVSAVBROTT SENAST NÄR	Y208
Z387	SEI 25 ÅR	X336, Y209
Z388	NYK80 25 ÅR	Y210
Z389	NYK85 25 ÅR	NY
Z394	EGP 25 ÅR	Y211
Z395	SEKTOR 25 ÅR	Y212
Z396	AKTIVITETSTYP 25 ÅR	X341, Y213
Z397	ÅLDER VID SENASTE ARBETE 25 ÅR	X342, Y214
Z398	ARBETSPLATSENS STORLEK 25 ÅR	NY
Z399	SEI 30 ÅR	X347, Y215
Z400	NYK80 30 ÅR	Y216
Z401	NYK85 30 ÅR	NY
Z406	EGP 30 ÅR	Y217
Z407	SEKTOR 30 ÅR	Y218
Z408	AKTIVITETSTYP 30 ÅR	X352, Y219
Z409	ÅLDER VID SENASTE ARBETE 30 ÅR	X353, Y220
Z410	ARBETSPLATSENS STORLEK 30 ÅR	NY
Z411	SEI 35 ÅR	X358, Y221
Z412	NYK80 35 ÅR	Y222

Z413	NYK85 35 ÅR	NY
Z418	EGP 35 ÅR	Y223
Z419	SEKTOR 35 ÅR	Y224
Z420	AKTIVITETSTYP 35 ÅR	X363, Y225
Z421	ÅLDER VID SENASTE ARBETE 35 ÅR	X364, Y226
Z422	ARBETSPLATSENS STORLEK 35 ÅR	NY
Z423	SEI 40 ÅR	X369, Y227
Z424	NYK80 40 ÅR	Y228
Z425	NYK85 40 ÅR	NY
Z430	EGP 40 ÅR	Y229
Z431	SEKTOR 40 ÅR	Y230
Z432	AKTIVITETSTYP 40 ÅR	X374, Y231
Z433	ÅLDER VID SENASTE ARBETE 40 ÅR	X375, Y232
Z434	ARBETSPLATSENS STORLEK 40 ÅR	NY
Z435	SEI 45 ÅR	X380, Y233
Z436	NYK80 45 ÅR	Y234
Z437	NYK85 45 ÅR	NY
Z442	EGP 45 ÅR	Y235
Z443	SEKTOR 45 ÅR	Y236
Z444	AKTIVITETSTYP 45 ÅR	X385, Y237
Z445	ÅLDER VID SENASTE ARBETE 45 ÅR	X386, Y238
Z446	ARBETSPLATSENS STORLEK 45 ÅR	NY
Z447	SEI 50 ÅR	X391, Y239
Z448	NYK80 50 ÅR	Y240
Z449	NYK85 50 ÅR	NY
Z454	EGP 50 ÅR	Y241
Z455	SEKTOR 50 ÅR	Y242
Z456	AKTIVITETSTYP 50 ÅR	X396, Y243
Z457	ÅLDER VID SENASTE ARBETE 50 ÅR	X397, Y244
Z458	ARBETSPLATSENS STORLEK 50 ÅR	NY
Z459	SEI FÖRSTA ARBETE I ANNAT LAND ÄN SVERIGE	NY
Z460	NYK80 FÖRSTA ARBETE I ANNAT LAND ÄN SVERIGE	NY
Z461	NYK85 FÖRSTA ARBETE I ANNAT LAND ÄN SVERIGE	NY
Z462	EGP FÖRSTA ARBETE I ANNAT LAND ÄN SVERIGE	NY
Z463	FÖRETAGSSTORLEK (EGEN FÖRETAGARE) FÖRSTA ARBETE I ANNAT LAND ÄN SVERIGE	NY
Z464	SEI SISTA ARBETE I ANNAT LAND ÄN SVERIGE	NY
Z465	NYK80 SISTA ARBETE I ANNAT LAND ÄN SVERIGE	NY
Z466	NYK85 SISTA ARBETE I ANNAT LAND ÄN SVERIGE	NY
Z467	EGP SISTA ARBETE I ANNAT LAND ÄN SVERIGE	NY
Z468	FÖRETAGSSTORLEK (EGEN FÖRETAGARE) VID SISTA ARBETET I ANNAT LAND ÄN SVERIGE	NY
Z469	SEI FÖRSTA ARBETE	X402, Y245
Z470	NYK80 FÖRSTA ARBETE	X403, Y246
Z471	NYK85 FÖRSTA ARBETE	X404
Z476	EGP FÖRSTA ARBETE	X405, Y247
Z479	ARBETSPLATSSSTORLEK FÖRSTA ARBETE	jfr Y249
Z480	SEKTORTILLHÖRIGHET FÖRSTA ARBETE	Y250

Z481	SEI NUVARANDE ARBETE	X412, Y251
Z482	NYK80 NUVARANDE ARBETE	X413, Y252
Z483	NYK85 NUVARANDE ARBETE	X414
Z484	SSYK NUVARANDE ARBETE	NY
Z488	EGP NUVARANDE ARBETE	X415, Y253
Z489	SNI NUVARANDE ARBETE	NY
Z491	ARBETSPLATSSTORLEK NUVARANDE ARBETE	X417, jfr Y255
Z492	SEKTORTILLHÖRIGHET NUVARANDE ARBETE	X418, Y256
Z493	SYSSELSÄTTNING VID NUVARANDE SAMMANBOENDES START	NY
Z494	SEI VID NUVARANDE SAMMANBOENDES START	NY
Z495	NYK80 VID NUVARANDE SAMMANBOENDES START	NY
Z496	NYK85 VID NUVARANDE SAMMANBOENDES START	NY
Z501	EGP VID NUVARANDE SAMMANBOENDES START	NY
Z504	ARBETSPLATSSTORLEK VID NUVARANDE SAMMANBOENDES START	NY
Z505	SEKTORTILLHÖRIGHET VID NUVARANDE SAMMANBOENDES START	NY

HÄLSA OCH VÅRDKONSUMTION

Z506	ALLMÄNT HÄLSOTILLSTÅND	X435, Y257
Z507	PROMENERA 100 M	X436, Y258, U160, V235, W101
Z508	SPRINGA 100 M	X437, Y259, U161, V236, W102
Z509	GÅ I TRAPPOR	X438, Y260, U162, V237, W103
Z510	VRIDA VATTENKRAN	X439, Y261
Z511	LÄNGD I CM	X440, Y262
Z512	VIKT I KG	X441, Y263

SJUKDOMAR OCH SYMPTOM DE SENASTE 12 MÅNADERNA

Z513	HUVUDVÄRK	X452, Y277, U190, V257, W120
Z514	FÖRKYLNING	X453, Y278, U191, V258, W121
Z515	SYNBESVÄR	X454, Y279, U192, V259, W122
Z516	HÖRSELNEDSÄTTNING	X455, Y280, U193, V260, W123
Z517	BRÖSTVÄRK	X456, Y281, U194, V261, W124
Z518	LUFTRÖRSKATARR	X457, Y282, U195, V262, W125
Z519	STRUMA	X458, Y283, U196, V263, W126
Z520	TUBERKULOS	X459, Y284, U197, V264, W127
Z521	VÄRK I SKULDROR/AXLAR	X460, Y285, U198, V265, W128
Z522	HJÄRTINFARKT	X461, Y286, U199, V266, W129
Z523	STROKE	X462
Z524	HJÄRTSVAGHET	X463, Y287, U200, V267, W130
Z525	HÖGT BLODTRYCK	X464, Y288, U201, V268, W131
Z526	MAGONT	X465, Y289, U202, V269, W132
Z527	MAGSÅR	X466, Y290, U203, V270, W133
Z528	VÄRK I RYGG/HÖFTER	X467, Y291, U204, V271, W134
Z529	GALLBESVÄR	X468, Y292, U205, V272, W135
Z530	NJURBESVÄR	X469, Y293, U206, V273, W136
Z531	HEMORROJDER	X470, Y294, U207, V274, W137

Z532	URINERINGSBESVÄR	X471, Y295, U208, V275, W138
Z533	MENSTRUATIONSBESVÄR	X472, Y296, jfr U209, jfr V276, jfr W139
Z534	GRAVIDITETSKOMPLIKATION	X473, Y297, jfr U210, jfr V278, jfr W141
Z535	UNDERLIVSBESVÄR	X474, Y298, U211, V277, W140
Z536	LJUMSKBRÅCK	X475, Y299, U212, V279, W142
Z537	ÅDERBRÅCK	X476, Y300, U213, V280, W143
Z538	BENSVULLNAD	X477, Y301, U214, V281, W144
Z539	LEDVÄRK	X478, Y302, U215, V282, W145
Z540	ALLMÄN TRÖTTHET	X479, Y303, U216, V283, W146
Z541	SÖMNBESVÄR	X480, Y304, U217, V284, W147
Z542	NERVÖSA BESVÄR	X481, Y305, U218, V285, W148
Z543	DEPRESSIONER	X482, Y306, U219, V286, W149
Z544	PSYKISK SJUKDOM	X483, Y307, U220, V287, W150
Z545	SVETTNINGAR	X484, Y308, U221, V288, W151
Z546	HOSTA	X485, Y309, U222, V289, W152
Z547	ANDNÖD	X486, Y310, U223, V290, W153
Z548	YRSEL	X487, Y311, U224, V291, W154
Z549	ILLAMÅENDE	X488, Y312, U225, V292, W155
Z550	AVMAGRING	X489, Y313, U226, V293, W156
Z551	KRÄKNINGAR	X490, Y314, U227, V294, W157
Z552	DIARRÉ	X491, Y315, U228, V295, W158
Z553	FÖRSTOPPNING	X492, Y316, U229, V296, W159
Z554	ÖVERANSTRÄNGNING	X493, Y317, U230, V297, W160
Z555	UTSLAG	X494, Y318, U231, V298, W161
Z556	CANCER	X495, Y319, U232, V299, W162
Z557	BLODBRIST	X496, Y320, U233, V300, W163
Z558	SOCKERSJUKA	X497, Y321, U234, V301, W164
Z559	ÖVERVIKT	X498, Y322, U235, V302, W165
Z560	ORGANISK NERVSJUKDOM	X499, Y323, U236, V303, W166
Z561	BESVÄR EFTER SKADA	X500, Y324, jfr U189
Z562	ALLERGI	X501, Y325
Z563	URINVÄGSINFEKTION	X502, Y326
Z564	ÖVRIGA SJUKDOMAR	jfr Y327, jfr Y328, jfr U237, jfr U238, jfr V304, jfr V305

VÅRDKONSUMTION

Z565	INLAGD PÅ SJUKHUS	X509, Y329, U253, V310, jfr W172
Z566	SÖKT LÄKARE	jfr X511, jfr Y331, jfr U255, V321, jfr W176
Z567	SKÖTERSKEBESÖK	X515, Y333, U257, V323, W177
Z568	TANDTILLSTÅND	X519, Y336, jfr U269, jfr V336, jfr W185

ALKOHOL OCH TOBAK

Z569	RÖKNING	X522, Y340, jfr U278, jfr V340, jfr W202, W203
Z570	RÖKT I ANTAL ÅR	X523, Y341, U279
Z571	DRICKER VIN, SPRIT MM	X525, Y343, U280, jfr V341, jfr W204
Z572	ANTAL GGR DRICKER VIN, SPRIT MM	X526

Z573 ANTAL GLAS

X527

FYSISK OCH PSYKISK HÄLSA

Z574	RÖRLIGHET	X528, Y346, U239, V734, W559
Z575	PSYK VÄLBEF INDEX	X529, Y347, U241, V736
Z576	PSYKISKT VÄLBEFINNANDE	X530, Y348, U242, V737, W573
Z577	OLLES PSYKINDEX	X531, Y349
Z578	VÄRK I RÖRELSEAPPARAT	X532, Y350, U243, V739, W567
Z579	OLLES VÄRKINDEX	X533, Y351
Z580	CIRKULATIONSSYSTEM	X534, Y352, U244, V740, W566
Z581	OLLES CIRKULATIONSINDEX	X535, Y353
Z582	MAGBESVÄR	X536, Y354, U245, V741, W568
Z583	OLLES MAGINDEX	X537, Y355
Z584	AVFÖRINGSBESVÄR	X538, Y356, U246, V742, W569
Z585	SUMMERAD SYMPTOMSKALA	X539, Y357, U247, V743, jfr W637
Z586	SUMMERAD SYMPTOMSKALA 2	X540, Y358
Z587	ANTAL JA PÅ SYMPTOM	X542, Y359, U248, V744, jfr W638
Z588	ANTAL JA PÅ SYMPTOM 2	X543

SYSSELSÄTTNINGSFÖRHÅLLANDEN

FÖRRA ÅRET

Z589	TOTALT ANTAL VECKOR I ARBETE 2009	NY
Z590	ÅRSARBETSTIMMAR 2009	jfr X544, jfr Y360, jfr U283, jfr V789, jfr W940
Z591	ANSTÄLLD 2009	jfr X545 & X548, jfr Y361 & Y364, jfr U284 & U288, jfr V342 & V346, jfr W205 & W207, jfr W206 & W208
Z592	VECKOR I ANSTÄLLNING 2009	jfr X546 & X549, jfr Y362 & Y366, jfr U285 & U290, jfr V343 & V348, jfr W205 & W207, jfr W206 & W208
Z593	VECKOTIMMAR ANSTÄLLD 2009	jfr X547 & X550, jfr Y363 & Y365, jfr U286 & U289, jfr V344 & V347, jfr W205 & W207, jfr W206 & W208
Z594	ARBETE I FÖRETAG ELLER VERKSAMHET 2009	jfr X557, jfr Y375, jfr U304, jfr V364, jfr W214, jfr W215
Z595	VECKOR I EGET FTG EL VERKSAMH 2009	jfr X558 & X552, jfr Y376 & Y370, jfr U305 & U297, jfr V365 & V357, jfr W214 & W210, jfr W215 & W211
Z596	VECKOTIMMAR EGET FTG EL VERKSAMH 2009	jfr X559 & X553, jfr Y377 & Y371, jfr U306 & U298, jfr V366 & V358, jfr W214 & W210, jfr W215 & W211
Z597	ARBETSLÖS UNDER 2009	jfr X566, jfr Y384, jfr U316, jfr V376, jfr W220
Z598	ARBETSLÖSHETSVECKOR 2009	jfr X567, jfr Y385, jfr U317, jfr V377, jfr W220

FÖRRA VECKAN

Z599	FÖRRA VECKAN: HELTID	X570, Y398, jfr U332, jfr V345
Z600	FÖRRA VECKAN: DELTID	X571, Y399, jfr U333, jfr V349
Z601	FÖRRA VECKAN: FÖRETAG ELLER JORDBRUK	jfr X574 & X572, jfr Y402 & Y400, jfr U338 & U336, jfr V367 & V359
Z602	FÖRRA VECKAN: MEDHJÄLPARE FÖRETAG / JORDBRUK	jfr X575 & X573, jfr Y403 & Y401, jfr U339 & U337, jfr V371 & V363

Z603	FÖRRA VECKAN: FRILANS ELLER BISSYSSLA	X576, Y404, U340, V375
Z604	FÖRRA VECKAN: SÖKTE ARBETE	X577, Y405, U341, V378
Z605	FÖRRA VECKAN: PENSION	X578, Y406, U344, V387
Z606	FÖRRA VECKAN: STUDERADE	X580, Y408, U346, V393
Z607	FÖRRA VECKAN: ÖVRIGT	X582, Y410, U347, V396

ANSTÄLLDAS ARBETSFÖRHÅLLANDEN

Z608	SEI ANSTÄLLDA	X583, Y411, jfr U355, jfr V712
Z609	NYK80 ANSTÄLLDA	X584, Y412, jfr U356
Z610	NYK85 ANSTÄLLDA	X585
Z611	SSYK ANSTÄLLDA	NY
Z612	ISCO88 ANSTÄLLDA	NY
Z614	SIOPS ANSTÄLLDA	NY
Z615	ANTAL ÅR I SAMMA TYP AV ARBETE	NY
Z616	ANSTÄLLNINGSFÖRM	jfr X419
Z617	FRÅNVARO SENASTE 3 MÅNADERNA	NY
Z618	FRÅNVAROANLEDNING. SENASTE 3 MÅN	NY
Z619	AVANCEMANGSMÖJLIGHETER, INTERNA	jfr X587 & X588
Z620	AVANCEMANGSMÖJLIGHETER, EXTERNA	jfr X587 & X588
Z621	ANSTÄLLNINGÅR, NUVARANDE ARB	jfr Y193, jfr U350, jfr V400, jfr W229
Z622	ANTAL UNDERSTÄLLDA	X590, Y414, jfr U357, jfr V404, jfr W233
Z623	ARBETSLEDNING BLAND UNDERSTÄLLDA	NY
Z624	UTBILDNINGSKRAV	X591, Y415, U358, V405, jfr W234
Z625	SKOLÅR UTÖVER FOLK-/GRUNDSKOLA	X592, Y416, U359, V406, jfr W234
Z626	UPPLÄRNINGSTID	X593, Y417
Z627	NYTTA AV TIDIGARE KUNSKAP	X594, Y418
Z628	SPECIFIK KOMPETENS	X596, Y419

ARBETSTIDER FÖREGÅENDE VECKA

Z629	ARBETSTID ELLER SKIFT	jfr X601, Y422, jfr U360
Z630	OBEKVÄM ARBETSTID	NY
Z631	ORDINARIE VECKOARBETSTID	X602, Y460, U418, V459, W251
Z632	PASSAR ARBETSTIDEN	X603, Y461, U420, V468
Z633	HUR OFTA ÖVERTID	X604
Z634	ERSÄTTNING FÖR ÖVERTID	X609
Z635	ÖVERNATTNING UTANFÖR HEMMET PGA ARBETE: ANTAL NÄTTER/ÅR	X627
Z636	RESTID MINUTER PER DAG	X651, jfr Y441, jfr U387, jfr V765, jfr W244, W636

LÖN

Z637	FAST MÅNADSLÖN FÖRE SKATT	X611, Y464, U434, V720, jfr W272, W275
Z638	VECKOLÖN FÖRE SKATT	X612, Y465, U435, V721, jfr W272, W275
Z639	FAST TIMLÖN	X613, Y466, U436, V722, jfr W272, W275
Z640	INDIVIDUELLT ACKORD	X614, Y467, U437, jfr V723, V724, jfr W272, W275

Z641	GRUPPACKORD	X615, Y468, U438, V725, jfr W272, W275
Z642	MÅNADSLÖN M BONUS/PROVISION	X616, jfr Y469, jfr U439, jfr V726, jfr W272, W275
Z643	ERSÄTTN FÖR OBEKVÄM ARBETSTID	X617, Y470, U441, V729, jfr W272
Z644	ANNAN LÖNEFORM KR/MÅN	X618, Y471, U442, V730, jfr W272
Z645	BRUTTOTIMLÖN	X619, jfr Y472, jfr U443, jfr V727, jfr W650
Z646	MÅNADSLÖN EFTER SKATT	X620, Y473, U433, V490, jfr W276

AUTONOMI OCH INFLYTANDE

Z647	NOGA MED TIDERNA	X628, Y482, U422, V470, W254
Z648	STÄMPELUR	X629, Y483, U423, V471, W255
Z649	FLEXIBEL ARBETSTID	X630, Y484, U424
Z650	GRAD AV FLEXIBEL ARBETSTID	NY
Z651	KAN GÅ ÄRENDE	X631, Y485, U427, V474, W258
Z652	KAN BESTÄMMA ARBETSTAKT	X633, Y487, U429
Z653	INFLYTANDE VILKA ARBETSUPPGIFTER	X634, Y489
Z654	INFLYTANDE ARBETSMETODER	X635, Y490
Z655	LÄR NYA SAKER	X636, Y491
Z656	FÅR STÖD AV KAMRATER	X638, Y494
Z657	CHEFENS ANTAL UNDERSTÄLLDA	X645
Z658	CHEFENS KÖN	X646
Z659	CHEFEN UTLANDSFÖDD	X647
Z660	CHEFEN ÄR HÖGSTA CHEF PÅ ARBETSPLATSEN	NY
Z661	IP:S ARBETE SVÅRT ATT KONTROLLERA	NY
Z662	VIKTIGASTE SKÄL TILL ANSTRÄNGNING I ARBETET	NY
Z663	NÄST VIKTIGASTE SKÄL TILL ANSTRÄNGNING I ARBETET	NY
Z664	SVÅRT ATT ERSÄTTA IP	X648
Z665	SVÅRT ATT FÅ NYTT JOBB	X649
Z666	KVAR HOS ARBETSGIVARE OM 1 ÅR	NY

FÖRVÄRVSARBETANDES FÖRHÅLLANDEN

ARBETSMILJÖ

Z667	TUNGA LYFT	X653, Y507, U447, V492, jfr W277
Z668	KROPPSLIGT KRÄVANDE	X654, Y508, U448, V493, W278
Z669	DAGLIG SVETTNING	X655, Y509, U449, V494, W279
Z670	PSYKISKT ANSTRÄNGANDE	X656, Y510, U451, V496, W281
Z671	JÄKT I ARBETET	X657, Y511, U452, V497, W282
Z672	ENFORMIGT ARBETE	X658, Y512, U453, V498, W283
Z673	PSYKISK PRESS	X659, Y513
Z674	PSYKISK AKTIVITET	X660, Y514
Z675	STILLASITTANDE ARBETE	NY
Z676	ARBETE MED ARBETSLEDNING	NY
Z677	ARBETE MED MÄNNISKOR, EJ ARBETSLEDNING	NY
Z678	ARBETE MED TEXT OCH/ELLER SIFFROR	NY
Z679	ARBETE MED FÖREMÅL	NY

Z680	ARBETE MED HÖG MENTAL ANSTRÄNGNING	NY
Z681	ARBETE MED LÅG MENTAL ANSTRÄNGNING	NY
Z682	ARBETE MED KÄNSLOMÄSSIGT KRÄVANDE UPPGIFTER	NY
Z683	SJUKFRÅNVARO	X669
Z684	BULLER	X663, Y515, U456, V501, W286
Z685	ENSIDIGA ARBETSÖRELSER	X664, Y517, U465, V511
Z686	OLÄMPLIGA ARBETSSTÄLLNINGAR	X665, Y518, U466, V512
Z687	GAS, DAMM, RÖK	X666, Y519, U468, V514, jfr W290
Z688	SMUTSANDE ARBETE	X667, jfr U455, jfr V500, jfr W285
Z689	GIFT, SYRA, EXPLOSIVA ÄMNEN	X668, Y521, U470, V516, jfr W291
Z690	TILLFREDSSTÄLLELSE MED LÖNEN	X671, Y523
Z691	INSTÄLLNING TILL ARBETET	NY

FÖRETAGARE/JORDBRUKARE

Z694	NYK80 FÖRETAGARE/JORDBRUKARE	Y536, jfr U498
Z695	NYK85 FÖRETAGARE/JORDBRUKARE	NY
Z700	ANTAL ANSTÄLLDA I FÖRETAG/JORDBRUK	jfr X684, jfr Y537, jfr U499, jfr V538, jfr W315
Z701	ARBETSTIMMAR I GENOMSNIITT	jfr X685, jfr Y542, jfr U501, jfr V540, jfr W317
Z702	TIMMAR HEKTISKA VECKOR	jfr X686
Z703	TIMMAR LUGNA VECKOR	jfr X687
Z704	ANTAL HEKTISKA VECKOR	jfr X688
Z705	SEMESTER 2009	jfr X689,
Z706	SEMESTERVECKOR 2009	jfr X690, jfr Y544, jfr U504, jfr V543, jfr W319
Z707	FÖRETAGETS/JORDBRUKETS VÄRDE	NY
Z708	ANDEL EGET ÄGANDE I FÖRETAGET/JORDBRUKET	NY
Z709	PARTNERS ÄGANDE I FÖRETAGET/JORDBRUKET	NY

FRILANS / BISIYSSLA

Z710	SEI FRILANS/BISIYSSLA	X691, Y545, jfr U508
Z711	NYK80 FRILANS/BISIYSSLA	X692, Y546, jfr U509
Z712	NYK85 FRILANS/BISIYSSLA	X693
Z717	ARBETSTIMMAR I GENOMSNIITT	X694, Y548, U511, V547, jfr W323

ARBETSLÖSA

Z718	SEI ARBETSLÖSA	X695, Y549, jfr U516
Z719	NYK80 ARBETSLÖSA	X696, Y550, jfr U517
Z720	NYK85 ARBETSLÖSA	X697
Z725	ARBETSLÖSHETSVECKOR	X698, Y551, U525, V559, jfr W345
Z726	ÖNSKAD ARBETSTID	NY
Z727	INSTÄLLNING TILL ARBETE	NY

PENSIONERADE

Z728	PENSIONSÅR	jfr Y552, jfr U552, jfr V584, jfr W362
Z736	FD FÖRETAGARE/JORDBRUKARE – ANSTÄLLDA	jfr X705, Y557, U558
Z737	ÖNSKAR ARBETE	X706, Y558, U559, V586, W363

Z738	ÖNSKADE ARB TIMMAR PER VECKA	X707, Y559, jfr U560-U562
Z739	ORKAR EJ MED ARBETE	X708, Y560, U563, V591
Z740	EJ LÖNSAMT	X709, Y562, U565, V593

HUSHÅLLSARBETE OCH FAMILJ

Z748	TIMMAR – INKÖP, MATLAGN, DISK	X713, Y567, jfr U542, jfr V576
Z749	TIMMAR IP – INKÖP, MATLAGN, DISK	X714, Y568, jfr U543, jfr V577
Z750	TIMMAR – KLÄDVÅRD	X715, Y569, jfr U536, U538, jfr V570, V572
Z751	TIMMAR IP – KLÄDVÅRD	X716, Y570, jfr U537, U539, jfr V571, V573
Z752	TIMMAR – STÄDNING	X717, Y571, jfr U540, jfr V574
Z753	TIMMAR IP – STÄDNING	X718, Y572, jfr U541, jfr V575
Z754	TIMMAR – REPARATION OCH UNDERHÅLL	X719
Z755	TIMMAR IP – REPARATION OCH UNDERHÅLL	X720
Z756	TIMMAR – HJÄLP TILL ANHÖRIG ELLER SLÄKTING	X721
Z757	TIMMAR – HUSHÅLLSHJÄLP FRÅN EGNA BARN	jfr X722
Z758	TIMMAR – HUSHÅLLSHJÄLP FRÅN FÖRÄLDRAR	jfr X723
Z759	TIMMAR – HUSHÅLLSHJÄLP FRÅN ANNAN ANHÖRIG/SLÄKTING	jfr X724
Z760	TIMMAR – HUSHÅLLSHJÄLP FRÅN KOMMUNAL HEMTJÄNST	jfr X725
Z761	TIMMAR – HUSHÅLLSHJÄLP FRÅN PRIVAT KÖPT TJÄNST	jfr X726
Z762	TIMMAR – HUSHÅLLSHJÄLP FRÅN ANNAN	jfr X727
Z763	FÖRDELNING AV HUSHÅLLET'S PENGAR	X728
Z764	ÅSIKTSSKILLNAD FÖRDELNING AV HUSHÅLLSARBETE	X729
Z765	ÅSIKTSSKILLNAD HUR PENGAR ANVÄNDS	X730
Z766	ÅSIKTSSKILLNAD HUR MKT MAKE/MAKA/SAMBO ARBETAR	X733
Z767	ÅSIKTSSKILLNAD HUR MKT IP ARBETAR	X734
Z768	ANTAL DAGAR IP LÄMNAR BARN	X735
Z769	ANTAL DAGAR MAKE/MAKA/SAMBO LÄMNAR BARN	X736
Z770	ANTAL DAGAR ANNAN LÄMNAR BARN	X737
Z771	ANTAL DAGAR IP HÄMTAR BARN	X738
Z772	ANTAL DAGAR MAKE/MAKA/SAMBO HÄMTAR BARN	X739
Z773	ANTAL DAGAR ANNAN HÄMTAR BARN	X740
Z774	ANTAL DAGAR IP LAGAR MIDDAG	X741
Z775	ANTAL DAGAR MAKE/MAKA/SAMBO LAGAR MIDDAG	X742
Z776	ANTAL DAGAR ANNAN LAGAR MIDDAG	X743
Z777	ANTAL DAGAR IP NATTAR BARN	X744
Z778	ANTAL DAGAR MAKE/MAKA/SAMBO NATTAR BARN	X745
Z779	ANTAL DAGAR ANNAN NATTAR BARN	X746

EKONOMISKA RESURSER

Z780	KONTANTMARGINAL	X748, Y574, U576, jfr V602, jfr W375
Z781	ANSKAFFNING AV KONTANTER	X749, Y575, U577, jfr V602, jfr W375
Z782	EKONOMISKA SVÅRIGHETER	X754, Y584
Z783	FÅR UNDERHÅLL PER MÅNAD	X755

Z784	BETALAR UNDERHÅLL PER MÅNAD	X756
Z785	ARV	NY
Z786	TOTALT GIVET EKONOMISKT STÖD, TKR	X760
Z787	EKONOMISKT STÖD TILL FÖRÄLDRAR, TKR	X761
Z788	EKONOMISKT STÖD TILL MOR/FARFÖRÄLDRAR, TKR	X762
Z789	EKONOMISKT STÖD TILL BARN, TKR	X763
Z790	EKONOMISKT STÖD TILL BARNBARN, TKR	X764
Z791	EKONOMISKT STÖD TILL ANNAN PERSON, TKR	X765
Z792	TOTALT MOTTAGET EKONOMISKT STÖD, TKR	X766
Z793	EKONOMISKT STÖD FRÅN FÖRÄLDRAR, TKR	X767
Z794	EKONOMISKT STÖD FRÅN MOR/FARFÖRÄLDRAR, TKR	X768
Z795	EKONOMISKT STÖD FRÅN BARN, TKR	X769
Z796	EKONOMISKT STÖD FRÅN BARNBARN, TKR	X770
Z797	EKONOMISKT STÖD FRÅN ANNAN PERSON, TKR	X771
Z798	NÄRA VÄN VID SJUKDOM	X775, Y614, U699
Z799	NÄRA VÄN SOM SÄLLSKAP	X776, Y615, U700
Z800	NÅGON ATT PRATA MED	X777, Y616, U701
Z801	VÄRDE REALA TILLGÅNGAR	NY
Z802	SKULDER FÖR REALA TILLGÅNGAR	NY
Z803	REALA TILLGÅNGAR, ÄGANDE	NY
Z804	FINANSIELLA TILLGÅNGAR	NY
Z805	FINANSIELLA TILLGÅNGAR, ÄGANDE	NY

SÄKERHET TILL LIV OCH EGENDOM

Z806	UTSATT FÖR STÖLD	X779, Y585, U593, jfr V618
Z807	UTSATT FÖR SKADEGÖRELSE	X780, Y586, U596, V621
Z808	VÅLD MED KROPPSSKADA	X781, Y587, U601, V626
Z809	VÅLD UTAN KROPPSSKADA	X782, Y588, U602, V627
Z810	ALLVARLIGA HOT	X783, Y589, U603, V628

FRITIDSAKTIVITETER

Z811	SEMESTERRESA 2009	X784, Y590, U611, V636, jfr W614
Z812	STUGVISTELSE 2009	X785, Y594, U618, V643, W469
Z813	FISKA ELLER JAGA PÅ FRITIDEN	X786, jfr Y596-597, jfr U621-622, jfr V646-647, jfr W472-473
Z814	TRÄDGÅRDSSKÖTSEL	X787, Y598, U623, V648, W474
Z815	BIOBESÖK	X788, Y599, U624, V649, W475
Z816	TEATERBESÖK	X789, Y600, U625, V650, W476
Z817	RESTAURANGBESÖK	X790, Y601, U626, V651, W477
Z818	DANS	X791, Y602, U627, V652, W478
Z819	BESÖKA SLÄKTINGAR	X792, Y604, U632, V657, W483
Z820	HA SLÄKTBESÖK	X793, Y605, U633, V658, W485
Z821	BESÖKA VÄNNER OCH BEKANTA	X794, Y606, U634, V659, W484
Z822	HA VÄNNER PÅ BESÖK	X795, Y607, U635, V660, W486

Z823	BOKLÄSNING	X796, Y603, U628, V653, W479
Z824	STUDIECIRKEL	X797, Y608, U636, V661, W487
Z825	MUSICERA ELLER SJUNGA I KÖR	X798, jfr Y610-611, jfr U638, jfr V663, jfr W488
Z826	HOBBYARBETE	X799, Y612, U640, V665, W490
Z827	INTERNET	NY
Z828	MOTIONSAKTIVITET	X800, Y613

DELTAGANDE I SAMHÄLLSLIVET

Z829	MEDLEM I FACKFÖRENING	X801, Y617, U648, V666, jfr W491
Z830	FACKFÖRBUND	X802, Y618, U649, V667, jfr W491
Z831	FACKLIG MÖTESAKTIVITET	X803, jfr Y620, jfr U650, jfr V668, jfr W492
Z832	FACKLIGA UPPDRAG	X804, Y621, U652, V670, W493
Z833	FACKLIG AKTIVITET	X805, Y622, U653, V749, W579
Z834	PARTIMEDLEMSKAP	X806, Y623, U654, V671, W494
Z835	POLITISK MÖTESAKTIVITET	X807, jfr Y624, jfr U656, jfr V672, jfr W495
Z836	POLITISK AKTIVITET	X808, Y625, U658, V750, W578
Z837	VALDELTAGANDE 2006	X809, Y627, U659, V673, jfr W523
Z838	VALDELTAGANDE 2009 EU-PARLAMENTSVALET	NY
Z839	VALDELTAGANDE 2010, AVSIKT	NY
Z840	VALDELTAGANDE 2010, FAKTISKT	NY
Z841	ÖVRIGA FÖRENINGAR	X810, Y629, jfr U670, jfr V683, jfr W500
Z842	FÖRENINGSAKTIVITETER	X811, Y630
Z843	RELIGIONSTILLHÖRIGHET	NY
Z844	RELIGIONEN VIKTIG	NY
Z845	DEMONSTRERAT SENASTE 10 ÅREN	NY
Z846	PERSONLIG KONTAKT	X815, Y634, U672, V685, W502
Z847	MÖTESTALAT	X816, Y635, U673, V686, W503
Z848	SKRIVIT I TIDNING	X817, Y636, U674, V687, W504
Z849	POLITISKT DELTAGANDE	jfr X818, jfr Y637, jfr U675, jfr V751, jfr W580, W599
Z850	KAN KLAGA	X819, Y638, U678, V689, W506
Z851	HJÄLP VID KLAGOMÅL	X820, Y639
Z852	TALA ENGELSKA	NY
Z853	LÄSA ENGELSKA	NY

BEDÖMNINGAR

Z854	SAMHÄLLE MED MER PRIVATA ALTERNATIV	X824, jfr Y643
Z855	SAMHÄLLE MED SMÅ INKOMSTSKILLNADER	X825, Y645
Z856	SAMHÄLLE DÄR MER VÅRD SKER INOM FAMILJEN	X826
Z857	SAMHÄLLE MED JÄMSTÄLLDHET INOM FAMILJEN	X827
Z858	PROBLEMLÖSARE	X828, Y649
Z859	LIVSTILLFREDSSTÄLLELSE	X829, Y650
Z860	SVÅRFÖRSTÅELIGT	X830, Y651
Z861	STYRA SITT LIV	X831, Y652

Z862	IP:S VÄRDERING AV SIN SITUATION	X832, Y647, U702
Z863	HAR IP FÅTT DET BÄTTRE ELLER SÄMRE	X833, Y648, U703

PERSONLIGHET

Z864	JAG GILLAR ORDNING OCH REDA	NY
Z865	JAG VISAR INTE KÄNSLOR INFÖR ANDRA	NY
Z866	JAG GER INTE UPP VID MOTGÅNGAR	NY
Z867	JAG BRUKAR VARA LAT	NY
Z868	JAG TÄNKER OFTA MER PÅ HUR ANDRA HAR DET ÄN PÅ MIG SJÄLV	NY
Z869	FÖR ATT LYCKAS I LIVET MÅSTE MAN TA RISKER	NY
Z870	JAG BLIR LÄTT NERVÖS	NY
Z871	JAG HAR LÄTT FÖR ATT FÅ SAKER GJORDA	NY
Z872	JAG GILLAR ATT TA ANSVAR	NY
Z873	DET LÖNAR SIG INTE ATT PLANERA FÖR FRAMTIDEN	NY
Z874	JAG ÄR BRA PÅ ATT HANTERA STRESS	NY
Z875	JAG SER ALLTID TILL ATT SLUTFÖRA DET JAG PÅBÖRJAT	NY
Z876	JAG ÄR EN RISKTAGARE	NY
Z877	JAG GILLAR INTE ATT ÄNDRA PÅ INVANDA RUTINER	NY
Z878	JAG BRUKAR LÄGGA NER MÖDA PÅ SAKER SOM BETALAR SIG FÖRST I FRAMTIDEN	NY
Z879	JAG HAR SVÅRT ATT STÅ EMOT FRESTELSER	NY
Z880	FRAMGÅNG ÄR ETT RESULTAT AV HÅRT ARBETE SNARARE ÄN TUR	NY
Z881	JAG HAR EN LIVLIG FANTASI	NY
Z882	JAG BRUKAR SKJUTA UPP SAKER SOM KÄNNS JOBBIGA	NY
Z883	VAD SOM HÄNDER MIG BEROR PÅ MINA EGNA HANDLINGAR	NY
Z884	JAG HAR ETT GOTT SJÄLVFÖRTROENDE	NY
Z885	JAG HAR INGA KONSTNÄRLIGA INTRESSEN	NY
Z886	JAG ÄR UTÅTRIKTAD OCH SOCIAL	NY
Z887	JAG HAR GOD SJÄLVDISCIPLIN	NY
Z888	JAG GÖR SAKER GRUNDLIGT	NY
Z889	JAG HÅLLER MIG HELST I BAKGRUNDEN	NY
Z890	JAG HITTAR OFTA FEL HOS ANDRA	NY
Z891	JAG ÄR EN NATURLIG LEDARE	NY
Z892	JAG BRUKAR LITA PÅ FOLK	NY
Z893	JAG ÄR RESERVERAD	NY
Z894	JAG ÄR NÄSTAN ALLTID PÅ GOTT HUMÖR	NY

REGISTERVARIABLER OCH VIKTER

Z913	NATIONALITET	X835, Y654, U705
Z914	LÄN FÖR KYRKOBOKFÖRING	X837, Y656, U707
Z915	KOMMUN FÖR KYRKOBOKFÖRING	X838, Y657, U708
Z916	H-REGION	X841, Y660, jfr U728
Z917	CIVILSTÅND	X842, Y661, U715, V814, W704
Z918	MAKE/A FÖDELSEÅR	X843, Y663, U716

Z919	INDIVIDVIKT EFTER ORDINARIE DATAINSAMLING OCH BORTFALLSUPPFÖLJNING	NY
Z920	INDIVIDVIKT EFTER FÖRKORTAD UPPFÖLJNINGSENTERVJU	NY
Z921	STRATUM 1-3: INDIVIDVIKT EFTER ORDINARIE DATAINSAMLING OCH BORTFALLSUPPFÖLJNING	jfr X845, jfr Y666, jfr U727, jfr V797, jfr W942
Z922	STRATUM 1-3: INDIVIDVIKT EFTER FÖRKORTAD UPPFÖLJNINGSENTERVJU	NY
Z923	DISPONIBEL HUSHÅLLSINKOMST 2010	NY
Z924	IP - DELKOMPONENT HUSHÅLLSINKOMST 2010	NY
Z925	IP - KONTANT BRUTTOLÖN 2010	NY

PARTNER

UPPGIFTER OM INTERVJU

PZ1	P - DAGENS DATUM	X1154
-----	------------------	-------

KÖN, ÅLDER, YRKE

PZ2	P - KÖN	X1002
PZ3	P - FÖDELSEÅR	X1001
PZ4	P - SEI NUVARANDE YRKE	NY
PZ5	P - NUVARANDE SYSSLSÄTTNING	X1044
PZ6	P - NYK80 NUVARANDE YRKE	NY
PZ7	P - NYK85 NUVARANDE YRKE	NY
PZ11	P - EGP NUVARANDE YRKE	NY

UPPVÄXTFÖRHÅLLANDEN

PZ12	P - BÅDA FÖRÄLDRARNA FÖDDA I SVERIGE	X1004
PZ13	P - FÖDELSELAND - FADER	X1005
PZ14	P - FÖDELSELAND - MODER	X1006
PZ15	P - URPSRUNGLAND	X1008
PZ16	P - IMMIGRATIONSÅLDER	X1009

SYSKON, FÖRÄLDRAR OCH UPPVÄXTFAMILJ

PZ17	P - HEL UPPVÄXTFAMILJ	X1011
PZ18	P - SEI FADERN	X1013
PZ19	P - NYK80 FADERN	X1014
PZ20	P - NYK85 FADERN	X1015
PZ25	P - SEI MODERN	X1017
PZ26	P - NYK80 MODERN	X1018
PZ27	P - NYK85 MODERN	X1019
PZ32	P - FADERNS UTBILDNING	NY
PZ33	P - MODERNES UTBILDNING	NY

UTBILDNING

PZ34	P - UTBILDNINGÅR	X1023
PZ35	P - HÖGSTA UTBILDNING	X1024

SYSSELSÄTTNINGSBIOGRAFI		
		X1025
PZ36	P - ANTAL ÅR I FÖRVÄRVSARBETE	X1026
PZ37	P - BÖRJADE ARBETA: ÅRTAL	NY
PZ38	P - SEI FÖRSTA ARBETE	NY
PZ39	P - NYK80 FÖRSTA ARBETE	NY
PZ40	P - NYK85 FÖRSTA ARBETE	NY
PZ45	P - EGP FÖRSTA ARBETE	X1031
PZ46	P - SYSSELSÄTTNING VID NUVARANDE SAMMANBOENDES START	X1032
PZ47	P – SEI VID NUVARANDE SAMMANBOENDES START	X1033
PZ48	P - NYK80 VID NUVARANDE SAMMANBOENDES START	X1034
PZ49	P - NYK85 VID NUVARANDE SAMMANBOENDES START	X1035
PZ54	P - EGP VID NUVARANDE SAMMANBOENDES START	X1030
PZ61	P - I FÖRVÄRVSARBETE SENAST NÄR	X1050

ANSTÄLLDAS ARBETSFÖRHÅLLANDEN

PZ62	P - UTBILDNINGSKRAV	X1069
PZ63	P - SKOLÅR UTÖVER FOLK-/GRUNDSKOLA	X1070
PZ64	P - ARBETSLEDANDE FUNKTION	X1071
PZ65	P - ANTAL UNDERSTÄLLDA	X1072
PZ66	P - ORDINARIE VECKOARBETSTID	X1053
PZ67	P - HUR OFTA ÖVERTID	X1055
PZ68	P - ÖVERNATTNING UTANFÖR HEMMET PGA ARBETE: ANTAL NÄTTER/ÅR	X1068

LÖN

PZ69	P - MÅNADSLÖN BRUTTO	X1073
PZ70	P - MÅNADSLÖN NETTO	X1074

HUSHÅLLSARBETE OCH FAMILJ

PZ71	P - TIMMAR P - INKÖP, MATLAGNING, DISK	X1097
PZ72	P - TIMMAR MAKE/MAKA/SAMBO - INKÖP, MATLAGNING, DISK	X1098
PZ73	P - TIMMAR BARN - INKÖP, MATLAGNING, DISK	X1099
PZ74	P - TIMMAR P - KLÄDVÅRD	X1100
PZ75	P - TIMMAR MAKE/MAKA/SAMBO - KLÄDVÅRD	X1101
PZ76	P - TIMMAR BARN - KLÄDVÅRD	X1102
PZ77	P - TIMMAR P - STÄDNING	X1103
PZ78	P - TIMMAR MAKE/MAKA/SAMBO - STÄDNING	X1104
PZ79	P - TIMMAR BARN - STÄDNING	X1105
PZ80	P - TIMMAR P - REPARATION OCH UNDERHÅLL	X1106
PZ81	P - TIMMAR MAKE/MAKA/SAMBO - REPARATION OCH UNDERHÅLL	X1107
PZ82	P - TIMMAR BARN - REPARATION OCH UNDERHÅLL	X1108
PZ83	P - ÅSIKTSSKILLNAD FÖRDELNING AV HUSHÅLLSARBETE	X1116
PZ84	P - ÅSIKTSSKILLNAD HUR PENGAR ANVÄNDS	X1117
PZ85	P - ÅSIKTSSKILLNAD HUR MKT MAKE/MAKA/SAMBO ARBETAR	X1120
PZ86	P - ÅSIKTSSKILLNAD HUR MYCKET P ARBETAR	X1119

SYSSELSÄTTNINGSFÖRHÅLLANDEN 2009

PZ87	P - FÖRVÄRVSARBETE 2009: ANTAL VECKOR	X1077
PZ88	P - FÖRVÄRVSARBETE 2009: TIMMAR/VECKA	X1078

FAMILJEFÖRHÅLLANDEN

PZ89	P - SAMMANBOENDE TIDIGARE	X1079
PZ90	P - ANTAL TIDIGARE SAMMANBOENDEN	X1080
PZ91	P - ÅR/MÅNAD SENASTE AVSLUTADE SAMMANBOENDE	X1081
PZ92	P - ANTAL EJ HEMMAVARANDE BARN	X1082
PZ93	P - ANTAL BORTASMÅBARN	X1083
PZ94	P - ANTAL BORTASKOLBARN	X1084
PZ95	P - ANTAL BORTA VUXNA BARN	X1085
PZ96	P - FÖDELSEÅR BORTABOENDE BARN 1	X1086
PZ97	P - FÖDELSEÅR BORTABOENDE BARN 2	X1087
PZ98	P - FÖDELSEÅR BORTABOENDE BARN 3	X1088
PZ99	P - FÖDELSEÅR BORTABOENDE BARN 4	X1089
PZ100	P - FÖDELSEÅR BORTABOENDE BARN 5	X1090

EKONOMISKA RESURSER

PZ102	P - KONTANTMARGINAL	X1122
PZ103	P - ANSKAFFNING AV KONTANTER	X1123

HÄLSA

PZ104	P - ALLMÄNT HÄLSOTILLSTÅND	X1124
PZ105	P - RÖKER	NY
PZ106	P - DRICKER VIN, SPRIT MM	X1143
PZ107	P - ANTAL GGR DRICKER VIN, SPRIT MM	X1144
PZ108	P - ANTAL GLAS	X1145
PZ109	P - IP:S VÄRDERING AV SIN SITUATION	X1153

ÖVRIGA REGISTERUPPGIFTER

PZ110	P - UTBILDNINGSNIVÅ - REGISTER	
-------	--------------------------------	--

VARIABELPRESENTATION

VARIABELBENÄMNINGAR, FRÅGEFORMULERINGAR,
VARIABELKONSTRUKTIONER, KODER SAMT ENKLA FREKVENSER

Z2	PANELKOD			jfr X2
		Intervjupersonens deltagandestatus vid tidigare omgångar av Levnadsnivåundersökningen.		
	1	Deltog 2000	3038	68,8
	2	Deltog 2000 (bodde hemma)	119	2,7
	3	Deltog 1991 men inte senare	190	4,3
	4	Deltog 1981 eller tidigare men inte senare	48	1,1
	5	Aldrig deltagit	1020	23,1
		Totalt	4415	100
Z3	INGICK I URVALET FÖR BARN-LNU 2000			NY
	2	Nej	4415	100
		Totalt	4415	
Z4	INTERVJUARNUMMER			X4, Y3, U3, V2
		Intervjuarens id. Redovisas ej.		
Z5	INTERVJUDATUM – MÅN, DAG			X5, Y4, U4, jfr V3, jfr W552
		Datum – år, månad och dag – då intervjun genomfördes. Endast lägsta och högsta värde redovisas.		
	100426		1	
	110620		1	
		Totalt	4415	100
Z6	INTERVJUNS BÖRJAN – TIM, MIN			X6, Y5, U5, V5
		Intervjuarens notering av klockslag – timme och minut – då intervjun påbörjades. Endast lägsta och högsta värde redovisas.		
	0610		1	
	2319		1	
		Totalt	4415	100
Z7	INTERVJUNS SLUT – TIM, MIN			X7, Y6, U6, V708
		Intervjuarens notering av klockslag – timme och minut – då intervjun avslutades. Endast lägsta och högsta värde redovisas.		
	1033		1	
	2245		1	
		Totalt	4406	100
	9999	Svar saknas	9	
			4415	

Z8	TYP AV INTERVJU			X10, Y7, U7
	Typ av intervju.			
	1	Besöksintervju	3278	74,3
	2	Telefonintervju	1137	25,7
		Totalt	4415	100
Z9	INDIREKT INTERVJU			jfr X11, Y8, U8, V719
	Anger huruvida intervju gjordes med intervjupersonen eller annan än intervjupersonen			
	1	Intervjun gjord med ip	4383	99,3
	2	Intervjun gjord med annan än ip	32	0,7
		Totalt	4415	100
Z10	INTERVJUSPRÅK			jfr X12
	Anger huruvida intervjun genomfördes på svenska eller med hjälp av tolk.			
	1	Intervjun gjord på svenska	4348	98,5
	2	Intervjun gjord med hjälp av tolk	67	1,5
		Totalt	4415	100
Z11	KÖN			X8, Y10, U10, V718, W2
	Intervjupersonsens kön.			
	1	Man	2257	51,1
	2	Kvinna	2158	48,9
		Totalt	4415	100
Z12	FÖDELSEÅR			X9, Y11, U11, V815, W533
	Intervjupersonsens födelseår.			
	1935		40	0,9
	1936		44	1,0
	1937		64	1,4
	1938		70	1,6
	1939		58	1,3
	1940		47	1,1
	1941		63	1,4
	1942		90	2,0
	1943		81	1,8
	1944		79	1,8
	1945		100	2,3
	1946		107	2,4
	1947		85	1,9
	1948		83	1,9
	1949		86	1,9

1950	82	1,9
1951	80	1,8
1952	95	2,2
1953	74	1,7
1954	72	1,6
1955	74	1,7
1956	64	1,4
1957	73	1,7
1958	76	1,7
1959	72	1,6
1960	76	1,7
1961	88	2,0
1962	82	1,9
1963	90	2,0
1964	101	2,3
1965	77	1,7
1966	102	2,3
1967	72	1,6
1968	81	1,8
1969	89	2,0
1970	80	1,8
1971	91	2,1
1972	100	2,3
1973	80	1,8
1974	73	1,7
1975	94	2,1
1976	73	1,7
1977	79	1,8
1978	75	1,7
1979	76	1,7
1980	74	1,7
1981	63	1,4
1982	79	1,8
1983	59	1,3
1984	78	1,8
1985	65	1,5
1986	75	1,7
1987	70	1,6
1988	72	1,6
1989	75	1,7
1990	76	1,7
1991	91	2,1
Totalt	4415	100

Z13

SEI – EGEN SYSSELSÄTTNING

Yrke/sysselsättning enligt socioekonomisk indelning (SEI) – sysselsättningsstatus.

**jfr X14, jfr
Y14, jfr U14,
jfr V715, jfr
W996**

1	Yrkesverksam	2935	66,9
2	Hemarbetande	31	0,7
3	Ålderspensionär	637	14,5

	4	Studera	242	5,5
	5	Arbetslös	204	4,7
	6	Sjuk- och aktivitetsersättning/förtidspensionär	258	5,9
	9	Föräldraledig	80	1,8
		Totalt	4387	100
	99	Svar saknas	28	
			4415	
Z14	EGEN SOCIOEKONOMISK GRUPP			X15, Y13, jfr U13
	Eget yrke/sysselsättning enligt socioekonomisk indelning (SEI). *			
	11	Ej fackl arb, varuprod	226	5,2
	12	Ej fackl arb, tj prod	690	16,0
	21	Facklärda arb, varuprod	408	9,4
	22	Facklärda arb, tj prod	310	7,2
	33	Lägre okval tjänstemän	170	3,9
	35	Förmän (över arb)	54	1,2
	36	Lägre tjänstemän	385	8,9
	45	Arbetsled (över tjm)	40	0,9
	46	Tjm på mellannivå	951	22,0
	56	Högre tjm	564	13,1
	57	Högre tjm led befattn	129	3,0
	60	Fritt yrke, akadem	31	0,7
	71	Ensamföretagare	169	3,9
	72	Företagare, 1-9 anst	99	2,3
	73	Företagare, 10-19 anst	10	0,2
	74	Företagare, 20+ anst	12	0,3
	79	Företagare, storlek okänd	26	0,6
	89	Lantbr, okänd stlk	47	1,1
		Totalt	4321	100
	99	Ej kodningsbar	94	
			4415	
	* Arbetslösa, pensionärer, studenter och andra ej förvärvsarbetande har kodats efter sin senaste sysselsättning som varade minst 6 månader. Hemmafruar har kodats efter makens sysselsättning. Ogifta studenter under 24 år kodas enligt föräldrarnas sysselsättning.			
Z15	NYK80 NUVARANDE YRKE			X16
	Nuvarande yrke eller sysselsättning kodat enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1980 års indelning).			
Z16	NYK85 NUVARANDE YRKE			X17
	Nuvarande yrke eller sysselsättning kodat enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1985 års indelning). Förteckning över koder finns utgiven av SCB:s Meddelanden i samordningsfrågor MIS 1989:5.			
Z17	EGEN EGP			X18, Y669
	Eget yrke/sysselsättning enligt Erikson, Goldthorpe och Portocarero (EGP).			
	1	Ia Fria akad yrken	31	0,7
	2	Ib Högre tjänstemän	705	16,3

	3	II Tjänstemän på mellannivå	962	22,3	
	4	IIIa Lägre tjänstemän	696	16,1	
	5	IIIb Biträdespersonal	417	9,7	
	6	IVa Små arbetsgivare	135	3,1	
	7	IVb Egenföretagare	169	3,9	
	9	IVd Egenföret småbruk	47	1,1	
	10	Vs Förmän	75	1,7	
	11	Vj Förmän primär sektor	1	0,0	
	12	VIIs Kval arbetare	401	9,3	
	13	VIj Kval arb prim sekt	5	0,1	
	14	VIIIs Okval arbetare	662	15,3	
	15	VIIj Okval arb prim sekt	15	0,3	
		Totalt	4321	100	
	99	Ej kodningsbar	94		
			4415		
Z18		SSYK EGEN			NY
		Eget yrke enligt Standard för Svensk Yrkesklassificering (SSYK). Redovisas ej.			
Z19		ISCO88 EGEN			NY
		Eget yrke enligt The International Standard Classification of Occupations, 1988 års indelning (ISCO88). Redovisas ej			
Z21		SIOPS EGEN			NY
		Eget yrke enligt the Standard International Occupational Prestige Scale (SIOPS). Redovisas ej.			
Z22		SAMMA BOSTADSORT SEDAN 2000			X19, jfr Y105, jfr U37, jfr V30
		Flyttade du till din nuvarande bostadsort före eller efter 2001?			
	1	2000 eller senare	1591	36,1	
	2	Före 2000	2817	63,9	
		Totalt	4408	100	
	9	Svar saknas	7		
Z23		INFLYTTNINGSÅR OCH – MÅNAD, ORTEN			X20, jfr Y108, jfr U40, jfr V32, jfr W15
		Vilket år flyttade du till din nuvarande bostadsort? Endast år redovisas.			
	1935		4	0,1	
	1936		8	0,2	
	1937		10	0,2	
	1938		6	0,1	
	1939		5	0,1	
	1940		8	0,2	
	1941		3	0,1	
	1942		12	0,3	
	1943		15	0,3	

1944	17	0,4
1945	13	0,3
1946	20	0,5
1947	15	0,3
1948	15	0,3
1949	13	0,3
1950	21	0,5
1951	20	0,5
1952	21	0,5
1953	15	0,3
1954	18	0,4
1955	10	0,2
1956	17	0,4
1957	17	0,4
1958	26	0,6
1959	25	0,6
1960	24	0,5
1961	31	0,7
1962	34	0,8
1963	36	0,8
1964	47	1,1
1965	37	0,8
1966	32	0,7
1967	44	1,0
1968	45	1,0
1969	56	1,3
1970	63	1,4
1971	52	1,2
1972	53	1,2
1973	67	1,5
1974	66	1,5
1975	78	1,8
1976	59	1,3
1977	66	1,5
1978	41	0,9
1979	66	1,5
1980	70	1,6
1981	47	1,1
1982	62	1,4
1983	46	1,0
1984	76	1,7
1985	63	1,4
1986	72	1,6
1987	53	1,2
1988	85	1,9
1989	88	2,0
1990	100	2,3
1991	106	2,4
1992	64	1,5
1993	52	1,2
1994	73	1,7

1995		66	1,5
1996		81	1,8
1997		69	1,6
1998		95	2,2
1999		98	2,2
2000		107	2,4
2001		96	2,2
2002		87	2,0
2003		100	2,3
2004		132	3,0
2005		139	3,2
2006		148	3,4
2007		181	4,1
2008		203	4,6
2009		180	4,1
2010		207	4,7
2011		11	0,2
	Totalt	4408	100
9999	Svar saknas	7	
		4415	

Z24

SKÅL TILL SENASTE FLYTTNING

**X21, jfr Y107,
jfr U39, jfr
V33**

Vad var den främsta anledningen till att du flyttade till din nuvarande bostadsort?

Tabellen gäller för Z22 NE 2.

1	Bättre bostad (byggde hus, skaffade större etc.)	348	21,8
2	Flyttade närmare familj/släkt/vänner	190	11,9
3	Bättre område att bo i	196	12,3
4	UP fick nytt arbete (bättre arbetsmöjligheter)	208	13,0
5	UP:s studier	146	9,1
6	Förändrad familjesituation (flyttade ihop med eller isär från make/maka/sambo, föräldrar)	334	20,9
7	Make/maka/sambo fick nytt arbete	55	3,4
8	Flyttade med föräldrarna	26	1,6
9	Annat	94	5,9
	Totalt	1597	100
99	Svar saknas	1	
	Ej aktuellt	2817	
		4415	

Z25

INFLYTTNINGSÅR OCH – MÅNAD, BOSTADEN

**X22, jfr Y111,
jfr U42, jfr
V35, jfr W96**

När flyttade du till din nuvarande bostad? Endast år redovisas.

1935		1	0,0
1936		1	0,0
1937		1	0,0
1939		1	0,0
1942		1	0,0
1944		2	0,0
1945		1	0,0

1946	1	0,0
1947	1	0,0
1948	1	0,0
1950	1	0,0
1951	1	0,0
1952	3	0,1
1953	1	0,0
1955	1	0,0
1957	1	0,0
1958	3	0,1
1959	2	0,0
1960	1	0,0
1961	1	0,0
1962	2	0,0
1963	4	0,1
1964	7	0,2
1965	5	0,1
1966	9	0,2
1967	10	0,2
1968	7	0,2
1969	19	0,4
1970	23	0,5
1971	23	0,5
1972	28	0,6
1973	33	0,7
1974	43	1,0
1975	44	1,0
1976	38	0,9
1977	32	0,7
1978	35	0,8
1979	31	0,7
1980	56	1,3
1981	41	0,9
1982	56	1,3
1983	44	1,0
1984	50	1,1
1985	49	1,1
1986	47	1,1
1987	42	1,0
1988	52	1,2
1989	62	1,4
1990	85	1,9
1991	88	2,0
1992	60	1,4
1993	57	1,3
1994	62	1,4
1995	77	1,7
1996	94	2,1
1997	89	2,0
1998	104	2,4
1999	118	2,7

2000		123	2,8
2001		118	2,7
2002		114	2,6
2003		129	2,9
2004		170	3,9
2005		216	4,9
2006		226	5,1
2007		295	6,7
2008		402	9,1
2009		376	8,5
2010		457	10,4
2011		28	0,6
	Totalt	4406	100,0
979797	Saknas bostad	3	
999999	Svar saknas	6	
		4415	

Z26

ANTAL RUM EXKL KÖKET

**X24, Y113,
U45, V38, W71**

Hur många rum utom köket finns det i din bostad?

Tabellen gäller för Z25 NE 9797.

1		285	6,5
2		638	14,5
3		872	19,8
4		899	20,4
5		781	17,7
6		525	11,9
7		232	5,3
8		105	2,4
9		36	0,8
10		17	0,4
11		8	0,2
12		6	0,1
13		2	0,0
14		1	0,0
15		2	0,0
	Totalt	4409	100
999	Svar saknas	3	
	Ej aktuellt	3	
		4415	

Z27

BOENDEYTA KVM

X25, Y114

Hur stor är bostaden räknat i kvadratmeter (m²)? Variabeln är här kategoriindelad

Tabellen gäller för Z25 NE 9797.

20-29		69	1,6
30-39		101	2,4
40-49		139	3,3

50-59		226	5,3
60-69		355	8,4
70-79		359	8,5
80-89		371	8,8
90-99		276	6,5
100-109		278	6,6
110-119		275	6,5
120-129		342	8,1
130-139		228	5,4
140-149		228	5,4
150-159		203	4,8
160-169		183	4,3
170-179		126	3,0
180-189		111	2,6
190-199		40	0,9
200-299		284	6,7
300-399		38	0,9
400-499		3	0,1
500-599		1	0,0
600>		1	0,0
	Totalt	4237	100
9999	Svar saknas	175	
	Ej aktuellt	3	
	Medelvärde	109,1	
	Standardavvikelse	51,7	

Z28

ANTAL LÄGENHETER I HUSET

**X26, Y115,
U44, V37, W70**

Hur många lägenheter finns det i huset där du bor, inräknat alla trappuppgångar?

Tabellen gäller för Z25 NE 9797.

1	1 lägenhet (villa, radhus)	2596	59,0
2	2 lägenheter	87	2,0
3	3 - 10 lägenheter	394	9,0
4	11 eller fler lägenheter	1324	30,1
	Totalt	4401	100
9	Svar saknas	11	
	Ej aktuellt	3	
		4415	

Z29	BÖCKER I BOSTADEN		X28, Y117, U65, V55, W88
	Har du i din bostad tillgång till minst två hyllmeter böcker, uppslagsverk oräknade? Om ja: Har du tillgång till minst fem hyllmeter böcker, uppslagsverk oräknade?		
	Tabellen gäller för Z25 NE 9797.		
	11 Minst fem hyllmeter	2455	55,7
	12 Två till fem hyllmeter	1141	25,9
	20 Ej två hyllmeter	813	18,4
	Total	4409	100
	99 Svar saknas	3	
	Ej aktuellt	3	
		4415	
Z30	DAGLIG TIDNING I BOSTADEN		X30
	Har du i din bostad tillgång till en daglig tidning?		
	Tabellen gäller för Z25 NE 9797.		
	1 Ja	2958	67,1
	2 Nej	1453	32,9
	Total	4411	100
	9 Svar saknas	1	
	Ej aktuellt	3	
		4415	
Z31	PROBLEM BOSTAD/OMRÅDE: BULLER		X33
	(Har du något av följande problem där du bor...) ... buller från trafik?		
	Tabellen gäller för Z25 NE 9797.		
	1 Ja	530	12,0
	2 Nej	3882	88,0
	Total	4412	100
	Ej aktuellt	3	
		4415	
Z32	PROBLEM BOSTAD/OMRÅDE: DÅLIGT UNDERHÅLL		X34
	(Har du något av följande problem där du bor...) ... att bostadshuset är dåligt underhållet?		
	Tabellen gäller för Z25 NE 9797.		
	1 Ja	401	9,1
	2 Nej	4007	90,9
	Total	4408	100
	9 Svar saknas	4	
	Ej aktuellt	3	
		4415	

Z33	PROBLEM BOSTAD/OMRÅDE: OLJUD, GRANNAR	X35
(Har du något av följande problem där du bor...) ... oljud från grannar?		
Tabellen gäller för Z25 NE 9797.		
1	Ja	399 9,0
2	Nej	4012 91,0
	Totalt	4411 100
9	Svar saknas	1
	Ej aktuellt	3
		4415
Z34	PROBLEM BOSTAD/OMRÅDE: VANDALISM ELLER BROTTSLIGHET	X36
(Har du något av följande problem där du bor...) ... vandalism eller brottslighet?		
Tabellen gäller för Z25 NE 9797.		
1	Ja	379 8,6
2	Nej	4027 91,4
	Totalt	4406 100
9	Svar saknas	6
	Ej aktuellt	3
		4415
Z35	PROBLEM BOSTAD/OMRÅDE: BRIST PÅ KOLLEKTIVA FÄRDMEDEL	X37
(Har du något av följande problem där du bor...) ... brist på kollektiva färdmedel?		
Tabellen gäller för Z25 NE 9797.		
1	Ja	902 20,6
2	Nej	3471 79,4
	Totalt	4373 100
9	Svar saknas	39
	Ej aktuellt	3
		4415
Z36	PROBLEM BOSTAD/OMRÅDE: RÄDD PÅ KVÄLLEN	X40
(Har du något av följande problem där du bor...) ... att du är rädd för att gå ut på kvällen?		
Tabellen gäller för Z25 NE 9797.		
1	Ja	343 9,8
2	Nej	3975 90,2
	Totalt	4409 100
9	Svar saknas	3
	Ej aktuellt	3
		4415

Z37**BOSTADSFÖRESTÅNDARE****X45, Y121,
U71, V60, W94**

Vem är det som står för den bostad som du bor i?

Tabellen gäller för Z25 NE 9797.

1	Du själv el make/a	4039	91,5
2	Egen förälder	256	5,8
3	Eget barn	10	0,2
4	Svärföräldrar/barn	10	0,2
5	Syster/broder	9	0,2
6	Annan närstående	16	0,4
7	Annan - IP inneboende	24	0,5
8	Annan	47	1,1
	Totalt	4411	100
9	Svar saknas	1	
	Ej aktuellt	3	
		4415	

Z38**BOKOSTNAD – EJ FÖRESTÅNDARE****X46, Y122,
U72, V61**

Betalar du själv något för bostaden? Hur mycket per månad (kr)? Variabeln är här kategoriindelad.

Tabellen gäller för Z37 NE 1.

0		182	50,0
500-999		6	1,6
1000-1999		20	5,5
1500-1999		23	6,3
2000-2499		31	8,5
2500-2999		24	6,6
3000-3499		22	6,0
3500-3999		18	4,9
4000-4499		13	3,6
4500-4599		6	1,6
>5000		19	5,2
	Totalt	364	100
888888	Vet ej	3	
999999	Svar saknas	5	
	Ej aktuellt	4043	
		4415	

Z39**BESITTNINGSTYP****X47, Y123, jfr
U73, jfr V62,
jfr W95**

Äger du huset, eller innehar du lägenheten med bostadsrätt (genom insats), eller hyr du bostaden?

Tabellen gäller för Z37 EQ 1.

1	Äger huset	2164	53,6
2	Bostadsrätt, andelslgh e d	703	17,4
3	Hyr bostaden	1171	29,0
	Totalt	4038	100
9	Svar saknas	1	

	Ej aktuellt		376	
			4415	
Z40	HYR I FÖRSTA HAND			NY
	Hyr du/ni i första eller andra hand?			
	Tabellen gäller för Z39 EQ 3.			
	1 Första hand		1135	97,0
	2 Andra hand		35	3,0
	Totalt		1170	100
	9 Svar saknas		1	
	Ej aktuellt		3244	
			4415	
Z41	BOKOSTNAD – HYRA			X49, Y125, U75, jfr V63, jfr W98
	Hur stor är din hyra eller avgift per månad? Räkna med eventuellt bränsletillägg eller uppvärmningskostnad som du får betala, men dra inte ifrån eventuellt bostadsbidrag. Variabeln är här kategoriindelad.			
	Tabellen gäller för Z39 NE 1.			
	<2000		47	2,4
	2000-2999		202	10,9
	3000-3999		396	21,3
	4000-4999		391	21,0
	5000-5999		363	19,5
	6000-6999		249	13,4
	7000-7999		106	5,7
	8000-8999		48	2,6
	9000-9999		30	1,6
	10000-10999		16	0,9
	11000-11999		5	0,3
	12000>		8	0,5
	Totalt		1861	100
	999999 Svar saknas		14	
	Ej aktuellt		2540	
			4415	
	Medelvärde		4420,9	
	Standardavvikelse		1880,2	
Z42	UTRYMMESSTANDARD			X50, Y130, U68, V745, W626
	Index över bostadsutrymme baserat på frågorna om antalet rum i bostaden och antalet personer i hushållet (Z26, Z151).			
	Tabellen gäller för Z25 NE 9797.			
	1 Mycket hög		509	11,5
	2 Hög		1460	33,1
	3 God		111	27,5

4	Godtagbar	569	12,9
5	Dålig	520	11,8
6	Trångbodd	130	2,9
7	Extremt trång	10	0,2
	Totalt	4409	100
9	Svar saknas	3	
	Ej aktuellt	3	
		4415	

Z43	ANTAL UTOMLANDSBOENDEN		NY
	Antal gånger ip bott i ett annat land än Sverige i minst 6 månader (sedan ip kom till Sverige om ip är född i annat land).		
	0	3440	77,9
	1	701	15,9
	2	186	4,2
	3	58	1,3
	4	17	0,4
	5	5	0,1
	6	2	0,0
	7	2	0,0
	8	1	0,0
	9	1	0,0
	10	1	0,0
	15	1	0,0
	Totalt	4415	100
	Medelvärde (för värden 1-15)	1,4	
	Standardavvikelse (för värden 1-15)	1,0	

Z44	TID I UTOMLANDSBOENDE		NY
	Månader ip spenderat bosatt utomlands. Variabeln är kategoriindelad.		
	Tabellen gäller för Z43 GT 0.		
	0	6	0,7
	1-9	150	17,2
	10-19	173	19,8
	20-29	73	8,4
	30-39	41	4,7
	40-49	47	5,4
	50-59	27	3,1
	60-69	25	2,9
	70-79	14	1,6
	80-89	15	1,7
	90-99	3	0,3
	100-199	74	8,5
	200-299	92	10,6
	300-399	86	9,9
	400-499	36	4,1

	>500		10	1,1
	Totalt		872	100
997	Bor för tillfället utomlands		1	
999	Svar saknas		102	
	Ej aktuellt		3440	
			4415	
Z45	ÅR/MÅNAD FÖR START UTOMLANDSBOENDE 1 *			NY
	År och månad då ip inledde sitt första utomlandsboende.			
	Endast minsta samt högsta år och månad redovisas.			
	Tabellen gäller för Z43 GT 0.			
	193503			
	201007			
	Totalt		973	
999999	Svar saknas		2	
	Ej aktuellt		3440	
			4415	
	*Motsvarande uppgifter för ytterligare utomlandsboenden, se z45_a-z45_n (boende 2-15)			
Z46	LAND FÖR UTOMLANDSBOENDE 1			NY
	Land ip bodde i, första utomlandsboende.			
	Tabellen gäller för Z43 GT 0.			
	AFGHANISTAN		6	0,6
	ARGENTINA		2	0,2
	AUSTRALIEN		22	2,3
	BANGLADESH		3	0,3
	BELGIEN		10	1,0
	BOLIVIA		2	0,2
	BOSNIEN-HERCEGOVINA		20	2,0
	BRASILLEN		7	0,7
	BULGARIEN		2	0,2
	CHILE		14	1,4
	COLOMBIA		2	0,2
	COSTA RICA		2	0,2
	CYPERN		11	1,1
	DANMARK		24	2,5
	EGYPTEN		4	0,4
	EL SALVADOR		1	0,1
	ELFENBENSKUSTEN		1	0,1
	ENGLAND		71	7,3
	ERITREA		6	0,6
	ESTLAND		3	0,3
	ETIOPIEN		2	0,2
	FILIPPINERNA		2	0,2

FINLAND	90	9,2
FRANKRIKE	38	3,9
FÖRENADE ARABEMIRATEN	1	0,1
GAMBIA	2	0,2
GREKLAND	9	0,9
HOLLAND	6	0,6
INDIEN	8	0,8
INDONESIEN	1	0,1
IRAK	16	1,6
IRAN	24	2,5
IRLAND	3	0,3
ISLAND	2	0,2
ISRAEL	6	0,6
ITALIEN	9	0,9
JAPAN	5	0,5
JORDANIEN	1	0,1
JUGOSLAVIEN	2	0,2
KANADA	6	0,6
KENYA	3	0,3
KINA	6	0,6
KONGO	3	0,3
KOREA, SYD-	5	0,5
KOSOVO	6	0,6
KROATIEN	2	0,2
KUBA	3	0,3
KURDISTAN	1	0,1
KUWAIT	2	0,2
LETTLAND	2	0,2
LIBANON	13	1,3
LIBERIA	3	0,3
LIBYEN	2	0,2
LUXEMBURG	1	0,1
MADAGASKAR	1	0,1
MAKEDONIEN	4	0,4
MALAYSIA	3	0,3
MAROCKO	1	0,1
MAURITIUS	1	0,1
MEXIKO	1	0,1
MONACO	1	0,1
MONTENEGRO	2	0,2
NAMIBIA	1	0,1
NEDERLÄNDERNA	2	0,2
NEPAL	2	0,2
NIGERIA	2	0,2
NORGE	61	6,3
NYA ZEELAND	2	0,2
PAKISTAN	5	0,5
PERU	3	0,3
POLEN	22	2,3
PORTUGAL	1	0,1
RUMÄNIEN	1	0,1

RWANDA	1	0,1
RYSSLAND	5	0,5
SAUDIARABIEN	8	0,8
SCHWEIZ	18	1,8
SERBIEN	6	0,6
SINGAPORE	2	0,2
SOMALIA	2	0,2
SPANIEN	28	2,9
SRI LANKA	2	0,2
STORBRIANNIEN OCH NORDIRLAND	20	2,0
SUDAN	5	0,5
SYDAFRIKA	2	0,2
SYRIEN	8	0,8
TANZANIA	4	0,4
TCHAD	1	0,1
THAILAND	7	0,7
TJECKIEN	3	0,3
TUNISIEN	1	0,1
TURKIET	23	2,4
TYSKLAND	44	4,5
UGANDA	2	0,2
UNGERN	4	0,4
URUGUAY	2	0,2
USA	141	14,5
VENEZUELA	1	0,1
VIETNAM	3	0,3
ZAMBIA	2	0,2
ZIMBABWE	4	0,4
ÖSTERRIKE	10	1,0
Totalt	973	100
Svar saknas	2	
Ej aktuellt	3440	
	4415	

*Motsvarande uppgifter för ytterligare utomlandsboenden, se z46_a-z46_n (boende 2-15)

Z47

ÅR/MÅNAD FÖR SLUT UTOMLANDSBOENDE 1

NY

År och månad då intervju person avslutade sitt första utomlandsboende. Endast minsta samt högsta år och månad visas.

Tabellen gäller för Z43 GT 0.

194202

201103

Totalt	970
999999 Svar saknas	5
Ej aktuellt	3440
	4415

*Motsvarande uppgifter för ytterligare utomlandsboenden, se z47_a-z47_n (boende 2-15)

Z48	BÅDA FÖRÄLDRARNA FÖDDA I SVERIGE	X51
	Är/var båda dina föräldrar födda i Sverige? Frågan ej ställd till panelen, men uppgifter från tidigare LNU har i förekommande fall lagts till.	
	1 Ja	1150 64,9
	2 Nej	621 35,1
	Totalt	1771 100
	9 Svar saknas	2
	Frågan ej ställd	2642
		4415
Z49	FÖRÄLDRARNA SVENSKA	X52, jfr Y15, jfr U15, jfr V6, jfr W4
	Var båda dina föräldrar svenska medborgare när du föddes? Frågan ej ställd till panelen, men uppgifter från tidigare LNU har i förekommande fall lagts till.	
	1 Ja	2439 74,9
	2 Nej	99 3,0
	3 Båda utländska	718 22,1
	Totalt	3256 100
	9 Svar saknas	9
	Frågan ej ställd	1150
		4415
Z50	FÖDELSELAND – FADER	X53, jfr Y16, jfr U16, jfr V7, jfr W4
	Från vilket land är/var din far? Frågan ej ställd till panelen, men uppgifter från tidigare LNU har i förekommande fall lagts till.	
	1 Svensk	3566 80,8
	2 Dansk, norsk	73 1,7
	3 Finsk	135 3,1
	4 Fd. jugoslavisk	70 1,6
	5 Övriga Östeuropa	91 2,1
	6 Tyskland, Österrike, övriga Västeuropa	74 1,7
	7 Spanien, Italien, Grekland	16 0,4
	8 Övriga nationaliteter	387 8,8
	Totalt	4412 100
	9 Okänd	3
		4415
Z51	FÖDELSELAND – MODER	X54, jfr Y17, jfr U17, jfr V8, jfr W5
	Från vilket land är/var din mor? Frågan ej ställd till panelen, men uppgifter från tidigare LNU har i förekommande fall lagts till.	
	1 Svensk	3,572 81,0
	2 Dansk norsk	75 1,7
	3 Finsk	169 3,8
	4 Fd. jugoslavisk	68 1,5
	5 Övriga Östeuropa	90 2,0

6	Tyskland Österrike övriga Västeuropa	56	1,3
7	Spanien Italien Grekland	8	0,2
8	Övriga nationaliteter	374	8,5
	Totalt	4412	100
9	Okänd	3	
		4415	

Z52

HEMSPRÅK

X55, jfr Y18,
jfr U18, jfr V9,
jfr W6

Vilket språk talade man mest i ditt föräldrahem under din uppväxttid, d.v.s. fram till det du fyllt 16 år? Två eller fler siffror anger flerspråkigt hem (t.ex. koden 13 står för "1 Svenska" och "3 Finska"). Frågan ej ställd till panelen, men uppgifter från tidigare LNU har i förekommande fall lagts till.

Tabellen gäller för Z48 NE 1

1	Svenska	263	27,9
2	Danska, norska	46	4,9
3	Finska	81	8,6
4	Serbokratiska, serbiska, kroatiska, jugoslaviska	37	3,9
5	Övriga Östeuropeiska språk, inklusive ungerska	83	8,8
6	Tyska	27	2,9
7	Engelska	16	1,7
8	Franska, spanska, italienska	39	4,1
9	Övriga språk	296	31,4
12		1	0,1
13		1	0,5
15		5	0,3
16		3	0,1
17		1	0,1
19		1	0,5
21		5	0,1
31		1	0,1
51		1	0,1
55		1	0,1
56		1	0,1
59		1	0,1
72		1	0,1
78		1	0,2
81		2	0,1
89		1	0,1
91		1	0,4
97		4	0,1
98		1	0,5
99		5	1,7
179		16	0,1
751		1	0,1
	Totalt	943	100,0
999	Svar saknas	2	
	Frågan ej ställd	3470	

Z53	IMMIGRATIONSÅLDER	X56, jfr Y19, jfr U19, jfr V10, jfr W7
	Är du född i Sverige eller i något annat land? Om annat land: Hur gammal var du när du kom till Sverige? Frågan ej ställd till panelen, men uppgifter från tidigare LNU har i förekommande fall lagts till.	
	10 I Sverige	165 20,0
	21 Utomlands, <7 år	80 9,7
	22 Utomlands, 7-16 år	93 11,3
	23 Utomlands, >16 år	486 59,0
	Totalt	824 100
	97 Mindre än 1 år gammal	2
	Frågan ej ställd	3,589
		4,415
Z54	URSPRUNGLAND	X57
	Vilket land är du född i? Frågan ej ställd till panelen, men uppgifter från tidigare LNU har i förekommande fall lagts till.	
	1 Sverige	1338 75,5
	2 Danmark, Norge	23 1,3
	3 Finland	20 1,1
	4 Fd, Jugoslavien	54 3,0
	5 Övriga Östeuropa	49 2,8
	6 Tyskland, Österrike, övriga Västeuropa	31 1,7
	7 Spanien, Italien, Grekland	4 0,2
	8 Övriga länder	253 14,3
	9 Okänd	1 0,1
	Totalt	1773 100
	Frågan ej ställd	2642
		4415
Z55	FÖRMÅGA ATT LÄSA SVENSKA	NY
	När det gäller innehållet i en dagstidning på svenska, förstår du då...	
	Tabellen gäller för Z2 EQ 5 och Z53 EQ 22 OR 23.	
	1 Förstår i stort sett allt	90 34,5
	2 Förstår det mesta men inte allt	122 46,7
	3 Förstår bara enstaka ord och meningar t.ex. rubriker	34 13,0
	4 Förstår nästan ingenting	15 5,7
	Totalt	261 100,0
	Frågan ej ställd	4154 94,1
		4415 100

Z56 **FÖRMÅGA ATT TALA SVENSKA** **X58**

Hur bedömer du din förmåga att tala svenska? Tycker du att du talar svenska mycket bra, ganska bra, ganska dåligt eller mycket dåligt? Frågan ej ställd till panelen, men uppgifter från tidigare LNU har i förekommande fall lagts till.

Tabellen gäller för Z2 EQ 5 och Z53 EQ 22 OR 23.

1	Mycket bra	105	32,3
2	Ganska bra	185	56,9
3	Ganska dåligt	26	8,0
4	Mycket dåligt	9	2,8
	Totalt	325	100
9	Svar saknas	2	
	Frågan ej ställd	4088	
		4415	

Z57 **RELIGIONSTILLHÖRIGHET – FADER** **jfr X59**

Vilken religionstillhörighet har/hade din far? Frågan ej ställd till panelen, men uppgifter från tidigare LNU har i förekommande fall lagts till.

1	Kristendom	1225	71,2
2	Islam	205	11,9
3	Judendom	3	0,2
4	Hinduism	5	0,3
5	Buddhism	24	1,4
6	Annan	9	0,5
7	Ingen religionstillhörighet	249	14,5
	Totalt	1720	100
98	Vet ej	51	
99	Vill ej uppge	2	
	Frågan ej ställd	2642	
		4415	

Z58 **RELIGIONSTILLHÖRIGHET – MODER** **jfr X60**

Vilken religionstillhörighet har/hade din mor? Frågan ej ställd till panelen, men uppgifter från tidigare LNU har i förekommande fall lagts till.

1	Kristendom	1290	74,4
2	Islam	198	11,4
3	Judendom	1	0,1
4	Hinduism	4	0,2
5	Buddhism	24	1,4
6	Annan	10	0,6
7	Ingen religionstillhörighet	206	11,9
	Totalt	1733	100
98	Vet ej	20	
99	Vill ej uppge	1	
	Frågan ej ställd	2661	
		4415	

Z59**ANTAL SYSKON TOTALT****X61, jfr Y34,
jfr U28, jfr
V22, jfr W30**

Har du eller har du haft några syskon? Om ja: Hur många?

0	290	6,6
1	1487	33,7
2	1156	26,2
3	662	15,0
4	362	8,2
5	178	4,0
6	110	2,5
7	69	1,6
8	36	0,8
9	28	0,6
10	15	0,3
11	7	0,2
12	6	0,1
13	2	0,0
14	2	0,0
16	1	0,0
23	1	0,0
27	1	0,0
Totalt	4413	100
88 Vet ej	2	
	4415	

Z60**ANTAL SYSKON I LIVET****X62**

Om du har syskon, hur många av dessa är i livet?

Tabellen gäller för Z59 GT 0.

0	129	3,1
1	1515	36,7
2	1139	27,6
3	644	15,6
4	320	7,8
5	163	4,0
6	90	2,2
7	52	1,3
8	34	0,8
9	17	0,4
10	10	0,2
11	4	0,1
12	2	0,0
13	1	0,0
14	1	0,0
21	1	0,0
27	1	0,0
Totalt	4123	100
Ej aktuellt	292	
	4415	

Z61	ANTAL BRÖDER TOTALT			X63
	Om du har syskon, hur många av dessa är bröder?			
	Tabellen gäller för Z59 GT 0.			
	0	1104		26,8
	1	1720		41,7
	2	780		18,9
	3	305		7,4
	4	141		3,4
	5	33		0,8
	6	25		0,6
	7	9		0,2
	8	3		0,1
	9	1		0,0
	12	1		0,0
	13	1		0,0
	Total	4123		100
	Ej aktuellt	292		
		4415		

Z62	ANTAL BRÖDER I LIVET			X64
	Om du har bröder, hur många av dessa är i livet?			
	Tabellen gäller för Z59 GT 0.			
	0	1299		31,5
	1	1663		40,3
	2	730		17,7
	3	278		6,7
	4	104		2,5
	5	26		0,6
	6	15		0,4
	7	4		0,1
	8	1		0,0
	9	1		0,0
	12	2		0,0
	Totalt	4123		100
	Ej aktuellt	292		
		4415		

Z63	FÖDELSEÅR SYSKON 1			jfr X65
	Vilket år föddes syskon 1? Variabeln är här kategoriindelad.			
	Tabellen gäller för Z59 GT 0.			
	<1929	97		2,4
	1930-1939	343		8,5

1940-1949		725	18,0
1950-1959		715	17,7
1960-1969		768	19,0
1970-1979		725	18,0
1980-1989		499	12,4
1990-1999		157	3,9
2000-2011		6	0,1
	Totalt	4035	100,0
8888	Vej ej	61	
9999	Svar saknas	27	
	Ej aktuellt	292	
		4415	

Z64 **FÖDELSEÅR SYSKON 2** **jfr X66**

Vilket år föddes syskon 2? Variabeln är här kategoriindelad.

Tabellen gäller för Z59 GT 1.

<1929		54	2,1
1930-1939		164	6,4
1940-1949		418	16,4
1950-1959		471	18,5
1960-1969		442	17,4
1970-1979		407	16,0
1980-1989		378	14,9
1990-1999		183	7,2
2000-2011		27	1,1
	Totalt	2544	100
8888	Vej ej	66	
9999	Svar saknas	26	
	Ej aktuellt	1779	
		4415	

Z65 **FÖDELSEÅR SYSKON 3** **jfr X67**

Vilket år föddes syskon 3? Variabeln är här kategoriindelad.

Tabellen gäller för Z59 GT 2.

<1929		23	1,6
1930-1939		84	6,0
1940-1949		218	15,5
1950-1959		266	18,9
1960-1969		289	20,5
1970-1979		168	11,9
1980-1989		204	14,5
1990-1999		119	8,5
2000-2011		36	2,6
	Totalt	1407	100,0
8888	Vej ej	55	

9999	Svar saknas	18
	Ej aktuellt	2935
		4415

Z66 **FÖDELSEÅR SYSKON 4** **jfr X68**

Vilket år föddes syskon 4? Variabeln är här kategoriindelad.

Tabellen gäller för Z59 GT 3.

<1929		15	2,0
1930-1939		44	5,8
1940-1949		117	15,5
1950-1959		142	18,8
1960-1969		156	20,6
1970-1979		91	12,0
1980-1989		107	14,2
1990-1999		65	8,6
2000-2011		19	2,5
	Totalt	756	100,0
8888	Vej ej	45	
9999	Svar saknas	17	
	Ej aktuellt	3597	
		4415	

Z67 **FÖDELSEÅR SYSKON 5** **jfr X69**

Vilket år föddes syskon 5? Variabeln är här kategoriindelad.

Tabellen gäller för Z59 GT 4.

<1929		5	1,2
1930-1939		34	8,3
1940-1949		63	15,3
1950-1959		79	19,2
1960-1969		85	20,6
1970-1979		53	12,9
1980-1989		43	10,4
1990-1999		41	10,0
2000-2011		9	2,2
	Totalt	412	100,0
8888	Vej ej	28	0,6
9999	Svar saknas	16	0,4
	Ej aktuellt	3959	89,7
		4415	100,0

Z68 **FÖDELSEÅR SYSKON 6** **jfr X70**

Vilket år föddes syskon 6? Variabeln är här kategoriindelad.

Tabellen gäller för Z59 GT 5.

<1929		3	1,2
1930-1939		16	6,5
1940-1949		35	14,2
1950-1959		51	20,7
1960-1969		53	21,5
1970-1979		38	15,4
1980-1989		30	12,2
1990-1999		18	7,3
2000-2011		2	0,8
	Totalt	246	100,0
8888	Vej ej	21	
9999	Svar saknas	11	
	Ej aktuellt	4137	
		4415	

Z69 **FÖDELSEÅR SYSKON 7** **jfr X71**

Vilket år föddes syskon 7? Variabeln är här kategoriindelad.

Tabellen gäller för Z59 GT 6.

<1929		2	1,4
1930-1939		12	8,2
1940-1949		21	14,4
1950-1959		22	15,1
1960-1969		32	21,9
1970-1979		28	19,2
1980-1989		20	13,7
1990-1999		7	4,8
2000-2011		2	1,4
	Totalt	146	100,0
8888	Vej ej	15	
9999	Svar saknas	7	
	Ej aktuellt	4247	
		4415	

Z70 **FÖDELSEÅR SYSKON 8** **jfr X72**

Vilket år föddes syskon 8? Variabeln är här kategoriindelad.

Tabellen gäller för Z59 GT 7.

1930-1939		8	9,8
1940-1949		15	18,3
1950-1959		7	8,5
1960-1969		18	22,0

1970-1979		19	23,2
1980-1989		13	15,9
1990-1999		2	2,4
	Totalt	82	100
8888	Vej ej	11	
9999	Svar saknas	6	
	Ej aktuellt	4316	
		4415	

Z71 FÖDELSEÅR SYSKON 9 jfr X73

Vilket år föddes syskon 9? Variabeln är här kategoriindelad.

Tabellen gäller för Z59 GT 8.

1930-1939		4	8,3
1940-1949		12	25,0
1950-1959		4	8,3
1960-1969		9	18,8
1970-1979		6	12,5
1980-1989		9	18,8
1990-1999		4	8,3
	Totalt	48	100
8888	Vej ej	13	
9999	Svar saknas	2	
	Ej aktuellt	4352	
		4415	

Z72 FÖDELSEÅR SYSKON 10 jfr X74

Vilket år föddes syskon 10? Variabeln är här kategoriindelad.

Tabellen gäller för Z59 GT 9.

1930-1939		1	3,8
1940-1949		7	26,9
1950-1959		3	11,5
1960-1969		2	7,7
1970-1979		5	19,2
1980-1989		4	15,4
1990-1999		4	15,4
	Totalt	26	100,0
8888	Vej ej	7	0,2
9999	Svar saknas	2	0,0
	Ej aktuellt	4380	99,2
		4415	100,0

Z73 **FÖDELSEÅR SYSKON 11** **jfr X75**

Vilket år föddes syskon 11? Variabeln är här kategoriindelad.

Tabellen gäller för Z59 GT 10.

1930-1939		1	7,7
1940-1949		5	38,5
1970-1979		3	23,1
1990-1999		4	30,8
		13	100
	Totalt	13	
8888	Vej ej	6	
9999	Svar saknas	1	
	Ej aktuellt	4395	
		4415	

Z74 **FÖDELSEÅR SYSKON 12** **jfr X76**

Vilket år föddes syskon 12? Variabeln är här kategoriindelad.

Tabellen gäller för Z59 GT 11.

1930-1939		1	16,7
1940-1949		2	33,3
1980-1989		1	16,7
2000-2011		2	33,3
		6	100
	Totalt	6	
8888	Vet ej	7	
	Ej aktuellt	4402	
		4415	

Z75 **FÖDELSEÅR SYSKON 13** **jfr X77**

Vilket år föddes syskon 13 Variabeln är här kategoriindelad.

Tabellen gäller för Z59 GT 12.

1950-1959		1	50,0
2000-2011		1	50,0
		2	100
	Totalt	2	
8888	Vej ej	4	
9999	Svar saknas	1	
	Ej aktuellt	4408	
		4415	

Z76	FÖDELSEÅR SYSKON 14		jfr X78
	Vilket år föddes syskon 14? Variabeln är här kategoriindeldad.		
	Tabellen gäller för Z59 GT 13.		
	8888 Vet ej	4	80,0
	9999 Svar saknas	1	20,0
	Totalt	5	100
	Ej aktuellt	4410	
		4415	
Z77	KÖN SYSKON 1		X79
	Är syskon 1 en bror eller en syster?		
	Tabellen gäller för Z59 GT 0.		
	1 Bror	2104	51,1
	2 Syster	2011	48,9
	Totalt	4115	100
	9 Svar saknas	8	
	Ej aktuellt	292	
		4415	
Z78	KÖN SYSKON 2		X80
	Är syskon 2 en bror eller en syster?		
	Tabellen gäller för Z59 GT 1.		
	1 Bror	1339	51,0
	2 Syster	1288	49,0
	Totalt	2627	100
	9 Svar saknas	9	
	Ej aktuellt	1779	
		4415	
Z79	KÖN SYSKON 3		X81
	Är syskon 3 en bror eller en syster?		
	Tabellen gäller för Z59 GT 2.		
	1 Bror	750	50,9
	2 Syster	724	49,1
	Totalt	1474	100
	9 Svar saknas	6	
	Ej aktuellt	2935	
		4415	

Z80	KÖN SYSKON 4			X82
	Är syskon 4 en bror eller en syster?			
	Tabellen gäller för Z59 GT 3.			
	1	Bror	412	50,7
	2	Syster	400	49,3
		Totalt	812	100
	9	Svar saknas	6	
		Ej aktuellt	3597	
			4415	
Z81	KÖN SYSKON 5			X83
	Är syskon 5 en bror eller en syster?			
	Tabellen gäller för Z59 GT 4.			
	1	Bror	219	48,3
	2	Syster	234	51,7
		Totalt	453	100
	9	Svar saknas	3	
		Ej aktuellt	3959	
			4415	
Z82	KÖN SYSKON 6			X84
	Är syskon 6 en bror eller en syster?			
	Tabellen gäller för Z59 GT 5.			
	1	Bror	219	48,3
	2	Syster	234	51,7
		Totalt	453	100
	9	Svar saknas	3	
		Ej aktuellt	3959	
			4415	
Z83	KÖN SYSKON 7			X85
	Är syskon 7 en bror eller en syster?			
	Tabellen gäller för Z59 GT 6.			
	1	Bror	132	48,0
	2	Syster	143	52,0
		Totalt	275	100
	9	Svar saknas	3	
		Ej aktuellt	4137	
			4415	

Z84	KÖN SYSKON 8		X86
	Är syskon 8 en bror eller en syster?		
	Tabellen gäller för Z59 GT 7.		
	1 Bror	80	48,5
	2 Syster	85	51,5
	Totalt	165	100
	9 Svar saknas	3	
	Ej aktuellt	4247	
		4415	
Z85	KÖN SYSKON 9		X87
	Är syskon 9 en bror eller en syster?		
	Tabellen gäller för Z59 GT 8.		
	1 Bror	52	53,1
	2 Syster	46	46,9
	Totalt	98	100
	9 Svar saknas	1	
	Ej aktuellt	4316	
		4415	
Z86	KÖN SYSKON 10		X88
	Är syskon 10 en bror eller en syster?		
	Tabellen gäller för Z59 GT 9.		
	1 Bror	28	45,2
	2 Syster	34	54,8
	Totalt	62	100
	9 Svar saknas	1	
	Ej aktuellt	4352	
		4415	
Z87	KÖN SYSKON 11		X89
	Är syskon 11 en bror eller en syster?		
	Tabellen gäller för Z59 GT 10.		
	1 Bror	19	55,9
	2 Syster	15	44,1
	Totalt	34	100
	9 Svar saknas	1	
	Ej aktuellt	4380	
		4415	

Z88	KÖN SYSKON 12		X90
	Är syskon 12 en bror eller en syster?		
	Tabellen gäller för Z59 GT 11.		
	1 Bror	9	50,0
	2 Syster	9	50,0
	Totalt	18	100
	9 Svar saknas	2	
	Ej aktuellt	4395	
		4415	
Z89	KÖN SYSKON 13		X91
	Är syskon 13 en bror eller en syster?		
	Tabellen gäller för Z59 GT 12.		
	1 Bror	7	58,3
	2 Syster	5	41,7
	Totalt	12	100
	9 Svar saknas	1	
	Ej aktuellt	4402	
		4415	
Z90	KÖN SYSKON 14		X92
	Är syskon 14 en bror eller en syster?		
	Tabellen gäller för Z59 GT 13.		
	1 Bror	2	50,0
	2 Syster	2	50,0
	Totalt	4	100
	9 Svar saknas	1	
	Ej aktuellt	4410	
		4415	
Z91	POSITION I SYSKONSKARAN		jfr X93
	Ip:s position i syskonskaran. Decimalvärde gäller för syskon födda samma år. Syskon för vilka uppgift om födelseår saknas har inte inkluderats i beräkningen av position i syskonskaran.		
	Tabellen gäller för Z59 NE 88.		
	1	1814	41,1
	1.5	33	0,7
	2	1404	31,8
	2.5	28	0,6
	3	610	13,8
	3.5	14	0,3

4	242	5,5
4.5	8	0,2
5	131	3,0
5.5	5	0,1
6	53	1,2
6.5	2	0,0
7	35	0,8
8	13	0,3
8.5	1	0,0
9	7	0,2
9.5	3	0,1
10	6	0,1
11	2	0,0
12	2	0,0
Totalt	4413	100
Ej aktuellt	2	
	4415	

Z92

HEL UPPVÄXTFAMILJ

jfr X94, jfr Y20, jfr U20, jfr V11, jfr W20

Bodde du hos båda dina biologiska föräldrar under hela din uppväxttid, dvs. fram tills det du fyllt 16 år? Om nej: Vad berodde det på? Frågan ej ställd till panelen, men uppgifter från tidigare LNU har i förekommande fall lagts till.

10	Ja	3548	80,5
21	Skilsmässa, hemskillnad, separation	573	13,0
22	Föräldrarna levde aldrig ihop	39	0,9
23	Båda föräldrarna döda	6	0,1
24	Fadern död	82	1,9
25	Modern död	41	0,9
26	Levde med fosterföräldrar	11	0,2
27	Levde med adoptivföräldrar	12	0,3
28	Växte ej upp med båda, anledning saknas/annat	53	1,2
29	Född utom äktenskapet	40	0,9
30	Fadern bortrest	1	0,0
	Totalt	4406	100
99	Svar saknas	9	
		4415	

Z93

UMGÄNGESFREKVENNS FRÅNLEVANDE FÖRÄLDER

X95

Under den tid dina föräldrar inte levde ihop, hur ofta träffade du då den föräldern du inte huvudsakligen bodde med? Frågan ej ställd till panelen, men uppgifter från tidigare LNU har i förekommande fall lagts till.

Tabellen gäller för Z92 EQ 21 OR 22.

1	Flera gånger i veckan	99	14,5
2	Ungefär 1 gång per vecka	85	12,5
3	1-3 gånger per månad	185	27,2
4	Mer sällan	191	28,0
5	Aldrig	121	17,8
	Totalt	681	100

9	Svar saknas	9	
	Ej aktuellt	3725	
		4415	
Z94	ÅLDER DÅ FÖRÄLDRAR SLUTADE BO TILLSAMMANS		NY
	Tabellen gäller för Z2 EQ 5 AND Z92 EQ 21.		
0		9	3,9
1		15	6,6
2		15	6,6
3		16	7,0
4		8	3,5
5		19	8,3
6		22	9,6
7		18	7,9
8		15	6,6
9		18	7,9
10		12	5,2
11		17	7,4
12		13	5,7
13		12	5,2
14		7	3,1
15		13	5,7
	Totalt	229	100
88	Vet ej	5	
	Ej aktuellt	4181	
		4415	
Z95	BODDE MED STYVFÖRÄLDER		NY
	Bodde du tillsammans med en styvförälder någon gång under din uppväxt?		
	Tabellen gäller för Z2 EQ 5 AND Z92 NE 10.		
1	Ja	195	58,7
2	Nej	137	41,3
	Totalt	332	100
8	Vet ej	1	
	Ej aktuellt	4082	
		4415	
Z96	BODDE MED STYVSYSKON		jfr X114
	Bodde du tillsammans med styvsyskon någon gång under din uppväxt? Frågan ej ställd till panelen, men uppgifter från tidigare LNU har i förekommande fall lagts till.		
	Tabellen gäller för Z2 EQ 5 AND Z92 NE 10.		
1	Ja	327	17,8
2	Nej	1511	82,2
	Totalt	1838	100
8	Vet ej	18	

Ej aktuellt

2559

4415

Z97 **TIDPUNKT FÖR FLYTT HEMIFRÅN ÅR/MÅN** **X115**

Vilket år flyttade du hemifrån (första gången)? Endast år redovisas. Variabeln är här kategoriindelad.

0	Har inte flyttat hemifrån	307	7,0
1942		1	0,0
1946		1	0,0
1949		2	0,0
1950		4	0,1
1951		1	0,0
1952		14	0,3
1953		19	0,4
1954		34	0,8
1955		31	0,7
1956		35	0,8
1957		36	0,8
1958		43	1,0
1959		55	1,3
1960		66	1,5
1961		65	1,5
1962		78	1,8
1963		72	1,6
1964		70	1,6
1965		96	2,2
1966		80	1,8
1967		92	2,1
1968		99	2,3
1969		83	1,9
1970		95	2,2
1971		75	1,7
1972		94	2,1
1973		99	2,3
1974		78	1,8
1975		79	1,8
1976		58	1,3
1977		72	1,6
1978		77	1,8
1979		67	1,5
1980		74	1,7
1981		80	1,8
1982		75	1,7
1983		80	1,8
1984		62	1,4
1985		94	2,1
1986		83	1,9
1987		78	1,8
1988		89	2,0
1989		89	2,0

1990		95	2,2
1991		81	1,8
1992		85	1,9
1993		68	1,5
1994		86	2,0
1995		70	1,6
1996		66	1,5
1997		68	1,5
1998		90	2,0
1999		76	1,7
2000		62	1,4
2001		49	1,1
2002		57	1,3
2003		65	1,5
2004		52	1,2
2005		67	1,5
2006		54	1,2
2007		70	1,6
2008		52	1,2
2009		53	1,2
2010		49	1,1
2011		2	0,0
	Totalt	4399	100
999999	Svar saknas	16	
		4415	

Z98

KONFLIKTER I UPPVÄXTFAMILJEN

**X116, Y42,
U26, V20, W29**

Förekom det allvarliga slitningar i din familj under din uppväxttid? Frågan ej ställd till panelen, men uppgifter från tidigare LNU har i förekommande fall lagts till.

1	Ja	488	11,1
2	Tveksam	229	5,2
3	Nej	3669	83,7
	Totalt	4386	100
9	Svar saknas	29	
		4415	

Z99

KONFLIKT BIOLOGISKA FÖRÄLDRAR

X117

Förekom det allvarliga slitningar mellan dina biologiska föräldrar? Frågan ej ställd till panelen, men uppgifter från tidigare LNU har i förekommande fall lagts till.

Tabellen gäller för Z98 EQ 1.

1	Ja	264	72,1
2	Nej	102	27,9
	Totalt	366	100
9	Svar saknas	7	
	Ej aktuellt	4042	
		4415	

Z100	KONFLIKT BIOLOGISK OCH STYVFORÄLDER	X118
<p>Förekom det allvarliga slitningar mellan en biologisk förälder och en styvförälder? Frågan ej ställd till panelen, men uppgifter från tidigare LNU har i förekommande fall lagts till.</p> <p>Tabellen gäller för Z98 EQ 1.</p>		
1	Ja	43 11,8
2	Nej	320 88,2
	Totalt	363 100
9	Svar saknas	10
	Ej aktuellt	4042
		4415
Z101	KONFLIKT IP OCH BIOLOGISK MOR	X119
<p>Förekom det allvarliga slitningar mellan dig och din biologiska mor? Frågan ej ställd till panelen, men uppgifter från tidigare LNU har i förekommande fall lagts till.</p> <p>Tabellen gäller för Z98 EQ 1.</p>		
1	Ja	51 13,9
2	Nej	315 86,1
	Totalt	366 100
9	Svar saknas	7
	Ej aktuellt	4042
		4415
Z102	KONFLIKT IP OCH BIOLOGISK FAR	X120
<p>Förekom det allvarliga slitningar mellan dig och din biologiska far? Frågan ej ställd till panelen, men uppgifter från tidigare LNU har i förekommande fall lagts till.</p> <p>Tabellen gäller för Z98 EQ 1.</p>		
1	Ja	55 15,2
2	Nej	307 84,8
	Totalt	362 100
9	Svar saknas	11
	Ej aktuellt	4042
		4415
Z103	KONFLIKT IP OCH STYVMOR ELLER STYVFAR	X121
<p>Förekom det allvarliga slitningar mellan dig och din styvmor eller styvfar? Frågan ej ställd till panelen, men uppgifter från tidigare LNU har i förekommande fall lagts till.</p> <p>Tabellen gäller för Z98 EQ 1.</p>		
1	Ja	30 8,3
2	Nej	333 91,7
	Totalt	363 100
9	Svar saknas	10

	Ej aktuellt		4042	
			4415	
Z104	KONFLIKT MELLAN ANDRA, VILKA...			X122
	Förekom det allvarliga slitningar mellan andra, vilka? Frågan ej ställd till panelen, men uppgifter från tidigare LNU har i förekommande fall lagts till.			
	Tabellen gäller för Z98 EQ 1.			
	1	Ja	81	22,3
	2	Nej	282	77,7
		Totalt	363	100
	9	Svar saknas	10	
		Ej aktuellt	4042	
			4415	
Z105	FADERNS UTBILDNING			X123, jfr Y22, jfr U22, jfr V13, jfr W22
	Vilken av följande utbildningar motsvarar bäst din fars högsta utbildning? Frågan ej ställd till panelen, men uppgifter från tidigare LNU har i förekommande fall lagts till.			
	1	Folk el. grundskola enbart	2106	49,4
	2	Yrkesutb. utöver folk-/grundskola	638	15,0
	3	Realexamen, 2-årig social/ekon./tekn. på gymnasiet	311	7,3
	4	Studentexamen, 3-4-årig teoretisk gymnasieutbildning	436	10,2
	5	Högskoleutbildning	204	4,8
	6	Universitetsexamen	500	11,7
	7	Fadern har ej gått i skolan	71	1,7
		Totalt	4266	100
	8	Vet ej	123	
	9	Svar saknas	26	
			4415	
Z106	MODERNNS UTBILDNING			X124, jfr Y23, jfr U23, jfr V14, jfr W23
	Vilken av följande utbildningar motsvarar bäst din mors högsta utbildning? Frågan ej ställd till panelen, men uppgifter från tidigare LNU har i förekommande fall lagts till.			
	1	Folk el. grundskola enbart	2171	50,2
	2	Yrkesutb. utöver folk-/grundskola	513	11,9
	3	Realexamen, 2-årig social/ekon./tekn. på gymnasiet	460	10,6
	4	Studentexamen, 3-4-årig teoretisk gymnasieutbildning	419	9,7
	5	Högskoleutbildning	314	7,3
	6	Universitetsexamen	338	7,8
	7	Modern har ej gått i skolan	110	2,5
		Totalt	4325	100
	8	Vet ej	73	
	9	Svar saknas	17	
			4415	

Z108	<p>SEI FADERN</p> <p>Om du ser tillbaka till din uppväxttid, dvs. fram till det Du fyllt 16 år och mest gick i skolan, vad hade din far (fosterfar) för huvudsakligt yrke eller sysselsättning? Kodat enligt Socioekonomisk indelning (SEI). Frågan ej ställd till panelen, men uppgifter från tidigare LNU har i förekommande fall lagts till.</p> <table border="1"> <tr><td>11</td><td>Ej fackl arb, varuprod</td><td>612</td><td>14,2</td></tr> <tr><td>12</td><td>Ej fackl arb, tj prod</td><td>413</td><td>9,6</td></tr> <tr><td>21</td><td>Facklärda arb, varuprod</td><td>812</td><td>18,8</td></tr> <tr><td>22</td><td>Facklärda arb, tj prod</td><td>49</td><td>1,1</td></tr> <tr><td>33</td><td>Lägre okval tjänstemän</td><td>75</td><td>1,7</td></tr> <tr><td>35</td><td>Förmän (över arb)</td><td>96</td><td>2,2</td></tr> <tr><td>36</td><td>Lägre tjänstemän</td><td>235</td><td>5,4</td></tr> <tr><td>45</td><td>Arbetsled (över tjm)</td><td>78</td><td>1,8</td></tr> <tr><td>46</td><td>Tjm på mellannivå</td><td>493</td><td>11,4</td></tr> <tr><td>56</td><td>Högre tjm</td><td>388</td><td>9,0</td></tr> <tr><td>57</td><td>Högre tjm led befattn</td><td>120</td><td>2,8</td></tr> <tr><td>60</td><td>Fritt yrke, akadem</td><td>53</td><td>1,2</td></tr> <tr><td>71</td><td>Ensamföretagare</td><td>167</td><td>3,9</td></tr> <tr><td>71</td><td>Företagare, 1-9 anst</td><td>207</td><td>4,8</td></tr> <tr><td>73</td><td>Företagare, 10-19 anst</td><td>34</td><td>0,8</td></tr> <tr><td>74</td><td>Företagare, 20+ anst</td><td>56</td><td>1,3</td></tr> <tr><td>79</td><td>Företagare, storlek okänd</td><td>64</td><td>1,5</td></tr> <tr><td>86</td><td>Lantbr -20 ha åker</td><td>112</td><td>2,6</td></tr> <tr><td>87</td><td>Lantbr, 21-100 ha åker</td><td>222</td><td>5,1</td></tr> <tr><td>89</td><td>Lantbr, okänd stlk</td><td>38</td><td>0,9</td></tr> <tr><td></td><td>Totalt</td><td>4324</td><td>100</td></tr> <tr><td>99</td><td>Ej kodningsbar</td><td>91</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>4415</td><td></td></tr> </table>	11	Ej fackl arb, varuprod	612	14,2	12	Ej fackl arb, tj prod	413	9,6	21	Facklärda arb, varuprod	812	18,8	22	Facklärda arb, tj prod	49	1,1	33	Lägre okval tjänstemän	75	1,7	35	Förmän (över arb)	96	2,2	36	Lägre tjänstemän	235	5,4	45	Arbetsled (över tjm)	78	1,8	46	Tjm på mellannivå	493	11,4	56	Högre tjm	388	9,0	57	Högre tjm led befattn	120	2,8	60	Fritt yrke, akadem	53	1,2	71	Ensamföretagare	167	3,9	71	Företagare, 1-9 anst	207	4,8	73	Företagare, 10-19 anst	34	0,8	74	Företagare, 20+ anst	56	1,3	79	Företagare, storlek okänd	64	1,5	86	Lantbr -20 ha åker	112	2,6	87	Lantbr, 21-100 ha åker	222	5,1	89	Lantbr, okänd stlk	38	0,9		Totalt	4324	100	99	Ej kodningsbar	91				4415		X126, jfr Y24, jfr U150
11	Ej fackl arb, varuprod	612	14,2																																																																																											
12	Ej fackl arb, tj prod	413	9,6																																																																																											
21	Facklärda arb, varuprod	812	18,8																																																																																											
22	Facklärda arb, tj prod	49	1,1																																																																																											
33	Lägre okval tjänstemän	75	1,7																																																																																											
35	Förmän (över arb)	96	2,2																																																																																											
36	Lägre tjänstemän	235	5,4																																																																																											
45	Arbetsled (över tjm)	78	1,8																																																																																											
46	Tjm på mellannivå	493	11,4																																																																																											
56	Högre tjm	388	9,0																																																																																											
57	Högre tjm led befattn	120	2,8																																																																																											
60	Fritt yrke, akadem	53	1,2																																																																																											
71	Ensamföretagare	167	3,9																																																																																											
71	Företagare, 1-9 anst	207	4,8																																																																																											
73	Företagare, 10-19 anst	34	0,8																																																																																											
74	Företagare, 20+ anst	56	1,3																																																																																											
79	Företagare, storlek okänd	64	1,5																																																																																											
86	Lantbr -20 ha åker	112	2,6																																																																																											
87	Lantbr, 21-100 ha åker	222	5,1																																																																																											
89	Lantbr, okänd stlk	38	0,9																																																																																											
	Totalt	4324	100																																																																																											
99	Ej kodningsbar	91																																																																																												
		4415																																																																																												
Z109	<p>NYK80 FADERN</p> <p>Om du ser tillbaka till din uppväxttid, dvs. fram till det Du fyllt 16 år och mest gick i skolan, vad hade din far (fosterfar) för huvudsakligt yrke eller sysselsättning? Kodat enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1980 års indelning). Frågan ej ställd till panelen, men uppgifter från tidigare LNU har i förekommande fall lagts till. Redovisas ej.</p>	X127, Y25																																																																																												
Z110	<p>NYK85 FADERN</p> <p>Om du ser tillbaka till din uppväxttid, dvs. fram till det Du fyllt 16 år och mest gick i skolan, vad hade din far (fosterfar) för huvudsakligt yrke eller sysselsättning? Kodat enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1985 års indelning). Frågan ej ställd till panelen, men uppgifter från tidigare LNU har i förekommande fall lagts till. Redovisas ej.</p>	X128																																																																																												
Z111	<p>SSYK FADERN</p> <p>Faderns yrke enligt Standard för Svensk Yrkesklassificering (SSYK). Frågan ej ställd till panelen, men uppgifter från tidigare LNU har i förekommande fall lagts till. Redovisas ej.</p>	NY																																																																																												
Z112	<p>ISCO88 FADERN</p> <p>Faderns yrke enligt The International Standard Classification of Occupations, 1988 års indelning (ISCO88). Frågan ej ställd till panelen, men uppgifter från tidigare LNU har i förekommande fall lagts till. Redovisas ej.</p>	NY																																																																																												

Z114	SIOPS FADERN		NY	
	Faderns yrke enligt the Standard International Occupational Prestige Scale (SIOPS). Frågan ej ställd till panelen, men uppgifter från tidigare LNU har i förekommande fall lagts till. Redovisas ej.			
Z115	FADERNS EGP		X848, Y670	
	Faderns yrke/sysselsättning enligt Erikson, Goldthorpe och Portocarero (EGP). Frågan ej ställd till panelen, men uppgifter från tidigare LNU har i förekommande fall lagts till.			
	1	Ia Fria akad yrken	53	1,2
	2	Ib Högre tjänstemän	564	13,0
	3	II Tjänstemän på mellannivå	499	11,5
	4	IIIa Lägre tjänstemän	289	6,7
	5	IIIb Biträdespersonal	150	3,5
	6	IVa Små arbetsgivare	305	7,1
	7	IVb Egenföretagare	167	3,9
	8	IVc Egenföretagare bönder	222	5,1
	9	IVd Egenföret småbruk	150	3,5
	10	Vs Förmän	138	3,2
	11	Vj Förmän primär sektor	14	0,3
	12	VIa Kval arbetare	815	18,8
	13	VIj Kval arb prim sekt	2	0,0
	14	VIIa Okval arbetare	830	19,2
	15	VIIj Okval arb prim sekt	126	2,9
		Totalt	4324	100
	99	Ej kodningsbar	91	
		Totalt	4415	
Z116	FADERN FÖRETAGARE: ANTAL ANSTÄLLDA		X129, jfr Y27, jfr U152, jfr V16, jfr W25	
	Om fadern företagare: Hur många var anställda i företaget utöver din far? Frågan ej ställd till panelen, men uppgifter från tidigare LNU har i förekommande fall lagts till.			
	1	Ja, inga anställda	402	9,7
	2	Ja, 1-9 anställda	380	9,2
	3	Ja, 10-19 anställda	106	2,6
	4	Ja, 20 eller fler anställda	79	1,9
	5	Nej	3185	76,7
		Totalt	4152	100
	9	Svar saknas	263	
			4415	
Z117	FADERN JORDBR: AREA		X130, Y28, U153, jfr V16, jfr W25	
	Om fadern jordbrukare: Hur stort var jordbruket? Frågan ej ställd till panelen, men uppgifter från tidigare LNU har i förekommande fall lagts till.			
	1	Småbruk	157	37,2
	2	Vanligt jordbruk	237	56,2
	3	Storjordbruk	28	6,6

	Totalt	422	100
9	Svar saknas	35	
	Frågan ej ställd (fadern ej jordbrukare)	3958	
		4415	
Z118	FADERN FÖRÄLDRALEDIG		NY
	Innan du började grundskolan (dvs. fram till det år du fyllde 7), var din far någon tid föräldraledig för att vara hemma med dig? Frågan ej ställd till panelen, men uppgifter från tidigare LNU har i förekommande fall lagts till.		
1	Ja, mer än 3 månader	54	8,1
2	Ja, 3 månader eller mindre	86	12,9
3	Ja, vet ej hur länge	49	7,4
4	Nej	477	71,6
	Totalt	666	100
8	Vet ej	202	
	Frågan ej ställd	3547	
		4415	
Z120	SEI MODERN		X132, jfr Y29, jfr U159
	Om du ser tillbaka till din uppväxttid, dvs. fram till det du fyllt 16 år och mest gick i skolan, vad hade din mor (fostermor) för huvudsakligt yrke eller sysselsättning? Kodat enligt Socioekonomisk indelning (SEI). Frågan ej ställd till panelen, men uppgifter från tidigare LNU har i förekommande fall lagts till.		
11	Ej fackl arb, varuprod	305	7,1
12	Ej fackl arb, tj prod	853	19,9
21	Facklärda arb, varuprod	50	1,2
22	Facklärda arb, tj prod	209	4,9
33	Lägre okval tjänstemän	262	6,1
35	Förmän (över arb)	24	0,6
36	Lägre tjänstemän	194	4,5
45	Arbetsled (över tjm)	25	0,6
46	Tjm på mellannivå	524	12,2
56	Högre tjm	183	4,3
57	Högre tjm led befattn	16	0,4
60	Fritt yrke, akadem	21	0,5
71	Ensamföretagare	40	0,9
71	Företagare, 1-9 anst	40	0,9
73	Företagare, 10-19 anst	5	0,1
74	Företagare, 20+ anst	5	0,1
79	Företagare, storlek okänd	9	0,2
86	Lantbr -20 ha åker	60	1,4
87	Lantbr, 21-100 ha åker	104	2,4
89	Lantbr, okänd stlk	11	0,3
92	Hemmafru	1339	31,3
	Totalt	4279	100
99	Ej Kodningsbar	136	
		4415	

Z121	NYK80 MODERN	X133, Y30																																																
	Om du ser tillbaka till din uppväxttid, dvs. fram till det du fyllt 16 år och mest gick i skolan, vad hade din mor (fostermor) för huvudsakligt yrke eller sysselsättning?																																																	
	Kodat enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1980 års indelning). Frågan ej ställd till panelen, men uppgifter från tidigare LNU har i förekommande fall lagts till. Redovisas ej.																																																	
Z122	NYK85 MODERN	X134																																																
	Om du ser tillbaka till din uppväxttid, dvs. fram till det du fyllt 16 år och mest gick i skolan, vad hade din mor (fostermor) för huvudsakligt yrke eller sysselsättning?																																																	
	Kodat enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1985 års indelning). Frågan ej ställd till panelen, men uppgifter från tidigare LNU har i förekommande fall lagts till. Redovisas ej.																																																	
Z123	SSYK MODERN	NY																																																
	Om du ser tillbaka till din uppväxttid, dvs. fram till det du fyllt 16 år och mest gick i skolan, vad hade din mor (fostermor) för huvudsakligt yrke eller sysselsättning?																																																	
	Kodat enligt Standard för Svensk Yrkesklassificering (SSYK). Frågan ej ställd till panelen, men uppgifter från tidigare LNU har i förekommande fall lagts till. Redovisas ej.																																																	
Z124	ISCO88 MODERN	NY																																																
	Om du ser tillbaka till din uppväxttid, dvs. fram till det du fyllt 16 år och mest gick i skolan, vad hade din mor (fostermor) för huvudsakligt yrke eller sysselsättning?																																																	
	Kodat enligt The International Standard Classification of Occupations, 1988 års indelning (ISCO88). Frågan ej ställd till panelen, men uppgifter från tidigare LNU har i förekommande fall lagts till. Redovisas ej.																																																	
Z126	SIOPS MODERN	NY																																																
	Moderns yrke enligt the Standard International Occupational Prestige Scale (SIOPS). Frågan ej ställd till panelen, men uppgifter från tidigare LNU har i förekommande fall lagts till. Redovisas ej.																																																	
Z127	MODERNS EGP	X849, Y671																																																
	Moderns yrke/sysselsättning enligt Erikson, Goldthorpe och Portocarero (EGP). Frågan ej ställd till panelen, men uppgifter från tidigare LNU har i förekommande fall lagts till.																																																	
	<table> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ia Fria akad yrken</td> <td>21</td> <td>0,7</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Ib Högre tjänstemän</td> <td>204</td> <td>6,9</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>II Tjänstemän på mellannivå</td> <td>542</td> <td>18,4</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>IIIa Lägre tjänstemän</td> <td>390</td> <td>13,3</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>IIIb Biträdespersonal</td> <td>610</td> <td>20,7</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>IVa Små arbetsgivare</td> <td>54</td> <td>1,8</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>IVb Egenföretagare</td> <td>40</td> <td>1,4</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>IVc Egenföretagare bönder</td> <td>104</td> <td>3,5</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>IVd Egenföret småbruk</td> <td>71</td> <td>2,4</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Vs Förmän</td> <td>22</td> <td>0,7</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>VIa Kval arbetare</td> <td>69</td> <td>2,3</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>VIIa Okval arbetare</td> <td>788</td> <td>26,8</td> </tr> </tbody> </table>	1	Ia Fria akad yrken	21	0,7	2	Ib Högre tjänstemän	204	6,9	3	II Tjänstemän på mellannivå	542	18,4	4	IIIa Lägre tjänstemän	390	13,3	5	IIIb Biträdespersonal	610	20,7	6	IVa Små arbetsgivare	54	1,8	7	IVb Egenföretagare	40	1,4	8	IVc Egenföretagare bönder	104	3,5	9	IVd Egenföret småbruk	71	2,4	10	Vs Förmän	22	0,7	12	VIa Kval arbetare	69	2,3	14	VIIa Okval arbetare	788	26,8	
1	Ia Fria akad yrken	21	0,7																																															
2	Ib Högre tjänstemän	204	6,9																																															
3	II Tjänstemän på mellannivå	542	18,4																																															
4	IIIa Lägre tjänstemän	390	13,3																																															
5	IIIb Biträdespersonal	610	20,7																																															
6	IVa Små arbetsgivare	54	1,8																																															
7	IVb Egenföretagare	40	1,4																																															
8	IVc Egenföretagare bönder	104	3,5																																															
9	IVd Egenföret småbruk	71	2,4																																															
10	Vs Förmän	22	0,7																																															
12	VIa Kval arbetare	69	2,3																																															
14	VIIa Okval arbetare	788	26,8																																															

15	VIIj Okval arb prim sekt	25	0,9
	Totalt	2940	100
99	Ej kodningsbar	1475	
		4415	
Z128	MODERN FÖRETAGARE: ANTAL ANSTÄLLDA		jfr X135, jfr Y32, jfr U152
	Om modern företagare: Hur många var anställda i företaget utöver din mor? Frågan ej ställd till panelen, men uppgifter från tidigare LNU har i förekommande fall lagts till.		
1	Ja, inga anställda	72	1,6
2	Ja, 1-9 anställda	43	1,0
3	Ja, 10-19 anställda	5	0,1
4	Ja, 20 eller fler anställda	4	0,1
5	Nej	4285	97,2
	Totalt	4409	100
9	Svar saknas	6	
		4415	
Z129	MODERN JORDBR: AREA		X136, Y33, jfr U153
	Om modern jordbrukare: Hur stort var jordbruket? Frågan ej ställd till panelen, men uppgifter från tidigare LNU har i förekommande fall lagts till.		
1	Småbruk	11	40,7
2	Vanligt jordbruk	14	51,8
3	Storjordbruk	2	7,4
	Totalt	27	100
9	Svar saknas	1	
0	Frågan ej ställd (modern ej jordbrukare)	2244	
	Frågan ej ställd	2143	
		4415	
Z130	IP:S ÅLDER NÄR MOR BÖRjade FÖRVÄRVSARBETA		X137
	Om din mor förvärvsarbetade någon tid under din uppväxt, hur gammal var du när din mor började förvärvsarbeta utanför hemmet för första gången efter det att du föddes?		
0		43	4,8
1		298	33,3
2		169	18,9
3		81	9,0
4		43	4,8
5		30	3,3
6		44	4,9
7		47	5,2
8		21	2,3
9		18	2,0
10		25	2,8
11		14	1,6

12		23	2,6
13		17	1,9
14		6	0,7
15		10	1,1
16		2	0,2
17		1	0,1
18		2	0,2
20		1	0,1
21		1	0,1
	Totalt	896	100
88	Modern förvärvsarbetade i hemmet	71	
89	Ip hade fyllt 3 år	183	
90	Ip hade inte fyllt 3 år	125	
98	Vet ej	152	
99	Svar saknas	6	
	Ej aktuellt	2982	
		4415	
Z131	UPPVÄXTFAMILJENS EKONOMI		X138, Y36, U25, V19, W28
	Hade din familj det svårt ekonomiskt under din uppväxttid? Frågan ej ställd till panelen, men uppgifter från tidigare LNU har i förekommande fall lagts till.		
1	Ja	663	15,1
2	Nej	3734	84,9
	Totalt	4397	100
8	Svar saknas	18	
		4415	
Z132	FÖRÄLDRAR BOSTADSÄGANDE		jfr X140, Y39
	Ägde dina föräldrar eget hem (bostadsrätt, villa, kedjehus, radhus, bondgård etc.) under större delen av din uppväxttid? Frågan ej ställd till panelen, men uppgifter från tidigare LNU har i förekommande fall lagts till.		
1	Ja	1914	78,0
2	Nej	540	22,0
	Totalt	2454	100
8	Svar saknas	3	
	Frågan ej ställd	1958	
		4415	
Z133	FÖDELSEÅR – MOR		X237
	Vilket år föddes din mor? Variabeln är här kategoriindelad.		
	1890-1899	39	0,9
	1900-1909	279	6,6
	1910-1919	606	14,3
	1920-1929	715	16,9
	1930-1939	705	16,6
	1940-1949	857	20,2

	1950-1959		720	17,0
	1960-1969		309	7,3
	1970-1979		8	0,2
	Totalt		4238	100
8888	Vet ej		172	
9999	Svar saknas		5	
			4415	
Z134	MOR – LEVER			X238, jfr Y21, jfr U21, jfr V12, jfr W21
	Lever din mor?			
1	Ja		2829	64,2
2	Nej		1578	35,8
	Totalt		4407	100
8	Vet ej		5	
9	Svar saknas		3	
			4415	
Z135	DÖDSÅR – MOR			X239
	Om modern död: vilket år avled din mor? Variabeln är här kategoriindelad.			
	Tabellen gäller för Z134 EQ 2.			
	<1949		15	1,0
	1950-1959		22	1,4
	1960-1969		47	3,1
	1970-1979		106	6,9
	1980-1989		253	16,5
	1990-1999		443	28,9
	2000-2011		645	42,1
	Totalt		1531	100,0
8888	Vet ej		47	
	Ej aktuellt		2837	
			4415	
Z136	CIVILSTÅND – MOR			X240
	Bor din mor ihop med din far/någon partner eller hon ensamstående?			
	Tabellen gäller för Z134 EQ 1.			
1	Gift/samboende med fadern		1375	48,6
2	Gift/samboende med ny partner		384	13,6
3	Ensamstående		1065	37,6
4	Vet ej		5	0,2
	Totalt		2829	100
	Ej aktuellt		1586	
			4415	

Z137**AVSTÅND – MOR****X241**

Var bor din mor? Avstånd till IP. Variabeln är här kategoriindelad och avser kilometer.

Tabellen gäller om Z134 EQ 1.

0		265	11,8
1-9		707	31,4
10-49		604	26,8
50-99		194	8,6
100-199		183	8,1
200-299		102	4,5
300-399		74	3,3
400-499		54	2,4
500-599		34	1,5
600-699		13	0,6
700-799		10	0,4
800-899		6	0,3
>900		6	0,3
	Totalt	2252	100,0
77777	Bor i annat land	280	
77888	Bor i samma hushåll	220	
99999	Svar saknas	77	
	Ej aktuellt	1586	
		4415	

Z138**UMGÄNGE MOR****X242**

Hur ofta brukar du träffa din mor? Ip som bor med sin mor ska ej besvara frågan.

1	Flera gånger i veckan	473	18,1
2	Ungefär en gång i veckan	588	22,6
3	1-3 gånger per månad	718	27,6
4	Mer sällan	771	29,6
5	Aldrig	57	2,2
	Totalt	2607	
7	Bor i samma hushåll	220	
9	Svar saknas	2	
	Ej aktuellt	1586	
		4415	

Z139**TELEFONKONTAKT MOR****X243**

Hur ofta brukar du ha kontakt per telefon, e-post, SMS, chatt eller annan liknande kontakt med din mor? Ip som bor med sin mor ska ej besvara frågan.

1	Flera gånger i veckan	1285	49,3
2	Ungefär en gång i veckan	790	30,3
3	1-3 gånger per månad	344	13,2
4	Mer sällan	102	3,9
5	Aldrig	86	3,3
	Totalt	2607	

	7	Bor i samma hushåll	220	
	9	Svar saknas	2	
		Ej aktuellt	1586	
			4415	
Z140		FÖDELSEÅR – FAR		X244
		Vilket år föddes din far? Variabeln är här kategoriindelad.		
	1870-1879		1	0,0
	1880-1889		7	0,2
	1890-1899		100	2,4
	1900-1909		415	10,0
	1910-1919		642	15,4
	1920-1929		684	16,4
	1930-1939		693	16,6
	1940-1949		845	20,3
	1950-1959		598	14,4
	1960-1969		181	4,3
	1980-1989		1	0,0
		Totalt	4,167	100,0
	8888	Vet ej	243	
	9999	Svar saknas	5	
			4,415	
Z141		FAR – LEVER		X245, jfr Y21, jfr U21, jfr V12, jfr W21
		Lever din far?		
	1	Ja	2250	51,3
	2	Nej	2133	48,7
		Totalt	4383	100
	8	Vet ej	28	
	9	Svar saknas	4	
			4415	
Z142		DÖDSÅR – FAR		X246
		Om fadern död: Vilket år avled din far? Variabeln är här kategoriindelad.		
		Tabellen gäller för Z141 EQ 2.		
	<1950		13	0,5
	1950-59		45	2,2
	1960-69		95	4,6
	1970-79		267	13,0
	1980-89		411	20,0
	1990-99		520	25,3
	2000-09		573	27,9
	2010		129	6,3
		Totalt	2054	100
	8888	Vet ej	78	

	9999	Svar saknas		2
		Ej aktuellt		2282
				4415
Z143		CIVILSTÅND – FAR		X247
		Bor din far ihop med någon partner eller är han ensamstående?		
		Tabellen gäller för Z141 EQ 1.		
	1	Gift/samboende med modern	1376	62,0
	2	Gift/samboende med ny partner	439	19,8
	3	Ensamstående	406	18,3
		Totalt	2221	100
	4	Vet ej	29	
		Ej aktuellt	2165	
			4415	
Z144		AVSTÅND – FAR		X248
		Var bor din far? Avstånd till IP. Variabeln är här kategoriindelad och avser kilometer.		
	0		206	11,3
	1-9		554	30,5
	10-49		484	26,7
	50-99		150	8,3
	100-199		154	8,5
	200-299		88	4,8
	300-399		59	3,3
	400-499		53	2,9
	500-599		33	1,8
	600-699		11	0,6
	700-799		10	0,6
	800-899		8	0,4
	900-999		5	0,3
		Totalt	1815	100,0
	77777	Bor i annat land	214	
	77888	Bor i samma hushåll	149	
	99999	Svar saknas	72	
		Ej aktuellt	2,165	
			4,415	
Z145		UMGÅNGE FAR		X249
		Hur ofta brukar du träffa din far?		
	1	Flera gånger i veckan	350	16,7
	2	Ungefär en gång i veckan	386	18,4
	3	1-3 gånger per månad	570	27,1
	4	Mer sällan	698	33,2
	5	Aldrig	96	4,6

	Totalt	2100	100
7	Bor i samma hushåll	149	
9	Svar saknas	1	
	Ej aktuellt	2165	
		4415	

Z146

TELEFONKONTAKT FAR

X250

Hur ofta brukar du ha kontakt per telefon, e-post, SMS, chatt eller annan liknande kontakt med din far?

1	Flera gånger i veckan	707	33,7
2	Ungefär en gång i veckan	652	31,0
3	1-3 gånger per månad	412	19,6
4	Mer sällan	206	9,8
5	Aldrig	124	5,9
	Totalt	2101	100
7	Bor i samma hushåll	149	
	Ej aktuellt	2165	
		4415	

Z147

ANTAL UPPVÄXTORTER

**X142, jfr Y44,
jfr U30, jfr
V24, jfr W9**

På hur många ställen bodde du under din uppväxttid dvs. fram till det du fyllt 16 år? Frågan ej ställd till panelen, men uppgifter från tidigare LNU har i förekommande fall lagts till.

1		2034	46,2
2		1108	25,2
3		623	14,1
4		292	6,6
5		160	3,6
6		73	1,7
7		42	1,0
8		27	0,6
9		13	0,3
10		11	0,2
11		4	0,1
12		3	0,1
14		1	0,0
15		3	0,1
17		2	0,0
18		1	0,0
20		2	0,0
21		4	0,1
	Totalt	4403	100
99	Svar saknas	12	
		4415	

Z148**TYP AV UPPVÄXTORT****X143, Y46,
U32, V26, W11**

Var bodde du (längsta tiden) under din uppväxttid (dvs. fram till det du fyllt 16 år)? Frågan ej ställd till panelen, men uppgifter från tidigare LNU har i förekommande fall lagts till.

1	På landsbygden	1038	23,5
2	Samhälle > 500 inv	904	20,5
3	Småstad < 10 000 inv	400	9,1
4	I mellanstor stad	1073	24,3
5	I storstad, S, G, M	766	17,4
6	Utomlands	227	5,1
	Totalt	4408	100
9	Svar saknas	7	
		4415	

Z149**UPPVÄXTLÄN – LAND****X144, Y47,
U33, V27, W12**

Vilket län bodde du i under din uppväxttid (dvs. fram till det du fyllt 16 år)? Frågan ej ställd till panelen, men uppgifter från tidigare LNU har i förekommande fall lagts till.

1	Stockholms	583	13,2
3	Uppsala	111	2,5
4	Södermanlands	111	2,5
5	Östergötlands	184	4,2
6	Jönköpings	153	3,5
7	Kronobergs	100	2,3
8	Kalmar	126	2,9
9	Gotlands	32	0,7
10	Blekinge	79	1,8
12	Skåne	440	10,0
13	Hallands	109	2,5
14	Västra Götalands	666	15,1
17	Värmlands	133	3,0
18	Örebro	165	3,7
19	Västmanlands	106	2,4
20	Dalarnas	160	3,6
21	Gävleborgs	127	2,9
22	Västernorrlands	130	2,9
23	Jämtlands	75	1,7
24	Västerbottens	122	2,8
25	Norrbottnens	132	3,0
30	Norge	36	0,8
31	Finland	67	1,5
32	Fd Jugoslavien	49	1,1
33	Övriga Östeuropa inkl. Östtyskland	57	1,3
34	Tyskland, Österrike övr. västeuropa	46	1,0
35	Spa, Ital, Grekl.	3	0,1
36	Övriga länder	312	7,1
	Totalt	4414	100
99	Svar saknas	1	
		4415	

Z150	UPPVÄXTKOMMUN		X145, Y48, U34, V28, W13
	<p>Vilken kommun bodde du i under din uppväxttid (dvs. fram till det du fyllt 16 år)? frekvenser visas ej. Frågan ej ställd till panelen, men uppgifter från tidigare LNU har i förekommande fall lagts till.</p>		
Z151	ANTAL MÅNADER PÅ DAGHEM		X146, Y51
	<p>Innan du började i grundskolan, var du någon tid på daghem? Om ja: Ungefär hur många år och månader sammanlagt? Variabeln är kategoriindelad. Frågan ej ställd till panelen.</p> <p>Tabellen gäller för Z2 EQ 5.</p>		
	1-11	9	2,0
	12-23	36	8,1
	24-35	88	19,8
	36-47	108	24,3
	48-59	110	24,8
	60-71	66	14,9
	>72	27	6,1
	Totalt	444	100,0
888	Ej varit på daghem	362	
999	Svar saknas	62	
	Ej aktuellt	3547	
		4415	
Z152	VAR HOS DAGMAMMA		jfr X147, jfr Y52
	<p>Var du någon tid hos dagmamma eller i familjedaghem innan du började grundskolan?</p> <p>Tabellen gäller för Z2 EQ 5.</p>		
	1 Ja	343	39,9
	2 Nej	516	60,1
	Totalt	859	100
9	Svar saknas	9	
	Ej aktuellt	3547	
		4415	
Z153	GICK I SEXÅRSVERKSAMHET		jfr X148, jfr Y53
	<p>Gick du i någon sexårsverksamhet?</p> <p>Tabellen gäller för Z2 EQ 5.</p>		
	1 Ja	600	70,9
	2 Nej	246	29,1
	Totalt	846	100
9	Svar saknas	22	
	Ej aktuellt	3547	
		4415	

Z154	CIVILSTÅND ENL INTERVJUN			jfr X149, jfr Y57, jfr U90, jfr V68, jfr W36
	Make/maka eller samboende i hushållet för närvarande.			
	1 Ogift	1166	26,4	
	2 Frånskild	175	4,0	
	3 Änka-änkling	77	1,7	
	4 Sambo	907	20,5	
	5 Gift	2080	47,1	
	6 Gift, ej sammanboende	10	0,2	
	Totalt	4415	100	
Z155	ÅR/MÅN NUVARANDE SAMMANBOENDES START			X150
	Vilket år och vilken månad startade ditt nuvarande sammanboende? Endast år redovisas. Variabeln är här kategoriindelad.			
	Tabellen gäller för Z154 EQ 4 OR 5.			
	<1940	1	0,0	
	1950-59	55	1,9	
	1960-69	371	12,9	
	1970-79	446	15,5	
	1980-89	479	16,6	
	1990-99	603	21,0	
	2000-09	812	28,2	
	>2009	111	3,8	
	Totalt	2985	100	
	999999 Svar saknas	2		
	Ej aktuellt	1428		
		4415		
Z156	ÅR/MÅNAD FÖR GIFTERMÅL			NY
	Vilket år och vilken månad vigdes du och din nuvarande partner? Endast år redovisas. Variabeln är här kategoriindelad.			
	Tabellen gäller för Z154 EQ 5.			
	<1959	49	2,4	
	1960-69	339	16,3	
	1970-79	306	14,7	
	1980-89	377	18,2	
	1990-99	366	17,6	
	>2000	639	30,8	
	Totalt	2077	100	
	999999 Svar saknas	4		
	Ej aktuellt	2334		
		4415		

Z157	ANTAL PERSONER I HUSHÅLLET		X151, Y58, U91, jfr V57, jfr W90	
	Antal personer i hushållet för närvarande.			
	1		936	21,2
	2		1665	37,7
	3		704	15,9
	4		744	16,9
	5		285	6,5
	6		59	1,3
	7		13	0,3
	8		7	0,2
	9		1	0,0
	10		1	0,0
		Totalt	4415	100
Z158	PARTNER/SAMBO KÖN		X152	
	Vilket kön har din partner/sambo?			
	Tabellen gäller för Z154 EQ 4 OR 5.			
	1	Man	1464	49,0
	2	Kvinna	1523	51,0
		Totalt	2987	100
		Ej aktuellt	1428	
			4415	
Z159	PARTNER/SAMBO FÖDELSEÅR		X153	
	Vilket födelseår har din partner/sambo? Variabeln är här kategoriindelas.			
	Tabellen gäller för Z154 EQ 4 OR 5.			
		1910-29	9	0,3
		1930-39	158	5,3
		1940-49	531	17,8
		1950-59	610	20,5
		1960-69	622	20,9
		1970-79	635	21,3
		1980-89	375	12,6
		1990-99	42	1,4
		Totalt	2982	100
	9999	Vet ej	5	
		Ej aktuellt	1428	
			4415	

Z160	ANTAL HEMMABARN		X154
	Antal barn i hushållet för närvarande.		
	0	2716	61,5
	1	624	14,1
	2	742	16,8
	3	270	6,1
	4	48	1,1
	5	8	0,2
	6	5	0,1
	8	2	0,0
	Totalt	4415	100
Z161	ANTAL EGNA HEMMABARN		X155, jfr Y59, jfr U92, jfr V949, jfr W54
	Antal egna barn i hushållet för närvarande.		
	0	2768	62,8
	1	626	14,2
	2	727	16,5
	3	237	5,4
	4	38	0,9
	5	6	0,1
	6	4	0,1
	8	2	0,0
	Totalt	4408	100
	88 Vet ej	1	
	99 Svar saknas	6	
		4415	
Z162	ANTAL MAKES HEMMABARN		X156, jfr Y60, jfr U92, jfr V949, jfr W54
	Antal make/makas eller sambos barn i hushållet för närvarande.		
	0	4300	97,5
	1	73	1,7
	2	30	0,7
	3	5	0,1
	Totalt	4408	100
	88 Vet ej	1	
	99 Svar saknas	6	
		4415	
Z163	ANTAL HEMMABARN FÖDDA 1992-2010		X157
	Antal barn födda 1992-2010 i hushållet för närvarande.		
	0	2900	65,7
	1	596	13,5
	2	653	14,8

	3		218	4,9
	4		35	0,8
	5		8	0,2
	6		3	0,1
	8		2	0,0
		Totalt	4415	100
Z164	ANTAL YNGRE BARN I HUSHÅLLET FÖDDA 2000-2009			X160, jfr Y81
	Antal yngre barn födda 2000-2009 i hushållet för närvarande.			
	0		3481	78,8
	1		484	11,0
	2		366	8,3
	3		75	1,7
	4		6	0,1
	5		3	0,1
		Totalt	4415	100
Z165	ANTAL EGNA HEMMABARN 2009			X161, jfr Y61, jfr U103
	Antal egna barn i hushållet under huvuddelen (minst nio månader) av 2009.			
	0		2811	63,8
	1		616	14,0
	2		708	16,1
	3		221	5,0
	4		42	1,0
	5		4	0,1
	6		4	0,1
	7		2	0,0
		Totalt	4408	100
	88	Vet ej	1	
	99	Svar saknas	6	
			4415	
Z166	ANTAL EGNA HEMMABARN 2009 FÖDDA 1992-2009			X162
	Antal egna barn födda 1992-2009 i hushållet under huvuddelen (minst 9 månader) av 2009.			
	0		3051	69,2
	1		562	12,7
	2		599	13,6
	3		160	3,6
	4		29	0,7
	5		3	0,1
	6		2	0,0
	7		2	0,0
		Totalt	4408	100
	88	Vet ej	1	
	99	Svar saknas	6	
			4415	

Z167	ANTAL MAKES HEMMABARN 2009		X163, jfr Y62, jfr U103
	Antal make/maka eller sambos barn i hushållet under huvuddelen (minst nio månader) av 2009.		
	0	4301	97,6
	1	75	1,7
	2	27	0,6
	3	5	0,1
	Totalt	4408	100
88	Vet ej	1	
99	Svar saknas	6	
		4415	
Z168	ANTAL MAKES HEMMABARN 2009 FÖDDA 1992-2009		X164
	Antal make/makas eller sambos barn födda 1992-2009 i hushållet under huvuddelen (minst 9 månader) av 2009.		
	0	4323	98,1
	1	59	1,3
	2	23	0,5
	3	3	0,1
	Totalt	4408	100
88	Vet ej	1	
99	Svar saknas	6	
		4415	
Z169	FAMILJETYP		X165
	Hur ser din familj ut?		
	Tabellen gäller för Z160 GT 0.		
	1	Två sambo m. enbart gem. barn	1298 76,4
	2	Ensamstående kvinna m. barn	150 8,8
	3	Ensamstående man m. barn	70 4,1
	4	Två sambo m. enbart kv. barn	75 4,4
	5	Två sambo m. enbart man. barn	27 1,6
	6	Två sambo m. egna ev. gem. barn	72 4,2
	7	Övriga	7 0,4
		Totalt	1699 100
		Ej aktuellt	2716
		4415	
Z170	FÖDELSEÅR BARN 1		X166, Y63
	Födelseår för yngsta barnet (egna och/eller make/maka/sambos) i hushållet för närvarande. Variabeln är här kategoriindelad.		
	Tabellen gäller för Z160 GT 0.		
	1960-1969	5	0,3
	1970-1979	10	0,6

	1980-1989	86	5,1
	1990-1999	597	35,2
	2000-2011	998	58,8
	Totalt	1696	100
	Ej aktuellt	2719	
		4415	
Z171	FÖDELSEÅR BARN 2		X167, Y64
	Födelseår för näst yngsta barnet (egna och/eller make/maka/sambos) i hushållet för närvarande. Variabeln är här kategoriindelad.		
	Tabellen gäller för Z160 GT 1.		
	1960-1969	1	0,1
	1970-1979	3	0,3
	1980-1989	65	6,1
	1990-1999	507	47,2
	2000-2011	498	46,4
	Totalt	1074	100
	Ej aktuellt	3341	
		4415	
Z172	FÖDELSEÅR BARN 3		X168, Y65
	Födelseår för tredje yngsta barnet (egna och/eller make/maka/sambos) i hushållet för närvarande. Variabeln är här kategoriindelad.		
	Tabellen gäller för Z160 GT 2		
	1980-1989	26	7,8
	1990-1999	205	61,6
	2000-2011	102	30,6
	Totalt	333	100
	Ej aktuellt	4082	
		4415	
Z173	FÖDELSEÅR BARN 4		X169, Y66
	Födelseår för fjärde yngsta barnet (egna och/eller make/maka/sambos) i hushållet för närvarande. Variabeln är här kategoriindelad.		
	Tabellen gäller för Z160 GT 3.		
	1980-1989	11	17,5
	1990-1999	40	63,5
	2000-2011	12	19,0
	Totalt	63	100
	Ej aktuellt	4352	
		4415	

Z174	FÖDELSEÅR BARN 5	X170, Y67
<p>Födelseår för femte yngsta barnet (egna och/eller make/maka/sambos) i hushållet för närvarande. Variabeln är här kategoriindelad.</p> <p>Tabellen gäller för Z160 GT 4.</p>		
	1990-1999	11 73,3
	2000-2011	4 26,7
	Totalt	15 100
	Ej aktuellt	4400
		4415
Z175	KÖN BARN 1	X171
<p>Kön på det yngsta barnet (egna och/eller make/maka/sambos) i hushållet för närvarande.</p> <p>Tabellen gäller för Z160 GT 0.</p>		
	1 Man	902 53,2
	2 Kvinna	794 46,8
	Totalt	1696 100
	Ej aktuellt	2719
		4415
Z176	KÖN BARN 2	X172
<p>Kön på det näst yngsta barnet (egna och/eller make/maka/sambos) i hushållet för närvarande.</p> <p>Tabellen gäller för Z160 GT 1.</p>		
	1 Man	553 51,5
	2 Kvinna	521 48,5
	Totalt	1074 100
	Ej aktuellt	3341
		4415
Z177	KÖN BARN 3	X173
<p>Kön på det tredje yngsta barnet (egna och/eller make/maka/sambos) i hushållet för närvarande.</p> <p>Tabellen gäller för Z160 GT 2.</p>		
	1 Man	182 54,7
	2 Kvinna	151 45,3
	Totalt	333 100
	Ej aktuellt	4082
		4415

Z178	KÖN BARN 4		X174
	Kön på det fjärde yngsta barnet (egna och/eller make/maka/sambos) i hushållet för närvarande.		
	Tabellen gäller för Z160 GT 3.		
	1	Man	22 34,9
	2	Kvinna	41 65,1
		Totalt	63 100
		Ej aktuellt	4352
			4415
Z179	KÖN BARN 5		X175
	Kön på det femte yngsta barnet (egna och/eller make/maka/sambos) i hushållet för närvarande.		
	Tabellen gäller för Z160 GT 4.		
	1	Man	6 40,0
	2	Kvinna	9 60,0
		Totalt	15 100
		Ej aktuellt	4400
			4415
Z180	SAMMANBOR MED FÖRÄLDER		X176, Y68
	Sammanbor för närvarande med förälder.		
	0	Nej	4172 94,5
	1	Ja	243 5,5
		Totalt	4415 100
Z181	TREGENERATIONSHUSHÅLL		X177, Y69
	Bor i tregenerationshushåll för närvarande.		
	0	Bor ej i tregenerationshushåll	4401 99,7
	1	IP Mor/farförälder	3 0,1
	2	IP barn och förälder	7 0,2
	3	IP Barnbarn	3 0,1
	4	IP Barn och barnbarn	1 0,0
		Totalt	4415 100
Z182	GIFT/SAMBOENDE 2009 RESPEKTIVE 2010		X178, Y71, U110
	Make/maka eller samboende i hushållet under huvuddelen av 2009 (minst nio månader) respektive under 2010 vid intervju tillfället.		
	1	Sammanboende 2009-2010	2767 62,8
	2	Ensamstående 2009 - Sammanboende 2010	219 5,0
	3	Sammanboende 2009 - Ensamstående 2010	101 2,3
	4	Ensamstående 2009 - 2010	1317 29,9

5	Sammanboende 2009-2010 men med olika partners	1	0,0
	Totalt	4405	100
9	Svar saknas	10	
		4415	
Z183	ANDRA BARN 2009, EJ I HUSHÅLLET 2010		X179, Y70
	Antal barn som flyttat hemifrån oktober 2009 eller senare.		
0		4272	96,7
1		125	2,8
2		17	0,4
3		1	0,1
	Totalt	4415	100
Z184	SYSSELSÄTTNING MAKE/MAKA/SAMBO		X181, jfr Y74, jfr U118, jfr V710
	Vad har din make/maka/sambo för sysselsättning?		
	Tabellen gäller för Z154 EQ 4 OR 5.		
1	Anställd	1825	61,2
2	Egen företagare	256	8,6
3	Jordbrukare	12	0,4
4	Föräldraledig (från arbetet)	41	1,4
5	Hemarbetande	36	1,2
6	Ålders-/avtalspensionär	503	16,9
7	Studerande	130	4,4
8	Arbetslös	102	3,4
9	Sjukersättning (30-64 år), aktivitetsersättning (16-29 år)	58	1,9
10	Annat	21	0,7
	Totalt	2984	100
99	Svar saknas	3	
	Ej aktuellt	1428	
		4415	
Z185	SEI MAKE/MAKA/SAMBO		X182, jfr Y72, jfr U117, jfr V711
	Vad har din make/maka/samboende för yrke eller sysselsättning? Kodat enligt Socioekonomisk indelning (SEI). Pensionärer och hemarbetande kodade enligt tidigare yrke.		
	Tabellen gäller för Z154 EQ 4 OR 5.		
11	Ej fackl arb, varuprod	138	4,7
12	Ej fackl arb, tj prod	472	16,1
21	Facklärda arb, varuprod	278	9,5
22	Facklärda arb, tj prod	205	7,0
33	Lägre okval tjänstemän	118	4,0
35	Förmän (över arb)	40	1,4
36	Lägre tjänstemän	200	6,8
45	Arbetsled (över tjm)	23	0,8
46	Tjm på mellannivå	701	23,9
56	Högre tjm	390	13,3

	57	Högre tjm led befattn	71	2,4
	60	Fritt yrke, akadem	19	0,6
	71	Ensamföretagare	131	4,5
	72	Företagare, 1-9 anst	76	2,6
	73	Företagare, 10-19 anst	16	0,5
	74	Företagare, 20+ anst	14	0,5
	79	Företagare, storlek okänd	20	0,7
	89	Lantbr, okänd stlk	19	0,6
		Totalt	2931	100
	99	Ej kodningsbar	56	
		Ej aktuellt	1428	
			4415	
Z186		NYK80 MAKE/MAKA/SAMBO		X183, Y73, U119
		Vad har din make/maka/samboende för yrke eller sysselsättning? Kodat enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1980 års indelning). Redovisas ej.		
Z187		NYK85 MAKE/MAKA/SAMBO		X184
		Make/maka/sambos yrke enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1985 års indelning). Redovisas ej.		
Z188		SSYK MAKE/MAKA/SAMBO		NY
		Make/maka/sambos yrke enligt Standard för Svensk Yrkesklassificering (SSYK). Redovisas ej.		
Z189		ISCO88 MAKE/MAKA/SAMBO		NY
		Make/maka/sambos yrke enligt The International Standard Classification of Occupations, 1988 års indelning (ISCO88). Redovisas ej		
Z191		SIOPS MAKE/MAKA/SAMBO		NY
		Make/maka/sambos yrke enligt the Standard International Occupational Prestige Scale (SIOPS). Redovisas ej.		
Z192		MAKE/MAKA/SAMBOS EGP		X185, Y672
		Make/makas yrke/sysselsättning enligt Erikson, Goldthorpe och Portocarero (EGP).		
		Tabellen gäller för Z154 EQ 4 OR 5.		
	1	Ia Fria akad yrken	139	4,7
	2	Ib Högre tjänstemän	365	12,5
	3	II Tjänstemän på mellannivå	733	25,0
	4	IIIa Lägre tjänstemän	438	14,9
	5	IIIb Biträdespersonal	328	11,2
	6	IVa Små arbetsgivare	54	1,8
	9	Vd Egenföret småbruk	24	0,8
	10	Vs Förmän	64	2,2
	11	Vj Förmän primär sektor	2	0,1
	12	VIs Kval arbetare	333	11,4
	3	VIj Kval arb prim sekt	8	0,3

14	VIIs Okval arbetare	427	14,6
15	VIIj Okval arb prim sekt	15	0,5
	Totalt	2930	100
99	Ej kodningsbar	57	
	Ej aktuellt	1428	
		4415	

Z193 **M EGEN FÖRETAGARE: ANSTÄLLDA** **X187, jfr Y75, jfr U120**

Om make/maka/sambo är egen företagare eller jordbrukare: Har eller hade han/hon några anställda?

1	Inga anställda	182	54,2
2	1-9 anställda	108	32,1
3	10-19 anställda	28	8,3
4	20 eller fler anställda	18	5,4
	Totalt	336	100
9	Svar saknas	3	
	Ej aktuellt	4076	
		4415	

Z194 **M ARBETSTID FÖR NÄRVARADE** **X189, Y77, U111**

Om make/maka/sambo: Hur många timmar i veckan arbetar din make/maka/sambo för närvarande? Variabeln är här kategoriindelad.

Tabellen gäller för Z154 EQ 4 OR 5.

0		790	26,6
1-9		38	1,3
10-19		43	1,4
20-29		164	5,5
30-39		440	14,8
40-49		1316	44,3
50-59		109	3,7
60-69		54	1,8
70-79		12	0,4
80-89		5	0,2
>90		1	0,0
	Totalt	2972	100
888	Vet ej	13	
999	Svar saknas	2	
	Ej aktuellt	1428	
		4415	

Z195 **M FULLFÖLJD UTBILDNING** **NY**

Vad är din make/maka/samboendes högsta fullföljda utbildning?

Tabellen gäller för Z154 EQ 4 OR 5

1	Ingen utbildning/ofullständig grundskola	30	1,0
2	Grundskola, enhetsskola (9 år)/folkskola (6-8 år)	407	13,8

3	Gymnasiet, 2-3 årig yrkeslinje	783	26,5
4	Allmän linje på folkhögskola, flickskola	83	2,8
5	Fackskola: social, ekon., teknisk (2 år)	143	4,8
6	Gymn, 3-4 årig linje/studentex (även fackgymn)	328	11,1
7	Minst 1 år utöver 3-4 årig Gymnasium/studentex	290	9,8
8	Universitetsexamen	871	29,5
9	Annan	20	0,7
	Totalt	2955	100
99	Svar saknas	32	
	Ej aktuellt	1428	
		4415	

Z196 **ANTAL YNGRE BARN MED KOMMUNAL BARTILLSYN** **X200, jfr Y82**

Antal yngre barn (födda 2000-2010) som har kommunal bartillsyn (kommunalt daghem, fritidshem eller kommunal dagmamma, inkl. trefamiljssystem).

0		336	33,8
1		372	37,4
2		248	24,9
3		36	3,6
4		1	0,1
5		1	0,1
	Totalt	994	100
99	Svar saknas	3	
	Ej aktuellt	3418	
		4415	

Z197 **ANTAL YNGRE BARN MED PRIVAT BARTILLSYN** **X201**

Antal yngre barn (födda 2000-2010) som har privat bartillsyn (privat dagmamma, föräldrakooperativ eller annat privat daghem eller egen barnflicka).

0		927	93,3
1		48	4,8
2		17	1,7
3		1	0,1
4		1	0,1
	Totalt	994	100
99	Svar saknas	3	
	Ej aktuellt	3418	
		4415	

Z198 **ANTAL YNGRE BARN SOM KLARAR SIG SJÄLVA** **X203, Y85**

Antal yngre barn (födda 2000-2010) i hushållet för vilka det förekommer att han/hon får klara sig själva under någon del av dagen.

0		910	91,5
1		77	7,7
2		6	0,6

	3		1	0,1
		Totalt	994	100
	99	Svar saknas	3	
		Ej aktuellt	3418	
			4415	
Z199	ANTAL – I HUSHÅLLET BOENDE – GEMENSAMMA BARN MED NUVARANDE jfr X220 MAKE/MAKA/SAMBO			
	Antal – i hushållet boende – gemensamma barn med nuvarande make/maka/sambo.			
	0	Inga gemensamma barn	1642	54,8
	1		520	17,3
	2		609	20,3
	3		190	6,3
	4		30	1,0
	5		4	0,1
	6		2	0,1
	8		1	0,0
		Totalt	2998	100
		Ej aktuellt	1417	
			4415	
Z200	BIOLOGISKT BARN – BARN 1 (ALLA BARN OAVSETT FÖDELSEÅR)			NY
	Är barnet ditt biologiska barn, adoptivbarn, styvbarn eller fosterbarn?			
	Tabellen gäller för Z160 GT 0.			
	1	Biologiskt barn	1620	95,7
	2	Adoptivbarn	19	1,1
	3	Makes/makas/sambos barn	48	2,8
	4	Annat	6	0,4
		Totalt	1693	100
	9	Svar saknas	3	
		Ej aktuellt	2719	
			4415	
Z201	ANDRA FÖRÄLDERN I IP:S HUSHÅLL – BARN 1 (ALLA BARN OAVSETT FÖDELSEÅR)			NY
	Bor barnets andra förälder i ditt hushåll nu?			
	Tabellen gäller för Z200 EQ 1 OR 2.			
	1	Ja	1355	82,7
	2	Nej	268	16,4
	3	Andra föräldern död	16	1,0
		Totalt	1639	100
		Ej aktuellt	2776	
			4415	

Z202**DAGAR BOR HOS ANDRA FÖRÄLDERN – BARN 1 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)****NY**

Ungefär hur många dagar en vanlig månad bor barnet hos den andra föräldern?

Tabellen gäller för Z200 EQ 3 OR Z201 EQ 2.

0		66	25,0
1		14	5,3
2		5	1,9
3		6	2,3
4		14	5,3
5		2	0,8
6		9	3,4
7		3	1,1
8		6	2,3
9		1	0,4
10		5	1,9
12		1	0,4
13		1	0,4
14		3	1,1
15		120	45,5
16		1	0,4
20		3	1,1
25		1	0,4
26		2	0,8
27		1	0,4
	Totalt	264	100
97	Andra föräldern död	14	
	Ej aktuellt	4137	
		4415	

Z203**TRÄFFAR FRÅNLEVANDE FÖRÄLDERN – BARN 1 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)****NY**

Hur ofta träffar barnet dig/den andre föräldern.

Tabellen gäller för Z201 EQ 2 och Z202 NE 15.

1	Flera gånger i veckan	27	22,0
2	Ungefär en gång i veckan	18	14,6
3	1-3 gånger i veckan	35	28,5
4	Mer sällan	27	22,0
5	Aldrig	16	13,0
	Totalt	123	100
9	Svar saknas	1	
	Ej aktuellt	4291	
		4415	

Z204**IP OCH BARN GÖR NÅGOT MED ANDRA BIOLOGISKA FÖRÄLDERN – BARN 1 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE) NY**

Hur ofta gör du och hans/hennes andra förälder någonting tillsammans med barnet?

Tabellen gäller för Z201 EQ 2 och Z203 NE 5.

1	Flera gånger i veckan	11	5,3
2	Ungefär en gång i veckan	13	6,2
3	1-3 gånger i veckan	25	12,0
4	Mer sällan	78	37,3
5	Aldrig	82	39,2
	Totalt	209	100
9	Svar saknas	2	
	Ej aktuellt	4204	
		4415	

Z205**IP DISKUTERAR MED ANDRA BIOLOGISKA FÖRÄLDERN – BARN 1 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE) NY**

Hur ofta diskuterar du och barnets andra förälder frågor som rör barnet?

Tabellen gäller för Z201 EQ 2.

1	Flera gånger i veckan	49	21,8
2	Ungefär en gång i veckan	53	23,6
3	1-3 gånger i veckan	47	20,9
4	Mer sällan	43	19,1
5	Aldrig	33	14,7
	Totalt	225	100
9	Svar saknas	2	
	Ej aktuellt	4188	
		4415	

Z206**AVSTÅND TILL ANDRA BIOLOGISKA FÖRÄLDERN – BARN 1 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE) NY**

Avstånd till andra biologiska föräldern i kilometer. Variabeln är kategoriindelad.

Tabellen gäller för Z201 EQ 2.

0		10	4,9
1-4		84	40,8
5-9		27	13,1
10-19		21	10,2
20-29		17	8,3
30-39		8	3,9
40-49		3	1,5
50-99		11	5,3
100-499		19	9,2
500>		6	2,9
	Totalt	206	100

7777	Bor i annat land	13
9999	Svar saknas	8
	Ej aktuellt	4188
		4415

Z207 FÖRÄLDRALEDIGHET – BARN 1 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE) X221

Antal veckors föräldraledighet med det första barnet. Variabeln är här kategoriindelad. Endast ip som har hemmaboende barn (biologiska eller adopterade) födda 1992 eller senare ska besvara frågan.

Tabellen gäller för Z200 EQ 1 OR 2.

0		31	2,2
1-9		37	2,7
10-19		45	3,2
20-29		47	3,4
30-39		64	4,6
40-49		78	5,6
50-59		302	21,7
60-69		256	18,4
70-79		243	17,5
80-89		148	10,6
90-99		40	2,9
100-199		94	6,8
>199		6	0,4
	Totalt	1391	100
999	Svar saknas	78	
	Ej aktuellt	2946	
		4415	

Z208 FÖRÄLDRALEDIGHET IP – BARN 1 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE) X222

Antal veckor intervjupersonen var föräldraledig med det första barnet. Variabeln är här kategoriindelad. Endast ip som har hemmaboende barn (biologiska eller adopterade) födda 1992 eller senare ska besvara frågan.

Tabellen gäller för Z200 EQ 1 OR 2.

0		145	10,1
1-9		381	26,5
10-19		135	9,4
20-29		94	6,6
30-39		101	7,0
40-49		64	4,5
50-59		200	13,9
60-69		94	6,5
70-79		152	10,6
80-89		18	1,3
90-99		7	0,5
100-199		44	3,1
>199		2	0,1
	Totalt	1437	100
999	Svar saknas	32	
	Ej aktuellt	2946	
		4415	

Z209

ÅLDER BARNOMSORG – BARN 1 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)

NY

Vid vilken ålder började barnet gå på dagis, i förskola, hos dagmamma eller i annan barnomsorg? Månader anges. I vissa fall har IP angett antal år men inte antal månader. I dessa fall indikerar .5 att barnets ålder kan variera uppåt med högst ett år. Exempelvis indikerar värdet 12.5 att barnet började i barnomsorg mellan 12 och 23 månaders ålder. Variabeln är kategoriindelad.

0		5	0,4
1-11		21	1,6
12-17		411	31,3
18-23		439	33,4
24-29		173	13,2
30-25		58	4,4
36-41		80	6,1
42-47		35	2,7
48-53		34	2,6
54-59		10	0,8
>60		47	3,6
	Total	1313	100
777	Har aldrig gått i barnomsorg	168	
888	Vet ej	28	
999	Svar saknas	3	
	Ej aktuellt	2903	
		4415	

Z210

SJUKDOM/BESVÄR/FUNKTIONSHINDER 1 – BARN 1 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)

jfr X231

Har barnet någon form av besvär, sjukdom eller funktionshinder som påverkar hans/hennes dagliga liv, t.ex. astma, diabetes, ADHD, dyslexi, nedsatt hörsel?

0	Inga besvär	1320	87,5
1	Allergi	35	2,3
2	Astma	68	4,5
3	Autism	4	0,3
4	CP-skada	1	0,1
7	Diabetes	4	0,3
8	Downs syndrom	1	0,1
9	Dyslexi	14	0,9
10	Eksem	4	0,3
11	Epilepsi	1	0,1
13	Hjärtfel	1	0,1
15	Nedsatt hörsel	6	0,4
17	Psoriasis	1	0,1
18	Reumatism	3	0,2
22	Utvecklingsstörning	4	0,3
23	ADHD	13	0,9
25	Struma	1	0,1
26	Aspergers syndrom	1	0,1
77	Övrigt	27	1,8
	Totalt	1	100
99	Svar saknas	3	
	Ej aktuellt	2719	
		4415	

Z211	STÖD I SKOLAN – BARN 1 (BARN FÖDDA 1992-2003)	NY
	Får barnet speciellt stöd i skolan för läs- och skrivsvårigheter eller något annat? Eller går barnet i en specialklass eller särskola?	
1	Ja	61 8,0
2	Nej	703 92,0
	Totalt	764 100
9	Svar saknas	2
	Ej aktuellt	3649
		4415
Z212	TILLSYN – BARN 1 (BARN FÖDDA 2000-2010)	NY
	Hur är tillsynen av barnet huvudsakligen ordnad på vardagarna, säg mellan kl. 8 och 5 (eller under annan tid du /din partner arbetar)?	
1	Barnet klarar sig själv hemma	53 5,3
2	Förälder hemma	292 29,5
3	Far-/morföräldrar eller annan släkting	7 0,7
4	Privat dagmamma	3 0,3
5	Föräldrakooperativ eller annat privat daghem/förskola	56 5,7
6	Kommunal dagmamma (inkl. Trefamiljsystem)	26 2,6
7	Kommunalt daghem/förskola	358 36,1
8	Förskoleklass/Sexårsverksamhet	29 2,9
9	Fritidshem	167 16,9
	Totalt	991 100
	Ej aktuellt	3424
		4415
Z213	HÖGSTA AVSLUTADE UTBILDNING – BARN 1 (BARN FÖDDA 1991 ELLER TIDIGARE)	NY
	Vilket är barnets högsta avslutade utbildning?	
1	Grundskola	24 13,0
2	Yrkesutbildning	13 7,1
3	2-årigt teoretiskt gymnasium	4 2,2
4	3-4 -årigt teoretiskt gymnasium	118 64,1
5	Högskoleutbildning	12 6,5
6	Universitetsexamen	4 2,2
7	Annan utbildning	9 4,9
	Totalt	184 100
	Ej aktuellt	4231
		4415
Z214	PÅGÅENDE UTBILDNING – BARN 1 (BARN FÖDDA 1991 ELLER TIDIGARE)	NY
	Studerar barnet något för närvarande? Om ja, på vilken nivå studerar barnet?	
2	Yrkesutbildning	10 14,5
3	2-årigt teoretiskt gymnasium	16 23,2

	4	3-4 -årigt teoretiskt gymnasium	23	33,3
	5	Högskoleutbildning	13	18,8
	6	Universitetsexamen	7	10,1
		Totalt	69	100
		Ej aktuellt	4346	
			4415	
Z215		SYSSELSÄTTNING – BARN 1 (BARN FÖDDA 1991 ELLER TIDIGARE)		NY
		Vilken är barnets huvudsakliga sysselsättning?		
	1	Anställd	80	43,7
	2	Egen företagare	3	1,6
	3	Arbetslös	20	10,9
	4	Studerande	62	33,9
	5	Värnpliktig	2	1,1
	6	Annat	16	8,7
		Totalt	183	100
	9	Svar saknas	1	
		Ej aktuellt	4231	
			4415	
Z216sei		SEI BARN 1 (BARN FÖDDA 1985 ELLER TIDIGARE)		NY
		Barnets yrke enligt Socioekonomisk indelning (SEI).		
	11	Ej fackl arb, varuprod	1	4,5
	12	Ej fackl arb, tj prod	5	22,7
	21	Facklärda arb, varuprod	6	27,3
	22	Facklärda arb, tj prod	1	4,5
	33	Lägre okval tjänstemän	1	4,5
	36	Lägre tjänstemän	3	13,6
	46	Tjm på mellannivå	5	22,7
		Totalt	22	100
		Ej aktuellt	4393	
			4415	
Z216nyk80		NYK80 BARN 1 (BARN FÖDDA 1985 ELLER TIDIGARE)		NY
		Barnets yrke enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1980 års indelning). Redovisas ej.		
Z216nyk85		NYK85 BARN 1 (BARN FÖDDA 1985 ELLER TIDIGARE)		NY
		Barnets yrke enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1985 års indelning). Redovisas ej.		
Z216ssyk		SSYK BARN 1 (BARN FÖDDA 1985 ELLER TIDIGARE)		NY
		Barnets yrke enligt Standard för Svensk Yrkesklassificering (SSYK). Redovisas ej.		

Z216isco88	ISCO88 BARN 1 (BARN FÖDDA 1985 ELLER TIDIGARE)			NY
	Barnets yrke enligt The International Standard Classification of Occupations, 1988 års indelning (ISCO88). Redovisas ej.			
Z216siops	SIOPS BARN 1 (BARN FÖDDA 1985 ELLER TIDIGARE)			NY
	Barnets yrke enligt the Standard International Occupational Prestige Scale (SIOPS). Redovisas ej.			
Z216egp	EGP BARN 1 (BARN FÖDDA 1985 ELLER TIDIGARE)			NY
	Barnets yrke enligt Erikson, Goldthorpe och Portocarero (EGP).			
	3	II Tjänstemän på mellannivå	5	22,7
	4	IIIa Lägre tjänstemän	4	18,2
	5	IIIb Biträdespersonal	2	9,1
	12	VIa Kval arbetare	6	27,3
	14	VIIa Okval arbetare	5	22,7
		Totalt	22	100
		Ej aktuellt	4393	
			4415	
Z217	BIOLOGISKT BARN – BARN 2 (ALLA BARN OAVSETT FÖDELSEÅR)			NY
	Är barnet ditt biologiska barn, adoptivbarn, styvbarn eller fosterbarn?			
	Tabellen gäller för Z160 GT 1.			
	1	Biologiskt barn	999	93,4
	2	Adoptivbarn	12	1,1
	3	Makes/makas/sambos barn	54	5,0
	4	Annat	5	0,5
		Totalt	1070	100
	8	Vet ej	1	
	9	Svar saknas	2	
		Ej aktuellt	3342	
			4415	
Z218	ANDRA FÖRÄLDERN I IP:S HUSHÅLL – BARN 2 (ALLA BARN OAVSETT FÖDELSEÅR)			NY
	Bor barnets andra förälder i ditt hushåll nu?			
	Tabellen gäller för Z217 EQ 1 OR 2.			
	1	Ja	835	82,6
	2	Nej	165	16,3
	3	Andra föräldern död	11	1,1
		Totalt	1011	100
		Ej aktuellt	3404	
			4415	

Z219	DAGAR BOR HOS ANDRA FÖRÄLDERN – BARN 2 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)	NY
	Ungefär hur många dagar en vanlig månad bor barnet hos den andra föräldern?	
	Tabellen gäller för Z217 EQ 3 OR Z218 EQ 2.	
	0	53 29,4
	1	6 3,3
	2	4 2,2
	3	3 1,7
	4	13 7,2
	5	4 2,2
	6	2 1,1
	7	4 2,2
	8	2 1,1
	10	1 0,6
	12	1 0,6
	14	4 2,2
	15	77 42,8
	18	1 0,6
	20	3 1,7
	24	1 0,6
	30	1 0,6
	Totalt	180 100
97	Andra föräldern död	5
	Ej aktuellt	4230
		4415
Z220	TRÄFFAR FRÅNLEVANDE FÖRÄLDERN – BARN 2 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)	NY
	Hur ofta träffar barnet dig/den andre föräldern?	
	Tabellen gäller för Z218 EQ 2 AND Z219 NE 15.	
	1 Flera gånger i veckan	12 16,0
	2 Ungefär en gång i veckan	7 9,3
	3 1-3 gånger i veckan	24 32,0
	4 Mer sällan	16 21,3
	5 Aldrig	16 21,3
	Totalt	75 100
	Ej aktuellt	4340
		4415
Z221	IP OCH BARN GÖR NÅGOT MED ANDRA BIOLOGISKA FÖRÄLDERN – BARN 2 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)	NY
	Hur ofta gör du och hans/hennes andra förälder någonting tillsammans med barnet?	
	Tabellen gäller för Z218 EQ 2 AND Z220 NE 5.	
	1 Flera gånger i veckan	4 3,4
	2 Ungefär en gång i veckan	5 4,2

3	1-3 gånger i veckan	18	15,1
4	Mer sällan	45	37,8
5	Aldrig	47	39,5
	Totalt	119	100
	Ej aktuellt	4296	
		4415	

Z222

IP DISKUTERAR MED ANDRA BIOLOGISKA FÖRÄLDERN – BARN 2 (BARN FÖDDA 1992 ELLER NY SENARE)

Hur ofta diskuterar du och barnets andra förälder frågor som rör barnet?

Tabellen gäller för Z218 EQ 2.

1	Flera gånger i veckan	25	18,5
2	Ungefär en gång i veckan	31	23,0
3	1-3 gånger i veckan	28	20,7
4	Mer sällan	25	18,5
5	Aldrig	26	19,3
	Totalt	135	100
	Ej aktuellt	4280	
		4415	

Z223

AVSTÅND TILL ANDRA BIOLOGISKA FÖRÄLDERN – BARN 2 (BARN FÖDDA 1992 ELLER NY SENARE)

Avstånd till andra biologiska föräldern i kilometer. Variabeln är kategoriindelad.

Tabellen gäller för Z218 EQ 2.

0		8	6,8
1-4		41	35,0
5-9		20	17,1
10-19		11	9,4
20-29		13	11,1
30-39		2	1,7
40-49		2	1,7
50-99		8	6,8
100-499		9	7,7
500>		3	2,6
	Totalt	117	100
7777	Bor i annat land	13	
9999	Svar saknas	5	
	Ej aktuellt	4280	
		4415	

Z224**FÖRÄLDRALEDIGHET – BARN 2 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)****X223**

Antal veckors föräldraledighet med det andra barnet. Variabeln är här kategoriindelad. Endast ip som har hemmaboende barn (biologiska eller adopterade) födda 1992 eller senare ska besvara frågan.

0		20	2,4
1-9		11	1,3
10-19		14	1,7
20-29		13	1,6
30-39		15	1,8
40-49		31	3,8
50-59		157	19,2
60-69		154	18,8
70-79		195	23,8
80-89		105	12,8
90-99		26	3,2
100-199		72	8,8
200>		6	0,7
	Totalt	819	100
999	Svar saknas	52	
	Ej aktuellt	3544	
		4415	

Z225**FÖRÄLDRALEDIGHET IP – BARN 2 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)****X224**

Antal veckor intervjupersonen var föräldraledig med det andra barnet. Variabeln är här kategoriindelad. Endast ip som har hemmaboende barn (biologiska eller adopterade) födda 1992 eller senare ska besvara frågan.

0		63	7,4
1-9		201	23,7
10-19		95	11,2
20-29		65	7,7
30-39		49	5,8
40-49		38	4,5
50-59		125	14,7
60-69		46	5,4
70-79		112	13,2
80-89		12	1,4
90-99		5	0,6
100-199		36	4,2
200>		2	0,2
	Totalt	849	100
999	Svar saknas	22	
	Ej aktuellt	3544	
		4415	

Z226

ÅLDER BARNOMSORG – BARN 2 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)

NY

Vid vilken ålder började barnet gå på dagis, i förskola, hos dagmamma eller i annan barnomsorg? Månader anges. I vissa fall har IP angett antal år men inte antal månader. I dessa fall indikerar .5 att barnets ålder kan variera uppåt med högst ett år. Exempelvis indikerar värdet 12.5 att barnet började i barnomsorg mellan 12 och 23 månaders ålder. Variabeln är kategoriindelad.

Tabellen gäller för Z217 EQ 1 OR 2.

0		3	0,4
1-11		10	1,2
12-17		288	35,7
18-23		276	34,2
24-29		120	14,9
30-35		32	4,0
36-41		34	4,2
42-27		4	0,5
48-53		16	2,0
54-59		6	0,7
>60		18	2,2
	Totalt	807	100,0
777	Har aldrig gått i barnomsorg	89	
888	Vet ej	23	
999	Svar saknas	2	
	Ej aktuellt	3494	
		4415	

Z227

SJUKDOM/BESVÄR/FUNKTIONSHINDER 1 – BARN 2 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)

jfr X232

Har barnet någon form av besvär, sjukdom eller funktionshinder som påverkar barnets dagliga liv, t.ex. astma, diabetes, ADHD, dyslexi, nedsatt hörsel?

0	Inga besvär	961	89,7
1	Allergi	23	2,1
2	Astma	31	2,9
3	Autism	5	0,5
7	Diabetes	2	0,2
8	Downs syndrom	2	0,2
9	Dyslexi	13	1,2
10	Eksem	2	0,2
11	Epilepsi	1	0,1
12	För sent född	3	0,3
13	Hjärtfel	1	0,1
15	Nedsatt hörsel	2	0,2
16	Nedsatt syn	1	0,1
22	Utvecklingsstörning	4	0,4
23	ADHD	9	0,8
26	Aspergers syndrom	2	0,2
77	Övrigt	9	0,8
	Totalt	1071	100
99	Bortfall	2	
	Ej aktuellt	3342	
		4415	

Z228	STÖD I SKOLAN – BARN 2 (BARN FÖDDA 1992-2003)	NY
Får barnet speciellt stöd i skolan för läs- och skrivsvårigheter eller något annat? Eller går barnet i en specialklass eller särskola?		
1	Ja	50 7,8
2	Nej	588 92,2
	Totalt	638 100
9	Svar saknas	1
	Ej aktuellt	3776
		4415
Z229	TILLSYN – BARN 2 (BARN FÖDDA 2000-2010)	NY
Hur är tillsynen av barnet huvudsakligen ordnad på vardagarna, säg mellan kl. 8 och 5 (eller under annan tid du du/din partner arbetar)?		
1	Barnet klarar sig själv hemma	24 4,8
2	Förälder hemma	90 18,2
3	Far-/morföräldrar eller annan släkting	2 0,4
5	Föräldrakooperativ eller annat privat daghem/förskola	27 5,5
6	Kommunal dagmamma (inkl. Trefamiljsystem)	13 2,6
7	Kommunalt daghem/förskola	142 28,7
8	Förskoleklass/Sexårsverksamhet	36 7,3
9	Fritidshem	160 32,3
10	Egen barnflicka (anställd)	1 0,2
	Total	495 100
99	Svar saknas	2
	Ej aktuellt	3918
		4415
Z230	HÖGSTA AVSLUTADE UTBILDNING – BARN 2 (BARN FÖDDA 1991 ELLER TIDIGARE)	NY
Vad är ditt andra barns högsta avslutade utbildning? Endast ip som har hemmaboende barn (biologiska, adopterade, makes/makas/sambos barn eller annat, t.ex. fosterbarn) födda 1992 eller senare ska besvara frågan.		
1	Grundskola	16 10,6
2	Yrkesutbildning	6 4,0
3	2-årigt teoretiskt gymnasium	4 2,6
4	3-4 -årigt teoretiskt gymnasium	111 73,5
5	Högskoleutbildning	6 4,0
6	Universitetsexamen	5 3,3
7	Annan utbildning	3 2,0
	Totalt	151 100
8	Vet ej	1
9	Svar saknas	1
	Ej aktuellt	4262
		4415

Z231	PÅGÅENDE UTBILDNING – BARN 2 (BARN FÖDDA 1991 ELLER TIDIGARE)	NY
	Studerar barnet något för närvarande? Om ja, på vilken nivå studerar barnet?	
	2 Yrkesutbildning	10 14,7
	3 Teoretiskt gymnasieprogram	20 29,4
	4 Högskoleutbildning	11 16,2
	5 Universitetsexamen	23 33,8
	6 Annan utbildning	4 5,9
	Total	68 100
	Ej aktuellt	4347
		4415
Z232	SYSSELSÄTTNING – BARN 2 (BARN FÖDDA 1991 ELLER TIDIGARE)	NY
	Vilken är barnets huvudsakliga sysselsättning?	
	1 Anställd	56 37,1
	2 Egen företagare	1 0,7
	3 Arbetslös	22 14,6
	4 Studerande	61 40,4
	5 Värnpliktig	4 2,6
	6 Annat	7 4,6
	Totalt	151 100
	9 Svar saknas	2
	Ej aktuellt	4262
		4415
Z233sei	SEI BARN 2 (BARN FÖDDA 1985 ELLER TIDIGARE)	NY
	Vilket yrke har barnet? Kodat enligt Socioekonomisk indelning (SEI).	
	12 Ej fackl arb, tj prod	7 41,2
	21 Facklärda arb, varuprod	1 5,9
	22 Facklärda arb, tj prod	2 11,8
	33 Lägre okval tjänstemän	1 5,9
	36 Lägre tjänstemän	1 5,9
	46 Tjm på mellannivå	4 23,5
	56 Högre tjm	1 5,9
	Totalt	17 100
	Ej aktuellt	4398
		4415
Z233nyk80	NYK80 BARN 2 (BARN FÖDDA 1985 ELLER TIDIGARE)	NY
	Barnets yrke enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1980 års indelning). Redovisas ej.	

Z233nyk85	NYK85 BARN 2 (BARN FÖDDA 1985 ELLER TIDIGARE)	NY																																				
	Barnets yrke enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1985 års indelning). Redovisas ej.																																					
Z233ssyk	SSYK BARN 2 (BARN FÖDDA 1985 ELLER TIDIGARE)	NY																																				
	Barnets yrke enligt Standard för Svensk Yrkesklassificering (SSYK). Redovisas ej.																																					
Z233isco88	ISCO88 BARN 2 (BARN FÖDDA 1985 ELLER TIDIGARE)	NY																																				
	Barnets yrke enligt The International Standard Classification of Occupations, 1988 års indelning (ISCO88). Redovisas ej.																																					
Z233siops	SIOPS BARN 2 (BARN FÖDDA 1985 ELLER TIDIGARE)	NY																																				
	Barnets yrke enligt the Standard International Occupational Prestige Scale (SIOPS). Redovisas ej.																																					
Z233egp	EGP BARN 2 (BARN FÖDDA 1985 ELLER TIDIGARE)	NY																																				
	Barnets yrke enligt Erikson, Goldthorpe och Portocarero (EGP).																																					
	<table> <tr> <td>2</td> <td>Ib Högre tjänstemän</td> <td>1</td> <td>5,9</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>II Tjänstemän på mellannivå</td> <td>4</td> <td>23,5</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>IIIa Lägre tjänstemän</td> <td>3</td> <td>17,6</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>IIIb Biträdespersonal</td> <td>4</td> <td>23,5</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>VIa Kval arbetare</td> <td>1</td> <td>5,9</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>VIIa Okval arbetare</td> <td>4</td> <td>23,5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Totalt</td> <td>17</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ej aktuellt</td> <td>4398</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>4415</td> <td></td> </tr> </table>	2	Ib Högre tjänstemän	1	5,9	3	II Tjänstemän på mellannivå	4	23,5	4	IIIa Lägre tjänstemän	3	17,6	5	IIIb Biträdespersonal	4	23,5	12	VIa Kval arbetare	1	5,9	14	VIIa Okval arbetare	4	23,5		Totalt	17	100		Ej aktuellt	4398				4415		
2	Ib Högre tjänstemän	1	5,9																																			
3	II Tjänstemän på mellannivå	4	23,5																																			
4	IIIa Lägre tjänstemän	3	17,6																																			
5	IIIb Biträdespersonal	4	23,5																																			
12	VIa Kval arbetare	1	5,9																																			
14	VIIa Okval arbetare	4	23,5																																			
	Totalt	17	100																																			
	Ej aktuellt	4398																																				
		4415																																				
Z234	BIOLOGISKT BARN – BARN 3 (ALLA BARN OAVSETT FÖDELSEÅR)	NY																																				
	Är barnet ditt biologiska barn, adoptivbarn, styvbarn eller fosterbarn?																																					
	Tabellen gäller för Z160 GT 2.																																					
	<table> <tr> <td>1</td> <td>Biologiskt barn</td> <td>293</td> <td>88,5</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Adoptivbarn</td> <td>2</td> <td>0,6</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Makes/makas/sambos barn</td> <td>34</td> <td>10,3</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Annat</td> <td>2</td> <td>0,6</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Totalt</td> <td>331</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Svar saknas</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ej aktuellt</td> <td>4082</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>4415</td> <td></td> </tr> </table>	1	Biologiskt barn	293	88,5	2	Adoptivbarn	2	0,6	3	Makes/makas/sambos barn	34	10,3	4	Annat	2	0,6		Totalt	331	100	9	Svar saknas	2			Ej aktuellt	4082				4415						
1	Biologiskt barn	293	88,5																																			
2	Adoptivbarn	2	0,6																																			
3	Makes/makas/sambos barn	34	10,3																																			
4	Annat	2	0,6																																			
	Totalt	331	100																																			
9	Svar saknas	2																																				
	Ej aktuellt	4082																																				
		4415																																				

Z235	ANDRA FÖRÄLDERN I IP:S HUSHÅLL – BARN 3 (ALLA BARN OAVSETT FÖDELSEÅR)	NY
	Bor barnets andra förälder i ditt hushåll nu?	
	Tabellen gäller för Z234 EQ 1 OR 2.	
	1 Ja	227 76,9
	2 Nej	65 22,0
	3 Andra föräldern död	3 1,0
	Totalt	295 100
	Ej aktuellt	4120
		4415
Z236	DAGAR BOR HOS ANDRA FÖRÄLDERN – BARN 3 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)	NY
	Ungefär hur många dagar en vanlig månad bor barnet hos den andra föräldern?	
	Tabellen gäller för Z234 EQ 3 OR Z235 EQ 2.	
	0	29 37,2
	1	2 2,6
	2	2 2,6
	3	1 1,3
	4	2 2,6
	8	2 2,6
	10	1 1,3
	12	1 1,3
	14	3 3,8
	15	32 41,0
	18	1 1,3
	25	1 1,3
	30	1 1,3
	Totalt	78 100
	97 Andra föräldern död	2
	Ej aktuellt	4335
		4415
Z237	TRÄFFAR FRÅNLEVANDE FÖRÄLDERN – BARN 3 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)	NY
	Hur ofta träffar barnet dig/den andre föräldern?	
	Tabellen gäller för Z235 EQ 2 AND Z237 NE 15.	
	1 Flera gånger i veckan	3 11,1
	2 Ungefär en gång i veckan	1 3,7
	3 1-3 gånger i veckan	8 29,6
	4 Mer sällan	7 25,9
	5 Aldrig	8 29,6
	Totalt	27 100
	Ej aktuellt	4388
		4415

Z238**IP OCH BARN GÖR NÅGOT MED ANDRA BIOLOGISKA FÖRÄLDERN – BARN 3 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE) NY**

Hur ofta gör du och hans/hennes andra förälder någonting tillsammans med barnet?

Tabellen gäller för Z235 EQ 2 AND Z237 NE 5.

1	Flera gånger i veckan	2	4,7
3	1-3 gånger i veckan	8	18,6
4	Mer sällan	14	32,6
5	Aldrig	19	44,2
	Totalt	43	100
	Ej aktuellt	4372	
		4415	

Z239**IP DISKUTERAR MED ANDRA BIOLOGISKA FÖRÄLDERN – BARN 3 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE) NY**

Hur ofta diskuterar du och barnets andra förälder frågor som rör barnet?

Tabellen gäller för Z235 EQ 2.

1	Flera gånger i veckan	4	7,8
2	Ungefär en gång i veckan	14	27,5
3	1-3 gånger i veckan	9	17,6
4	Mer sällan	10	19,6
5	Aldrig	14	27,5
	Totalt	51	100
	Ej aktuellt	4364	
		4415	

Z240**AVSTÅND TILL ANDRA BIOLOGISKA FÖRÄLDERN – BARN 3 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE) NY**

Avstånd till andra biologiska föräldern i kilometer. Variabeln är kategoriindelad.

Tabellen gäller för Z235 EQ 2.

0		4	9,5
1-4		15	35,7
5-9		9	21,4
1019		2	4,8
20-29		1	2,4
30-39		4	9,5
40-49		1	2,4
50-59		2	4,8
100-499		4	9,5
	Totalt	42	100
7777	Bor i annat land	6	
9999	Svar saknas	3	
	Ej aktuellt	4364	
		4415	

Z241**FÖRÄLDRALEDIGHET – BARN 3 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)****X225**

Antal veckors föräldraledighet med det tredje barnet. Variabeln är här kategoriindelad. Endast ip som har hemmaboende barn (biologiska eller adopterade) födda 1992 eller senare ska besvara frågan.

0		9	4,1
1-9		4	1,8
10-19		3	1,4
20-29		3	1,4
30-39		3	1,4
40-49		5	2,3
50-59		46	21,0
60-69		48	21,9
70-79		40	18,3
80-89		32	14,6
90-99		4	1,8
100-199		22	10,0
	Totalt	219	100
999	Svar saknas	18	
	Ej aktuellt	4178	
		4415	

Z242**FÖRÄLDRALEDIGHET IP – BARN 3 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)****X226**

Antal veckor intervjupersonen var föräldraledig med det tredje barnet. Variabeln är här kategoriindelad. Endast ip som har hemmaboende barn (biologiska eller adopterade) födda 1992 eller senare ska besvara frågan.

0		21	9,1
1-9		52	22,6
10-19		23	10,0
20-29		20	8,7
30-39		13	5,7
40-49		4	1,7
50-59		31	13,5
60-69		15	6,5
70-79		36	15,7
80-89		4	1,7
90-99		3	1,3
100-199		8	3,5
	Totalt	230	100
999	Svar saknas	7	
	Ej aktuellt	4178	
		4415	

Z243**ÅLDER BARNOMSORG – BARN 3 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)****NY**

Vid vilken ålder började barnet gå på dagis, i förskola, hos dagmamma eller i annan barnomsorg? Månader anges. I vissa fall har IP angett antal år men inte antal månader. I dessa fall indikerar .5 att barnets ålder kan variera uppåt med högst ett år. Exempelvis indikerar värdet 12.5 att barnet började i barnomsorg mellan 12 och 23 månaders ålder. Variabeln är kategoriindelad.

Tabellen gäller för Z234 EQ 1 OR 2.

0		2	0,9
12-17		78	36,1
18-23		71	32,9
24-29		41	19,0
30-35		6	2,8
36-41		11	5,1
48-43		4	1,9
>60		3	1,4
	Totalt	216	100
777	Har aldrig gått i barnomsorg	42	
888	Vet ej	7	
999	Svar saknas	1	
	Ej aktuellt	4149	
		4415	

Z244**SJUKDOM/BESVÄR/FUNKTIONSHINDER 1 – BARN 3 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)****jfr X233**

Har barnet någon form av besvär, sjukdom eller funktionshinder som påverkar barnets dagliga liv, t.ex. astma, diabetes, ADHD, dyslexi, nedsatt hörsel?

0	Inga besvär	291	87,4
1	Allergi	10	3,0
2	Astma	14	4,2
3	Autism	1	0,3
4	CP-skada	1	0,3
8	Downs syndrom	1	0,3
9	Dyslexi	3	0,9
11	Epilepsi	2	0,6
18	Reumatism	1	0,3
22	Utvecklingsstörning	1	0,3
23	ADHD	3	0,9
77	Övrigt	5	1,5
	Totalt	333	100
	Ej aktuellt	4082	
		4415	

Z245**STÖD I SKOLAN – BARN 3 (BARN FÖDDA 1992-2003)****NY**

Får barnet speciellt stöd i skolan för läs- och skrivsvårigheter eller något annat? Eller går barnet i en specialklass eller särskola?

1	Ja	19	7,9
2	Nej	223	92,1
	Totalt	242	100

	Ej aktuellt		4173	
			4415	
Z246	TILLSYN – BARN 3 (BARN FÖDDA 2000-2010)			NY
	Hur är tillsynen av barnet huvudsakligen ordnad på vardagarna, säg mellan kl. 8 och 5 (eller under annan tid du du/din partner arbetar)?			
	1	Barnet klarar sig själv hemma	12	11,7
	2	Förälder hemma	35	34,3
	5	Föräldrakooperativ eller annat privat daghem/förskola	2	2,0
	7	Kommunalt daghem/förskola	8	7,8
	8	Förskoleklass/Sexårsverksamhet	4	3,9
	9	Fritidshem	39	38,2
		Total	100	100
	99	Svar saknas	2	
			4313	
			4415	
Z247	HÖGSTA AVSLUTADE UTBILDNING – BARN 3 (BARN FÖDDA 1991 ELLER TIDIGARE)			NY
	Vad är ditt tredje barns högsta avslutade utbildning? Endast ip som har hemmaboende barn (biologiska, adopterade, makes/makas/sambos barn eller annat, t.ex. fosterbarn) födda 1992 eller senare ska besvara frågan.			
	1	Grundskola	10	15,2
	2	Yrkesutbildning	5	7,6
	4	3-4 -årigt teoretiskt gymnasium	47	71,2
	5	Högskoleutbildning	1	1,5
	6	Universitetsexamen	2	3,0
	7	Annan utbildning	1	1,5
		Totalt	66	100
	9	Svar saknas	1	
		Ej aktuellt	4348	
			4415	
Z248	PÅGÅENDE UTBILDNING – BARN 3 (BARN FÖDDA 1991 ELLER TIDIGARE)			NY
	Studerar barnet något för närvarande? Om ja, på vilken nivå studerar barnet?			
	2	Yrkesutbildning	7	25,0
	3	Teoretiskt gymnasieprogram	9	32,1
	4	Högskoleutbildning	6	21,4
	5	Universitetsexamen	5	17,9
	6	Annan utbildning	1	3,6
		Total	28	100
		Ej aktuellt	4387	
			4415	

Z249	SYSSLSÄTTNING – BARN 3 (BARN FÖDDA 1991 ELLER TIDIGARE)	NY
	Vilken är barnets huvudsakliga sysselsättning?	
	1 Anställd	21 31,8
	2 Egen företagare	1 1,5
	3 Arbetslös	15 22,7
	4 Studerande	26 39,4
	6 Annat	3 4,5
	Totalt	66 100
	9 Svar saknas	1
	Ej aktuellt	4348
		4415
Z250sei	SEI BARN 3 (BARN FÖDDA 1985 ELLER TIDIGARE)	NY
	Barnets yrke enligt Socioekonomisk indelning (SEI).	
	11 Ej fackl arb, varuprod	1 20,0
	12 Ej fackl arb, tj prod	3 60,0
	22 Facklärd arb, tj prod	1 20,0
	Totalt	5 100
	Ej aktuellt	4410
		4415
Z250nyk80	NYK80 BARN 3 (BARN FÖDDA 1985 ELLER TIDIGARE)	NY
	Barnets yrke enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1980 års indelning). Redovisas ej.	
Z250nyk85	NYK85 BARN 3 (BARN FÖDDA 1985 ELLER TIDIGARE)	NY
	Barnets yrke enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1985 års indelning). Redovisas ej.	
Z250ssyk	SSYK BARN 3 (BARN FÖDDA 1985 ELLER TIDIGARE)	NY
	Barnets yrke enligt Standard för Svensk Yrkesklassificering (SSYK). Redovisas ej.	
Z250isco88	ISCO88 BARN 3 (BARN FÖDDA 1985 ELLER TIDIGARE)	NY
	Barnets yrke enligt The International Standard Classification of Occupations, 1988 års indelning (ISCO88). Redovisas ej	
Z250siops	SIOPS BARN 3 (BARN FÖDDA 1985 ELLER TIDIGARE)	NY
	Barnets yrke enligt the Standard International Occupational Prestige Scale (SIOPS). Redovisas ej.	

Z250egp	EGP BARN 3 (BARN FÖDDA 1985 ELLER TIDIGARE)		NY
	Barnets yrke enligt Erikson, Goldthorpe och Portocarero (EGP).		
	4	IIIa Lägre tjänstemän	1 20,0
	5	IIIb Biträdespersonal	1 20,0
	14	VIIa Okval arbetare	3 60,0
		Totalt	5 100
		Ej aktuellt	4410
			4415
Z251	BIOLOGISKT BARN – BARN 4 (ALLA BARN OAVSETT FÖDELSEÅR)		NY
	Är barnet ditt biologiska barn, adoptivbarn, styvbarn eller fosterbarn?		
	Tabellen gäller för Z160 GT 3.		
	1	Biologiskt barn	54 85,7
	3	Makes/makas/sambos barn	9 14,3
		Totalt	63 100
		Ej aktuellt	4352
			4415
Z252	ANDRA FÖRÄLDERN I IP:S HUSHÅLL – BARN 4 (ALLA BARN OAVSETT FÖDELSEÅR)		NY
	Bor barnets andra förälder i ditt hushåll nu?		
	Tabellen gäller för Z251 EQ 1 OR 2.		
	1	Ja	37 68,5
	2	Nej	16 29,6
	3	Andra föräldern död	1 1,9
		Totalt	54 100
		Ej aktuellt	4361
			4415
Z253	DAGAR BOR HOS ANDRA FÖRÄLDERN – BARN 4 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)		NY
	Ungefär hur många dagar en vanlig månad bor barnet hos den andra föräldern?		
	Tabellen gäller för Z251 EQ 3 OR Z252 EQ 2.		
			9 40,9
			1 4,5
			1 4,5
			1 4,5
			1 4,5
			1 4,5
			6 27,3
			2 9,1
		Totalt	22 100
		Ej aktuellt	4393
			4415

Z254	<p>TRÄFFAR FRÅNLEVANDE FÖRÄLDERN – BARN 4 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)</p> <p>Hur ofta träffar barnet dig/den andre föräldern?</p> <p>Tabellen gäller för Z252 EQ 2 AND Z253 NE 15.</p> <table border="0"> <tr> <td>1</td> <td>Flera gånger i veckan</td> <td>2</td> <td>18,2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1-3 gånger i veckan</td> <td>4</td> <td>36,4</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Mer sällan</td> <td>2</td> <td>18,2</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Aldrig</td> <td>3</td> <td>27,3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Totalt</td> <td>11</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ej aktuellt</td> <td>4404</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>4415</td> <td></td> </tr> </table>	1	Flera gånger i veckan	2	18,2	3	1-3 gånger i veckan	4	36,4	4	Mer sällan	2	18,2	5	Aldrig	3	27,3		Totalt	11	100		Ej aktuellt	4404				4415		NY				
1	Flera gånger i veckan	2	18,2																															
3	1-3 gånger i veckan	4	36,4																															
4	Mer sällan	2	18,2																															
5	Aldrig	3	27,3																															
	Totalt	11	100																															
	Ej aktuellt	4404																																
		4415																																
Z255	<p>IP OCH BARN GÖR NÅGOT MED ANDRA BIOLOGISKA FÖRÄLDERN – BARN 4 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)</p> <p>Hur ofta gör du och hans/hennes andra förälder någonting tillsammans med barnet?</p> <p>Tabellen gäller för Z252 EQ 2 AND Z254 NE 5.</p> <table border="0"> <tr> <td>1</td> <td>Flera gånger i veckan</td> <td>1</td> <td>8,3</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Mer sällan</td> <td>5</td> <td>41,7</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Aldrig</td> <td>6</td> <td>50,0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Totalt</td> <td>12</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ej aktuellt</td> <td>4403</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>4415</td> <td></td> </tr> </table>	1	Flera gånger i veckan	1	8,3	4	Mer sällan	5	41,7	5	Aldrig	6	50,0		Totalt	12	100		Ej aktuellt	4403				4415		NY								
1	Flera gånger i veckan	1	8,3																															
4	Mer sällan	5	41,7																															
5	Aldrig	6	50,0																															
	Totalt	12	100																															
	Ej aktuellt	4403																																
		4415																																
Z256	<p>IP DISKUTERAR MED ANDRA BIOLOGISKA FÖRÄLDERN – BARN 4 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)</p> <p>Hur ofta diskuterar du och barnets andra förälder frågor som rör barnet?</p> <p>Tabellen gäller för Z252 EQ 2.</p> <table border="0"> <tr> <td>1</td> <td>Flera gånger i veckan</td> <td>1</td> <td>6,7</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Ungefär en gång i veckan</td> <td>2</td> <td>13,3</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1-3 gånger i veckan</td> <td>5</td> <td>33,3</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Mer sällan</td> <td>2</td> <td>13,3</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Aldrig</td> <td>5</td> <td>33,3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Totalt</td> <td>15</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ej aktuellt</td> <td>4400</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>4415</td> <td></td> </tr> </table>	1	Flera gånger i veckan	1	6,7	2	Ungefär en gång i veckan	2	13,3	3	1-3 gånger i veckan	5	33,3	4	Mer sällan	2	13,3	5	Aldrig	5	33,3		Totalt	15	100		Ej aktuellt	4400				4415		NY
1	Flera gånger i veckan	1	6,7																															
2	Ungefär en gång i veckan	2	13,3																															
3	1-3 gånger i veckan	5	33,3																															
4	Mer sällan	2	13,3																															
5	Aldrig	5	33,3																															
	Totalt	15	100																															
	Ej aktuellt	4400																																
		4415																																
Z257	<p>AVSTÅND TILL ANDRA BIOLOGISKA FÖRÄLDERN – BARN 4 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)</p> <p>Avstånd till andra biologiska föräldern i kilometer. Variabeln är kategoriindelad.</p> <p>Tabellen gäller för Z252 EQ 2.</p> <table border="0"> <tr> <td>0</td> <td></td> <td>1</td> <td>8,3</td> </tr> <tr> <td>1-4</td> <td></td> <td>4</td> <td>33,3</td> </tr> </table>	0		1	8,3	1-4		4	33,3	NY																								
0		1	8,3																															
1-4		4	33,3																															

5-9		1	8,3
10-19		2	16,7
20-29		1	8,3
30-39		1	8,3
100-499		1	8,3
500>		1	8,3
	Totalt	12	100
9999	Svar saknas	3	
	Ej aktuellt	4400	
		4415	

Z258 FÖRÄLDRALEDIGHET – BARN 4 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE) X227

Antal veckors föräldraledighet med det fjärde barnet. Variabeln är här kategoriindelad. Endast ip som har hemmaboende barn (biologiska eller adopterade) födda 1992 eller senare ska besvara frågan.

0		2	5,6
40-49		2	5,6
50-59		11	30,6
60-69		6	16,7
70-79		3	8,3
80-89		5	13,9
100-199		7	19,4
	Totalt	36	100
	Svar saknas	6	
	Ej aktuellt	4373	
		4415	

Z259 FÖRÄLDRALEDIGHET IP – BARN 4 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE) X228

Antal veckor intervjupersonen var föräldraledig med det fjärde barnet. Variabeln är här kategoriindelad. Endast ip som har hemmaboende barn (biologiska eller adopterade) födda 1992 eller senare ska besvara frågan.

0		3	7,7
1-9		14	35,9
10-19		3	7,7
20-29		2	5,1
30-39		1	2,6
50-59		5	12,8
60-69		2	5,1
70-79		4	10,3
100-199		5	12,8
	Totalt	39	100
999	Svar saknas	3	
	Ej aktuellt	4373	
		4415	

Z260**ÅLDER BARNOMSORG – BARN 4 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)****NY**

Vid vilken ålder började barnet gå på dagis, i förskola, hos dagmamma eller i annan barnomsorg? Månader anges. I vissa fall har IP angett antal år men inte antal månader. I dessa fall indikerar .5 att barnets ålder kan variera uppåt med högst ett år. Exempelvis indikerar värdet 12.5 att barnet började i barnomsorg mellan 12 och 23 månaders ålder. Variabeln är kategoriindelad.

Tabellen gäller för Z251 EQ 1 OR 2.

12-17		11	28,2
18-23		12	30,8
24-29		7	17,9
30-35		3	7,7
36-41		3	7,7
48-53		2	5,1
>60		1	2,6
	Totalt	39	100
	Har aldrig gått i barnomsorg	8	
	Vet ej	2	
	Ej aktuellt	4366	
		4415	

Z261**SJUKDOM/BESVÄR/FUNKTIONSHINDER 1 – BARN 4 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)****jfr X234**

Har barnet någon form av besvär, sjukdom eller funktionshinder som påverkar barnets dagliga liv, t.ex. astma, diabetes, ADHD, dyslexi, nedsatt hörsel?.

0	Inga besvär	55	87,3
1	Astma	3	4,8
15	Nedsatt hörsel	2	3,2
23	ADHD	1	1,6
25	Struma	1	1,6
77	Övrigt	1	1,6
	Totalt	63	100
	Ej aktuellt	4352	
		4415	

Z262**STÖD I SKOLAN – BARN 4 (BARN FÖDDA 1992-2003)****NY**

Får barnet speciellt stöd i skolan för läs- och skrivsvårigheter eller något annat? Eller går barnet i en specialklass eller särskola.

1	Ja	2	4,3
2	Nej	44	95,7
	Totalt	46	100
9	Svar saknas	1	
	Ej aktuellt	4368	
		4415	

Z263	TILLSYN – BARN 4 (BARN FÖDDA 2000-2010)	NY
Hur är tillsynen av barnet huvudsakligen ordnad på vardagarna, säg mellan kl. 8 och 5 (eller under annan tid du du/din partner arbetar)?		
1	Barnet klarar sig själv hemma	2 16,7
2	Förälder hemma	6 50,0
5	Föräldrakooperativ eller annat privat daghem/förskola	1 8,3
7	Kommunalt daghem/förskola	1 8,3
9	Fritidshem	2 16,7
	Totalt	12 100
88	Svar saknas	1
	Ej aktuellt	4402
		4415
Z264	HÖGSTA AVSLUTADE UTBILDNING – BARN 4 (BARN FÖDDA 1991 ELLER TIDIGARE)	NY
Vad är ditt fjärde barns högsta avslutade utbildning? Endast ip som har hemmaboende barn (biologiska, adopterade, makes/makas/sambos barn eller annat, t.ex. fosterbarn) födda 1992 eller senare ska besvara frågan.		
1	Grundskola	1 7,1
4	3-4 -årigt teoretiskt gymnasium	12 85,7
7	Annan utbildning	1 7,1
	Totalt	14 100
	Ej aktuellt	4401
		4415
Z265	PÅGÅENDE UTBILDNING – BARN 4 (BARN FÖDDA 1991 ELLER TIDIGARE)	NY
Studerar barnet något för närvarande? Om ja, på vilken nivå studerar barnet?		
1	Grundskola	1 16,7
2	Yrkesutbildning	1 16,7
3	Teoretiskt gymnasieprogram	1 16,7
4	Högskoleutbildning	2 33,3
5	Universitetsexamen	1 16,7
	Totalt	6 100
	Ej aktuellt	4409
		4415
Z266	SYSSELSÄTTNING – BARN 4 (BARN FÖDDA 1991 ELLER TIDIGARE)	NY
Vilken är barnets huvudsakliga sysselsättning?		
1	Anställd	4 28,6
3	Arbetslös	2 14,3
4	Studerande	6 42,9
6	Annat	2 14,3
	Totalt	14 100
	Ej aktuellt	4401
		4415

Z267sei	SEI BARN 4 (BARN FÖDDA 1985 ELLER TIDIGARE)			NY
	Barnets yrke enligt Socioekonomisk indelning (SEI)			
	12	Ej fackl arb, tj prod	2	66,7
	46	Tjm på mellannivå	1	33,3
		Totalt	3	100
		Ej aktuellt	4412	
			4415	
Z267nyk80	NYK80 BARN 4 (BARN FÖDDA 1985 ELLER TIDIGARE)			NY
	Barnets yrke enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1980 års indelning). Redovisas ej.			
Z267nyk85	NYK85 BARN 4 (BARN FÖDDA 1985 ELLER TIDIGARE)			NY
	Barnets yrke enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1985 års indelning). Redovisas ej.			
Z267ssyk	SSYK BARN 4 (BARN FÖDDA 1985 ELLER TIDIGARE)			NY
	Barnets yrke enligt Standard för Svensk Yrkesklassificering (SSYK). Redovisas ej.			
Z267isco88	ISCO88 BARN 4 (BARN FÖDDA 1985 ELLER TIDIGARE)			NY
	Barnets yrke enligt The International Standard Classification of Occupations, 1988 års indelning (ISCO88). Redovisas ej			
Z267siops	SIOPS BARN 4 (BARN FÖDDA 1985 ELLER TIDIGARE)			NY
	Barnets yrke enligt the Standard International Occupational Prestige Scale (SIOPS). Redovisas ej.			
Z267egp	EGP BARN 4 (BARN FÖDDA 1985 ELLER TIDIGARE)			NY
	Barnets yrke enligt Erikson, Goldthorpe och Portocarero (EGP).			
	3	II Tjänstemän på mellannivå	1	33,3
	5	IIIb Biträdespersonal	1	33,3
	14	VIIa Okval arbetare	1	33,3
			3	100
		Ej aktuellt	4412	
			4415	
Z268	BIOLOGISKT BARN – BARN 5 (ALLA BARN OAVSETT FÖDELSEÅR)			NY
	Är barnet ditt biologiska barn, adoptivbarn, styvbarn eller fosterbarn?			
	Tabellen gäller för Z160 GT 4.			
	1	Biologiskt barn	13	86,7
	3	Makes/makas/sambos barn	2	13,3
		Totalt	15	100
		Ej aktuellt	4400	
			4415	

Z269	ANDRA FÖRÄLDERN I IP:S HUSHÅLL – BARN 5 (ALLA BARN OAVSETT FÖDELSEÅR)	NY
	Bor barnets andra förälder i ditt hushåll nu?	
	Tabellen gäller för Z268 EQ 1 OR 2.	
	1 Ja	7 53,8
	2 Nej	6 46,2
	Totalt	13 100
	Ej aktuellt	4402
		4415
Z270	DAGAR BOR HOS ANDRA FÖRÄLDERN – BARN 5 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)	NY
	Ungefär hur många dagar en vanlig månad bor barnet hos den andra föräldern?	
	Tabellen gäller för Z268 EQ 3 OR Z269 EQ 2.	
	0	4 57,1
	6	1 14,3
	10	1 14,3
	25	1 14,3
	Totalt	7 100
	Ej aktuellt	4408
		4415
Z271	TRÄFFAR FRÅNLEVANDE FÖRÄLDERN – BARN 5 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)	NY
	Hur ofta träffar barnet dig/den andre föräldern?	
	Tabellen gäller för Z269 EQ 2 och Z271 NE 15.	
	1 Flera gånger i veckan	1 20,0
	2 Ungefär en gång i veckan	1 20,0
	3 1-3 gånger i veckan	3 60,0
	Totalt	5 100
	Ej aktuellt	4410
		4415
Z272	IP OCH BARN GÖR NÅGOT MED ANDRA BIOLOGISKA FÖRÄLDERN – BARN 5 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)	NY
	Hur ofta gör du och hans/hennes andra förälder någonting tillsammans med barnet?	
	Tabellen gäller för Z269 EQ 2 och Z271 NE 5.	
	2 Ungefär en gång i veckan	1 20,0
	5 Aldrig	4 80,0
	Totalt	5 100
	Ej aktuellt	4410
		4415

Z273 **IP DISKUTERAR MED ANDRA BIOLOGISKA FÖRÄLDERN – BARN 5 (BARN FÖDDA 1992 ELLER NY SENARE)** **NY**

Hur ofta diskuterar du och barnets andra förälder frågor som rör barnet?

Tabellen gäller för Z269 EQ 2.

1	Flera gånger i veckan	1	20,0
3	1-3 gånger i veckan	3	60,0
4	Mer sällan	1	20,0
	Totalt	5	100
9	Ej aktuellt	4410	
		4415	

Z274 **AVSTÅND TILL ANDRA BIOLOGISKA FÖRÄLDERN – BARN 5 (BARN FÖDDA 1992 ELLER NY SENARE)** **NY**

Avstånd till andra biologiska föräldern i kilometer. Variabeln är kategoriindelad.

Tabellen gäller för Z269 EQ 2.

0		4	57,1
5-9		1	14,3
10-19		1	14,3
20-29		1	14,3
	Totalt	7	100
99	Ej aktuellt	4408	
		4415	

Z275 **FÖRÄLDRALEDIGHET – BARN 5 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)** **X229**

Antal veckors föräldraledighet med det femte barnet. Variabeln är här kategoriindelad. Endast ip som har hemmaboende barn (biologiska eller adopterade) födda 1992 eller senare ska besvara frågan.

0		2	28,6
50-59		1	14,3
60-69		1	14,3
70-79		2	28,6
100-199		1	14,3
	Totalt	7	100
	Svar saknas	4	
	Ej aktuellt	4404	
		4415	

Z276 **FÖRÄLDRALEDIGHET IP – BARN 5 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)** **X230**

Antal veckor intervjupersonen var föräldraledig med det femte barnet. Variabeln är här kategoriindelad. Endast ip som har hemmaboende barn (biologiska eller adopterade) födda 1992 eller senare ska besvara frågan.

0		3	33,3
1-9		1	11,1
50-59		1	11,1
60-69		1	11,1

	70-79		2	22,2
	100-199		1	11,1
	Totalt		9	100
999	Svar saknas		2	
	Ej aktuellt		4404	
			4415	
Z277	ÅLDER BARNOMSORG – BARN 5 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)			NY
	Vid vilken ålder började barnet gå på dagis, i förskola, hos dagmamma eller i annan barnomsorg? Månader anges. I vissa fall har IP angett antal år men inte antal månader. I dessa fall indikerar .5 att barnets ålder kan variera uppåt med högst ett år. Exempelvis indikerar värdet 12.5 att barnet började i barnomsorg mellan 12 och 23 månaders ålder. Variabeln är kategoriindelad.			
	Tabellen gäller för Z268 EQ 1 OR 2.			
	12-17		1	16,5
	18-23		3	50,0
	36-41		1	16,5
	≥60		1	16,5
	Totalt		6	100
777	Har aldrig gått i barnomsorg		5	
888	Vet ej		2	
	Ej aktuellt		4402	
			4415	
Z278	SJUKDOM/BESVÄR/FUNKTIONSHINDER 1 – BARN 5 (BARN FÖDDA 1992 ELLER SENARE)			X235
	Har barnet någon form av besvär, sjukdom eller funktionshinder som påverkar barnets dagliga liv, t.ex. astma, diabetes, ADHD, dyslexi, nedsatt hörsel?			
0	Inga besvär		15	100,0
	Totalt		15	100
	Ej aktuellt		4400	
			4415	
Z279	STÖD I SKOLAN – BARN 5 (BARN FÖDDA 1992-2003)			NY
	Får barnet speciellt stöd i skolan för läs- och skrivsvårigheter eller något annat? Eller går barnet i en specialklass eller särskola.			
1	Ja		1	8,3
2	Nej		11	91,7
	Totalt		12	100
9	Svar saknas		1	
	Ej aktuellt		4402	
			4415	

Z280	TILLSYN – BARN 5 (BARN FÖDDA 2000-2010)		NY
	Hur är tillsynen av barnet huvudsakligen ordnad på vardagarna, säg mellan kl. 8 och 5 (eller under annan tid du du/din partner arbetar)?		
	1	Barnet klarar sig själv hemma	1 25,0
	2	Förälder hemma	1 25,0
	9	Fritidshem	2 50,0
		Totalt	4 100
		Ej aktuellt	4411
			4415
Z281	HÖGSTA AVSLUTADE UTBILDNING – BARN 5 (BARN FÖDDA 1991 ELLER TIDIGARE)		NY
	Vad är ditt femte barns högsta avslutade utbildning? Endast ip som har hemmaboende barn (biologiska, adopterade, makes/makas/sambos barn eller annat, t.ex. fosterbarn) födda 1992 eller senare ska besvara frågan.		
	4	3-4-årigt teoretiskt gymnasium	2 100,0
		Totalt	2 100
		Ej aktuellt	4413
			4415
Z282	PÅGÅENDE UTBILDNING – BARN 5 (BARN FÖDDA 1991 ELLER TIDIGARE)		NY
	Studerar barnet något för närvarande? Om ja, på vilken nivå studerar barnet?		
	999	Svar saknas	13 15,4
		Totalt	13 100
		Ej aktuellt	4402
			4415
Z283	SYSSELSÄTTNING – BARN 5 (BARN FÖDDA 1991 ELLER TIDIGARE)		NY
	Vilken är barnets huvudsakliga sysselsättning?		
	1	Anställd	1 50,0
	3	Arbetslös	1 50,0
		Totalt	2 100
		Ej aktuellt	4413
			4415
Z284sei	SEI BARN 5 (BARN FÖDDA 1985 ELLER TIDIGARE)		NY
	Barnets yrke enligt Socioekonomisk indelning (SEI).		
		Ej aktuellt	4415
			4415

Z284nyk80	NYK80 BARN 5 (BARN FÖDDA 1985 ELLER TIDIGARE)	NY
	Barnets yrke enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1980 års indelning). Redovisas ej.	
Z284nyk85	NYK85 BARN 5 (BARN FÖDDA 1985 ELLER TIDIGARE)	NY
	Barnets yrke enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1985 års indelning). Redovisas ej.	
Z284ssyk	SSYK BARN 5 (BARN FÖDDA 1985 ELLER TIDIGARE)	NY
	Barnets yrke enligt Standard för Svensk Yrkesklassificering (SSYK). Redovisas ej.	
Z284isco88	ISCO88 BARN 5 (BARN FÖDDA 1985 ELLER TIDIGARE)	NY
	Barnets yrke enligt The International Standard Classification of Occupations, 1988 års indelning (ISCO88). Redovisas ej	
Z284siops	SIOPS BARN 5 (BARN FÖDDA 1985 ELLER TIDIGARE)	NY
	Barnets yrke enligt the Standard International Occupational Prestige Scale (SIOPS). Redovisas ej.	
Z284egp	EGP BARN 5 (BARN FÖDDA 1985 ELLER TIDIGARE)	NY
	Barnets yrke enligt Erikson, Goldthorpe och Portocarero (EGP).	
	Ej aktuellt	4415
		4415
Z285	ANTAL YNGRE BARN MED SJUKDOM/BESVÄR/FUNKTIONSHINDER	jfr X236
	Antal barn födda 2004 eller senare med någon sjukdom eller något besvär/funktionshinder?	
	Tabellen gäller för ip som har barn födda 2004 eller senare.	
	0	669 89,7
	1	75 10,0
	2	2 0,2
	Totalt	746 100
	Ej aktuellt	3669
		4415
Z286	EJ HEMMAVARANDE BARN	X204, Y89, U124, jfr V954, jfr W59
	Har du eller har du haft några barn som nu inte bor tillsammans med dig? (Även adoptiv- och styvbarn samt barn som avlidit – dock ej fosterbarn om det ej räknas som eget).	
	1 Ja	1819 41,2
	2 Nej	2595 58,8
	Totalt	4414 100
	9 Svar saknas	1
		4415

Z287	ANTAL EJ HEMMAVARANDE BARN		X205, Y90, U125, jfr V954, jfr W59
	Hur många barn är det sammanlagt (som alltså inte bor med dig nu)?		
	Tabellen gäller för Z286 EQ 1.		
	1	453	24,9
	2	850	46,8
	3	375	20,6
	4	109	6,0
	5	22	1,2
	6	7	0,4
	7	1	0,1
	10	1	0,1
	11	1	0,1
	Totalt	1819	100
	Ej aktuellt	2596	
		4415	
Z288	ANTAL BORTASMÅBARN		X206, Y91, U126, jfr V958
	Antal ej hemmaboende barn födda år 2004 eller senare.		
	Tabellen gäller för Z286 EQ 1.		
	0	1791	98,5
	1	24	1,3
	2	4	0,2
	Totalt	1819	100
	Ej aktuellt	2596	
		4415	
Z289	ANTAL BORTASKOLBARN		X207, Y92, jfr U127, jfr V958
	Antal ej hemmaboende barn födda mellan år 1992 och 2003.		
	Tabellen gäller för Z286 EQ 1.		
	0	1701	93,5
	1	95	5,2
	2	19	1,0
	3	3	0,2
	4	1	0,1
	Totalt	1819	100
	Ej aktuellt	2596	
		4415	

Z290	ANTAL VUXNA BORTABARN		X208, Y93, jfr U129, jfr V956, jfr W61
	Antal ej hemmaboende barn födda mellan år 1984 och 1991.		
	Tabellen gäller för Z286 EQ 1.		
	0	1198	65,9
	1	425	23,4
	2	164	9,0
	3	29	1,6
	4	3	0,2
	Totalt	1819	100
	Ej aktuellt	2596	
		4415	
Z291	ANTAL DÖDA BARN		X209, jfr Y94, jfr U130, jfr V957, jfr W62
	Antal avlidna barn födda 1984 eller senare.		
	Tabellen gäller för Z286 EQ 1.		
	0	1809	99,5
	1	10	0,5
	Totalt	1819	100
	Ej aktuellt	2596	
		4415	
Z292	ANTAL BORTABARN SOM BOR HOS ANDRA FÖRÄLDERN		X210
	Antal bortabarn som bor hos andra föräldern.		
	Tabellen gäller för Z286 EQ 1.		
	0	1723	94,7
	1	65	3,6
	2	26	1,4
	3	4	0,2
	4	1	0,1
	Totalt	1819	100
	Ej aktuellt	2596	
		4415	

Z293	KÖN – BORTABARN 1*		NY
	Kön, första bortabarnet.		
	Tabellen gäller för Z286 EQ 1.		
	1	Son	878 48,3
	2	Dotter	941 51,7
		Totalt	1819 100
		Ej aktuellt	2596
			4415
	* Motsvarande uppgifter för ytterligare bortabarn, se Z293_a till _j.		
Z294	FÖDELSEÅR – BORTABARN 1*		NY
	Födelseår, första bortabarnet. Variabeln är kategoriindelad.		
	Tabellen gäller för Z286 EQ 1.		
			15 0,8
			288 15,9
			563 31,0
			705 38,9
			192 10,6
			≥2000 51 2,8
		Totalt	1814 100
	8888	Vet ej	5
		Ej aktuellt	2596
			4415
	* Motsvarande uppgifter för ytterligare bortabarn, se Z294_a till _j.		
Z295	BIOLOGISKT BARN – BORTABARN 1*		NY
	Är han/hon [första bortabarnet] ditt biologiska barn, adoptivbarn, styvbarn eller fosterbarn?		
	Tabellen gäller för Z286 EQ 1.		
	1	Biologiskt barn	1734 95,3
	2	Adoptivbarn	25 1,4
	3	Makes/makas/sambos barn	34 1,9
	4	Annat	7 0,4
	5	Avliden	19 1,0
		Total	1819 100
		Ej aktuellt	2596
			4415
	* Motsvarande uppgifter för ytterligare bortabarn, se Z295_a till _j.		

Z296	ANDRA FÖRÄLDERN I IP:S HUSHÅLL – BORTABARN 1*	NY
	Bor hans/hennes [första bortabarnet] andra förälder i ditt hushåll nu?	
	Tabellen gäller för Z295 EQ 1 OR 2 och för ip som inte bor ensam i hushållet.	
	1 Ja	952 69,3
	2 Nej	393 28,6
	3 Andra föräldern död	29 2,1
	Totalt	1374 100
	8 Vet ej	1
	Ej aktuellt	3040
	Total	4415
	* Motsvarande uppgifter för ytterligare bortabarn, se Z296_a till _j.	
Z297	BOR HOS ANDRA BIOLOGISKA FÖRÄLDERN – BORTABARN 1*	NY
	Bor han/hon [första bortabarnet] hos sin andra förälder nu?	
	Tabellen gäller för Z295 EQ 1 OR 2 och Z296 EQ 2 och barnet som avses föddes 1992 eller senare.	
	1 Ja	94 82,5
	2 Nej	20 17,5
	Totalt	114 100
	Ej aktuellt	4301
		4415
	* Motsvarande uppgifter för ytterligare bortabarn, se Z297_a till _j.	
Z298	ÅR SLUTADE BO I SAMMA HUSHÅLL – BORTABARN 1*	NY
	Vilket år slutade ni bo i samma hushåll [gäller första bortabarnet]? Variabeln är kategoriindelad	
	Tabellen gäller för Z295 NE 5 OR 9.	
	1960-69	5 0,3
	1970-79	60 3,5
	1980-89	288 16,6
	1990-99	529 30,5
	≥2000	852 49,1
	Totalt	1734 100
	7777 Har aldrig bott tillsammans	32
	8888 Vet ej	31
	Ej aktuellt	2618
		4415
	* Motsvarande uppgifter för ytterligare bortabarn, se Z298_a till _j.	

Z299	FÖRÄLDRALEDIGHET – BORTABARN 1*	NY
Totalt antal dagar ip och andra föräldern varit föräldraledig för detta barn [första bortabarnet].		
Tabellen gäller för Z295 EQ 1 OR 2 och barnet som avses föddes 1992 eller senare.		
0		10 16,0
1-9		4 4,3
10-9		1 1,1
20-29		1 1,1
30-39		1 1,1
50-59		39 41,5
60-69		9 9,6
70-79		17 18,1
80-89		9 9,6
100-199		3 3,2
	Totalt	94 100
888	Vet ej	28
999	Svar saknas	1
	Ej aktuellt	4292
		4415
* Motsvarande uppgifter för ytterligare bortabarn, se Z299_a till _j.		
Z300	FÖRÄLDRALEDIGHET IP – BORTABARN 1*	NY
Ungefär hur många dagar har du varit föräldraledig för detta barn [första bortabarnet]?		
Tabellen gäller för Z295 EQ 1 OR 2 och barnet som avses föddes 1992 eller senare.		
0		50 42,4
1-9		37 31,4
10-9		6 5,1
20-29		7 5,9
40-49		1 8,0
50-59		8 6,8
60-69		2 1,7
70-79		7 5,9
	Totalt	118 100
888	Vet ej	5
	Ej aktuellt	4292
		4415
* Motsvarande uppgifter för ytterligare bortabarn, se Z300_a till _j.		
Z301	TRÄFFAR BARN – BORTABARN 1*	NY
Hur ofta brukar du träffa honom/henne [första bortabarnet]?		
Tabellen gäller för Z295 NE 5.		
1	Flera gånger i veckan	419 23,3
2	Ungefär en gång i veckan	365 20,3

3	1-3 gånger per månad	527	29,3
4	Mer sällan	452	25,1
5	Aldrig	35	1,9
	Totalt	1798	100
8	Vet ej	2	
	Ej aktuellt	2615	
		4415	

* Motsvarande uppgifter för ytterligare bortabarn, se Z301_a till _j.

Z302

KONTAKT MED BARN – BORTABARN 1*

NY

Hur ofta brukar du ha kontakt per telefon, e-post, SMS, chatt eller annan liknande kontakt med honom/henne [första bortabarnet]?

Tabellen gäller för Z295 NE 5.

1	Flera gånger i veckan	1061	59,0
2	Ungefär en gång i veckan	451	25,1
3	1-3 gånger per månad	178	9,9
4	Mer sällan	66	3,7
5	Aldrig	41	2,3
	Totalt	1797	100
8	Vet ej	3	
	Ej aktuellt	2615	
		4415	

* Motsvarande uppgifter för ytterligare bortabarn, se Z302_a till _j.

Z303

AVSTÅND TILL BARN – BORTABARN 1*

NY

Avstånd till första bortabarnet i kilometer. Variabeln är kategoriindelad.

Tabellen gäller för Z295 NE 5.

0		153	9,7
1-4		274	17,3
5-9		170	10,7
10-19		242	15,3
20-29		109	6,9
30-39		67	4,2
40-49		41	2,6
50-99		147	9,3
100-499		339	21,4
≥500		43	2,7
	Totalt	1585	100
77777	Bor i annat land	129	
99999	Svar saknas	86	
	Ej aktuellt	2615	
		4415	

* Motsvarande uppgifter för ytterligare bortabarn, se Z303_a till _j.

Z304	HÖGSTA AVSLUTADE UTBILDNING – BORTABARN 1*	NY
<p>Vilken är den högsta avslutade utbildning han/hon har [första bortabarnet]?</p> <p>Tabellen gäller för barn födda 1991 eller tidigare.</p>		
1	Grundskola	87 5,3
2	Yrkesutbildning	170 10,3
3	2-årigt teoretiskt gymnasium	7 4,3
4	3-4-årigt teoretiskt gymnasium	732 44,4
5	Högskoleutbildning	299 18,1
6	Universitetsexamen	285 17,3
7	Annan utbildning	5 0,3
	Totalt	1,649 100
8	Vet ej	20
	Ej aktuellt	2746
		4415
* Motsvarande uppgifter för ytterligare bortabarn, se Z304_a till _j.		
Z305	PÅGÅENDE UTBILDNING – BORTABARN 1*	NY
<p>Nivå för pågående studier, första bortabarnet.</p> <p>Tabellen gäller för barn födda 1991 eller tidigare studerar för närvarande.</p>		
1	Grundskola	2 0,7
2	Yrkesutbildning	28 9,2
3	Teoretiskt gymnasieprogram	23 7,5
4	3-4 -årigt teoretiskt gymnasium	113 37,0
5	Högskoleutbildning	136 44,6
6	Universitetsexamen	3 1,0
	Totalt	305 100
8	Vet ej	2
	Ej aktuellt	4108
		4415
* Motsvarande uppgifter för ytterligare bortabarn, se Z305_a till _j.		
Z306sei	SEI BORTABARN 1*	NY
<p>Barnets yrke enligt Socioekonomisk indelning (SEI).</p> <p>Tabellen gäller för barn födda 1985 eller tidigare.</p>		
11	Ej fackl arb, varuprod	52 4,4
12	Ej fackl arb, tj prod	187 16,0
21	Facklärda arb, varuprod	125 10,7
22	Facklärda arb, tj prod	82 7,0
33	Lägre okval tjänstemän	47 4,0
35	Förmän (över arb	28 2,4
36	Lägre tjänstemän	93 8,0
45	Arbetsled (över tjm)	6 0,5

46	Tjm på mellannivå	305	26,1
56	Högre tjm	105	9,0
57	Högre tjm led befattn	22	1,9
60	Fritt yrke, akadem	98	8,4
79	Företagare, okänd stlk	17	1,5
89	Lantbr, okänd stlk	2	0,2
	Totalt	1169	100
99	Ej kodningsbar	6	
	Ej aktuellt	3240	
		4415	

* Motsvarande uppgifter för ytterligare bortabarn, se Z306sei_a till _j.

Z306nyk80

NYK80 BORTABARN 1*

Barnets yrke enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1980 års indelning). Redovisas ej.

Gäller för barn födda 1985 eller tidigare.

* Motsvarande uppgifter för ytterligare bortabarn, se Z306nyk80_a till _j.

Z306nyk85

NYK85 BORTABARN 1*

Barnets yrke enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1985 års indelning). Redovisas ej.

Gäller för barn födda 1985 eller tidigare.

* Motsvarande uppgifter för ytterligare bortabarn, se Z306nyk85_a till _j.

Z306ssyk

SSYK BORTABARN 1*

Kodat enligt Standard för Svensk Yrkesklassificering (SSYK). Redovisas ej.

Gäller för barn födda 1985 eller tidigare.

* Motsvarande uppgifter för ytterligare bortabarn, se Z306ssyk_a till _j.

Z306isco88

ISCO88 BORTABARN 1*

Barnets yrke enligt The International Standard Classification of Occupations, 1988 års indelning (ISCO88). Redovisas ej.

Gäller för barn födda 1985 eller tidigare.

* Motsvarande uppgifter för ytterligare bortabarn, se Z306isco88_a till _j.

Z306siops

SIOPS BORTABARN 1*

Barnets yrke enligt the Standard International Occupational Prestige Scale (SIOPS). Redovisas ej.

Gäller för barn födda 1985 eller tidigare.

* Motsvarande uppgifter för ytterligare bortabarn, se Z306siops_a till _j.

Z306egp**EGP BORTABARN 1***

Barnets yrke enligt Erikson, Goldthorpe och Portocarero (EGP).

Tabellen gäller för barn födda 1985 eller tidigare.

1	Ia Fria akad yrken	98	8,4
2	Ib Högre tjänstemän	127	10,9
3	II Tjänstemän på mellannivå	308	26,4
4	IIIa Lägre tjänstemän	177	15,1
5	IIIb Biträdespersonal	133	11,4
6	IVa Små arbetsgivare	17	1,5
9	IVd Egenföret småbruk	2	0,2
10	Vs Förmän	27	2,3
12	VIa Kval arbetare	125	10,7
13	VIj Kval arb prim sekt	1	0,1
14	VIIa Okval arbetare	153	13,1
15	VIIj Okval arb prim sekt	1	0,1
	Totalt	1169	
99	Ej kodningsbar	6	
	Ej aktuellt	3240	
		4415	

* Motsvarande uppgifter för ytterligare bortabarn, se Z306egp_a till _j.

Z307**SÄRBOFÖRHÅLLANDE****NY**

Har du ett stadigt förhållande med någon som du inte bor tillsammans med?

Tabellen gäller för Z154 NE 4 OR 5.

1	Ja	392	27,5
2	Nej	1034	72,5
	Totalt	1426	100
8	Vet ej	1	
9	Svar saknas	1	
	Ej aktuellt	2987	
		4415	

Z308**SÄRBOFÖRHÅLLANDETS LÄNGD****NY**

Ungefär hur många år har förhållandet varat?

Tabellen gäller för Z307 EQ 1.

0		96	24,7
1-4		201	51,7
5-9		53	13,6
10-14		13	3,3
15-20		6	1,5
20-24		5	1,3

25-29		3	0,8
30-34		2	0,5
35-39		5	1,3
40-44		2	0,5
45-49		2	0,5
≥50		1	0,3
	Totalt	389	100
88	Vet ej	2	
99	Svar saknas	1	
	Ej aktuellt	4023	
		4415	

Z309	SAMMANBOENDE TIDIGARE		X190, Y99
	Har du tidigare varit gift eller sambo i minst sex månader?		
1	Ja	1783	40,4
2	Nej	2629	59,6
	Totalt	4412	100
9	Svar saknas	3	
		4415	

Z310	ANTAL TIDIGARE SAMMANBOENDEN		X191, Y100
	Antal gånger som ip tidigare varit sammanboende i minst sex månader?		
0		2629	59,6
1		1366	31,0
2		333	7,5
3		61	1,4
4		19	0,4
5		4	0,1
	Totalt	4412	100
9	Svar saknas	3	
		4415	

Z311	ANTAL TIDIGARE ÄKTENSKAP		X192
	Antal gånger som ip tidigare varit gift.		
0		681	58,3
1		465	39,8
2		22	1,9
	Totalt	1168	100
9	Svar saknas	4	
97	Beräkning ej möjlig, frågan ej ställd före 2000	611	
	Ej aktuellt	2632	
		4415	

Z312	ÅR/MÅN FÖR FÖRSTA SAMMANBOENDE	X193, jfr Y101
	Årtal och månad då ip för första gången inledde äktenskap eller samboende som varade i minst sex månader. Om ip inte tidigare varit gift eller sammanboende avser uppgiften nuvarande äktenskap/samboende. Endast år redovisas. Variabeln är här kategoriindelad.	
	1950-59	100 2,6
	1960-69	679 17,8
	1970-69	747 19,5
	1980-89	775 20,3
	1990-99	743 19,4
	2000-09	710 18,6
	≥2010	68 1,8
	Total	3822 100
8	Vet ej	9
9	Svar saknas	9
	Ej aktuellt	575
		4415
Z313	VARAKTIGHET FÖRSTA SAMMANBOENDE	X194, Y102
	Antal påbörjade år som första giftermål eller sammanboende varade. Om ip inte tidigare varit gift eller sambo avser uppgiften hur länge (antal påbörjade år) det nuvarande äktenskapet/sammanboendet pågått. Variabeln är här kategoriindelad.	
	0	1019 27,1
	1-4	575 15,3
	5-9	384 10,2
	10-14	324 8,6
	15-20	309 8,2
	20-24	216 5,7
	25-29	188 5,0
	30-34	237 6,3
	35-39	258 6,9
	40-44	168 4,5
	45-49	79 2,1
	≥50	5 0,1
	Totalt	3893 100
88	Vet ej	24
99	Svar saknas	54
	Ej aktuellt	575
		4415
Z314	CIVILSTÅND FÖRSTA SAMMANBOENDE	X195
	Vilket var ditt civilstånd vid första sammanboendet?	
1	Gift	575 38,3
2	Ej gift	930 61,8
	Totalt	1505 100
3	Frågan ej ställd före 2000	2314
7	Ej sammanbott	587

	9	Svar saknas	9	
			4415	
Z315	ÅR/MÅN SENASTE AVSLUTADE SAMMANBOENDE			jfr X196, jfr Y103
	Årtal och månad då ip:s senaste giftermål eller sammanboende som varat i minst sex månader upphörde. Endast år redovisas. Variabeln är här kategoriindelad.			
	1950-59		1	0,1
	1960-69		17	1,0
	1970-69		149	8,5
	1980-89		250	14,3
	1990-99		504	28,7
	2000-09		728	41,5
	≥2010		104	5,9
	Totalt		1753	100
	777777	Ej sammanbott	587	
	797979	Ej avslutat något sammanboende	2044	
	888888	Vet ej	20	
	999999	Svar saknas	11	
			4415	
Z316	VARAKTIGHET SENASTE AVSLUTADE SAMMANBOENDE			X197
	Antal påbörjade år som första giftermål eller sammanboende varade. Om ip inte tidigare varit gift eller sambo avser uppgiften hur länge (antal påbörjade år) det nuvarande äktenskapet/sammanboendet pågått. Variabeln är här kategoriindelad.			
	1		277	7,5
	2		259	7,0
	3		199	5,4
	4		174	4,7
	5		151	4,1
	6		133	3,6
	7		114	3,1
	8		104	2,8
	9		97	2,6
	10-19		745	20,1
	20-29		520	14,0
	30-39		420	11,3
	40-49		426	11,5
	≥50		83	2,2
	Totalt		3702	100
	77	Ej sammanbott	587	
	99	Vet ej	126	
			4415	

Z317	SEPARATIONSANLEDNING SENASTE AVSLUTADE SAMMANBOENDE	X198, Y104
	Anledning till upphörande av det senaste sammanboende som varat i minst sex månader. Berodde det på skilsmässa/separation, dödsfall, eller annat?	
	1 Separation	1556 87,8
	2 Dödsfall	152 8,6
	3 Annat	64 3,6
	Totalt	1772 100
	77 Ej sammanbott	587
	79 Ej avslutat något sammanboende.	2044
	9 Svar saknas	12
		4415
Z318	CIVILSTÅND SENASTE AVSLUTADE SAMMANBOENDE	X199
	Vilket var ditt civilstånd vid senaste avslutade sammanboendet?	
	1 Gift	403 38,0
	2 Ogift	655 62,0
	Totalt	1058
	3 Okänt, frågan ej ställd före 2000	722
	77 Ej sammanbott	587
	79 Ej avslutat något sammanboende	2044
	99 Svar saknas	4
		4415
Z319	MEST PÅDRIVANDE I SEPARATIONSBEVLUT	NY
	I ditt senast avslutade sammanboende, vem var mest pådrivande i beslutet att separera, du eller din partner?	
	1 Du i mycket högre grad än din partner	322 40,9
	2 Du i något högre grad än din partner	79 10,0
	3 Du och din partner i lika hög grad	192 24,4
	4 Din partner i något högre grad än du	85 20,8
	5 Din partner i mycket högre grad än du	109 13,8
	Totalt	787 100
	66 Okänt, frågan ej ställd före 2000	769
	77 Ej sammanbott	587
	78 Avslutat sammanboende dödsfall/annat	222
	79 Ej avslutat något sammanboende	2044
	88 Vet ej	2
	99 Svar saknas	4
Z320	ANTAL NÄRA VÄNNER	X251
	Hur många nära vänner skulle du säga att du har (inkl. arbetskamrater, grannar och släktingar, men inte familjemedlemmar)? Variabeln är här kategoriindelad.	
	0	154 3,5

1-4		1388	31,6
5-9		1419	32,3
10-14		884	20,1
15-20		170	3,9
20-24		208	4,7
25-29		57	1,3
30-34		53	1,2
35-39		3	0,1
40-44		18	0,4
50-54		24	0,5
60-64		2	0,0
80-84		1	0,0
97	Fler än 99 vänner	13	0,3
	Totalt	4394	100
999	Svar saknas	21	
		4415	

Z321

NÄRA VÄNNER – MÄN

X253

Hur många av dina nära vänner är män? Variabeln är här kategoriindelad.

Tabellen gäller för Z320 GT 0.

0		971	22,9
1-4		1792	42,3
5-9		998	23,5
10-14		307	7,2
15-20		81	1,9
20-24		42	1,0
25-29		21	0,5
30-34		4	0,1
35-39		6	0,1
40-44		1	0,0
45-49		1	0,0
50-54		6	0,1
70-74		2	0,0
75-79		1	0,0
80-84		1	0,0
97	Fler än 99 vänner	4	0,1
	Totalt	4238	100
999	Svar saknas	23	
	Ej aktuellt	154	
		4415	

Z322

NÄRA VÄNNER – FÖDDA I ANNAT LAND

X254

Hur många av dina nära vänner är födda i ett annat land än Sverige? Variabeln är här kategoriindelad.

Tabellen gäller för Z320 GT 0.

0		2812	66,4
---	--	------	------

1-4		1127	26,6
5-9		177	4,2
10-14		69	1,6
15-20		22	0,5
20-24		9	0,2
25-29		9	0,2
30-34		3	0,1
50-54		2	0,0
75-79		1	0,0
80-84		1	0,0
97	Fler än 99 vänner	2	0,0
	Totalt	4234	100
999	Svar saknas	27	
	Ej aktuellt	154	
		4415	

Z323

NÄRA VÄNNER – ARBETSLÖSA

X256

Hur många av dina nära vänner är arbetslösa för närvarande? Variabeln är här kategoriindelad.

Tabellen gäller för Z320 GT 0.

0		3433	81,7
1-4		694	16,5
5-9		52	1,2
10-14		14	0,3
15-20		5	0,1
20-24		2	0,0
25-29		1	0,0
30-34		2	0,0
97	Fler än 99 vänner	1	0,0
	Totalt	4204	100
999	Svar saknas	57	
	Ej aktuellt	154	
		4415	

Z324

TRÄFFAR NÄRA VÄNNER HUR OFTA

X259

Hur ofta brukar du träffa någon av dessa nära vänner (denne vän)?

Tabellen gäller för Z320 GT 0.

1	Flera gånger i veckan	1338	31,6
2	Ungefär en gång i veckan	1211	28,6
3	1-3 gånger per månad	1217	28,7
4	Mer sällan	462	10,9
5	Aldrig	11	0,3
	Totalt	4239	100
8	Vet ej	18	
9	Svar saknas	4	
	Ej aktuellt	154	
		4415	

Z325	TELEFONKONTAKT MED NÄRA VÄNNER HUR OFTA		X260
	Hur ofta brukar du ringa dessa nära vänner (denne vän)?		
	Tabellen gäller för Z320 GT 0.		
	1 Flera gånger i veckan	1987	46,9
	2 Ungefär en gång i veckan	1254	29,6
	3 1-3 gånger per månad	759	17,9
	4 Mer sällan	206	4,9
	5 Aldrig	31	0,7
	Totalt	4237	100
	8 Vet ej	20	
	9 Svar saknas	4	
	Ej aktuellt	154	
		4415	
Z326	SEI NÄRMASTE VÄN		NY
	Närmaste väns yrke enligt Socioekonomisk indelning (SEI).		
	Tabellen gäller för Z320 GT 0.		
	11 Ej fackl arb, varuprod	228	5,7
	12 Ej fackl arb, tj prod	764	19,2
	21 Facklärda arb, varuprod	427	10,7
	22 Facklärda arb, tj prod	264	6,6
	33 Lägre okval tjänstemän	138	3,5
	35 Förmän (över arb	53	1,3
	36 Lägre tjänstemän	246	6,2
	45 Arbetsled (över tjm)	35	0,9
	46 Tjm på mellannivå	972	24,5
	56 Högre tjm	354	8,9
	57 Högre tjm led befattn	116	2,9
	60 Fritt yrke, akadem	198	5,0
	79 Företagare, okänd stlk	133	3,3
	89 Lantbr, okänd stlk	45	1,1
	Totalt	3973	100
	77 Närmaste vän aldrig arbetat	191	
	99 Svar saknas	97	
	Ej aktuellt	154	
		4415	
Z327	NYK80 NÄRMASTE VÄN		NY
	Närmaste väns yrke enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1980 års indelning). Redovisas ej.		
Z328	NYK85 NÄRMASTE VÄN		NY
	Närmaste väns yrke enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1985 års indelning). Redovisas ej.		

Z329	SSYK NÄRMASTE VÄN		NY
	Närmaste väns yrke enligt Standard för Svensk Yrkesklassificering (SSYK). Redovisas ej.		
Z330	ISCO88 NÄRMASTE VÄN		NY
	Närmaste väns yrke enligt The International Standard Classification of Occupations, 1988 års indelning (ISCO88). Redovisas ej		
Z331	SIOPS NÄRMASTE VÄN		NY
	Närmaste väns yrke enligt the Standard International Occupational Prestige Scale (SIOPS). Redovisas ej.		
Z332	EGP NÄRMASTE VÄN		NY
	Närmaste väns yrke enligt Erikson, Goldthorpe, Portocarero (EGP).		
	1	Ia Fria akad yrken	198 5,0
	2	Ib Högre tjänstemän	470 11,8
	3	II Tjänstemän på mellannivå	984 24,8
	4	IIIa Lägre tjänstemän	522 13,1
	5	IIIb Biträdespersonal	485 12,2
	6	IVa Små arbetsgivare	133 3,3
	8	IVd Egenföret småbruk	45 1,1
	10	Vs Förmän	57 1,4
	11	Vj Förmän primär sektor	3 0,1
	12	VIs Kval arbetare	422 10,6
	13	VIj Kval arb prim sekt	6 0,2
	14	VIIIs Okval arbetare	648 16,3
		Totalt	3973 100
	77	Närmaste vän aldrig arbetat	191
	99	Svar saknas	97
		Ej aktuellt	154
			4415
Z342	IP:S UTBILDNINGÅR		X261, Y131, U137, V229, W538
	Hur många år har din sammanlagda skol- och yrkesutbildning på heltid varat? (Från första klass och uppåt.)		
	0		4 0,1
	2		2 0,0
	3		3 0,1
	4		7 0,2
	5		9 0,2
	6		16 0,4
	7		152 3,4
	8		120 2,7
	9		275 6,2
	10		256 5,8
	11		436 9,9
	12		808 18,3

13		466	10,6
14		374	8,5
15		382	8,7
16		363	8,2
17		302	6,8
18		193	4,4
19		87	2,0
20		63	1,4
21		27	0,6
22		31	0,7
23		12	0,3
24		9	0,2
25		5	0,1
26		3	0,1
27		2	0,0
28		1	0,0
33		1	0,0
35		1	0,0
	Totalt	4410	100
99	Svar saknas	5	
		4415	

Z343	IP:S SAMMANLAGDA YRKESUTBILDNING	jfr Y133, U139, V231, jfr W833	
	Hur många år har din sammanlagda yrkesutbildning på heltid varat?		
0		74	2,9
1		455	17,5
2		692	26,7
3		696	26,8
4		324	12,5
5		189	7,3
6		77	3,0
7		34	1,3
8		12	0,5
9		16	0,6
10		7	0,3
11		3	0,1
12		3	0,1
13		3	0,1
14		2	0,1
15		3	0,1
16		1	0,0
17		3	0,1
	Totalt	2592	100
77	Har ingen yrkesutbildning	1808	
99	Svar saknas	15	
		4415	

Z344	HÖGSTA AVSLUTADE UTBILDNING I SVERIGE		NY	
	Har du gått din högsta avslutade utbildning i Sverige?			
1	Ja	4027	91,4	
2	Nej	380	8,6	
	Totalt	4407	100	
7	Saknar avslutad utbildning	5		
9	Svar saknas	3		
		4415		

Z345	LAND FÖR HÖGSTA UTBILDNING		NY	
	I vilket annat land har du gått din högsta avslutade utbildning?			
	Tabellen gäller för Z344 EQ 2.			
	AFGHANISTAN	1	0,3	
	ALGERIET	2	0,5	
	AUSTRALIEN	3	0,8	
	BANGLADESH	3	0,8	
	BELGIEN	1	0,3	
	BOLIVIA	1	0,3	
	BOSNIEN-HERCEGOVINA	17	4,5	
	BULGARIEN	3	0,8	
	BURMA	1	0,3	
	BURUNDI	2	0,5	
	CHILE	4	1,1	
	COLOMBIA	1	0,3	
	DANMARK	19	5,0	
	ENGLAND	10	2,6	
	ERITREA	2	0,5	
	ESTLAND	1	0,3	
	ETIOPIEN	2	0,5	
	FILIPPINERNA	2	0,5	
	FINLAND	35	9,3	
	FRANKRIKE	4	1,1	
	GAMBIA	1	0,3	
	GEORGIEN	1	0,3	
	GREKLAND	2	0,5	
	GUINEA	1	0,3	
	HOLLAND	2	0,5	
	INDIEN	2	0,5	
	INDONESIEN	1	0,3	
	IRAK	36	9,5	
	IRAN	11	2,9	
	ISLAND	1	0,3	
	JAPAN	1	0,3	
	JORDANIEN	1	0,3	
	KAMERUN	1	0,3	
	KENYA	1	0,3	

KINA	6	1,6
KONGO, DEMOKRATISKA REPUBLIKEN	1	0,3
KOREA, SYD-	2	0,5
KOSOVO	9	2,4
KROATIEN	2	0,5
KUBA	1	0,3
KURDISTAN	1	0,3
LETTLAND	2	0,5
LIBANON	10	2,6
LITAUEN	1	0,3
MADAGASKAR	1	0,3
MAKEDONIEN	1	0,3
MALAYSIA	2	0,5
MAROCKO	1	0,3
MONTENEGRO	1	0,3
NORGE	23	6,1
NYA ZEELAND	1	0,3
PAKISTAN	4	1,1
PERU	2	0,5
POLEN	19	5,0
RUMÄNIEN	6	1,6
RYSSLAND	5	1,3
SCHWEIZ	3	0,8
SENEGAL	1	0,3
SERBIEN	2	0,5
SIERRA LEONE	1	0,3
SLOVAKIEN	1	0,3
SOMALIA	5	1,3
SPANIEN	1	0,3
STORBRIANNIEN OCH NORDIRLAND	8	2,1
SUDAN	1	0,3
SVERIGE	2	0,5
SYRIEN	5	1,3
TANZANIA	1	0,3
THAILAND	9	2,4
TJECKIEN	1	0,3
TUNISIEN	2	0,5
TURKIET	20	5,3
TYSKLAND	16	4,2
UGANDA	3	0,8
UNGERN	3	0,8
URUGUAY	1	0,3
USA	12	3,2
VENEZUELA	2	0,5
VIETNAM	1	0,3
Totalt	378	100
888 Vet ej	2	
Ej aktuellt	4035	
	4415	

Z346

UTBILDNINGÅR UTOMLANDS

Y157

Hur många år har du sammanlagt studerat i annat land än Sverige? Gäller för ip som har studerat utomlands.

0		106	12,1
1		179	20,4
2		59	6,7
3		26	3,0
4		27	3,1
5		28	3,2
6		29	3,3
7		23	2,6
8		32	3,6
9		48	5,5
10		23	2,6
11		38	4,3
12		74	8,4
13		30	3,4
14		32	3,6
15		23	2,6
16		37	4,2
17		21	2,4
18		20	2,3
19		7	0,8
20		6	0,7
21		3	0,3
22		1	0,1
23		2	0,2
24		2	0,2
26		1	0,1
35		1	0,1
	Totalt	878	100
88	Vet ej	7	
99	Vet ej om ip studerat utomlands	3	
	Ej aktuellt	3527	
		4415	

Z347

LAND FÖR UTLÄNDSK UTBILDNING (dock ej nödvändigtvis högsta avslutade)

NY

Land för utländsk utbildning.

AFGHANISTAN	3	0,3
ALGERIET	3	0,3
ARGENTINA	1	0,1
AUSTRALIEN	17	1,9
BANGLADESH	6	0,7
BELGIEN	1	0,1
BOLIVIA	1	0,1
BOSNIEN-HERCEGOVINA	23	2,6
BRASILIEN	4	0,5
BULGARIEN	4	0,5

BURMA	1	0,1
BURUNDI	3	0,3
CHILE	11	1,2
COLOMBIA	1	0,1
DANMARK	30	3,4
EL SALVADOR	1	0,1
ELFENBENSKUSTEN	1	0,1
ENGLAND	57	6,5
ERITREA	4	0,5
ESTLAND	2	0,2
ETIOPIEN	4	0,5
FILIPPINERNA	4	0,5
FINLAND	62	7,0
FRANKRIKE	42	4,8
GAMBIA	2	0,2
GEORGIEN	1	0,1
GREKLAND	5	0,6
GUATEMALA	1	0,1
GUINEA	1	0,1
HOLLAND	9	1,0
INDIEN	6	0,7
INDONESIEN	1	0,1
IRAK	48	5,4
IRAN	29	3,3
IRLAND	4	0,5
ISLAND	2	0,2
ISRAEL	1	0,1
ITALIEN	5	0,6
JAPAN	6	0,7
JORDANIEN	2	0,2
JUGOSLAVIEN	1	0,1
KAMBODJA	1	0,1
KAMERUN	2	0,2
KANADA	7	0,8
KENYA	1	0,1
KINA	12	1,4
KONGO, DEMOKRATISKA REPUBLIKEN	2	0,2
KOREA, SYD-	5	0,6
KOSOVO	11	1,2
KROATIEN	3	0,3
KUBA	1	0,1
KURDISTAN	1	0,1
LETTLAND	3	0,3
LIBANON	17	1,9
LITAUEN	1	0,1
MADAGASKAR	1	0,1
MAKEDONIEN	5	0,6
MALAWI	1	0,1
MALAYSIA	2	0,2
MALTA	2	0,2
MAROCKO	2	0,2

MAURITIUS	1	0,1
MEXIKO	2	0,2
MONTENEGRO	1	0,1
NEDERLÄNDERNA	2	0,2
NIGERIA	2	0,2
NORGE	37	4,2
NYA ZEELAND	2	0,2
PAKISTAN	8	0,9
PALESTINA	1	0,1
PERU	4	0,5
POLEN	29	3,3
PORTUGAL	1	0,1
RUMÄNIEN	7	0,8
RYSSLAND	10	1,1
SAUDIARABIEN	2	0,2
SCHWEIZ	9	1,0
SENEGAL	2	0,2
SERBIEN	6	0,7
SIERRA LEONE	2	0,2
SLOVAKIEN	1	0,1
SOMALIA	7	0,8
SPANIEN	25	2,8
STORBRIANNIEN OCH NORDIRLAND	15	1,7
SUDAN	4	0,5
SVERIGE	3	0,3
SYRIEN	11	1,2
TANZANIA	1	0,1
THAILAND	12	1,4
TJECKIEN	4	0,5
TUNISIEN	2	0,2
TURKIET	33	3,7
TYSKLAND	36	4,1
UGANDA	3	0,3
UNGERN	5	0,6
URUGUAY	3	0,3
USA	86	9,7
UZBEKISTAN	1	0,1
VENEZUELA	3	0,3
VIETNAM	3	0,3
ÖSTERRIKE	7	0,8
Totalt	883	100
888 Vet ej	2	
Ej aktuellt	3530	
	4415	

Z348

HÖGSTA UTBILDNINGSNIVÅ UTOMLANDS

Y158

Svensk motsvarighet för högsta uppnådda utbildningsnivå utomlands.

0	Ofullständig grundskola	52	5,9
1	Grundskola, lägsta obligatoriska utbildning	149	16,9

2	Yrkesutbildning för manuellt arbete	76	8,6
3	Teoretisk utbildning på gymnasienivå	169	19,2
4	Utbildning efter gymnasiet, dock ej universitet	101	11,5
5	Universitet kortare än 3 år	175	19,8
6	Universitet 3 år eller längre, dock ej forskarutbildning	148	16,8
7	Forskarutbildning	12	1,4
	Totalt	882	100
8	Vet ej	8	
	Ej aktuellt	3525	
		4415	

Z349	UTBILDNINGSMÅNADER I SVERIGE		jfr Y159
	Antal månader i utbildning i Sverige. Variabeln är kategoriindelad.		
0		251	5,7
1-59		165	3,8
60-17		319	7,3
108-131		477	10,8
132-143		430	9,8
144-155		755	17,2
156-167		437	9,9
168-186		697	15,8
187-203		328	7,5
≥204		539	12,3
	Totalt	4398	100
999	Svar saknas	17	
		4415	
	Medelvärde	141,1	
	Standardavvikelse	55,9	

Z350	NIVÅ HÖGSTA UTBILDNING		NY
	Ip: högsta utbildning enligt Svensk utbildningsnomenklatur (SUN, treställig)		
0	Utbildning på förskolenivå	4	0,1
100	Övrig/ospec förgymnasial utbildning kortare än 9 år	48	1,1
106	Folkskoleutbildning	222	5,0
200	Övrig/ospec förgymnasial utbildning, 9 (10) år	22	0,5
204	Realskoleutbildning	25	0,6
206	Grundskoleutbildning, årskurs 7-9	214	4,9
310	Ospece gymnasial utbildning, kortare än två år	16	0,4
312	Gymn. utb. kortare än två år, teoretisk/studieförb, ej slutbetyg	19	0,4
313	Gymnasial utb. kortare än två år, yrkesinriktad, ej slutbetyg	8	0,2
316	Gymnasial utbildning kortare än två år, teoretisk/studieförb.	3	0,1
317	Gymnasial utbildning kortare än två år, yrkesinriktad	198	4,5
319	Okänd yrkesutbildning, inriktning okänd	88	2,0

320	Ospec gymnasial utbildning, två år	85	1,9
322	Gymnasial utb. två år, teoretisk/studieförb. - ej slutbetyg	24	0,5
323	Gymnasial utbildning två år, yrkesinriktad - ej slutbetyg	21	0,5
326	Gymnasial utbildning två år, teoretisk/studieförb.	98	2,2
327	Gymnasial utbildning två år, yrkesinriktad	583	13,2
330	Ospec gymnasial utbildning, tre år	39	0,9
332	Gymnasial utb. tre år, teoretisk/studieförb, ej slutbetyg	31	0,7
333	Gymnasial utbildning tre år, yrkesinriktad, ej slutbetyg	39	0,9
336	Gymnasial utbildning tre år, teoretisk/studieförb.	388	8,8
337	Gymnasial utbildning tre år, yrkesinriktad	492	11,2
410	Ospec eftergymnasial utbildning kortare än två år	8	0,2
412	Högskoleutbildning, 20 högskolepoäng	124	2,8
413	Gymnasial påbyggnadsutbildning	82	1,9
415	Eftergymn. utb. kortare än två år - ej universitet/högskola	60	1,4
417	Högskoleutbildning kortare än två år, yrkesinriktad	15	0,3
520	Ospec eftergymnasial utbildning två år	42	1,0
522	Högskoleutbildning, 80 högskolepoäng - ej examen	37	0,8
525	Eftergymn. utb. två år - ej universitet/högskola	115	2,6
526	Högskoleutbildning två år, generell	19	0,4
527	Högskoleutbildning två år, yrkesinriktad	161	3,6
539	Ospec eftergymnasial utbildning tre år	18	0,4
532	Högskoleutbildning, 120 högskolepoäng - ej examen	95	2,2
535	Eftergymn. utb. tre år - ej universitet/högskola	29	0,7
536	Högskoleutbildning tre år, generell	154	3,5
537	Högskoleutbildning tre år, yrkesinriktad	259	5,9
549	Ospec eftergymnasial utbildning fyra år	17	0,4
545	Eftergymn. utb. fyra år - ej universitet/högskola	5	0,1
546	Högskoleutbildning fyra år, generell	102	2,3
547	Högskoleutbildning fyra år, yrkesinriktad	276	6,3
555	Eftergymn. utb. minst fem år - ej universitet/högskola	2	0,0
556	Högskoleutbildning fem år eller längre, generell	9	0,2
557	Högskoleutbildning fem år eller längre, yrkesinriktad	60	1,4
600	Övrig/ospec forskarutbildning	1	0,0
620	Licentiatutbildning	8	0,2
640	Doktorsutbildning	47	1,1
	Totalt	4412	100
999	Okänd	3	
		4415	

Z352

IP:S UTBILDNINGSNIVÅ

jfr X305, jfr Y164, jfr U138, jfr V230, jfr W537

Ip: utbildningsnivå enligt Svensk utbildningsnomenklatur (SUN, åttaställig)

0	Ofullständig grundskola	4	0,1
1	Folkskola motsvarande	270	6,1
2	Grundskola	261	5,9
3	Yrkesinriktat gymnasium 2-3 år	1744	39,5
4	Teoretiskt gymnasium 3 år	388	8,8
5	Postgymnasium	941	21,3
6	Universitet- eller högskoleexamen	748	17,0
7	Forskarutbildning	56	1,3

	Totalt		4412	100
9	Svar saknas		3	
			4415	
Z354	ÅR/MÅNAD AVSLUTAD HÖGSTA UTBILDNING			jfr Y166
	Årtal då ip avslutande sin högsta utbildning enligt intervju eller SCB:s utbildningsregister. Variabeln är kategoriindelad.			
	1950-59		48	1,4
	1960-69		189	5,6
	1970-79		408	12,1
	1980-89		716	21,2
	1990-99		728	21,6
	2000-09		1160	34,4
	≥2010		122	3,6
	Total		3371	100
7777	Registeruppgift saknas		998	
8888	Vet ej		28	
9999	Uppgift saknas		18	
			4415	
Z355	STUDERAR NU: TYP AV STUDIER			jfr Y168, jfr U568, jfr V596, jfr W368
	Ip:s nuvarande studiesituation.			
1	Kurs i Svenska (SFI)		22	4,6
2	Grundskola/grundskolekompetens		2	0,4
3	Gymnasium studieförberedande		12	2,5
4	Gymnasium yrkesförberedande		13	2,7
5	Gymnasiesärskola		1	0,2
6	Gymnasium inr okänd/övrigt		5	1,1
7	Komvux		53	11,2
8	Arbetsmarknadsutbildning		10	2,1
9	Enstaka kurs univ/högsk		87	18,3
10	Program uni/högsk (leder till examen)		192	40,4
11	Forskarutbildning		14	2,9
12	Annan utbildning		64	13,5
	Totalt		475	100
	Ej aktuellt		3940	
			4415	
Z359	ANTAL ÅR I FÖRVÄRVSARBETE			X311, Y183, U478, V517, W293
	Ungefär hur många år har du förvärvsarbetat sammanlagt? Variabeln är här kategoriindelad.			
	0		136	3,2
	1-4		432	10,1
	5-9		449	10,5
	10-14		413	9,6
	15-19		406	9,5

20-24		421	9,8
25-29		389	9,1
30-34		394	9,2
35-39		427	10,0
40-44		422	9,9
45-49		260	6,1
50-54		117	2,7
55-59		11	0,3
≥60		4	0,1
	Totalt	4281	100
88	Har aldrig förvärvsarbetat	93	
98	Ej aktuell för sysselsättningsbiografi	13	
99	Svar saknas	28	
		4415	

Z360

ARBETAT 6 MÅNADER NÅGON GÅNG

X312

Har du någon gång haft ett arbete som varat minst 6 månader?

1	Ja	4105	93,1
2	Nej	302	6,9
	Totalt	4407	100
9	Svar saknas	8	
		4415	

Z361

LAND FÖR FÖRSTA ARBETE OM 6 MÅNADER I ANNAT LAND ÄN SVERIGE

NY

Land för första jobbet som varade minst 6 månader.

Tabellen gäller för Z360 EQ 1.

AFGHANISTAN	1	0,0
ALGERIET	1	0,0
AUSTRALIEN	1	0,0
BANGLADESH	3	0,1
BOSNIEN-HERCEGOVINA	8	0,2
BRASILIEN	1	0,0
BULGARIEN	2	0,1
CHILE	1	0,0
DANMARK	11	0,3
ELFENBENSKUSTEN	1	0,0
ENGLAND	10	0,2
ESTLAND	1	0,0
ETIOPIEN	3	0,1
FILIPPINERNA	1	0,0
FINLAND	8	0,2
FRANKRIKE	3	0,1
GUINEA	1	0,0
HOLLAND	3	0,1
INDIEN	1	0,0
INDONESIEN	1	0,0

IRAK	27	0,7
IRAN	5	0,1
IRLAND	1	0,0
ISLAND	2	0,1
ITALIEN	1	0,0
KAMBODJA	1	0,0
KENYA	1	0,0
KINA	3	0,1
KONGO, DEMOKRATISKA REPUBLIKEN	1	0,0
KOSOVO	8	0,2
KUBA	1	0,0
LETTLAND	3	0,1
LIBANON	5	0,1
LITAUEN	1	0,0
MADAGASKAR	1	0,0
MAKEDONIEN	1	0,0
MAROCKO	1	0,0
NIGERIA	1	0,0
NORGE	17	0,4
PERU	1	0,0
POLEN	7	0,2
RUMÄNIEN	6	0,2
RYSSLAND	3	0,1
SCHWEIZ	6	0,2
SIERRA LEONE	1	0,0
SOMALIA	4	0,1
SPANIEN	1	0,0
STORBRIANNIEN OCH NORDIRLAND	2	0,1
SVERIGE	3890	94,8
SYRIEN	2	0,1
THAILAND	10	0,2
TJECKIEN	1	0,0
TUNISIEN	1	0,0
TURKIET	6	0,2
TYSKLAND	8	0,2
UGANDA	1	0,0
UNGERN	1	0,0
URUGUAY	2	0,1
USA	6	0,2
UZBEKISTAN	1	0,0
VENEZUELA	1	0,0
ÖSTERRIKE	1	0,0
Totalt	4105	
Ej aktuellt	310	
	4415	

Z362

ÅR/MÅNAD START FÖR FÖRSTA ARBETE I ANNAT LAND ÄN SVERIGE

NY

År och månad för start av första arbete i annat land än Sverige? Variabeln är kategoriindelad.

1950-59

4

1,9

	1960-69		14	6,7
	1970-69		19	9,0
	1980-89		50	23,8
	1990-99		64	30,5
	≥2000		60	28,1
	Totalt		211	100
999999	Svar saknas		4	
	Ej aktuellt		4200	
			4415	
Z363	ÅR/MÅNAD SLUT FÖR FÖRSTA ARBETE I ANNAT LAND ÄN SVERIGE			NY
	År och månad för avslut av första arbete i annat land än Sverige? Variabeln är kategoriindelad.			
	1950-59		2	1,0
	1960-69		7	3,5
	1970-69		11	5,5
	1980-89		34	16,9
	1990-99		64	31,8
	≥2000		83	41,3
	Totalt		201	100
999999	Svar saknas		10	
777777	Pågående		4	
	Ej aktuellt		4200	
			4415	
Z364	ÅR/MÅNAD START FÖR SISTA ARBETE I ANNAT LAND ÄN SVERIGE			NY
	År och månad för start av sista arbete i annat land än Sverige? Variabeln är kategoriindelad.			
	1950-59		1	1,0
	1960-69		2	2,0
	1970-69		6	6,1
	1980-89		8	8,1
	1990-99		39	39,4
	≥2000		43	43,4
	Totalt		99	100
999999	Svar saknas		2	
	Ej aktuellt		4314	
			4415	
Z365	ÅR/MÅNAD SLUT FÖR SISTA ARBETE I ANNAT LAND ÄN SVERIGE			NY
	År och månad för avslut av sista arbete i annat land än Sverige? Variabeln är kategoriindelad.			
	1960-69		1	1,1
	1970-69		1	1,1
	1980-89		6	6,6
	1990-99		18	19,8
	≥2000		65	71,4
	Totalt		91	100

777777	Pågående	9
999999	Svar saknas	1
	Ej aktuellt	4314
		4415

Z366

LAND FÖR SISTA ARBETE I ANNAT LAND ÄN SVERIGE

NY

Land för sista arbete i annat land än Sverige.

AFGHANISTAN	1	0,0
ANGOLA	1	0,0
BANGLADESH	3	0,1
BOSNIEN-HERCEGOVINA	1	0,0
BRASILIE	1	0,0
BULGARIEN	1	0,0
CHILE	1	0,0
DANMARK	10	0,2
ENGLAND	4	0,1
ETIOPIEN	2	0,1
FINLAND	1	0,0
FRANKRIKE	2	0,1
FÖRENADE ARABEMIRATEN	1	0,0
HOLLAND	2	0,1
INDONESIEN	1	0,0
IRAK	4	0,1
IRAN	3	0,1
ISLAND	1	0,0
KAP VERDE	1	0,0
KENYA	1	0,0
KINA	1	0,0
KOSOVO	2	0,1
LETTLAND	3	0,1
LIBANON	3	0,1
MAKEDONIEN	1	0,0
MAROCKO	1	0,0
NORGE	10	0,2
PERU	1	0,0
POLEN	2	0,1
RUMÄNIEN	3	0,1
RYSSLAND	1	0,0
SAUDIARABIEN	1	0,0
SCHWEIZ	2	0,1
SOMALIA	1	0,0
SYDAFRIKA	1	0,0
SYRIEN	2	0,1
THAILAND	7	0,2
TURKIET	3	0,1
TYSKLAND	7	0,2
UGANDA	1	0,0
UNGERN	2	0,1
USA	3	0,1

	UZBEKISTAN		1	0,0
	Totalt		101	100,0
	Ej aktuellt		4314	
			4415	
Z367	BÖRJADE ARBETA (I SVERIGE): ÅRTAL			X313, Y184, jfr U144
	Vilket år och vilken månad började du ditt första arbete som varade minst 6 månader? Endast år redovisas. Variabeln är här kategoriindelad.			
	1940-49		9	0,2
	1950-59		408	10,2
	1960-69		640	16,0
	1970-79		739	18,4
	1980-89		765	19,1
	1990-99		685	17,1
	2000-2009		732	18,2
	2010		34	0,8
	Totalt		4012	100
	999999	Svar saknas	23	0,2
		Ej aktuellt	380	
		Totalt	4415	
Z368	KVAR I FÖRSTA ARBETET (OM MINST 6 MÅNADER)			X314, jfr Y185
	Är du kvar i samma befattning på samma arbetsplats idag?			
	1	Ja	536	13,3
	2	Nej	3480	86,7
		Totalt	4016	100
		Svar saknas	17	
		Ej aktuellt	382	
			4415	
Z369	TID I FÖRVÄRVSARBETE MÅNADER			X315, Y186, jfr U478
	Totalt antal månader i förvärvsarbete fr.o.m. det första arbetet som varade minst 6 månader, enligt sysselsättningsbiografen. Variabeln är här kategoriindelad.			
	6-99		719	19,2
	100-199		730	19,5
	200-299		619	16,5
	300-399		586	15,6
	400-499		661	17,7
	500-599		388	10,4
	600-699		41	1,1
	700-799		1	0,0
	Totalt		3745	100
	995	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 jobb	7	
	997	Aldrig arbetat ≥6 mån	480	
	998	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig orsak	129	
	999	Svar saknas	54	

		4415	
	Medelvärde	228,7	
	Standardavvikelse	169,1	
Z370	I FÖRVÄRVSARBETE SENAST NÄR		X316, Y187
	Årtal då ip senast förvärvsarbetade, enligt sysselsättningsbiografen. Variabeln är här kategoriindelad.		
	1960-69	1	0,0
	1970-79	3	0,1
	1980-89	17	0,5
	1990-99	119	3,2
	2000-09	669	17,8
	≥2010	2955	78,5
	Totalt	3764	100
	9995	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 jobb	6
	9997	Aldrig arbetat ≥6 mån	480
	9998	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig orsak	129
	9999	Svar saknas	36
		4415	
Z371	TID I ARBETSLÖSHET MÅNADER		Y188
	Totalt antal månader i arbetslöshet fr.o.m. det första arbetet som varade minst 6 månader, enligt sysselsättningsbiografen. Variabeln är här kategoriindelad.		
	0	Ej arbetslös	2680
	1-9		545
	10-19		237
	20-29		119
	30-39		64
	40-49		45
	50-100		63
	100-149		17
	150-199		10
	200-249		2
	250-299		2
	Totalt		3784
	995	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 jobb	6
	997	Aldrig arbetat ≥6 mån	480
	998	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig orsak	129
	999	Svar saknas	16
		4415	
	Medelvärde	4,3	
	Standardavvikelse	15,3	

Z372**ARBETSLÖS MINST 1 MÅNAD SENAST NÄR, ÅRTAL****Y191**

Om du någon gång fått gå arbetslös minst 1 månader, när hände det (senaste gången)? Variabeln är här kategoriindelad.

0	Ej arbetslös	2678	70,7
1955-60		5	0,1
1960-64		6	0,2
1965-69		12	0,3
1970-74		17	0,4
1975-79		17	0,4
1980-84		41	1,1
1985-89		56	1,5
1990-94		115	3,0
1995-99		235	6,2
2000-04		189	5,0
2005-09		202	5,3
≥2010		215	5,7
	Totalt	3788	100
9995	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 jobb	6	
9997	Aldrig arbetat ≥6 mån	480	
9998	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig orsak	129	
9999	Svar saknas	12	
		4415	

Z373**ANTAL GÅNGER ARBETSLÖS MINST 1 MÅNAD****Y192**

Antal gånger ip gått arbetslös minst en månad. Variabeln är här kategoriindelad

0		2678	70,5
1		631	16,6
2		234	6,2
3		115	3,0
4		61	1,6
5		28	0,7
6		21	0,6
7		12	0,3
8		6	0,2
9		7	0,2
11		1	0,0
12		2	0,1
13		1	0,0
15		1	0,0
17		2	0,1
	Totalt	3800	100
95	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 jobb	6	
97	Aldrig arbetat ≥6 mån	480	
98	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig orsak	129	
		4415	

Z374**ANSTÄLLNINGÅR NUVARANDE ARBETE****X322, jfr Y193,
jfr U350, jfr
V400, jfr W229**

Årtal då ip anställdes i sitt nuvarande arbete, enligt sysselsättningsbiografen. Variabeln är här kategoriindelad.

1960-64		3	0,1
1965-69		7	0,3
1970-74		28	1,2
1975-79		37	1,5
1980-84		62	2,6
1985-89		104	4,3
1990-94		171	7,0
1995-99		318	13,1
2000-04		459	18,9
2005-09		961	39,5
≥2010		280	11,5
	Totalt	2430	100
9994	Ej anställd vid intervju	1392	
9995	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 jobb	5	
9997	Aldrig arbetat ≥6 mån	444	
9998	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig orsak	124	
9999	Svar saknas	20	
		4415	

Z375**SENIORITET NUVARANDE ARBETSPLATS MÅNADER****X323, Y195**

Antal månader som ip varit anställd på sin nuvarande arbetsplats, enligt sysselsättningsbiografen. Variabeln är här kategoriindelad.

1-99		1330	54,7
100-199		595	24,5
200-299		280	11,5
300-399		130	5,3
400-499		84	3,5
500-599		13	0,5
600-699		1	0,0
	Totalt	2433	100
994	Ej anställd vid intervju	1392	
995	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 jobb	5	
997	Aldrig arbetat ≥6 mån	444	
998	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig orsak	124	
999	Svar saknas	17	
		4415	
	Medelvärde	80,2	
	Standardavvikelse	111,5	

Z376**SENIORITET NUVARANDE ARBETE MÅNADER****X324, Y196**

Antal månader som ip haft sitt nuvarande arbete, enligt sysselsättningsbiografin. Variabeln är här kategoriindelad.
Gäller enbart anställda.

1-99		1467	60,4
100-199		574	23,6
200-299		238	9,8
300-399		96	4,0
400-499		47	1,9
500-599		7	0,3
600-699		1	0,0
	Totalt	2430	100
994	Ej anställd vid intervju	1392	
995	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 jobb	5	
997	Aldrig arbetat ≥6 mån	444	
998	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig orsak	124	
999	Svar saknas	20	
		4415	
	Medelvärde	64,5	
	Standardavvikelse	98,2	

Z377**ANTAL FÖRVÄRVSARBETEN TOTALT****X325, Y197**

Totalt antal förvärvsarbeten fr.o.m. det första arbetet som varade minst sex månader, enligt sysselsättningsbiografin.

1	266	7,0
2	389	10,3
3	456	12,0
4	506	13,3
5	465	12,3
6	378	10,0
7	357	9,4
8	264	7,0
9	188	5,0
10	161	4,2
11	115	3,0
12	73	1,9
13	57	1,5
14	44	1,2
15	25	0,7
16	11	0,3
17	11	0,3
18	9	0,2
19	10	0,3
20	5	0,1
21	1	0,0
23	1	0,0
24	1	0,0
29	1	0,0

	Totalt	3794	100
95	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 jobb	6	
97	Aldrig arbetat ≥ 6 mån	480	
98	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig orsak	129	
99	Svar saknas	6	
		4415	

Z378 **ANTAL ARBETEN SOM ANSTÄLLD** **X326, Y198**

Totalt antal arbeten som anställd fr.o.m. det första arbetet som varade minst sex månader, enligt sysselsättningsbiografin.

0		26	0,7
1		303	8,0
2		442	11,6
3		467	12,3
4		517	13,6
5		451	11,9
6		368	9,7
7		346	9,1
8		239	6,3
9		181	4,8
10		144	3,8
11		100	2,6
12		67	1,8
13		56	1,5
14		29	0,8
15		18	0,5
16		12	0,3
17		12	0,3
18		9	0,2
19		7	0,2
20		2	0,1
21		1	0,0
23		1	0,0
24		1	0,0
25		1	0,0
	Totalt	3800	100
95	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 jobb	6	
97	Aldrig arbetat ≥ 6 mån	480	
98	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig orsak	129	
		4415	

Z379 **ANTAL ARBETSSTÄLLEN SOM ANSTÄLLD** **Y201**

Totalt antal arbetsställen som anställd fr.o.m. det första arbetet som varade minst sex månader, enligt sysselsättningsbiografin.

0		29	0,8
1		458	12,1
2		577	15,2
3		606	15,9

4		521	13,7
5		453	11,9
6		337	8,9
7		250	6,6
8		184	4,8
9		114	3,0
10		100	2,6
11		61	1,6
12		35	0,9
13		23	0,6
14		15	0,4
15		10	0,3
16		8	0,2
17		8	0,2
18		4	0,1
19		4	0,1
20		1	0,0
23		1	0,0
24		1	0,0
	Totalt	3800	100
95	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 jobb	6	
97	Aldrig arbetat ≥ 6 mån	480	
98	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig orsak	129	
		4415	

Z380

TID BORTA FRÅN FÖRVÄRVSARBETE MÅNADER

X329, Y202

Totalt antal månader utan förvärvsarbete sedan det första arbetet som varade minst sex månader, enligt sysselsättningsbiografen. Variabeln är här kategoriindeldad.

0		845	22,4
1-99		2332	61,9
100-199		418	11,1
200-299		131	3,5
300-399		32	0,8
400-499		7	0,2
500-599		3	0,1
	Totalt	3768	100
995	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 jobb	6	
997	Aldrig arbetat ≥ 6 mån	480	
998	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig orsak	129	
999	Svar saknas	32	
		4415	
	Medelvärde	21,7	
	Standardavvikelse	57,4	

Z381**TID FÖRÄLDRALEDIGHET MÅNADER****Y203**

Totalt antal månader i föräldraledighet sedan det första arbetet som varade minst sex månader, enligt sysselsättningsbiografen. Variabeln är här kategoriindelad.

0		2661	70,0
1		33	0,9
2		23	0,6
3		29	0,8
4		13	0,3
5		19	0,5
6		34	0,9
7		38	1,0
8		26	0,7
9		25	0,7
10-19		320	8,4
20-29		214	5,6
30-39		173	4,6
40-49		87	2,3
50-59		52	1,4
60-69		26	0,7
70-79		10	0,3
80-89		2	0,1
90-99		4	0,1
100-149		6	0,2
≥150		4	0,1
	Totalt	3799	
995	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 jobb	6	
997	Aldrig arbetat ≥6 mån	480	
998	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig orsak	129	
999	Svar saknas	1	
		4415	
	Medelvärde	6,3	
	Standardavvikelse	13,9	

Z382**TID I HEMARBETE MÅNADER****Y204**

Totalt antal månader i hemarbete sedan det första arbetet som varade minst sex månader, enligt sysselsättningsbiografen. Variabeln är här kategoriindelad.

0		3405	89,6
2		6	0,2
3		11	0,3
4		9	0,2
5		4	0,1
6		8	0,2
7		6	0,2
8		1	0,0
9		8	0,2
10-19		54	1,4
20-29		32	0,8

30-39		26	0,7
40-49		21	0,6
50-59		23	0,6
60-69		18	0,5
70-79		24	0,6
80-89		14	0,4
90-99		10	0,3
100-149		66	1,7
150-199		23	0,6
200-249		18	0,5
250-299		7	0,2
≥300		5	0,1
	Totalt	3799	100
995	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 jobb	6	
997	Aldrig arbetat ≥6 mån	480	
998	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig orsak	129	
999	Svar saknas	1	
		4415	
	Medelvärde	6,8	
	Standardavvikelse	28,6	

Z383

TID I STUDIER MÅNADER

Y205

Totalt antal månader i studier sedan det första arbetet som varade minst sex månader, enligt sysselsättningsbiografin. Variabeln är här kategoriindelad.

0		2257	59,5
1		18	0,5
2		21	0,6
3		20	0,5
4		38	1,0
5		40	1,1
6		35	0,9
7		18	0,5
8		18	0,5
9		35	0,9
10-19		336	8,9
20-29		262	6,9
30-39		222	5,8
40-49		173	4,6
50-59		116	3,1
60-69		87	2,3
70-79		38	1,0
80-89		20	0,5
90-99		19	0,5
100-149		21	0,6
≥150		1	0,0
	Totalt	3795	100
995	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 jobb	6	
997	Aldrig arbetat ≥6 mån	480	

	998	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig orsak	129	
	999	Svar saknas	5	
			4415	
		Medelvärde	11,2	
		Standardavvikelse	19,5	
Z384	ANTAL GGR I STUDIER MINST 1 MÅNAD			Y206
	Totalt antal perioder i studier.			
	0		2254	59,3
	1		890	23,4
	2		346	9,1
	3		142	3,7
	4		86	2,3
	5		39	1,0
	6		22	0,6
	7		10	0,3
	8		8	0,2
	9		1	0,0
	10		1	0,0
	12		1	0,0
		Totalt	3800	100
	95	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 jobb	6	
	97	Aldrig arbetat ≥6 mån	480	
	98	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig orsak	129	
			4415	
Z385	ANTAL GGR BORTA FRÅN ARBETET MINST 1 MÅNAD			Y207
	Totalt antal perioder borta från arbete.			
	0		834	21,9
	1		797	21,0
	2		662	17,4
	3		506	13,3
	4		339	8,9
	5		222	5,8
	6		116	3,1
	7		83	2,2
	8		82	2,2
	9		46	1,2
	10		30	0,8
	11		19	0,5
	12		20	0,5
	13		14	0,4
	14		10	0,3
	15		6	0,2
	16		3	0,1
	17		3	0,1

18		1	0,0
19		1	0,0
20		3	0,1
21		3	0,1
	Totalt	3800	100
95	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 jobb	6	
97	Aldrig arbetat ≥6 mån	480	
98	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig orsak	129	
		4415	

Z386

ARBETSLIVSAVBROTT SENAST NÄR

Y208

Årtal för senaste tidpunkt ip borta från arbete. Variabeln är kategoriindelad.

0		833	30,1
1955-59		2	0,1
1960-64		6	0,2
1965-69		27	1,0
1970-74		60	2,2
1975-79		74	2,7
1980-84		103	3,7
1985-89		136	4,9
1990-94		235	8,5
1995-99		361	13,0
2000-04		325	11,7
2005-09		453	16,4
≥2010		153	5,5
	Totalt	2768	100
9993	Ej förvärvsarbetande vid intervju	1069	
9995	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 jobb	5	
9997	Aldrig arbetat ≥6 mån	444	
9998	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig orsak	124	
9999	Svar saknas	5	
		4415	

Z387

SEI 25 ÅR

X336, Y209

Socioekonomisk grupp (SEI) för det senast innehavda förvärvsarbetet vid 25 års ålder, enligt sysselsättningsbiografen.

11	Ej fackl arb, varuprod	285	8,9
12	Ej fackl arb, tj prod	731	22,7
21	Facklärda arb, varuprod	450	14,0
22	Facklärda arb, tj prod	187	5,8
33	Lägre okval tjänstemän	281	8,7
35	Förmän (över arb)	49	1,5
36	Lägre tjänstemän	298	9,3
45	Arbetsled (över tjm)	59	1,8
46	Tjm på mellannivå	535	16,6
56	Högre tjm	175	5,4
57	Högre tjm led befattn	6	0,2

60	Fritt yrke, akadem	52	1,6
71	Ensamföretagare	22	0,7
72	Företagare, 1-9 anst	19	0,6
73	Företagare, 10-19 anst	1	0,0
74	Företagare, 20+ anst	4	0,1
79	Företagare, storlek okänd	36	1,1
86	Lantbr -20 ha åker	2	0,1
87	Lantbr, 21-100 ha åker	15	0,5
89	Lantbr, okänd stlk	7	0,2
	Totalt	3214	100
90	Ej börjat arbeta vid 25 år	325	
91	Ej fyllt 25 vid intervjun	249	
95	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 job	6	
97	Aldrig arbetat \geq 6 mån	480	
98	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig	129	
99	Ej kodningsbar	12	
		4415	

Z388 **NYK80 25 ÅR** **Y210**

Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1980års indelning) för det senast innehavda arbetet vid 25 års ålder, enligt sysselsättningsbiografen. Redovisas ej.

Z389 **NYK85 25 ÅR** **NY**

Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1985års indelning) för det senast innehavda arbetet vid 25 års ålder, enligt sysselsättningsbiografen. Redovisas ej.

Z394 **EGP 25 ÅR** **Y211**

Klass (EGP) för det senast innehavda förvärvsarbetet vid 25 års ålder, enligt sysselsättningsbiografen.

1	Ia Fria akad yrken	77	2,4
2	Ib Högre tjänstemän	159	5,0
3	II Tjänstemän på mellannivå	579	18,1
4	IIIa Lägre tjänstemän	489	15,3
5	IIIb Biträdespersonal	621	19,4
6	IVa Små arbetsgivare	20	0,6
9	Vd Egenföret småbruk	25	0,8
10	Vs Förmän	59	1,8
11	Vj Förmän primär sektor	3	0,1
12	VIa Kval arbetare	461	14,4
13	VIj Kval arb prim sekt	6	0,2
14	VIIa Okval arbetare	677	21,1
15	VIIj Okval arb prim sekt	28	0,9
	Totalt	3204	100
90	Ej börjat arbeta vid 25 år	325	
91	Ej fyllt 25 vid intervjun	249	
95	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 job	6	
97	Aldrig arbetat \geq 6 mån	480	
98	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig	129	

	99	Svar saknas	22	
			4415	
Z395		SEKTOR 25 ÅR		Y212
		Sektor för det senast innehavda förvärvsarbetet vid 25 års ålder, enligt sysselsättningsbiografen.		
	1	Offentlig sektor	1002	34,0
	2	Privat sektor	1946	66,0
		Totalt	2948	100
	3	Företagare el jordbrukare	131	
	90	Ej börjat arbeta vid 25 år	325	
	91	Ej fyllt 25 vid intervjun	248	
	95	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 jobb	6	
	87	Aldrig arbetat ≥ 6 mån	480	
	98	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig orsak	129	
	99	Svar saknas	148	
			4415	
Z396		AKTIVITETSTYP 25 ÅR		X341, Y213
		Typ av huvudsaklig sysselsättning vid 25 års ålder, enligt sysselsättningsbiografen.		
	1	Anställd	2422	75,2
	2	Företagare	97	3,0
	3	Jordbrukare	21	0,7
	4	Arbetslös	52	1,6
	5	Arbetsmarknads(AMS-)utbildning	6	0,2
	6	Studerande	302	9,4
	7	Värnpliktig	1	0,0
	8	Föräldraledig	140	4,3
	9	Hemarbetande	133	4,1
	10	Pensionär	1	0,0
	11	Annat	36	1,1
	12	Utomlands	10	0,3
	13	Okänd	2	0,0
		Totalt	3221	100
	90	Ej börjat arbeta vid 25 år	325	
	91	Ej fyllt 25 vid intervjun	248	
	95	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 job	6	
	97	Aldrig arbetat ≥ 6 mån	480	
	98	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig	129	
	99	Svar saknas	6	
			4415	
Z397		ÅLDER VID SENASTE ARBETE 25 ÅR		X342, Y214
		Ålder då ip senast förvärvsarbetade, räknat vid 25 års ålder, enligt sysselsättningsbiografen.		
	15		1	0,0
	16		2	0,1

17		7	0,2
18		10	0,3
19		25	0,8
20		35	1,1
21		62	1,9
22		73	2,3
23		90	2,8
24		158	4,9
25		2750	85,6
	Totalt	3213	100
90	Ej börjat arbeta vid 25 år	325	
91	Ej fyllt 25 vid intervjun	248	
95	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 job	6	
97	Aldrig arbetat ≥ 6 mån	480	
98	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig	129	
99	Svar saknas	14	
	Total	4415	

Z398

ARBETSPLATSENS STORLEK 25 ÅR

NY

Antal anställda på arbetsplatsen för det senast innehavda förvärvsarbetet vid 25 års ålder, enligt sysselsättningsbiografen.

1	Bara ip	53	1,8
2	2-9 anst	505	17,5
3	10-19	422	14,6
4	20-49	515	17,8
5	50-99	333	11,5
6	100-499	559	19,3
7	500-999	168	5,8
8	1000-w	334	11,6
	Totalt	2889	100
90	Ej börjat arbeta vid 25 år	325	
91	Ej fyllt 25 vid intervjun	248	
94	Företagare el jordbrukare	129	
95	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 jobb	6	
97	Aldrig arbetat ≥ 6 mån	480	
98	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig orsak	129	
99	Svar saknas	209	

Z399

SEI 30 ÅR

X347, Y215

Socioekonomisk grupp (SEI) för det senast innehavda förvärvsarbetet vid 30 års ålder, enligt sysselsättningsbiografen.

11	Ej fackl arb, varuprod	210	6,7
12	Ej fackl arb, tj prod	555	17,7
21	Facklärda arb, varuprod	377	12,0
22	Facklärda arb, tj prod	184	5,9
33	Lägre okval tjänstemän	211	6,7
35	Förmän (över arb)	48	1,5

36	Lägre tjänstemän	290	9,3
45	Arbetsled (över tjm)	52	1,7
46	Tjm på mellannivå	606	19,4
56	Högre tjm	284	9,1
57	Högre tjm led befattn	35	1,1
60	Fritt yrke, akadem	97	3,1
71	Ensamföretagare	37	1,2
72	Företagare, 1-9 anst	40	1,3
73	Företagare, 10-19 anst	3	0,1
74	Företagare, 20+ anst	5	0,2
79	Företagare, storlek okänd	72	2,3
86	Lantbr -20 ha åker	2	0,1
87	Lantbr, 21-100 ha åker	14	0,4
89	Lantbr, okänd stlk	9	0,3
	Totalt	3131	100
90	Ej börjat arbeta vid 30 år	121	
91	Ej fyllt 30 vid intervjun	535	
95	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 job	6	
97	Aldrig arbetat ≥6 mån	480	
98	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig	129	
99	Ej kodningsbar	13	
		4415	

Z400 NYK80 30 ÅR Y216

Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1980års indelning) för det senast innehavda arbetet vid 30 års ålder, enligt sysselsättningsbiografen. Redovisas ej.

Z401 NYK85 30 ÅR NY

Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1985års indelning) för det senast innehavda arbetet vid 30 års ålder, enligt sysselsättningsbiografen. Redovisas ej.

Z406 EGP 30 ÅR Y217

Klass (EGP) för det senast innehavda förvärvsarbetet vid 30 års ålder, enligt sysselsättningsbiografen.

1	Ia Fria akad yrken	137	4,4
2	Ib Högre tjänstemän	285	9,1
3	II Tjänstemän på mellannivå	650	20,8
4	IIIa Lägre tjänstemän	490	15,7
5	IIIb Biträdespersonal	461	14,8
6	IVa Små arbetsgivare	28	0,9
9	Vd Egenföret småbruk	22	0,7
10	Vs Förmän	64	2,1
11	Vj Förmän primär sektor	3	0,1
12	VIa Kval arbetare	406	13,0
13	VIj Kval arb prim sekt	5	0,2
14	VIIa Okval arbetare	550	17,6
15	VIIj Okval arb prim sekt	18	0,6
	Totalt	3119	100

	90	Ej börjat arbeta vid 30 år	121	
	91	Ej fyllt 30 vid intervjun	535	
	95	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 job	6	
	97	Aldrig arbetat ≥ 6 mån	480	
	98	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig	129	
	99	Svar saknas	25	
			4415	
Z407		SEKTOR 30 ÅR		Y218
		Sektor för det senast innehavda förvävsarbetet vid 30 års ålder, enligt sysselsättningsbiografen.		
	1	Offentlig sektor	1072	38,3
	2	Privat sektor	1726	61,7
		Totalt	2798	100
	3	Företagare el jordbrukare	235	
	90	Ej börjat arbeta vid 30 år	121	
	91	Ej fyllt 30 vid intervjun	535	
	95	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 jobb	6	
	87	Aldrig arbetat ≥ 6 mån	480	
	98	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig orsak	129	
	99	Svar saknas	111	
			4415	
Z408		AKTIVITETSTYP 30 ÅR		X352, Y219
		Typ av huvudsaklig sysselsättning vid 30 års ålder, enligt sysselsättningsbiografen.		
	1	Anställd	2417	77,0
	2	Företagare	189	6,0
	3	Jordbrukare	26	0,8
	4	Arbetslös	55	1,8
	5	Arbetsmarknads(AMS-)utbildning	2	0,1
	6	Studerande	128	4,1
	8	Föräldraledig	175	5,6
	9	Hemarbetande	116	3,7
	10	Pensionär	2	0,1
	11	Annat	23	0,7
	12	Utomlands	8	0,3
	13	Okänd	1	0,0
		Totalt	3142	100
	90	Ej börjat arbeta vid 30 år	121	
	91	Ej fyllt 30 vid intervjun	535	
	95	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 job	6	
	97	Aldrig arbetat ≥ 6 mån	480	
	98	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig	129	
	99	Svar saknas	2	
			4415	

Z409 **ÅLDER VID SENASTE ARBETE 30 ÅR** **X353, Y220**

Ålder då ip senast förvärvsarbetade, räknat vid 30 års ålder, enligt sysselsättningsbiografen.

15		1	0,0
16		2	0,1
17		1	0,0
18		5	0,2
19		8	0,3
20		10	0,3
21		14	0,4
22		17	0,5
23		20	0,6
24		32	1,0
25		28	0,9
26		31	1,0
27		39	1,2
28		42	1,3
29		99	3,2
30		2786	88,9
	Totalt	3135	100
90	Ej börjat arbeta vid 30 år	121	
91	Ej fyllt 30 vid intervjun	535	
95	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 job	6	
97	Aldrig arbetat ≥6 mån	480	
98	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig	129	
99	Svar saknas	9	
		4415	

Z410 **ARBETSPLATSENS STORLEK 30 ÅR** **NY**

Antal anställda på arbetsplatsen för det senast innehavda förvärvsarbetet vid 30 års ålder, enligt sysselsättningsbiografen.

1	Bara ip	54	2,0
2	2-9 anst	436	16,3
3	10-19	339	12,7
4	20-49	492	18,4
5	50-99	347	13,0
6	100-499	529	19,8
7	500-999	161	6,0
8	1000-w	320	11,9
	Totalt	2678	100
90	Ej börjat arbeta vid 30 år	121	
91	Ej fyllt 30 vid intervjun	535	
94	Företagare el jordbrukare	234	
95	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 jobb	6	
97	Aldrig arbetat ≥6 mån	480	
98	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig orsak	129	
99	Svar saknas	232	

Z411	SEI 35 ÅR	X358, Y221
Socioekonomisk grupp (SEI) för det senast innehavda förvärvsarbetet vid 35 års ålder, enligt sysselsättningsbiografen.		
11	Ej fackl arb, varuprod	183 6,4
12	Ej fackl arb, tj prod	443 15,5
21	Facklärda arb, varuprod	288 10,1
22	Facklärda arb, tj prod	164 5,7
33	Lägre okval tjänstemän	171 6,0
35	Förmän (över arb)	60 2,1
36	Lägre tjänstemän	237 8,3
45	Arbetsled (över tjm)	54 1,9
46	Tjm på mellannivå	577 20,2
56	Högre tjm	297 10,4
57	Högre tjm led befattn	72 2,5
60	Fritt yrke, akadem	98 3,4
71	Ensamföretagare	39 1,4
72	Företagare, 1-9 anst	44 1,5
73	Företagare, 10-19 anst	8 0,3
74	Företagare, 20+ anst	7 0,2
79	Företagare, storlek okänd	92 3,2
86	Lantbr -20 ha åker	4 0,1
87	Lantbr, 21-100 ha åker	14 0,5
89	Lantbr, okänd stlk	8 0,3
	Totalt	2860 100
90	Ej börjat arbeta vid 35 år	54
91	Ej fyllt 35 vid intervjun	877
95	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 job	6
97	Aldrig arbetat ≥6 mån	480
98	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig	129
99	Ej kodningsbar	9
		4415
Z412	NYK80 35 ÅR	Y222
Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1980års indelning) för det senast innehavda arbetet vid 35 års ålder, enligt sysselsättningsbiografen. Redovisas ej.		
Z413	NYK85 35 ÅR	NY
Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1985års indelning) för det senast innehavda arbetet vid 35 års ålder, enligt sysselsättningsbiografen. Redovisas ej.		
Z418	EGP 35 ÅR	Y223
Klass (EGP) för det senast innehavda förvärvsarbetet vid 35 års ålder, enligt sysselsättningsbiografen.		
1	Ia Fria akad yrken	128 4,5
2	Ib Högre tjänstemän	356 12,5
3	II Tjänstemän på mellannivå	622 21,8

4	IIIa Lägre tjänstemän	429	15,1
5	IIIb Biträdespersonal	365	12,8
6	IVa Små arbetsgivare	37	1,3
9	Vd Egenföret småbruk	24	0,8
10	Vs Förmän	81	2,8
11	Vj Förmän primär sektor	3	0,1
12	VIa Kval arbetare	320	11,2
13	VIj Kval arb prim sekt	6	0,2
14	VIIa Okval arbetare	462	16,2
15	VIIj Okval arb prim sekt	17	0,6
	Totalt	2850	100
90	Ej börjat arbeta vid 35 år	54	
91	Ej fyllt 35 vid intervjun	877	
95	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 job	6	
97	Aldrig arbetat ≥6 mån	480	
98	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig	129	
99	Svar saknas	19	
		4415	

Z419

SEKTOR 35 ÅR

Y224

Sektor för det senast innehavda förvärvsarbetet vid 35 års ålder, enligt sysselsättningsbiografen.

1	Offentlig sektor	1051	41,8
2	Privat sektor	1461	58,2
	Totalt	2512	100
3	Företagare el jordbrukare	278	
90	Ej börjat arbeta vid 35 år	54	
91	Ej fyllt 35 vid intervjun	877	
95	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 jobb	6	
87	Aldrig arbetat ≥6 mån	480	
98	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig orsak	129	
99	Svar saknas	79	
		4415	

Z420

AKTIVITETSTYP 35 ÅR

X363, Y225

Typ av huvudsaklig sysselsättning vid 35 års ålder, enligt sysselsättningsbiografen.

1	Anställd	2282	79,6
2	Företagare	228	8,0
3	Jordbrukare	29	1,0
4	Arbetslös	44	1,5
5	Arbetsmarknads(AMS-)utbildning	2	0,1
6	Studerande	88	3,1
8	Föräldraledig	87	3,0
9	Hemarbetande	71	2,5
10	Pensionär	8	0,3
11	Annat	23	0,8
12	Utomlands	4	0,1
13	Okänd	1	0,0

	Totalt	2867	100
90	Ej börjat arbeta vid 35 år	54	
91	Ej fyllt 35 vid intervjun	877	
95	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 job	6	
97	Aldrig arbetat ≥ 6 mån	480	
98	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig	129	
99	Svar saknas	2	
		4415	

Z421 **ÅLDER VID SENASTE ARBETE 35 ÅR** **X364, Y226**

Ålder då ip senast förvärvsarbetade, räknat vid 35 års ålder, enligt sysselsättningsbiografen.

15		1	0,0
19		2	0,1
20		4	0,1
21		9	0,3
22		6	0,2
23		6	0,2
24		13	0,5
25		10	0,3
26		7	0,2
27		12	0,4
28		6	0,2
29		12	0,4
30		17	0,6
31		14	0,5
32		28	1,0
33		28	1,0
34		78	2,7
35		2609	91,2
	Totalt	2862	100
90	Ej börjat arbeta vid 35 år	54	
91	Ej fyllt 35 vid intervjun	877	
95	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 job	6	
97	Aldrig arbetat ≥ 6 mån	480	
98	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig	129	
99	Svar saknas	7	
		4415	

Z422 **ARBETSPLATSENS STORLEK 35 ÅR** **NY**

Antal anställda på arbetsplatsen för det senast innehavda förvärvsarbetet vid 35 års ålder, enligt sysselsättningsbiografen.

1	Bara ip	43	1,9
2	2-9 anst	343	14,9
3	10-19	294	12,8
4	20-49	444	19,3
5	50-99	291	12,6
6	100-499	460	20,0

7	500-999	153	6,6
8	1000-w	277	12,0
	Totalt	2305	100
90	Ej börjat arbeta vid 35 år	54	
91	Ej fyllt 35 vid intervjun	877	
94	Företagare el jordbrukare	275	
95	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 jobb	6	
97	Aldrig arbetat ≥6 mån	480	
98	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig orsak	129	
99	Svar saknas	289	
		4415	

Z423

SEI 40 ÅR

X369, Y227

Socioekonomisk grupp (SEI) för det senast innehavda förvärvsarbetet vid 40 års ålder, enligt sysselsättningsbiografen.

11	Ej fackl arb, varuprod	145	5,8
12	Ej fackl arb, tj prod	410	16,5
21	Facklärda arb, varuprod	218	8,8
22	Facklärda arb, tj prod	152	6,1
33	Lägre okval tjänstemän	128	5,2
35	Förmän (över arb)	47	1,9
36	Lägre tjänstemän	210	8,5
45	Arbetsled (över tjm)	49	2,0
46	Tjm på mellannivå	475	19,1
56	Högre tjm	280	11,3
57	Högre tjm led befattn	80	3,2
60	Fritt yrke, akadem	76	3,1
71	Ensamföretagare	39	1,6
72	Företagare, 1-9 anst	44	1,8
73	Företagare, 10-19 anst	8	0,3
74	Företagare, 20+ anst	6	0,2
79	Företagare, storlek okänd	92	3,7
86	Lantbr -20 ha åker	3	0,1
87	Lantbr, 21-100 ha åker	14	0,6
89	Lantbr, okänd stlk	7	0,3
	Totalt	2483	100
90	Ej börjat arbeta vid 40 år	25	
91	Ej fyllt 40 vid intervjun	1286	
95	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 job	6	
97	Aldrig arbetat ≥6 mån	480	
98	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig	129	
99	Ej kodningsbar	6	
		4415	

Z424

NYK80 40 ÅR

Y228

Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1980års indelning) för det senast innehavda arbetet vid 40 års ålder, enligt sysselsättningsbiografen. Redovisas ej.

Z425	NYK85 40 ÅR		NY
	Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1985års indelning) för det senast innehavda arbetet vid 40 års ålder, enligt sysselsättningsbiografen. Redovisas ej.		
Z430	EGP 40 ÅR		Y229
	Klass (EGP) för det senast innehavda förvärvsarbetet vid 40 års ålder, enligt sysselsättningsbiografen.		
	1	Ia Fria akad yrken	101 4,1
	2	Ib Högre tjänstemän	352 14,2
	3	II Tjänstemän på mellannivå	513 20,7
	4	IIIa Lägre tjänstemän	378 15,3
	5	IIIb Biträdespersonal	285 11,5
	6	IVa Små arbetsgivare	42 1,7
	9	Vd Egenföret småbruk	22 0,9
	10	Vs Förmän	83 3,4
	11	Vj Förmän primär sektor	2 0,1
	12	VIa Kval arbetare	251 10,1
	13	VIj Kval arb prim sekt	4 0,2
	14	VIIa Okval arbetare	430 17,4
	15	VIIj Okval arb prim sekt	11 0,4
		Totalt	2474 100
	90	Ej börjat arbeta vid 40 år	25
	91	Ej fyllt 40 vid intervjun	1286
	95	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 job	6
	97	Aldrig arbetat ≥6 mån	480
	98	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig	129
	99	Svar saknas	15
			4415
Z431	SEKTOR 40 ÅR		Y230
	Sektor för det senast innehavda förvärvsarbetet vid 40 års ålder, enligt sysselsättningsbiografen.		
	1	Offentlig sektor	941 43,5
	2	Privat sektor	1222 56,5
		Totalt	2163 100
	3	Företagare el jordbrukare	271
	90	Ej börjat arbeta vid 40 år	25
	91	Ej fyllt 40 vid intervjun	1286
	95	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 jobb	6
	87	Aldrig arbetat ≥6 mån	480
	98	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig orsak	129
	99	Svar saknas	55
			4415

Z432**AKTIVITETSTYP 40 ÅR****X374, Y231**

Typ av huvudsaklig sysselsättning vid 40 års ålder, enligt sysselsättningsbiografen.

1	Anställd	2042	82,1
2	Företagare	227	9,1
3	Jordbrukare	27	1,1
4	Arbetslös	35	1,4
6	Studerande	59	2,4
8	Föräldraledig	25	1,0
9	Hemarbetande	27	1,1
10	Pensionär	20	0,8
11	Annat	22	0,9
12	Utomlands	4	0,2
	Totalt	2488	100
90	Ej börjat arbeta vid 40 år	25	
91	Ej fyllt 40 vid intervjun	1286	
95	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 job	6	
97	Aldrig arbetat ≥6 mån	480	
98	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig	129	
99	Svar saknas	1	
		4415	

Z433**ÅLDER VID SENASTE ARBETE 40 ÅR****X375, Y232**

Ålder då ip senast förvärvsarbetade, räknat vid 40 års ålder, enligt sysselsättningsbiografen.

19		2	0,1
20		2	0,1
21		4	0,2
22		2	0,1
23		2	0,1
24		4	0,2
25		4	0,2
26		3	0,1
27		4	0,2
28		1	0,1
29		3	0,1
30		5	0,2
31		3	0,1
32		7	0,3
33		6	0,2
34		10	0,4
35		5	0,2
36		9	0,4
37		14	0,6
38		20	0,8
39		56	2,3
40		2318	93,3
	Totalt	2484	100
90	Ej börjat arbeta vid 40 år	25	

91	Ej fyllt 40 vid intervjun	1286
95	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 job	6
97	Aldrig arbetat ≥ 6 mån	480
98	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig	129
99	Svar saknas	5
		4415

Z434

ARBETSPLATSENS STORLEK 40 ÅR

NY

Antal anställda på arbetsplatsen för det senast innehavda förvärvsarbetet vid 40 års ålder, enligt sysselsättningsbiografen.

1	Bara ip	33	1,7
2	2-9 anst	281	14,7
3	10-19	260	13,6
4	20-49	347	18,2
5	50-99	245	12,8
6	100-499	369	19,3
7	500-999	131	6,9
8	1000-w	243	12,7
	Totalt	1909	100
90	Ej börjat arbeta vid 40 år	25	
91	Ej fyllt 40 vid intervjun	1286	
94	Företagare el jordbrukare	270	
95	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 jobb	6	
97	Aldrig arbetat ≥ 6 mån	480	
98	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig orsak	129	
99	Svar saknas	310	
		4415	

Z435

SEI 45 ÅR

X380, Y233

Socioekonomisk grupp (SEI) för det senast innehavda förvärvsarbetet vid 45 års ålder, enligt sysselsättningsbiografen.

11	Ej fackl arb, varuprod	122	5,8
12	Ej fackl arb, tj prod	318	15,1
21	Facklärda arb, varuprod	188	8,9
22	Facklärda arb, tj prod	135	6,4
33	Lägre okval tjänstemän	106	5,0
35	Förmän (över arb)	39	1,9
36	Lägre tjänstemän	183	8,7
45	Arbetsled (över tjm)	43	2,0
46	Tjm på mellannivå	402	19,1
56	Högre tjm	242	11,5
57	Högre tjm led befattn	78	3,7
60	Fritt yrke, akadem	56	2,7
71	Ensamföretagare	34	1,6
72	Företagare, 1-9 anst	39	1,9
73	Företagare, 10-19 anst	7	0,3
74	Företagare, 20+ anst	6	0,3

	79	Företagare, storlek okänd	87	4,1
	86	Lantbr -20 ha åker	3	0,1
	87	Lantbr, 21-100 ha åker	10	0,5
	89	Lantbr, okänd stlk	10	0,5
		Totalt		100
	90	Ej börjat arbeta vid 45 år	5	
	91	Ej fyllt 45 vid intervjun	1684	
	95	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 job	6	
	97	Aldrig arbetat ≥6 mån	480	
	98	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig	129	
	99	Svar saknas	3	
			4415	
Z436		NYK80 45 ÅR		Y234
		Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1980års indelning) för det senast innehavda arbetet vid 45 års ålder, enligt sysselsättningsbiografen. Redovisas ej.		
Z437		NYK85 45 ÅR		NY
		Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1985års indelning) för det senast innehavda arbetet vid 45 års ålder, enligt sysselsättningsbiografen. Redovisas ej.		
Z442		EGP 45 ÅR		Y235
		Klass (EGP) för det senast innehavda förvärvsarbetet vid 45 års ålder, enligt sysselsättningsbiografen.		
	1	Ia Fria akad yrken	77	3,7
	2	Ib Högre tjänstemän	316	15,0
	3	II Tjänstemän på mellannivå	436	20,7
	4	IIIa Lägre tjänstemän	337	16,0
	5	IIIb Biträdespersonal	226	10,7
	6	IVa Små arbetsgivare	38	1,8
	9	Vd Egenföret småbruk	18	0,9
	10	Vs Förmän	71	3,4
	11	Vj Förmän primär sektor	3	0,1
	12	VIa Kval arbetare	210	10,0
	13	Vlj Kval arb prim sekt	5	0,2
	14	VIIa Okval arbetare	357	17,0
	15	VIIj Okval arb prim sekt	9	0,4
		Totalt	2103	100
	90	Ej börjat arbeta vid 45 år	5	
	91	Ej fyllt 45 vid intervjun	1684	
	95	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 job	6	
	97	Aldrig arbetat ≥6 mån	480	
	98	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig	129	
	99	Svar saknas	8	
			4415	

Z443	SEKTOR 45 ÅR		Y236
	Sektor för det senast innehavda förvärvsarbetet vid 45 års ålder, enligt sysselsättningsbiografin.		
	1	Offentlig sektor	829 45,4
	2	Privat sektor	995 54,6
		Totalt	1824 100
	3	Företagare el jordbrukare	253
	90	Ej börjat arbeta vid 45 år	5
	91	Ej fyllt 45 vid intervjun	1684
	95	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 jobb	6
	87	Aldrig arbetat ≥ 6 mån	480
	98	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig orsak	129
	99	Svar saknas	34
			4415
Z444	AKTIVITETSTYP 45 ÅR		X385, Y237
	Typ av huvudsaklig sysselsättning vid 45 års ålder, enligt sysselsättningsbiografin.		
	1	Anställd	1707 80,9
	2	Företagare	215 10,2
	3	Jordbrukare	26 1,2
	4	Arbetslös	43 2,0
	5	Arbetsmarknads(AMS-)utbildning	2 0,1
	6	Studerande	30 1,4
	8	Föräldraledig	3 0,1
	9	Hemarbetande	18 0,9
	10	Pensionär	34 1,6
	11	Annat	30 1,4
	12	Utomlands	3 0,1
		Totalt	2111 100
	90	Ej börjat arbeta vid 45 år	5
	91	Ej fyllt 45 vid intervjun	1684
	95	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 job	6
	97	Aldrig arbetat ≥ 6 mån	480
	98	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig	129
			4415
Z445	ÅLDER VID SENASTE ARBETE 45 ÅR		X386, Y238
	Ålder då ip senast förvärvsarbetade, räknat vid 45 års ålder, enligt sysselsättningsbiografin.		
	19		2 0,1
	20		2 0,1
	21		1 0,0
	25		1 0,0
	27		1 0,0
	28		1 0,0
	29		1 0,0
	30		3 0,1

31		1	0,0
32		2	0,1
33		2	0,1
34		3	0,1
35		2	0,1
36		5	0,2
37		3	0,1
38		4	0,2
39		10	0,5
40		8	0,4
41		11	0,5
42		15	0,7
43		18	0,9
44		35	1,7
45		1976	93,8
	Totalt	2107	100
90	Ej börjat arbeta vid 45 år	5	
91	Ej fyllt 45 vid intervjun	1684	
95	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 jobb	6	
97	Aldrig arbetat ≥6 mån	480	
98	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig orsak	129	
99	Svar saknas	4	

Z446

ARBETSPLATSENS STORLEK 45 ÅR

NY

Antal anställda på arbetsplatsen för det senast innehavda förvärvsarbetet vid 45 års ålder, enligt sysselsättningsbiografien.

1	Bara ip	24	1,6
2	2-9 anst	235	15,6
3	10-19	197	13,1
4	20-49	299	19,9
5	50-99	211	14,0
6	100-499	276	18,3
7	500-999	85	5,6
8	1000-w	179	11,9
	Totalt	1506	100
90	Ej börjat arbeta vid 45 år	5	
91	Ej fyllt 45 vid intervjun	1684	
94	Företagare el jordbrukare	253	
95	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 jobb	6	
97	Aldrig arbetat ≥6 mån	480	
98	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig orsak	129	
99	Svar saknas	352	
		4415	

Z447	SEI 50 ÅR	X391, Y239
Socioekonomisk grupp (SEI) för det senast innehavda förvärvsarbetet vid 50 års ålder, enligt sysselsättningsbiografen.		
11	Ej fackl arb, varuprod	103 6,0
12	Ej fackl arb, tj prod	248 14,5
21	Facklärda arb, varuprod	146 8,5
22	Facklärda arb, tj prod	108 6,3
33	Lägre okval tjänstemän	76 4,4
35	Förmän (över arb)	32 1,9
36	Lägre tjänstemän	150 8,8
45	Arbetsled (över tjm)	42 2,5
46	Tjm på mellannivå	309 18,1
56	Högre tjm	209 12,2
57	Högre tjm led befattn	77 4,5
60	Fritt yrke, akadem	41 2,4
71	Ensamföretagare	27 1,6
72	Företagare, 1-9 anst	33 1,9
73	Företagare, 10-19 anst	5 0,3
74	Företagare, 20+ anst	7 0,4
79	Företagare, storlek okänd	78 4,6
86	Lantbr -20 ha åker	3 0,2
87	Lantbr, 21-100 ha åker	8 0,5
89	Lantbr, okänd stlk	7 0,4
	Totalt	1709 100
90	Ej börjat arbeta vid 50 år	3
91	Ej fyllt 50 vid intervjun	2086
95	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 job	6
97	Aldrig arbetat ≥6 mån	480
98	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig	129
99	Ej kodningsbar	2
		4415
Z448	NYK80 50 ÅR	Y240
Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1980års indelning) för det senast innehavda arbetet vid 50 års ålder, enligt sysselsättningsbiografen. Redovisas ej.		
Z449	NYK85 50 ÅR	NY
Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1985års indelning) för det senast innehavda arbetet vid 50 års ålder, enligt sysselsättningsbiografen. Redovisas ej.		
Z454	EGP 50 ÅR	Y241
Klass (EGP) för det senast innehavda förvärvsarbetet vid 50 års ålder, enligt sysselsättningsbiografen.		
1	Ia Fria akad yrken	58 3,4
2	Ib Högre tjänstemän	286 16,8
3	II Tjänstemän på mellannivå	342 20,0

4	IIIa Lägre tjänstemän	282	16,5
5	IIIb Biträdespersonal	164	9,6
6	IVa Små arbetsgivare	23	1,3
9	Vd Egenföret småbruk	17	1,0
10	Vs Förmän	60	3,5
11	Vj Förmän primär sektor	3	0,2
12	VIs Kval arbetare	168	9,8
13	VIj Kval arb prim sekt	2	0,1
14	VIIs Okval arbetare	291	17,1
15	VIIj Okval arb prim sekt	10	0,6
	Totalt	1706	100
90	Ej börjat arbeta vid 50 år	3	
91	Ej fyllt 50 vid intervjun	2086	
95	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 job	6	
97	Aldrig arbetat ≥6 mån	480	
98	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig	129	
99	Svar saknas	5	
		4415	

Z455

SEKTOR 50 ÅR

Y242

Sektor för det senast innehavda förvärsarbetet vid 50 års ålder, enligt sysselsättningsbiografen.

1	Offentlig sektor	699	47,2
2	Privat sektor	781	52,8
	Totalt	1480	100
3	Företagare el jordbrukare	209	
90	Ej börjat arbeta vid 50 år	3	
91	Ej fyllt 50 vid intervjun	2086	
95	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 jobb	6	
87	Aldrig arbetat ≥6 mån	480	
98	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig orsak	129	
99	Svar saknas	22	
		4415	

Z456

AKTIVITETSTYP 50 ÅR

X396, Y243

Typ av huvudsaklig sysselsättning vid 50 års ålder, enligt sysselsättningsbiografen.

1	Anställd	1381	80,7
2	Företagare	176	10,3
3	Jordbrukare	23	1,3
4	Arbetslös	29	1,7
5	Arbetsmarknads(AMS-)utbildning	3	0,2
6	Studerande	10	0,6
8	Föräldraledig	1	0,1
9	Hemarbetande	9	0,5
10	Pensionär	52	3,0
11	Annat	25	1,5
12	Utomlands	2	0,1
	Totalt	1711	100

90	Ej börjat arbeta vid 50 år	3	
91	Ej fyllt 50 vid intervjun	2086	
95	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 job	6	
97	Aldrig arbetat ≥ 6 mån	480	
98	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig	129	
		4415	
Z457	ÅLDER VID SENASTE ARBETE 50 ÅR		X397, Y244
	Ålder då ip senast förvävsarbetade, räknat vid 50 års ålder, enligt sysselsättningsbiografin.		
19		1	0,1
20		2	0,1
21		1	0,1
29		1	0,1
30		2	0,1
34		2	0,1
35		1	0,1
36		2	0,1
37		2	0,1
38		1	0,1
39		5	0,3
40		2	0,1
41		5	0,3
42		7	0,4
43		8	0,5
44		12	0,7
45		6	0,4
46		11	0,6
47		13	0,8
48		21	1,2
49		15	0,9
50		1587	93,0
	Totalt	1707	100
90	Ej börjat arbeta vid 50 år	3	
91	Ej fyllt 50 vid intervjun	2086	
95	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 job	6	
97	Aldrig arbetat ≥ 6 mån	480	
98	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig	129	
99	Svar saknas	4	
		4415	
Z458	ARBETSPLATSENS STORLEK 50 ÅR		NY
	Antal anställda på arbetsplatsen för det senast innehavda förvävsarbetet vid 50 års ålder, enligt sysselsättningsbiografin.		
1	Bara ip	24	1,6
2	2-9 anst	235	15,6
3	10-19	197	13,1
4	20-49	299	19,9

5	50-99	211	14,0
6	100-499	276	18,3
7	500-999	85	5,6
8	1000-w	179	11,9
	Totalt	1506	100
90	Ej börjat arbeta vid 50 år	5	
91	Ej fyllt 50 vid intervjun	1684	
94	Företagare el jordbrukare	253	
95	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 jobb	6	
97	Aldrig arbetat ≥ 6 mån	480	
98	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig orsak	129	
99	Svar saknas	315	
		4415	
Z459	SEI FÖRSTA ARBETE I ANNAT LAND ÄN SVERIGE		NY
	Socioekonomisk grupp (SEI) för det första innehavda förvärvsarbetet i annat land än Sverige, enligt sysselsättningsbiografen.		
11	Ej fackl arb, varuprod	18	8,5
12	Ej fackl arb, tj prod	49	23,1
21	Facklärda arb, varuprod	28	13,2
22	Facklärda arb, tj prod	12	5,7
33	Lägre okval tjänstemän	13	6,1
35	Förmän (över arb)	3	1,4
36	Lägre tjänstemän	23	10,8
45	Arbetsled (över tjm)	3	1,4
46	Tjm på mellannivå	32	15,1
56	Högre tjm	15	7,1
57	Högre tjm led befattn	1	0,5
60	Fritt yrke, akadem	10	4,7
79	Företagare, storlek okänd	2	0,9
89	Lantbr, okänd stlk	3	1,4
	Totalt	212	100
94	Ej arbete annat land	4081	
98	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig	119	
99	Ej kodningsbar	3	
		4415	
Z460	NYK80 FÖRSTA ARBETE I ANNAT LAND ÄN SVERIGE		NY
	Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1980års indelning) för det första innehavda förvärvsarbetet i annat land än Sverige, enligt sysselsättningsbiografen. Redovisas ej.		
Z461	NYK85 FÖRSTA ARBETE I ANNAT LAND ÄN SVERIGE		NY
	Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1985års indelning) för det första innehavda förvärvsarbetet i annat land än Sverige, enligt sysselsättningsbiografen. Redovisas ej.		

Z462	EGP FÖRSTA ARBETE I ANNAT LAND ÄN SVERIGE	NY
	Klass (EGP) för det första innehavda förvärvsarbetet i annat land än Sverige, enligt sysselsättningsbiografen.	
1	1 Ia Fria akad yrken	10 4,7
2	2 Ib Högre tjänstemän	16 7,5
3	3 II Tjänstemän på mellannivå	33 15,5
4	4 IIIa Lägre tjänstemän	36 16,9
5	5 IIIb Biträdespersonal	51 23,9
6	6 IVa Små arbetsgivare	2 0,9
9	9 IVd Egenföret småbruk	3 1,4
10	10 Vs Förmän	4 1,9
12	12 VIs Kval arbetare	28 13,1
14	14 VIIs Okval arbetare	30 14,1
	Totalt	213 100
94	Ej arbete annat land	4081
98	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig orsak	119
99	Svar saknas	2
	Total	4415
Z463	FÖRETAGSSTORLEK (EGEN FÖRETAGARE) FÖRSTA ARBETE I ANNAT LAND ÄN SVERIGE	NY
	Antal anställda vid eget företag för det första arbetet i annat land än Sverige.	
1	Inga/ensam företagare	4 44,4
2	1-9 anställda	5 55,6
	Totalt	9 100
3	Ej företagare	190
94	Ej arbete annat land	4081
98	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig orsak	119
99	Svar saknas	16
	Totalt	4415
Z464	SEI SISTA ARBETE I ANNAT LAND ÄN SVERIGE	NY
	Socioekonomisk grupp (SEI) för det sista innehavda förvärvsarbetet i annat land än Sverige, enligt sysselsättningsbiografen.	
11	Ej fackl arb, varuprod	17 8,1
12	Ej fackl arb, tj prod	48 22,9
21	Facklärda arb, varuprod	21 10,0
22	Facklärda arb, tj prod	10 4,8
33	Lägre okval tjänstemän	11 5,2
35	Förmän (över arb)	4 1,9
36	Lägre tjänstemän	21 10,0
45	Arbetsled (över tjm)	2 1,0
46	Tjm på mellannivå	33 15,7
56	Högre tjm	18 8,6
57	Högre tjm led befattn	4 1,9
60	Fritt yrke, akadem	12 5,7
79	Företagare, storlek okänd	8 3,8

	89	Lantbr, okänd stlk	1	0,5
		Totalt	210	100
	98	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig orsak	119	
	99	Ej kodningsbar	5	
		Ej aktuellt	4081	
			4415	
Z465		NYK80 SISTA ARBETE I ANNAT LAND ÄN SVERIGE		NY
		Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1980års indelning) för det sista innehavda förvärvsarbetet i annat land än Sverige, enligt sysselsättningsbiografen. Redovisas ej.		
Z466		NYK85 SISTA ARBETE I ANNAT LAND ÄN SVERIGE		NY
		Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1985års indelning) för det sista innehavda förvärvsarbetet i annat land än Sverige, enligt sysselsättningsbiografen. Redovisas ej.		
Z467		EGP SISTA ARBETE I ANNAT LAND ÄN SVERIGE		NY
		Klass (EGP) för det sista innehavda förvärvsarbetet i annat land än Sverige, enligt sysselsättningsbiografen.		
	1	1 Ia Fria akad yrken	10	4,7
	2	2 Ib Högre tjänstemän	16	7,5
	3	3 II Tjänstemän på mellannivå	33	15,5
	4	4 IIIa Lägre tjänstemän	36	16,9
	5	5 IIIb Biträdespersonal	51	23,9
	6	6 IVa Små arbetsgivare	2	0,9
	9	9 IVd Egenföret småbruk	3	1,4
	10	10 Vs Förmän	4	1,9
	12	12 VIs Kval arbetare	28	13,1
	14	14 VIIs Okval arbetare	30	14,1
		Totalt	213	100
	94	Ej arbete annat land	4081	
	98	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig orsak	119	
	99	Svar saknas	2	
		Total	4415	
Z468		FÖRETAGSSTORLEK (EGEN FÖRETAGARE) VID SISTA ARBETET I ANNAT LAND ÄN SVERIGE		NY
		Antal anställda vid eget företag för det sista arbetet i annat land än Sverige.		
	1	Inga/ensam företagare	9	69,2
	2	1-9 anställda	4	30,8
		Totalt	13	100
	3	Ej företagare	191	
	94	Ej arbete annat land	4081	
	98	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig orsak	119	
	99	Svar saknas	11	
			4415	

Z469	SEI FÖRSTA ARBETE	X402, Y245
Socioekonomisk grupp (SEI) för ip:s första arbete som varade i minst sex månader, enligt sysselsättningsbiografen.		
11	Ej fackl arb, varuprod	519 13,7
12	Ej fackl arb, tj prod	1167 30,8
21	Facklärda arb, varuprod	510 13,5
22	Facklärda arb, tj prod	233 6,2
33	Lägre okval tjänstemän	349 9,2
35	Förmän (över arb)	22 0,6
36	Lägre tjänstemän	240 6,3
45	Arbetsled (över tjm)	35 0,9
46	Tjm på mellannivå	445 11,8
56	Högre tjm	176 4,6
57	Högre tjm led befattn	5 0,1
60	Fritt yrke, akadem	51 1,3
71	Ensamföretagare	8 0,2
72	Företagare, 1-9 anst	1 0
73	Företagare, 10-19 anst	1 0
79	Företagare, storlek okänd	18 0,5
87	Lantbr, 21-100 ha åker	1 0,0
89	Lantbr, okänd stlk	4 0,1
	Totalt	3785
95	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 job	6
97	Aldrig arbetat ≥6 mån	480
98	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig orsak	129
99	Ej kodningsbar	15
		4415
Z470	NYK80 FÖRSTA ARBETE	X403, Y246
Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1980års indelning) för ip:s första arbete som varade i minst sex månader, enligt sysselsättningsbiografen. Redovisas ej.		
Z471	NYK85 FÖRSTA ARBETE	X404
Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1985års indelning) för ip:s första arbete som varade i minst sex månader, enligt sysselsättningsbiografen. Redovisas ej.		
Z476	EGP FÖRSTA ARBETE	X405, Y247
Klass (EGP) för ip:s första arbete som varade i minst sex månader, enligt sysselsättningsbiografen.		
1	Ia Fria akad yrken	69 1,8
2	Ib Högre tjänstemän	164 4,3
3	II Tjänstemän på mellannivå	471 12,5
4	IIIa Lägre tjänstemän	451 11,9
5	IIIb Biträdespersonal	910 24,1
6	IVa Små arbetsgivare	9 0,2
9	IVd Egenföret småbruk	6 0,2

10	Vs Förmän	37	1,0
11	Vj Förmän primär sektor	1	0,0
12	VIs Kval arbetare	496	13,1
13	VlJ Kval arb prim sekt	20	0,5
14	VlIs Okval arbetare	1068	28,3
15	VlIj Okval arb prim sekt	76	2,0
	Totalt	3778	100
95	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 jobb	6	
97	Aldrig arbetat ≥6 mån	480	
98	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig orsak	129	
99	Svar saknas	22	
		4415	

Z479**ARBETSPLATSSTORLEK FÖRSTA ARBETE****jfr Y249**

Antal anställda på arbetsplatsen för ip:s första arbete som varade i minst sex månader, enligt sysselsättningsbiografien.

1	Bara ip	142	4,1
2	2-9 anst	807	23,3
3	10-19	528	15,2
4	20-49	595	17,1
5	50-99	337	9,7
6	100-499	573	16,5
7	500-999	179	5,2
8	1000-w	309	8,9
	Totalt	3470	100
94	Företagare el jordbrukare	51	
95	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 jobb	6	
97	Aldrig arbetat ≥6 mån	480	
98	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig orsak	129	
99	Svar saknas	279	
		4415	

Z480**SEKTORTILLHÖRIGHET FÖRSTA ARBETE****Y250**

Sektor för ip:s första arbete som varade i minst sex månader, enligt sysselsättningsbiografien.

1	Offentlig sektor	1125	30,3
2	Privat sektor	2586	69,7
	Totalt	3711	100
3	Företagare el jordbrukare	39	
95	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 jobb	6	
97	Aldrig arbetat ≥6 mån	480	
98	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig orsak	135	
99	Svar saknas	44	
		4415	

Z481	SEI NUVARANDE ARBETE		X412, Y251
	Socioekonomisk grupp (SEI) för ip:s nuvarande arbete.		
	11	Ej fackl arb, varuprod	138 4,5
	12	Ej fackl arb, tj prod	434 14,3
	21	Facklärda arb, varuprod	261 8,6
	22	Facklärda arb, tj prod	195 6,4
	33	Lägre okval tjänstemän	96 3,2
	35	Förmän (över arb)	44 1,4
	36	Lägre tjänstemän	258 8,5
	45	Arbetsled (över tjm)	30 1,0
	46	Tjm på mellannivå	680 22,3
	56	Högre tjm	423 13,9
	57	Högre tjm led befattn	101 3,3
	60	Fritt yrke, akadem	30 1,0
	71	Ensamföretagare	173 5,7
	72	Företagare, 1-9 anst	106 3,5
	73	Företagare, 10-19 anst	11 0,4
	74	Företagare, 20+ anst	13 0,4
	79	Företagare, storlek okänd	15 0,5
	89	Lantbr, okänd stlk	36 1,2
		Totalt	3044 100
	99	Ej kodningsbar	2
		Ej aktuellt	1369
			4415
Z482	NYK80 NUVARANDE ARBETE		X413, Y252
	Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1980års indelning) för ip:s nuvarande arbete. Redovisas ej.		
Z483	NYK85 NUVARANDE ARBETE		X414
	Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1985års indelning) för ip:s nuvarande arbete. Redovisas ej.		
Z484	SSYK NUVARANDE ARBETE		NY
	Yrke enligt Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) för ip:s nuvarande arbete. Redovisas ej.		
Z488	EGP NUVARANDE ARBETE		X415, Y253
	Klass (EGP) för ip:s nuvarande arbete.		
	1	Ia Fria akad yrken	30 1,0
	2	Ib Högre tjänstemän	540 17,7
	3	II Tjänstemän på mellannivå	691 22,7
	4	IIIa Lägre tjänstemän	465 15,3
	5	IIIb Biträdespersonal	253 8,3
	6	IVa Små arbetsgivare	115 3,8
	7	IVb Egenföretagare	169 5,6

9	IVd Egenföret småbruk	36	1,2
10	Vs Förmän	59	1,9
11	Vj Förmän primär sektor	1	0,0
12	VIs Kval arbetare	252	8,3
13	VIj Kval arb prim sekt	5	0,2
14	VIIIs Okval arbetare	418	13,7
15	VIIj Okval arb prim sekt	10	0,3
	Totalt	3044	
99	Svar saknas	2	
	Ej aktuellt	1369	
		4415	

Z489 SNI NUVARANDE ARBETE NY

Näringsgrensindelning (SNI) på ip:s nuvarande arbete. Redovisas ej.

Z491 ARBETSPLATSSTORLEK NUVARANDE ARBETE X417, jfr Y255

Antal anställda på arbetsplatsen på ip:s nuvarande arbete.

1	Bara ip	23	1,0
2	2-9 anst	394	17,2
3	10-19	355	15,5
4	20-49	448	19,6
5	50-99	286	12,5
6	100-499	411	17,9
7	500-999	137	6,0
8	1000-w	237	10,3
	Totalt	2291	100
93	Ej förvärvsarbetande vid intervju	1069	
94	Företagare el jordbrukare	324	
95	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 jobb	5	
97	Aldrig arbetat ≥6 mån	349	
98	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig orsak	124	
99	Svar saknas	253	
		4415	

Z492 SEKTORTILLHÖRIGHET NUVARANDE ARBETE X418, Y256

Sektor för ip:s nuvarande arbete.

1	Offentlig sektor	996	39,7
2	Privat sektor	1515	60,3
	Totalt	2511	100
93	Ej förvärvsarbetande vid intervju	1069	
94	Företagare el jordbrukare	324	
95	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 jobb	5	
97	Aldrig arbetat ≥6 mån	349	
98	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig orsak	124	
99	Svar saknas	33	
		4415	

Z493

SYSSELSÄTTNING VID NUVARANDE SAMMANBOENDES START

NY

Huvudsaklig sysselsättning för ip vid tidpunkten för nuvarande sammanboendes start.

1	Anställd	1461	82,1
2	Företagare	90	5,1
3	Jordbrukare	11	0,6
4	Arbetslös	27	1,5
5	Arbetsmarknads(AMS-)utbildning	2	0,1
6	Studerande	123	6,9
7	Värnpliktig	9	0,5
8	Föräldraledig	10	0,6
9	Hemarbetande	13	0,7
10	Pensionär	6	0,3
11	Annat	20	1,1
12	Utomlands	7	0,4
	Totalt	1779	100
91	Nuvarande sambo start<första sysselsättning	331	
92	Ej sammanboende	1664	
95	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 jobb	6	
97	Aldrig arbetat ≥6 mån	480	
98	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig orsak	129	
99	Svar saknas	26	
		4415	

Z494

SEI VID NUVARANDE SAMMANBOENDES START

NY

Socioekonomisk grupp (SEI) för ip:s arbete vid tidpunkten för nuvarande sammanboendes start.

11	Ej fackl arb, varuprod	126	8,1
12	Ej fackl arb, tj prod	302	19,4
21	Facklärda arb, varuprod	196	12,6
22	Facklärda arb, tj prod	89	5,7
33	Lägre okval tjänstemän	121	7,8
35	Förmän (över arb)	22	1,4
36	Lägre tjänstemän	138	8,9
45	Arbetsled (över tjm)	24	1,5
46	Tjm på mellannivå	292	18,8
56	Högre tjm	113	7,3
57	Högre tjm led befattn	30	1,9
60	Fritt yrke, akadem	33	2,1
71	Ensamföretagare	9	0,6
72	Företagare, 1-9 anst	9	0,6
73	Företagare, 10-19 anst	3	0,2
79	Företagare, storlek okänd	35	2,3
86	Lantbr -20 ha åker	1	0,1
87	Lantbr, 21-100 ha åker	7	0,5
89	Lantbr, okänd stlk	4	0,3
	Totalt	1554	100
91	Nuvarande sammanboendes start<första sysselsättning	331	
92	Ej samboende	1664	

	93	Ej förvärvsarbetande vid nuv. sambo.	243	
	95	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 jobb	6	
	97	Aldrig arbetat ≥6 mån	480	
	98	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig orsak	129	
	99	Ej kodningsbar	8	
			4415	
Z495	NYK80 VID NUVARANDE SAMMANBOENDES START			NY
	Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1980års indelning) för ip:s arbete vid tidpunkten för nuvarande sammanboendes starts. Redovisas ej			
Z496	NYK85 VID NUVARANDE SAMMANBOENDES START			NY
	Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1985års indelning) för ip:s arbete vid tidpunkten för nuvarande sammanboendes starts. Redovisas ej.			
Z501	EGP VID NUVARANDE SAMMANBOENDES START			NY
	Klass (EGP) för ip:s arbete vid tidpunkten för nuvarande sammanboendes starts.			
	1	Ia Fria akad yrken	46	3,0
	2	Ib Högre tjänstemän	129	8,5
	3	II Tjänstemän på mellannivå	309	20,3
	4	IIIa Lägre tjänstemän	227	14,9
	5	IIIb Biträdespersonal	268	17,6
	6	IVa Små arbetsgivare	11	0,7
	9	IVd Egenföret småbruk	10	0,7
	10	Vs Förmän	35	2,3
	12	VIa Kval arbetare	193	12,7
	13	VIIa Kval arb prim sekt	4	0,3
	14	VIIb Okval arbetare	279	18,4
	15	VIIc Okval arb prim sekt	9	0,6
		Totalt	1520	100
	91	Nuvarande sammanboendes start-<första sysselsättning	331	
	92	Ej sammanboende	1664	
	93	Ej förvärvsarbetande vid nuv. sambo.	243	
	95	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 jobb	6	
	97	Aldrig arbetat ≥6 mån	480	
	98	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig orsak	129	
	99	Svar saknas	42	
			4415	
Z504	ARBETSPLATZSTORLEK VID NUVARANDE SAMMANBOENDES START			NY
	Antal anställda på arbetsplatsen för ip:s arbete vid tidpunkten för nuvarande sammanboendes starts.			
	1	Bara ip	11	0,8
	2	2-9 anst	263	19,3
	3	10-19	203	14,9
	4	20-49	244	17,9
	5	50-99	147	10,8

6	100-499	256	18,8
7	500-999	87	6,4
8	1000-w	153	11,2
	Totalt	1364	100
91	Nuvarande sam. start<första sysselsättning	331	
92	Ej sammanboende	1664	
93	Ej förvärvsarbete vid nuv. sambo.		
94	Företagare el jordbrukare vid nuv. samb. start	102	
95	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 jobb	6	
97	Aldrig arbetat ≥6 mån	480	
98	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig orsak	129	
99	Svar saknas	339	
		4415	
Z505	SEKTORTILLHÖRIGHET VID NUVARANDE SAMMANBOENDES START		NY
	Sektor för ip:s arbete vid tidpunkten för nuvarande sammanboendes start.		
1	Offentlig sektor	481	34,0
2	Privat sektor	932	66,0
	Totalt	1413	100
3	Företagare el jordbrukare	101	
91	Nuvarande sam. start<första sysselsättning	331	
92	Ej sammanboende	1664	
93	Ej förvärvsarbete vid nuv. sambo.	243	
95	Exkluderar 1991/2000: Fler än 15 jobb	6	
97	Aldrig arbetat ≥6 mån	480	
98	Född f 1939 / exkluderad 2010: övrig orsak	129	
99	Svar saknas	48	
		4415	
Z506	ALLMÄNT HÄLSOTILLSTÅND		X435, Y257
	Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Är det...		
1	Gott	3300	74,9
2	Dåligt	228	5,2
3	Något däremellan	879	19,9
	Totalt	4407	100
9	Svar saknas	8	
		4415	
Z507	PROMENERA 100 M		X436, Y258, U160, V235, W101
	Kan du promenera 100 meter någorlunda raskt utan besvär?		
1	Ja	4168	94,6
2	Nej	239	5,4
	Totalt	4407	100
9	Svar saknas	8	
		4415	

Z508	SPRINGA 100 M			X437, Y259, U161, V236, W102
	Kan du springa 100 meter utan större besvär?			
	1	Ja	3621	82,5
	2	Nej	769	17,5
		Totalt	4390	100
	9	Svar saknas	25	
			4415	
Z509	GÅ I TRAPPOR			X438, Y260, U162, V237, W103
	Kan du gå uppför och nerför trappor utan besvär?			
	1	Ja	4047	91,9
	2	Nej	359	8,1
		Totalt	4406	100
	9	Svar saknas	9	
			4415	
Z510	VRIDA VATTENKRAN			X439, Y261
	Kan du vrida på och av en vattenkran utan besvär?			
	1	Ja	4243	96,3
	2	Nej	164	3,7
		Totalt	4407	100
	9	Svar saknas	8	
			4415	
Z511	LÄNGD I CM			X440, Y262
	Hur lång är du?			
	<150		6	0,1
	150-159		327	7,4
	160-169		1323	30,1
	170-179		1535	34,9
	180-189		1025	23,3
	190-199		174	4,0
	200-209		5	0,1
	≥210		1	0,0
		Totalt	4396	100
	999	Svar saknas	19	
			4415	
		Medelvärde	172,9	
		Standardavvikelse	9,6	

Z512	VIKT I KG		X441, Y263
	Hur mycket väger du? Variabeln är här kategoriindelad.		
	<40		2 0,0
	40-49		40 0,9
	50-59		475 10,9
	60-69		937 21,6
	70-79		1105 25,4
	80-89		971 22,4
	90-99		500 11,5
	100-109		203 4,7
	110-119		67 1,5
	120-129		29 0,7
	130-139		8 0,2
	140-491		4 0,1
	≥150		1 0,0
	Totalt		4342 100
	999 Svar saknas		73
	Medelvärde		76,2
	Standardavvikelse		14,8
Z513	HUVUDVÄRK		X452, Y277, U190, V257, W120
	Har du under de senaste tolv månaderna haft huvudvärk eller migrän?		
	1 Nej		2660 60,3
	2 Ja, lätt		1362 30,9
	3 Ja, svår		385 8,7
	4 Ja, grad saknas		1 0
	Totalt		4408 100
	9 Svar saknas		7
			4415
Z514	FÖRKYLNING		X453, Y278, U191, V258, W121
	Har du under de senaste tolv månaderna varit förkyld eller haft influensa?		
	1 Nej		1846 41,9
	2 Ja, lätt		2141 48,6
	3 Ja, svår		420 9,5
	4 Ja, grad saknas		1 0
	Totalt		4408 100
	9 Svar saknas		7
			4415

Z515	SYNBESVÄR			X454, Y279, U192, V259, W122
	Har du under de senaste tolv månaderna haft synbesvär/ögonsjukdomar som ej blir påtagligt bättre med glasögon eller linser?			
	1	Nej	4100	93
	2	Ja, lätt	198	4,5
	3	Ja, svår	110	2,5
		Totalt	4408	100
	9	Svar saknas	7	
			4415	
Z516	HÖRSELNEDSÄTTNING			X455, Y280, U193, V260, W123
	Har du under de senaste tolv månaderna haft hörselnedsättning?			
	1	Nej	3889	88,2
	2	Ja, lätt	404	9,2
	3	Ja, svår	115	2,6
		Totalt	4408	100
	9	Svar saknas	7	
			4415	
Z517	BRÖSTVÄRK			X456, Y281, U194, V261, W124
	Har du under de senaste tolv månaderna haft smärtor eller värk i bröstet?			
	1	Nej	4173	94,7
	2	Ja, lätt	162	3,7
	3	Ja, svår	72	1,6
	4	Ja, grad saknas	1	0,0
		Totalt	4408	100
	9	Svar saknas	7	
			4415	
Z518	LUFTRÖRSKATARR			X457, Y282, U195, V262, W125
	Har du under de senaste tolv månaderna haft kronisk luftrörskatarr (astma)?			
	1	Nej	4199	95,3
	2	Ja, lätt	153	3,5
	3	Ja, svår	56	1,3
		Totalt	4408	100
	9	Svar saknas	7	
			4415	
Z519	STRUMA			X458, Y283, U196, V263, W126
	Har du under de senaste tolv månaderna haft förstoring av sköldkörteln (struma)?			
	1	Nej	4321	98,0

	2	Ja, lätt	72	1,6
	3	Ja, svår	15	0,3
		Totalt	4408	100
	9	Svar saknas	7	
			4415	
Z520		TUBERKULOS		X459, Y284, U197, V264, W127
		Har du under de senaste tolv månaderna haft tuberkulos ?		
	1	Nej	4407	100,0
	3	Ja, svår	1	0,0
		Totalt	4408	100
	9	Svar saknas	7	
			4415	
Z521		VÄRK I SKULDROR/AXLAR		X460, Y285, U198, V265, W128
		Har du under de senaste tolv månaderna haft värk i skuldror eller axlar?		
	1	Nej	3209	72,8
	2	Ja, lätt	832	18,9
	3	Ja, svår	363	8,2
	4	Ja, grad saknas	4	0,1
		Totalt	4408	100
	9	Svar saknas	7	
			4415	
Z522		HJÄRTINFARKT		X461, Y286, U199, V266, W129
		Har du under de senaste tolv månaderna haft propp i hjärtat, hjärtinfarkt?		
	1	Nej	4386	99,5
	2	Ja, lätt	8	0,2
	3	Ja, svår	14	0,3
		Totalt	4408	100
	9	Svar saknas	7	
			4415	
Z523		STROKE		X462
		Har du under de senaste tolv månaderna haft propp i hjärtat, stroke?		
	1	Nej	4377	99,3
	2	Ja, lätt	15	0,3
	3	Ja, svår	16	0,4
		Totalt	4408	100
	9	Svar saknas	7	
			4415	

Z524	HJÄRTSVAGHET			X463, Y287, U200, V267, W130
	Har du under de senaste tolv månaderna haft hjärtsvaghet?			
	1 Nej	4325	98,1	
	2 Ja, lätt	61	1,4	
	3 Ja, svår	22	0,5	
	Totalt	4408	100	
	9 Svar saknas	7		
		4415		
Z525	HÖGT BLODTRYCK			X464, Y288, U201, V268, W131
	Har du under de senaste tolv månaderna haft högt blodtryck?			
	1 Nej	3785	85,9	
	2 Ja, lätt	549	12,5	
	3 Ja, svår	68	1,5	
	4 Ja, grad saknas	6	0,1	
	Totalt	4408	100	
	9 Svar saknas	7		
		4415		
Z526	MAGONT			X465, Y289, U202, V269, W132
	Har du under de senaste tolv månaderna haft magont, magbesvär?			
	1 Nej	3670	83,3	
	2 Ja, lätt	489	11,1	
	3 Ja, svår	248	5,6	
	4 Ja, grad saknas	1	0,0	
	Totalt	4408	100	
	9 Svar saknas	4		
		4415		
Z527	MAGSÅR			X466, Y290, U203, V270, W133
	Har du under de senaste tolv månaderna haft magsår?			
	1 Nej	4336	98,4	
	2 Ja, lätt	42	1,0	
	3 Ja, svår	30	0,7	
	Totalt	4408	100	
	9 Svar saknas	7		
		4415		

Z528	VÄRK I RYGG/HÖFTER			X467, Y291, U204, V271, W134
	Har du under de senaste tolv månaderna haft ryggsmärtor, ryggvärk, höftsmärtor, ischias?			
	1 Nej	3007	68,2	
	2 Ja, lätt	848	19,2	
	3 Ja, svår	548	12,4	
	4 Ja, grad saknas	5	0,1	
	Totalt	4408	100	
	9 Svar saknas	7		
		4415		
Z529	GALLBESVÄR			X468, Y292, U205, V272, W135
	Har du under de senaste tolv månaderna haft gallbesvär eller gallsten?			
	1 Nej	4335	98,3	
	2 Ja, lätt	45	1,0	
	3 Ja, svår	27	0,6	
	4 Ja, grad saknas	1	0,0	
	Totalt	4408	100	
	9 Svar saknas	7		
		4415		
Z530	NJURBESVÄR			X469, Y293, U206, V273, W136
	Har du under de senaste tolv månaderna haft njurbesvär eller njursten ?			
	1 Nej	4332	98,3	
	2 Ja, lätt	39	0,9	
	3 Ja, svår	36	0,8	
	4 Ja, grad saknas	1	0,0	
	Totalt	4408	100	
	9 Svar saknas	7		
		4415		
Z531	HEMORROJDER			X470, Y294, U207, V274, W137
	Har du under de senaste tolv månaderna haft hemorrojder, smärtor i ändtarmen?			
	1 Nej	4194	95,1	
	2 Ja, lätt	171	3,9	
	3 Ja, svår	42	1,0	
	4 Ja, grad saknas	1	0,0	
	Totalt	4408	100	
	9 Svar saknas	7		
		4415		

Z532	URINERINGSBESVÄR			X471, Y295, U208, V275, W138
		Har du under de senaste tolv månaderna haft blåskatarr, besvär med vattenkastning? <i>För män:</i> prostata?		
	1	Nej	4251	96,4
	2	Ja, lätt	105	2,4
	3	Ja, svår	52	1,2
		Totalt	4408	100
	9	Svar saknas	7	
			4415	
Z533	MENSTRUATIONSBESVÄR			X472, Y296, jfr U209, jfr V276, jfr W139
		Till kvinnor födda 1950 och senare: har du under de senaste tolv månaderna haft menstruationsbesvär?		
	1	Nej	1340	83,6
	2	Ja, lätt	135	8,4
	3	Ja, svår	128	8,0
		Totalt	1603	100
	9	Svar saknas	3	
		Ej aktuellt	2804	
			4415	
Z534	GRAVIDITETSKOMPLIKATION			X473, Y297, jfr U210, jfr V278, jfr W141
		Till kvinnor födda 1950 och senare: har du under de senaste tolv månaderna haft komplikationer vid graviditet?		
	1	Nej	1564	97,6
	2	Ja, lätt	16	1,0
	3	Ja, svår	23	1,4
		Totalt	1603	100
	9	Svar saknas	3	
		Ej aktuellt	2809	
			4415	
Z535	UNDERLIVSBESVÄR			X474, Y298, U211, V277, W140
		Till alla kvinnor: har du under de senaste tolv månaderna haft andra underlivsbesvär (flytningar, smärtor, framfall m.m.)?		
	1	Nej	2057	95,5
	2	Ja, lätt	65	3,0
	3	Ja, svår	33	1,5
		Totalt	2155	100
	9	Svar saknas	3	
		Ej aktuellt	2257	
			4415	

Z536	LJUMSKBRÅCK			X475, Y299, U212, V279, W142
	Har du under de senaste tolv månaderna haft hjumskbräck?			
	1 Nej	4366	99,0	
	2 Ja, lätt	26	0,6	
	3 Ja, svår	16	0,4	
	Totalt	4408	100	
	9 Svar saknas	7		
		4415		
Z537	ÅDERBRÅCK			X476, Y300, U213, V280, W143
	Har du under de senaste tolv månaderna haft åderbräck, bensår?			
	1 Nej	4269	96,8	
	2 Ja, lätt	100	2,3	
	3 Ja, svår	39	0,9	
	Totalt	4408	100	
	9 Svar saknas	7		
		4415		
Z538	BENSVULLNAD			X477, Y301, U214, V281, W144
	Har du under de senaste tolv månaderna haft bensvullnad, svullna ben?			
	1 Nej	4151	94,2	
	2 Ja, lätt	189	4,3	
	3 Ja, svår	68	1,5	
	Totalt	4408	100	
	9 Svar saknas	7		
		4415		
Z539	LEDVÄRK			X478, Y302, U215, V282, W145
	Har du under de senaste tolv månaderna haft värk, smärtor i händer, armbågar, ben eller knän?			
	1 Nej	3467	78,7	
	2 Ja, lätt	593	13,5	
	3 Ja, svår	345	7,8	
	4 Ja, grad saknas	3	0,1	
	Totalt	4408	100	
	9 Svar saknas	7		
		4415		
Z540	ALLMÄN TRÖTTHET			X479, Y303, U216, V283, W146
	Har du under de senaste tolv månaderna haft allmän trötthet?			
	1 Nej	3506	79,5	

	2	Ja, lätt	654	14,8	
	3	Ja, svår	246	5,6	
	4	Ja, grad saknas	2	0,0	
		Totalt	4408	100	
	9	Svar saknas	7		
			4415		
Z541		SÖMNBESVÄR			X480, Y304, U217, V284, W147
		Har du under de senaste tolv månaderna haft sömnbesvär?			
	1	Nej	3582	81,3	
	2	Ja, lätt	512	11,6	
	3	Ja, svår	311	7,1	
	4	Ja, grad saknas	3	0,1	
		Totalt	4408	100	
	9	Svar saknas	7		
			4415		
Z542		NERVÖSA BESVÄR			X481, Y305, U218, V285, W148
		Har du under de senaste tolv månaderna haft nervösa besvär (ängslan, oro, ångest)?			
	1	Nej	3878	88,0	
	2	Ja, lätt	322	7,3	
	3	Ja, svår	207	4,7	
	4	Ja, grad saknas	1	0,0	
		Totalt	4408	100	
	9	Svar saknas	7		
			4415		
Z543		DEPRESSIONER			X482, Y306, U219, V286, W149
		Har du under de senaste tolv månaderna haft depression eller varit djupt nedstämd?			
	1	Nej	4068	92,3	
	2	Ja, lätt	192	4,4	
	3	Ja, svår	146	3,3	
	4	Ja, grad saknas	2	0	
		Totalt	4408	100	
	9	Svar saknas	7		
			4415		
Z544		PSYKISK SJUKDOM			X483, Y307, U220, V287, W150
		Har du under de senaste tolv månaderna haft psykisk sjukdom?			
	1	Nej	4345	98,6	
	2	Ja, lätt	26	0,6	
	3	Ja, svår	35	0,8	
	4	Ja, grad saknas	2	0,0	

		Totalt	4408	100	
9		Svar saknas	7		
			4415		
Z545		SVETTNINGAR			X484, Y308, U221, V288, W151
		Har du under de senaste tolv månaderna haft blodvallningar, svettningar?			
1		Nej	4158	94,3	
2		Ja, lätt	181	4,1	
3		Ja, svår	69	1,6	
		Totalt	4408	100	
9		Svar saknas	7		
			4415		
Z546		HOSTA			X485, Y309, U222, V289, W152
		Har du under de senaste tolv månaderna haft hosta?			
1		Nej	3722	84,4	
2		Ja, lätt	550	12,5	
3		Ja, svår	135	3,1	
4		Ja, grad saknas	1	0,0	
		Totalt	4408	100	
9		Svar saknas	7		
			4415		
Z547		ANDNÖD			X486, Y310, U223, V290, W153
		Har du under de senaste tolv månaderna haft andnöd, andfåddhet?			
1		Nej	4207	95,4	
2		Ja, lätt	134	3,0	
3		Ja, svår	67	1,5	
		Totalt	4408	100	
9		Svar saknas	7		
			4415		
Z548		YRSEL			X487, Y311, U224, V291, W154
		Har du under de senaste tolv månaderna haft yrsel?			
1		Nej	4025	91,3	
2		Ja, lätt	299	6,8	
3		Ja, svår	82	1,9	
4		Ja, grad saknas	2	0,0	
		Totalt	4408	100	
9		Svar saknas	7		
			4415		

Z549	ILLAMÅENDE			X488, Y312, U225, V292, W155
	Har du under de senaste tolv månaderna haft illamående?			
	1 Nej	4054	92,0	
	2 Ja, lätt	275	6,2	
	3 Ja, svår	78	1,8	
	4 Ja, grad saknas	1	0,0	
	Totalt	4408	100	
	9 Svar saknas	7		
		4415		
Z550	AVMAGRING			X489, Y313, U226, V293, W156
	Har du under de senaste tolv månaderna haft avmagring?			
	1 Nej	4329	98,2	
	2 Ja, lätt	59	1,3	
	3 Ja, svår	17	0,4	
	4 Ja, grad saknas	3	0,1	
	Totalt	4408	100	
	9 Svar saknas	7		
		4415		
Z551	KRÄKNINGAR			X490, Y314, U227, V294, W157
	Har du under de senaste tolv månaderna haft kräkningar?			
	1 Nej	4161	94,4	
	2 Ja, lätt	188	4,3	
	3 Ja, svår	58	1,3	
	4 Ja, grad saknas	1	0,0	
	Totalt	4408	100	
	9 Svar saknas	7		
		4415		
Z552	DIARRÉ			X491, Y315, U228, V295, W158
	Har du under de senaste tolv månaderna haft diarré?			
	1 Nej	4049	91,9	
	2 Ja, lätt	258	5,9	
	3 Ja, svår	101	2,3	
	Totalt	4408	100	
	9 Svar saknas	7		
		4415		

Z553	FÖRSTOPPNING			X492, Y316, U229, V296, W159
	Har du under de senaste tolv månaderna haft förstoppning?			
	1 Nej	4210	95,5	
	2 Ja, lätt	140	3,2	
	3 Ja, svår	58	1,3	
	Totalt	4408	100	
	9 Svar saknas	7		
		4415		
Z554	ÖVERANSTRÄNGNING			X493, Y317, U230, V297, W160
	Har du under de senaste tolv månaderna varit överansträngd?			
	1 Nej	4202	95,3	
	2 Ja, lätt	154	3,5	
	3 Ja, svår	51	1,2	
	4 Ja, grad saknas	1	0,0	
	Totalt	4408	100	
	9 Svar saknas	7		
		4415		
Z555	UTSLAG			X494, Y318, U231, V298, W161
	Har du under de senaste tolv månaderna haft utslag, eksem, psoriasis?			
	1 Nej	3985	90,4	
	2 Ja, lätt	337	7,6	
	3 Ja, svår	86	2,0	
	Totalt	4408	100	
	9 Svar saknas	7		
		4415		
Z556	CANCER			X495, Y319, U232, V299, W162
	Har du under de senaste tolv månaderna haft elakartad tumör, cancer, kräfta?			
	1 Nej	4352	98,7	
	2 Ja, lätt	22	0,5	
	3 Ja, svår	33	0,7	
	4 Ja, grad saknas	1	0	
	Totalt	4408	100	
	9 Svar saknas	7		
		4415		

Z557	BLODBRIST			X496, Y320, U233, V300, W163
		Har du under de senaste tolv månaderna haft blodbrist, anemi?		
	1	Nej	4345	98,6
	2	Ja, lätt	44	1,0
	3	Ja, svår	18	0,4
	4	Ja, grad saknas	1	0,0
		Totalt	4408	100
	9	Svar saknas	7	
			4415	
Z558	SOCKERSJUKA			X497, Y321, U234, V301, W164
		Har du under de senaste tolv månaderna haft sockersjuka, diabetes?		
	1	Nej	4224	95,8
	2	Ja, lätt	133	3,0
	3	Ja, svår	48	1,1
	4	Ja, grad saknas	3	0,1
		Totalt	4408	100
	9	Svar saknas	7	
			4415	
Z559	ÖVERVIKT			X498, Y322, U235, V302, W165
		Har du under de senaste tolv månaderna haft övervikt, fetma?		
	1	Nej	3920	88,9
	2	Ja, lätt	399	9,1
	3	Ja, svår	86	2,0
	4	Ja, grad saknas	3	0,1
		Totalt	4408	100
	9	Svar saknas	7	
			4415	
Z560	ORGANISK NERVSJUKDOM			X499, Y323, U236, V303, W166
		Har du under de senaste tolv månaderna haft organiska nervsjukdomar (CP, MS, Polio etc.)?		
	1	Nej	4379	99,3
	2	Ja, lätt	14	0,3
	3	Ja, svår	13	0,3
	4	Ja, grad saknas	2	0,0
		Totalt	4408	100
	9	Svar saknas	7	
			4415	

Z561	BESVÄR EFTER SKADA		X500, Y324, jfr U189
	Har du under de senaste tolv månaderna haft bestående besvär av olycksfall eller skada?		
1	Nej	4140	93,9
2	Ja, lätt	143	3,2
3	Ja, svår	124	2,8
4	Ja, grad saknas	1	0,0
	Totalt	4408	100
9	Svar saknas	7	
		4415	
Z562	ALLERGI		X501, Y325
	Har du under de senaste tolv månaderna haft allergi?		
1	Nej	3737	84,8
2	Ja, lätt	518	11,8
3	Ja, svår	152	3,4
4	Ja, grad saknas	1	0,0
	Totalt	4408	100
9	Svar saknas	7	
		4415	
Z563	URINVÄGSINFEKTION		X502, Y326
	Har du under de senaste tolv månaderna haft urinvägsinfektion?		
1	Nej	4210	95,5
2	Ja, lätt	126	2,9
3	Ja, svår	72	1,6
	Totalt	4408	100
9	Svar saknas	7	
		4415	
Z564	ÖVRIGA SJUKDOMAR		jfr Y327, jfr Y328, jfr U237, jfr U238, jfr V304, jfr V305
	Har du under de senaste tolv månaderna haft någon annan sjukdom eller besvär som vi inte har nämnt?		
1	Nej	3890	88,4
2	Ja, lätt	276	6,3
3	Ja, svår	233	5,3
4	Ja, grad saknas	3	0,0
	Totalt	4402	100
9	Svar saknas	13	
		4415	

Z565	INLAGD PÅ SJUKHUS			X509, Y329, U253, V310, jfr W172
	Har du varit inlagd på sjukhus, vårdhem eller annan vårdinstitution under de senaste tolv månaderna?			
	1	Ja	513	11,6
	2	Nej	3892	88,4
		Totalt	4405	100
	9	Svar saknas	10	
			4415	
Z566	SÖKT LÄKARE			jfr X511, jfr Y331, jfr U255, V321, jfr W176
	Har du någon gång under de senaste tolv månaderna talat med, besökt eller besökts av läkare för egna sjukdomar eller besvär? (Läkarbesök för körkortstyg och liknande räknas ej. Kontakt med läkare under sjukhusvistelse räknas ej heller).			
	1	Ja	2797	63,5
	2	Nej	1606	36,5
		Totalt	4403	100
	9	Svar saknas	12	
			4415	
Z567	SKÖTERSKEBESÖK			X515, Y333, U257, V323, W177
	Har du under de senaste tolv månaderna talat med, besökt eller besökts av distriktssköterska, skolsköterska eller dylikt? (Samtalet eller besöket skall ha avsett egna besvär, ej t.ex. barnens.)			
	1	Ja	1374	31,2
	2	Nej	3031	68,8
		Totalt	4405	100
	9	Svar saknas	10	
			4415	
Z568	TANDTILLSTÅND			X519, Y336, jfr U269, jfr V336, jfr W185
	Vilket av följande beskrivningar stämmer bäst på dina tänder?			
	1	Inga tänder	18	0,4
	2	Hel- eller delprotes	117	2,7
	3	Dåliga egna tänder	156	3,5
	4	Många lagningar	1737	39,5
	5	Bra egna tänder	2375	53,9
		Totalt	4403	100
	9	Svar saknas	12	
			4415	
Z569	RÖKNING			X522, Y340, jfr U278, jfr V340, jfr W202, W203
	Röker du?			
	1	Ja, <10 cig/dag	310	7,0

2	Ja, ≥ 10 cig/dag	359	8,1
3	Nej, har slutat	1419	32,2
4	Nej, aldrig rökt	2318	52,6
5	Ja, svar saknas hur många	1	0,0
	Totalt	4407	100
9	Svar saknas	8	
		4415	

Z570	RÖKT I ANTAL ÅR		X523, Y341, U279
	Hur många år har du rökt sammanlagt? Tabellen gäller för Z569 NE 4. Variabeln är här kategoriindelad.		
	<1	63	3,0
	1-4	351	16,9
	5-9	272	13,1
	10-19	516	24,8
	20-29	356	17,1
	30-39	253	12,2
	40-49	184	8,9
	50-59	83	4,0
	≥ 60	1	0,0
	Totalt	2079	100
99	Svar saknas	17	
	Ej aktuellt	2319	
		4415	
	Medelvärde	15,9	
	Standardavvikelse	14,4	

Z571	DRICKER VIN SPRIT MM		X525, Y343, U280, jfr V341, jfr W204
	Dricker du vin, starköl, starkcider eller sprit någon gång?		
1	Ja	3866	87,7
2	Nej	541	12,3
	Totalt	4407	100
9	Svar saknas	8	
		4415	

Z572	ANTAL GGR DRICKER VIN SPRIT MM		X526
	Om ja: ungefär hur ofta under de senaste tolv månaderna har du druckit någon alkoholhaltig dryck, alltså vin, starköl, starkcider eller sprit? Tabellen gäller för Z571 EQ 1.		
1	Dagligen eller nästan dagligen	95	2,5
2	2-4 gånger per vecka	718	18,6
3	1 gång per vecka	1107	28,7
4	2-3 gånger per månad	837	21,7
5	1 gång per månad	445	11,5
6	6-11 gånger per år	249	6,4
7	Mer sällan	392	10,2

8	Aldrig	18	0,5
	Totalt	3861	100
99	Svar saknas	5	
	Ej aktuellt	549	
		4415	
Z573	ANTAL GLAS		X527
Om ja: ungefär hur många glas brukar du dricka vid dessa tillfällen? Ett glas kan vara 1 glas vin, 1 flaska eller burk öl eller 1 snaps eller drink? Tabellen gäller för Z571 EQ 1 och Z572 NE 8.			
1		794	20,8
2		1501	39,3
3		742	19,4
4		310	8,1
5		208	5,4
6		98	2,6
7		32	0,8
8		44	1,2
9		6	0,2
10		61	1,6
11		1	0,0
12		10	0,3
13		1	0,0
14		2	0,1
15		6	0,2
20		6	0,2
50		1	0,0
	Totalt	3843	100
99	Svar saknas	20	
	Ej aktuellt	572	
		4415	
Z574	RÖRLIGHET		X528, Y346, U239, V734, W559
Index baserat på frågorna om rörelseförmåga (Z507 promenera 100 meter, Z508 springa 100 meter och Z509 gå i trappor). Bortfall på någon av variablerna ger värdet 9.			
1	Normal rörlighet	3575	81,5
2	Nedsatt rörlighet	449	10,2
3	Hindrad rörlighet	177	4,0
4	Kraftigt hindrad rörlighet	187	4,3
	Totalt	4388	100
9	Svar saknas	27	
		4415	
Z575	PSYK VÄLBEF INDEX		X529, Y347, U241, V736
Index baserat på frågorna Z540 (trötthet), Z541 (sömnbesvär), Z542 (nervösa besvär) och Z543 (Depression)			
1		2894	65,7

2		378	8,6
3		101	2,3
4		320	7,3
5		42	1,0
6		64	1,5
7		162	3,7
8		30	0,7
9		60	1,4
10		33	0,7
11		25	0,6
12		91	2,1
13		45	1,0
14		27	0,6
15		31	0,7
16		105	2,4
	Totalt	4408	100
99	Svar saknas	7	
		4415	

Z576 **PSYKISKT VÄLBEFINNANDE** **X530, Y348, U242, V737, W573**

Kategorisering av indexskala Z575 (1|4|5=1, 2|9=2, 2|6|10|13=3, 7|8|18=4, 11,14,15,16=5)

1	Normalt	3256	73,9
2	Trötthet	438	9,9
3	Nervös	243	5,5
4	Sömnbesvär	283	6,4
5	Depressioner	188	4,3
	Totalt	4408	100
9	Svar saknas	7	
		4415	

Z577 **OLLES PSYKINDEX** **X531, Y349**

Index baserat på frågorna Z540 (trötthet), Z541 (sömnbesvär), Z542 (nervösa besvär), Z543 (Depression) och Z544 (överansträngning)

0	Inga besvär	2863	65,0
1	1 lätt besvär	669	15,2
2	2 lätta besvär	216	4,9
3	1 svårt, 3 lätta	236	5,4
4	1 svårt + 1 lätt, 4 lätta	111	2,5
5	1 svårt + 2 lätta, 5 lätta	55	1,2
6	2 svårt, 1 svårt + 3 lätta	61	1,4
7	2 svåra + 1 lätt, 1 svårt + 4 lätta	56	1,3
8	2 svårt + 2 lätta	25	0,6
9	3 svåra, 2 svåra + 3 lätta	39	0,9
10	3 svåra + 1 lätt	30	0,7
11	3 svåra + 2 lätta	10	0,2
12	4 svåra	25	0,6
13	4 svåra + 1 lätt	7	0,2

15	5 svåra	5	0,1
	Totalt	4408	100
99	Svar saknas	7	
		4415	
Z578	VÄRK I RÖRELSEAPPARAT		X532, Y350, U243, V739, W567
	Index baserat på frågorna Z521 (värk i skuldror/axlar), Z528 (värk i rygg/höft), och Z539 (ledvärk).		
0	Inga besvär	2240	50,8
1	1 lätt besvär	845	19,2
2	2 lätta, 1 svårt	670	15,2
3	1 svår + 1 lätt, 3 lätta	297	6,7
4	1 svår + 2 lätt, 2 svåra	201	4,6
5	2 svår + 1 lätt	72	1,6
6	3 svåra	83	1,9
	Totalt	4408	100
9	Svar saknas	7	
		4415	
Z579	OLLES VÄRKINDEX		X533, Y351
	Index baserat på frågorna Z521 (värk i skuldror/axlar), Z528 (värk i rygg/höft), och Z539 (ledvärk).		
0	Inga besvär	2240	50,8
1	1 lätt besvär	845	19,2
2	2 lätta besvär	340	7,7
3	1 svårt, 3 lätta	438	9,9
4	1 svårt + 1 lätt	189	4,3
5	1 svårt + 2 lätt	80	1,8
6	2 svåra	121	2,7
7	2 svåra + 1 lätt	72	1,6
8	3 svåra	83	1,9
	Totalt	4408	100
99	Svar saknas	7	
		4415	
Z580	CIRKULATIONSSYSTEM		X534, Y352, U244, V740, W566
	Index baserat på frågorna Z517 (smärtor i bröstet), Z524 (hjärtsvaghet), Z525 (högt blodtryck), Z537 (åderbräck), Z538 (bensvullnad), Z547 (andnöd) och Z548 (yrsel).		
0	Inga besvär	3153	71,5
1	1 lätt besvär	710	16,1
2	2 lätta, 1 svårt	288	6,5
3	3 lä, 1 sv + 1 lä	110	2,5
4	4 lä, 2 sv osv	76	1,7
5	5 l, 1 s + 3 l osv	37	0,8
6	6 l, 3 s osv	20	0,5
7	7 l, 3 s + 1 l osv	8	0,2
8	4 s, 3 s + 2 l osv	5	0,1

9	4 s + 1 l, osv	1	0,0
	Totalt	4408	100
99	Svar saknas	7	
		4415	

Z581 **OLLES CIRKULATIONSINDEX** **X535, Y353**

Index baserat på frågorna Z517 (smärtor i bröstet), Z524 (hjärtsvaghet), Z525 (högt blodtryck), Z537 (åderbräck), Z538 (bensvullnad), Z547 (andnöd) och Z548 (yrsel).

0	Inga besvär	3359	76,2
1	1 lätt besvär	710	16,1
2	2 lätta besvär	115	2,6
3	3 lätta, 1 svårt	124	2,8
4	4 lätt, 1 svårt + 1 lätt	60	1,4
5	1 svårt + 2 lätta	9	0,2
6	2 svåra, 1 svår + 3 lätta	16	0,4
7	2 svår + 1 lätt	12	0,3
8	3 svåra	1	0,0
9	3 svår + 1 lätt	2	0,0
	Totalt	4408	100
99	Svar saknas	7	
		4415	

Z582 **MAGBESVÄR** **X536, Y354, U245, V741, W568**

Index baserat på frågorna om magbesvär Z526 (magont), Z529 (gallbesvär), Z549 (illamående), Z551 (kräkningar) och Z552 (diarré).

0	Inga besvär	3276	74,3
1	1 lätt besvär	532	12,1
2	2 lätta, 1 svårt	321	7,3
3	3 lä, 1 svår + 1 lä	131	3,0
4	4 l, 2 s, 1 s + 2 l	94	2,1
5	5 l, 2 s + 1 l osv	24	0,5
6	3 s, 2 s + 2 l	19	0,4
7	3 s + 1 l, 2 s + 3 l	4	0,1
8	4 s, 3s + 2 l	6	0,1
	Totalt	4408	100
99	Svar saknas	8	
		4415	

Z583 **OLLES MAGINDEX** **X537, Y355**

Index baserat på frågorna om magbesvär Z526 (magont), Z549 (illamående), Z551 (kräkningar) och Z552 (diarré).

0	Inga besvär	3308	75,0
1	1 lätt besvär	524	11,9
2	2 lätta besvär	143	3,2
3	3 lätta, 1 svårt	236	5,4

4	4 lä, 1 svår + 1 lätt	76	1,7
5	1 svåra + 2 lätta	22	0,5
6	1 svåra + 3 lätta	56	1,3
7	2 svåra + 1 lätt	16	0,4
8	2 svåta + 2 lätta	3	0,1
9	3 svåra	14	0,3
10	3 svåta + 1 lätt	4	0,1
11	4 svåra	6	0,1
	Totalt	4408	100
99	Svar saknas	7	
		4415	

Z584
AVFÖRINGSBESVÄR
**X538, Y356,
U246, V742,
W569**

Index baserat på frågorna om avföringsbesvär Z531 (hemorrojder) och Z553 (förstoppning).

0	Inga besvär	4039	91,6
1	1 lätt besvär	258	5,9
2	2 lätta, 1 svårt	86	2,0
3	1 lä + 1 sv	18	0,4
4	2 svåra	7	0,2
	Totalt	4408	100
99	Svar saknas	7	
		4415	

Z585
SUMMERAD SYMPTOMSKALA
**X539, Y357,
U247, V743, jfr
W637**

Index (44 item) baserat på Z513-Z532 dock ej Z523 samt Z536-Z560, där "Nej" kodats 0, "Ja, lätt" kodats 1, "Ja, svår" kodats 2 och "Ja, grad saknas" har kodats 1.

0		400	9,1
1		556	12,6
2		601	13,6
3		539	12,2
4		467	10,6
5		313	7,1
6		277	6,3
7		219	5,0
8		179	4,1
9		154	3,5
10		114	2,6
11		92	2,1
12		79	1,8
13		76	1,7
14		52	1,2
15		45	1
16		45	1,0
17		25	0,6
18		34	0,8
19		25	0,6
20		17	0,4

21		18	0,4
22		17	0,4
23		11	0,2
24		5	0,1
25		9	0,2
26		8	0,2
27		6	0,1
28		4	0,1
29		1	0,0
30		6	0,1
31		2	0,0
32		3	0,1
33		2	0,0
34		1	0,0
35		1	0,0
36		1	0,0
40		1	0,0
43		1	0,0
47		1	0,0
52		1	0,0
	Totalt	4408	100
99	Svar saknas	7	
		4415	
	Medelvärde (>0)	5,8	
	Standardavvikelse (>0)	5,3	

Z586

SUMMERAD SYMPTOMSKALA 2

X540, Y358

Summerat index (47 item) baserat på Z513-Z532 (dock ej Z523, stroke) samt Z536 – Z563, där "Nej" kodats 0, "Ja, lätt" kodats 1, "Ja, svår" kodats 2 och "Ja, grad saknas" har kodats 1.

1		372	8,4
2		511	11,6
3		580	13,2
4		513	11,6
5		473	10,7
6		325	7,4
7		279	6,3
8		223	5,1
9		190	4,3
10		161	3,7
11		123	2,8
12		109	2,5
13		69	1,6
14		75	1,7
15		75	1,7
16		51	1,2
17		47	1,1
18		34	0,8
19		37	0,8

20		25	0,6
21		22	0,5
22		13	0,3
23		17	0,4
24		17	0,4
25		8	0,2
26		9	0,2
27		9	0,2
28		7	0,2
29		5	0,1
30		4	0,1
31		5	0,1
32		1	0,0
33		5	0,1
34		1	0,0
35		3	0,1
36		3	0,1
37		2	0
41		1	0
43		1	0
52		1	0
58		1	0
	Totalt	4408	100
99	Svar saknas	7	
		4415	
	Medelvärde (>0)	5,8	
	Standardavvikelse (>0)	5,3	

Z587	ANTAL JA PÅ SYMPTOM			X542, Y359, U248, V744, jfr W638
	Index (44 item) baserat på Z513-Z532 dock ej Z523 samt Z536-Z560, där "Nej" kodats 0, "Ja, lätt", "Ja, svår" samt "Ja, grad saknas" har kodats 1.			
	0	372	8,4	
	1	634	14,4	
	2	669	15,2	
	3	594	13,5	
	4	480	10,9	
	5	357	8,1	
	6	291	6,6	
	7	220	5,0	
	8	208	4,7	
	9	133	3,0	
	10	92	2,1	
	11	84	1,9	
	12	50	1,1	
	13	56	1,3	
	14	44	1,0	
	15	28	0,6	
	16	20	0,5	

17		24	0,5
18		18	0,4
19		17	0,4
21		5	0,1
22		1	0,0
23		2	0,0
24		2	0,0
25		2	0,0
29		2	0,1
	Totalt	4408	100
99	Svar saknas	7	
		4415	
	Medelvärde	4,4	
	Standardavvikelse	3,9	

Z588

ANTAL JA PÅ SYMPTOM 2

X543

Summerat index (47 item) baserat på Z513-Z532 (dock ej Z523, stroke) samt Z536 – Z563, där ”Nej” kodats 0, ”Ja, lätt”, ”Ja, svår” samt ”Ja , grad saknas” har kodats 1.

0		372	8,4
1		634	14,4
2		669	15,2
3		594	13,5
4		480	10,9
5		357	8,1
6		291	6,6
7		220	5,0
8		208	4,7
9		133	3,0
10		92	2,1
11		84	1,9
12		50	1,1
13		56	1,3
14		44	1,0
15		28	0,6
16		20	0,5
17		24	0,5
18		18	0,4
19		17	0,4
20		5	0,1
21		1	0,0
22		2	0,0
23		2	0,0
24		2	0,0
25		3	0,1
32		2	0,0
	Totalt	4408	100
99	Svar saknas	7	
		4415	

Medelvärde	4,4
Standardavvikelse	3,9

Z589

TOTALT ANTAL VECKOR I ARBETE 2009

NY

Hur många veckor under 2009 hade du ett arbete?

Variabeln inkluderar semester, sjukskrivning, tjänstledighet för barn/studier m.m. avser dock enbart förvärvsarbete, dvs. arbete som ger lön eller annan inkomst

0	1090	24,8
1	3	0,1
2	14	0,3
3	13	0,3
4	18	0,4
5	12	0,3
6	13	0,3
7	7	0,2
8	40	0,9
9	11	0,2
10	19	0,4
11	6	0,1
12	52	1,2
13	7	0,2
14	7	0,2
15	10	0,2
16	25	0,6
17	5	0,1
18	5	0,1
19	1	0,0
20	24	0,5
21	2	0,0
22	3	0,1
23	2	0,0
24	10	0,2
25	17	0,4
26	46	1,0
27	4	0,1
28	15	0,3
30	15	0,3
31	1	0,0
32	21	0,5
33	2	0,0
34	3	0,1
35	12	0,3
36	25	0,6
37	3	0,1
38	5	0,1
39	1	0,0
40	46	1,0

41		2	0,0
42		8	0,2
43		1	0,0
44		12	0,3
45		9	0,2
46		5	0,1
47		8	0,2
48		28	0,6
49		2	0,0
50		19	0,4
51		4	0,1
52		2415	54,9
53		265	6,0
	Totalt	4394	100
99	Svar saknas	21	
		4415	
	Medelvärde	35,1	
	Standardavvikelse	23,1	

Z590

ÅRSARBETSTIMMAR 2009

jfr X544, jfr Y360, jfr U283, jfr V789, jfr W940

Totala antalet årsarbetstimmar i förvärvsarbete 2009. Summan av heltid, deltid, jordbruksarbete, medhjälp i jordbruk, arbete som egen företagare, medhjälp i företag och fritt yrke. Variabeln är här kategoriindelad.

Tabellen gäller för Z589 GT 0.

0-499		301	9,2
500-599		160	4,9
1000-1499		285	8,7
1500-1999		645	19,7
2000-2499		1599	48,8
2500-2999		199	6,1
3000-3499		60	1,8
3500-3999		16	0,5
4000-4499		8	0,2
4500-4999		2	0,1
9999		3275	100,0
	Svar saknas	50	
	Ej aktuellt	1090	
	Medelvärde	1798,5	
	Standardavvikelse	696,8	

Z591

ANSTÄLLD 2009

jfr X545 & X548, jfr Y361 & Y364, jfr U284 & U288, jfr V342 & V346, jfr W205 & W207, jfr W206 & W208

Var du anställd på heltid inklusive semester och sjukskrivning under år 2009?

1	Ja	2985	67,8
2	Nej	1417	32,2
	Totalt	4402	100

9 Svar saknas

13
4415

Z592

VECKOR I ANSTÄLLNING 2009

Antal veckor under 2009: heltidsanställd.

Tabellen gäller för Z591 EQ 1.

1	3	0,1
2	15	0,5
3	12	0,4
4	20	0,7
5	11	0,4
6	13	0,4
7	6	0,2
8	38	1,3
9	10	0,3
10	19	0,6
11	6	0,2
12	50	1,7
13	6	0,2
14	8	0,3
15	11	0,4
16	23	0,8
17	6	0,2
18	5	0,2
19	1	0,0
20	23	0,8
21	2	0,1
22	3	0,1
23	2	0,1
24	9	0,3
25	16	0,5
26	46	1,5
27	4	0,1
28	16	0,5
30	15	0,5
31	1	0,0
32	21	0,7
33	2	0,1
34	3	0,1
35	11	0,4
36	25	0,8
37	4	0,1
38	4	0,1
39	1	0,0
40	40	1,3
41	2	0,1
42	7	0,2
43	1	0,0

jfr X546 &
X549, jfr Y362
& Y366, jfr
U285 & U290,
jfr V343 &
V348, jfr W205
& W207, jfr
W206 & W208

44		12	0,4
45		8	0,3
46		5	0,2
47		8	0,3
48		23	0,8
49		2	0,1
50		17	0,6
51		4	0,1
52		2132	71,7
53		240	8,1
	Totalt	2972	100
99	Svar saknas	13	
	Ej aktuellt	1430	
		4415	
	Medelvärde	46,4	
	Standardavvikelse	13,2	

Z593

VECKOTIMMAR ANSTÄLLD 2009

jfr X547 & X550, jfr Y363 & Y365, jfr U286 & U289, jfr V344 & V347, jfr W205 & W207, jfr W206 & W208

Antal timmar i genomsnitt per vecka under 2009: heltidsanställd. Variabeln är här kategoriindelad.

Tabellen gäller för Z591 EQ 1.

0-9		61	2,1
10-19		58	2
20-29		225	7,6
30-39		715	24,1
40-49		1726	58,3
50-59		135	4,6
60-69		33	1,1
70-79		7	0,2
≥80		3	0,1
	Totalt	2963	100
888	Vet ej	22	
999	Svar saknas	4	
	Ej aktuellt	1427	
		4415	

Z594

ARBETE I FÖRETAG ELLER VERKSAMHET 2009

jfr X557, jfr Y375, jfr U304, jfr V364, jfr W214, jfr W215

Arbetade du i eget eller delägt företag under år 2009?

1	Ja	402	9,1
2	Nej	4000	90,9
	Totalt	4402	100
9	Svar saknas	13	
		4415	

Z595**VECKOR I EGET FÖRETAG ELLER VERKSAMHET 2009**jfr X558 &
X552, jfr Y376
& Y370, jfr
U305 & U297,
jfr V365 &
V357, jfr W214
& W210, jfr
W215 & W211

Antal veckor under 2009: arbetade i eget eller delägt företag.

Tabellen gäller för Z594 EQ 1.

1	2	0,5	
3	1	0,2	
5	1	0,2	
6	1	0,2	
8	5	1,2	
9	1	0,2	
10	2	0,5	
12	8	2,0	
13	1	0,2	
15	2	0,5	
16	5	1,2	
20	3	0,7	
24	1	0,2	
25	4	1,0	
26	5	1,2	
28	1	0,2	
30	1	0,2	
32	1	0,2	
35	3	0,7	
36	2	0,5	
38	3	0,7	
40	11	2,7	
44	1	0,2	
45	1	0,2	
46	1	0,2	
47	2	0,5	
48	5	1,2	
50	3	0,7	
52	298	74,1	
53	27	6,7	
	Totalt	402	100
	Ej aktuellt	4013	
		4415	
	Medelvärde	47,2	
	Standardavvikelse	11,9	

Z596**VECKOTIMMAR EGET FÖRETAG ELLER VERKSAMHET 2009**jfr X559 &
X553, jfr Y377
& Y371, jfr
U306 & U298,
jfr V366 &
V358, jfr W214

Antal timmar per vecka under 2009: arbetade i eget eller delägt företag. Variabeln är här kategoriindelad.

Tabellen gäller för Z594 EQ 1.

0-9	33	8,4
-----	----	-----

	10-19		32	8,1	& W210, jfr W215 & W211
	20-29		50	12,7	
	30-39		37	9,4	
	40-49		118	30,0	
	50-59		74	18,8	
	60-69		33	8,4	
	70-79		12	3,1	
	≥80		4	1,0	
		Totalt	393	100	
88		Vet ej	8		
99		Svar saknas	1		
		Ej aktuellt	4013		
		Total	4415		
Z597	ARBETSLÖS UNDER 2009				jfr X566, jfr Y384, jfr U316, jfr V376, jfr W220
	Sökte eller väntade du på arbete, var arbetslös eller permitterad under 2009?				
1	Ja		418	9,5	
2	Nej		3986	90,5	
		Totalt	4404	100	
9	Svar saknas		11		
		Totalt	4415		
Z598	ARBETSLÖSHETSVECKOR 2009				jfr X567, jfr Y385, jfr U317, jfr V377, jfr W220
	Antal veckor under 2009: arbetssökande/arbetslös/permitterad. Variabeln är här kategoriindelad.				
	Tabellen gäller för Z597 EQ 1.				
	0-9		85	20,5	
	10-19		71	17,1	
	20-29		68	16,4	
	30-39		25	6,0	
	40-49		36	8,7	
	50-59		129	31,2	
		Totalt	414	100	
99	Svar saknas		4		
		Ej aktuellt	3997		
			4415		
Z599	FÖRRA VECKAN: HELTID				X570, Y398, jfr U332, jfr V345
	Var du anställd på heltid (inklusive semester, sjukskrivning, tjänstledighet för barn/studier m.m.) förra veckan?				
1	Ja		2105	47,8	
2	Nej		2300	52,2	
		Totalt	4405	100	
9	Svar saknas		10		
			4415		

Z600	FÖRRA VECKAN: DELTID			X571, Y399, jfr U333, jfr V349
	Var du anställd på deltid (inklusive semester, sjukskrivning, tjänstledighet för barn/studier m.m.) förra veckan?			
	1	Ja	596	13,5
	2	Nej	3809	86,5
		Totalt	4405	100
	9	Svar saknas	10	
			4415	
Z601	FÖRRA VECKAN: FÖRETAG ELLER JORDBRUK			jfr X574 & X572, jfr Y402 & Y400, jfr U338 & U336, jfr V367 & V359
	Arbetade du som företagare eller jordbrukare förra veckan?			
	1	Ja	414	9,4
	2	Nej	3992	90,6
		Totalt	4406	100
	9	Svar saknas	9	
			4415	
Z602	FÖRRA VECKAN: MEDHJÄLPARE FÖRETAG / JORDBRUK			jfr X575 & X573, jfr Y403 & Y401, jfr U339 & U337, jfr V371 & V363
	Var du medhjälpare i familjemedlems företag eller jordbruk förra veckan?			
	1	Ja	57	1,3
	2	Nej	4349	98,7
		Totalt	4406	100
	9	Svar saknas	9	
			4415	
Z603	FÖRRA VECKAN: FRILANS ELLER BISSYSSLA			X576, Y404, U340, V375
	Arbetade du som frilans eller i bisyssla förra veckan?			
	1	Ja	123	2,8
	2	Nej	4283	97,2
		Totalt	4406	100
	9	Svar saknas	9	
			4415	
Z604	FÖRRA VECKAN: SÖKTE ARBETE			X577, Y405, U341, V378
	Sökte eller väntade du på arbete, var arbetslös eller permitterad förra veckan?			
	1	Ja	232	5,3
	2	Nej	4174	94,7
		Totalt	4406	100
	9	Svar saknas	9	
			4415	

Z605	FÖRRA VECKAN: PENSION			X578, Y406, U344, V387
	Hade du pension, delpension, aktivitets- eller sjukersättning förra veckan?			
	1 Ja	1083	24,6	
	2 Nej	3321	75,4	
	Totalt	4404	100	
	9 Svar saknas	11		
		4415		
Z606	FÖRRA VECKAN: STUDERADE			X580, Y408, U346, V393
	Var du studerande förra veckan?			
	1 Ja	421	9,6	
	2 Nej	3984	90,4	
	Totalt	4405	100	
	9 Svar saknas	10		
		4415		
Z607	FÖRRA VECKAN: ÖVRIGT			X582, Y410, U347, V396
	Gjorde du något annat förra veckan?			
	1 Ja	183	4,2	
	2 Nej	4224	95,8	
	Totalt	4407	100	
	9 Svar saknas	8		
		4415		
Z608	SEI ANSTÄLLDA			X583, Y411, jfr U355, jfr V712
	Vad hade du för befattning i denna anställning? Vid tveksamma fall: kan du beskriva arbetsuppgifterna? Kodat enligt Socioekonomisk indelning (SEI).			
	Tabellen gäller för anställda föregående vecka.			
	11 Ej fackl arb, varuprod	138	5,2	
	12 Ej fackl arb, tj prod	433	16,3	
	21 Facklärda arb, varuprod	261	9,8	
	22 Facklärda arb, tj prod	195	7,3	
	33 Lägre okval tjänstemän	96	3,6	
	35 Förmän (över arb	44	1,7	
	36 Lägre tjänstemän	256	9,6	
	45 Arbetsled (över tjm)	30	1,1	
	46 Tjm på mellannivå	679	25,6	
	56 Högre tjm	421	15,9	
	57 Högre tjm led befattn	101	3,8	
	Totalt	2654	100	
	99 Ej kodningsbar	2		
	Ej aktuellt	1759		
		4415		

Z609	NYK80 ANSTÄLLDA	X584, Y412, jfr U356
	Vad hade du för befattning i denna anställning? Vid tveksamma fall: kan du beskriva arbetsuppgifterna? Yrke enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1980års indelning). Redovisas ej.	
Z610	NYK85 ANSTÄLLDA	X585
	Vad hade du för befattning i denna anställning? Vid tveksamma fall: kan du beskriva arbetsuppgifterna? Yrke enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1985års indelning). Redovisas ej.	
Z611	SSYK ANSTÄLLDA	NY
	Vad hade du för befattning i denna anställning? Vid tveksamma fall: kan du beskriva arbetsuppgifterna? Yrke enligt Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK). Redovisas ej.	
Z612	ISCO88 ANSTÄLLDA	NY
	Vad hade du för befattning i denna anställning? Vid tveksamma fall: kan du beskriva arbetsuppgifterna? Yrke enligt International standard classification of occupations (ISCO88). Redovisas ej.	
Z614	SIOPS ANSTÄLLDA	NY
	Vad hade du för befattning i denna anställning? Vid tveksamma fall: kan du beskriva arbetsuppgifterna? Yrke enligt the Standard International Occupational Prestige Scale (SIOPS). Redovisas ej.	
Z615	ANTAL ÅR I SAMMA TYP AV ARBETE	NY
	Hur många år sammanlagt har du haft den här typen av arbete, alla befattningar och arbetsgivare inräknade?	
	Tabellen gäller för anställda föregående vecka.	
	0	205 7,6
	1	163 6,1
	2	204 7,6
	3	205 7,6
	4	168 6,3
	5	164 6,1
	6	125 4,7
	7	105 3,9
	8	94 3,5
	9	77 2,9
	10	135 5,0
	11	71 2,6
	12	88 3,3
	13	57 2,1
	14	45 1,7
	15	67 2,5
	16	43 1,6
	17	32 1,2
	18	35 1,3

19		25	0,9
20		71	2,6
21		27	1,0
22		39	1,5
23		35	1,3
24		33	1,2
25		50	1,9
26		19	0,7
27		20	0,7
28		20	0,7
29		19	0,7
30		38	1,4
31		9	0,3
32		14	0,5
33		16	0,6
34		21	0,8
35		36	1,3
36		14	0,5
37		14	0,5
38		12	0,4
39		6	0,2
40		21	0,8
41		9	0,3
42		4	0,1
43		11	0,4
44		4	0,1
45		6	0,2
46		3	0,1
47		2	0,1
48		1	0,0
49		1	0,0
50		2	0,1
	Totalt	2685	100
88	Vet ej	3	
99	Svar saknas	1	
	Ej aktuellt	1726	
		4415	
	Medelvärde	8,8	
	Standardavvikelse	11,3	

Z616

ANSTÄLLNINGSFORM

jfr X419

Anställningsform, räknat vid nuvarande arbete.

Tabellen gäller för anställda föregående vecka.

1	Fast/tillsvidare	2332	86,8
2	Tidsbegränsat	354	13,2
	Totalt	2686	100
9	Svar saknas	3	

	Ej aktuellt		1726	
			4415	
Z617	FRÅNVARO SENASTE 3 MÅNADERNA			NY
	Frånvarande från nuvarande arbete de tre senaste månaderna.			
	Tabellen gäller för anställda föregående vecka.			
	1 Ja	198	4,5	
	2 Nej	2479	56,1	
	3 Nyanställd	9	0,2	
	Totalt	2686	100	
	8 Vet ej	3		
	Ej aktuellt	1726		
		4415		
Z618	FRÅNVAROANLEDNING SENASTE 3 MÅN			NY
	Frånvarande från nuvarande arbete de tre senaste månaderna.			
	Tabellen gäller för Z617 EQ 1.			
	1 Tjänstledig	117	59,1	
	2 Sjukskriven	59	29,8	
	3 Semester	16	8,1	
	4 Arbetsbrist	6	3,0	
	Totalt	198	100	
	Ej aktuellt	4217		
		4415		
Z619	AVANCEMANGSMÖJLIGHETER INTERNA			jfr X587 & X588
	Hur stora är möjligheterna att avancera i ett jobb som ditt, hos din nuvarande arbetsgivare?			
	Tabellen gäller för anställda föregående vecka.			
	1 Mycket stora	198	7,5	
	2 Ganska stora	792	29,9	
	3 Ganska små	977	36,8	
	4 Mycket små	686	25,8	
	Totalt	2662	100	
	9 Svar saknas	36		
	Ej aktuellt	1726		
		4415		
Z620	AVANCEMANGSMÖJLIGHETER EXTERNA			jfr X587 & X588
	Hur stora är möjligheterna att avancera i ett jobb som ditt, genom att byta arbetsgivare?			
	Tabellen gäller för anställda föregående vecka.			
	1 Mycket stora	267	10,5	

2	Ganska stora	898	35,4
3	Ganska små	921	36,3
4	Mycket små	452	17,8
	Totalt	2538	100
9	Svar saknas	151	
	Ej aktuellt	1726	
		4415	

Z621

ANSTÄLLNINGSÅR NUVARANDE ARBETE

**jfr Y193, jfr
U350, jfr V400,
jfr W229**

År för anställning av nuvarande arbete.

Tabellen gäller för anställda föregående vecka.

1960-65		5	0,2
1965-69		22	0,8
1970-74		79	3,0
1975-79		102	3,8
1980-84		111	4,2
1985-89		164	6,1
1990-94		166	6,2
1995-99		271	10,1
2000-04		467	17,5
2005-09		918	34,4
≥2010		367	13,7
	Totalt	2672	100
9999	Svar saknas	17	
	Ej aktuellt	1726	
		4415	

Z622

ANTAL UNDERSTÄLLDA

**X590, Y414, jfr
U357, jfr V404,
jfr W233**

Hur många personer är underställda dig? Variabeln är här kategoriindelad.

Tabellen gäller för anställda föregående vecka.

0		2015	75,3
1-10		408	15,2
11-20		121	4,5
21-30		43	1,6
31-40		18	0,7
41-50		16	0,6
51-60		8	0,3
70		6	0,2
80		11	0,4
100		3	0,1
200		14	0,5
300		6	0,2
400		2	0,1
500		3	0,1
≥800		3	0,1

	Totalt		2677	100,0
9999	Svar saknas		10	
	Ej aktuellt		1728	
			4415	
Z623	ARBETSLEDNING BLAND UNDERSTÄLLDA			NY
	Har någon av dina underställlda en arbetsledande funktion?			
	Tabellen gäller för Z622 GT 0.			
1	Ja		221	33,0
2	Nej		449	67,0
	Totalt		670	100
	Ej aktuellt		3745	
			4415	
Z624	UTBILDNINGSKRAV			X591, Y415, U358, V405, jfr W234
	Behöver man någon skol- eller yrkesutbildning utöver folk- eller grundskola i din befattning?			
	Tabellen gäller för anställda föregående vecka.			
1	Ja		2041	76,2
2	Nej		637	23,8
	Totalt		2678	100
9	Svar saknas		11	
	Ej aktuellt		1726	
			4415	
Z625	SKOLÅR UTÖVER FOLK-/GRUNDSKOLA			X592, Y416, U359, V406, jfr W234
	Ungefär hur många års utbildning utöver folk- eller grundskola behöver man? Tabellen gäller för anställda föregående vecka samt Z624 EQ 1.			
0			5	0,2
1			78	3,9
2			120	6,0
3			721	35,9
4			176	8,8
5			168	8,4
6			357	17,8
7			202	10,0
8			114	5,7
9			15	0,7
10			10	0,5
11			9	0,4
12			10	0,5
13			7	0,3
14			1	0,0
15			8	0,4
16			3	0,1

18		2	0,1
19		1	0,0
20		2	0,1
21		1	0,0
22		1	0,0
	Totalt	2011	100,0
99	Svar saknas	30	
	Ej aktuellt	2374	
		4415	
	Medelvärde (>0)	6,0	
	Standardavvikelse(>0)	11,6	

Z626 UPPLÄRNINGSTID X593, Y417

Utöver den kompetens som krävs för att få ett arbete som ditt, hur lång tid tar det att lära sig utföra arbetet någorlunda väl?

Tabellen gäller för anställda föregående vecka.

1	1 dag eller mindre	46	1,7
2	2-5 dagar	117	4,4
3	1-4 veckor	324	12,3
4	1-3 månader	421	15,9
5	3 månader-1 år	653	24,7
6	1-2 år	531	20,1
7	Mer än 2 år	551	20,8
	Totalt	2643	100
9	Svar saknas	46	
	Ej aktuellt	1726	
		4415	

Z627 NYTTA AV TIDIGARE KUNSKAP X594, Y418

I vilken grad har du i ditt dagliga arbete nytta av vad du lärt dig under din utbildning eller i tidigare arbeten?

Tabellen gäller för anställda föregående vecka.

1	I mycket hög grad	1006	37,6
2	I hög grad	747	27,9
3	I viss grad	560	20,9
4	I liten grad	199	7,4
5	Inte alls	164	6,1
	Totalt	2676	100
9	Svar saknas	13	
	Ej aktuellt	1726	
		4415	

Z628	<p>SPECIFIK KOMPETENS</p> <p>Känner du till några andra arbetsgivare där du skulle ha stor nytta av det du lärt dig i ditt nuvarande arbete?</p> <p>Tabellen gäller för anställda föregående vecka.</p> <table border="0"> <tr><td>1</td><td>Ja, många</td><td>1181</td><td>44,3</td></tr> <tr><td>2</td><td>Ja, några</td><td>919</td><td>34,5</td></tr> <tr><td>3</td><td>Ja, någon enstaka</td><td>303</td><td>11,4</td></tr> <tr><td>4</td><td>Nej</td><td>264</td><td>9,9</td></tr> <tr><td></td><td>Totalt</td><td>2667</td><td>100</td></tr> <tr><td>9</td><td>Svar saknas</td><td>22</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Ej aktuellt</td><td>1726</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>4415</td><td></td></tr> </table>	1	Ja, många	1181	44,3	2	Ja, några	919	34,5	3	Ja, någon enstaka	303	11,4	4	Nej	264	9,9		Totalt	2667	100	9	Svar saknas	22			Ej aktuellt	1726				4415		X596, Y419												
1	Ja, många	1181	44,3																																											
2	Ja, några	919	34,5																																											
3	Ja, någon enstaka	303	11,4																																											
4	Nej	264	9,9																																											
	Totalt	2667	100																																											
9	Svar saknas	22																																												
	Ej aktuellt	1726																																												
		4415																																												
Z629	<p>ARBETSTID ELLER SKIFT</p> <p>Vilken är din huvudsakliga arbetstid eller skiftform?</p> <p>Tabellen gäller för anställda föregående vecka.</p> <table border="0"> <tr><td>1</td><td>Dagtid</td><td>2062</td><td>76,9</td></tr> <tr><td>2</td><td>Kvälls-, natt- eller morgontid</td><td>155</td><td>5,8</td></tr> <tr><td>3</td><td>2-skiftsarbete</td><td>119</td><td>4,4</td></tr> <tr><td>4</td><td>3-skiftsarbete</td><td>58</td><td>2,2</td></tr> <tr><td>5</td><td>Oregelbunden förläggning över dygn och vecka</td><td>288</td><td>10,7</td></tr> <tr><td></td><td>Totalt</td><td>2682</td><td>100</td></tr> <tr><td>9</td><td>Svar saknas</td><td>7</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Ej aktuellt</td><td>1726</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>4415</td><td></td></tr> </table>	1	Dagtid	2062	76,9	2	Kvälls-, natt- eller morgontid	155	5,8	3	2-skiftsarbete	119	4,4	4	3-skiftsarbete	58	2,2	5	Oregelbunden förläggning över dygn och vecka	288	10,7		Totalt	2682	100	9	Svar saknas	7			Ej aktuellt	1726				4415		jfr X601, Y422, jfr U360								
1	Dagtid	2062	76,9																																											
2	Kvälls-, natt- eller morgontid	155	5,8																																											
3	2-skiftsarbete	119	4,4																																											
4	3-skiftsarbete	58	2,2																																											
5	Oregelbunden förläggning över dygn och vecka	288	10,7																																											
	Totalt	2682	100																																											
9	Svar saknas	7																																												
	Ej aktuellt	1726																																												
		4415																																												
Z630	<p>OBEKVÄM ARBETSTID</p> <p>Hur stor del av din arbetstid brukar du arbeta på kvällar, nätter eller helger?</p> <p>Tabellen gäller för anställda föregående vecka.</p> <table border="0"> <tr><td>1</td><td>Inte alls</td><td>1181</td><td>44,0</td></tr> <tr><td>2</td><td>Cirka 10 % av tiden</td><td>674</td><td>25,1</td></tr> <tr><td>3</td><td>Cirka 25 % av tiden</td><td>310</td><td>11,6</td></tr> <tr><td>4</td><td>Cirka 50 % av tiden</td><td>258</td><td>9,6</td></tr> <tr><td>5</td><td>Cirka 75 % av tiden</td><td>114</td><td>4,3</td></tr> <tr><td>6</td><td>Hela tiden</td><td>145</td><td>5,4</td></tr> <tr><td></td><td>Totalt</td><td>2682</td><td>100</td></tr> <tr><td>8</td><td>Vet ej</td><td>5</td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>Svar saknas</td><td>2</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Ej aktuellt</td><td>1726</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>4415</td><td></td></tr> </table>	1	Inte alls	1181	44,0	2	Cirka 10 % av tiden	674	25,1	3	Cirka 25 % av tiden	310	11,6	4	Cirka 50 % av tiden	258	9,6	5	Cirka 75 % av tiden	114	4,3	6	Hela tiden	145	5,4		Totalt	2682	100	8	Vet ej	5		9	Svar saknas	2			Ej aktuellt	1726				4415		NY
1	Inte alls	1181	44,0																																											
2	Cirka 10 % av tiden	674	25,1																																											
3	Cirka 25 % av tiden	310	11,6																																											
4	Cirka 50 % av tiden	258	9,6																																											
5	Cirka 75 % av tiden	114	4,3																																											
6	Hela tiden	145	5,4																																											
	Totalt	2682	100																																											
8	Vet ej	5																																												
9	Svar saknas	2																																												
	Ej aktuellt	1726																																												
		4415																																												

Z631	ORDINARIE VECKOARBETSTID		X602, Y460, U418, V459, W251
	Hur många timmar är din ordinarie veckoarbetstid? Variabeln är här kategoriindelad.		
	Tabellen gäller för anställda föregående vecka.		
		53	2,0
	<19	45	1,7
	20-29	177	6,6
	30-39	741	27,9
	40-49	1585	59,6
	50-59	45	1,7
	60-69	9	0,3
	≥70	4	1,2
	Totalt	2659	
999	Svar saknas	30	
	Ej aktuellt	1726	
Z632	PASSAR ARBETSTIDEN		X603, Y461, U420, V468
	Din ordinarie arbetstid, är det den arbetstid som passar dig bäst, eller skulle kortare eller längre arbetstid passa bättre? (Med hänsyn till att lönen då minskar eller ökar i motsvarande mån.)		
	Tabellen gäller för anställda föregående vecka.		
	1	Nuvarande arbetstid passar bäst	2041 77,1
	2	Kortare passar bättre	434 16,4
	3	Längre passar bättre	173 6,5
		Totalt	2648 100
9		Svar saknas	36
		Ej aktuellt	1731
			4415
Z633	HUR OFTA ÖVERTID		X604
	Hur ofta arbetar du övertid (i ditt nuvarande jobb)? Är det...		
	Tabellen gäller för anställda föregående vecka.		
	1	I stort sett aldrig	826 31,0
	2	Några gånger per år	514 19,3
	3	Någon gång per månad	574 21,6
	4	Någon gång per vecka	414 15,6
	5	Flera gånger i veckan	334 12,5
		Totalt	2662 100
9		Svar saknas	27
		Ej aktuellt	1726
			4415

Z634	<p>ERSÄTTNING FÖR ÖVERTID</p> <p>Är du berättigad till ekonomisk ersättning för den övertid du utför?</p> <p>Tabellen gäller för anställda föregående vecka.</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Ja</td> <td>1860</td> <td>69,9</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Nej</td> <td>802</td> <td>30,1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Totalt</td> <td>2662</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Svar saknas</td> <td>27</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ej aktuellt</td> <td>1726</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>4415</td> <td></td> </tr> </table>	1	Ja	1860	69,9	2	Nej	802	30,1		Totalt	2662	100	9	Svar saknas	27			Ej aktuellt	1726				4415		X609																																																				
1	Ja	1860	69,9																																																																											
2	Nej	802	30,1																																																																											
	Totalt	2662	100																																																																											
9	Svar saknas	27																																																																												
	Ej aktuellt	1726																																																																												
		4415																																																																												
Z635	<p>ÖVERNATTNING UTANFÖR HEMMET PGA ARBETE: ANTAL NÄTTER/ÅR</p> <p>Händer det att du övernattar utanför hemmet på grund av ditt arbete, t.ex. vid tjänsteresa? Ungefär hur många nätter borta blir det sammanlagt under ett år? Variabeln är här kategoriindelad.</p> <p>Tabellen gäller för anställda föregående vecka.</p> <table border="1"> <tr> <td>0</td> <td></td> <td>1690</td> <td>63,6</td> </tr> <tr> <td>1-9</td> <td></td> <td>500</td> <td>18,8</td> </tr> <tr> <td>10-19</td> <td></td> <td>190</td> <td>7,1</td> </tr> <tr> <td>20-29</td> <td></td> <td>82</td> <td>3,1</td> </tr> <tr> <td>30-39</td> <td></td> <td>39</td> <td>1,5</td> </tr> <tr> <td>40-49</td> <td></td> <td>32</td> <td>1,2</td> </tr> <tr> <td>50-59</td> <td></td> <td>21</td> <td>0,8</td> </tr> <tr> <td>60-79</td> <td></td> <td>12</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>70-89</td> <td></td> <td>11</td> <td>0,4</td> </tr> <tr> <td>80-99</td> <td></td> <td>6</td> <td>0,2</td> </tr> <tr> <td>90-99</td> <td></td> <td>4</td> <td>0,2</td> </tr> <tr> <td>100-149</td> <td></td> <td>39</td> <td>1,5</td> </tr> <tr> <td>150-199</td> <td></td> <td>21</td> <td>0,8</td> </tr> <tr> <td>200-249</td> <td></td> <td>7</td> <td>0,3</td> </tr> <tr> <td>250-299</td> <td></td> <td>3</td> <td>0,1</td> </tr> <tr> <td>≥300</td> <td></td> <td>2</td> <td>0,1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Totalt</td> <td>2659</td> <td>100,0</td> </tr> <tr> <td>999</td> <td>Svar saknas</td> <td>30</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ej aktuellt</td> <td>1726</td> <td></td> </tr> </table>	0		1690	63,6	1-9		500	18,8	10-19		190	7,1	20-29		82	3,1	30-39		39	1,5	40-49		32	1,2	50-59		21	0,8	60-79		12	0,5	70-89		11	0,4	80-99		6	0,2	90-99		4	0,2	100-149		39	1,5	150-199		21	0,8	200-249		7	0,3	250-299		3	0,1	≥300		2	0,1		Totalt	2659	100,0	999	Svar saknas	30			Ej aktuellt	1726		X627
0		1690	63,6																																																																											
1-9		500	18,8																																																																											
10-19		190	7,1																																																																											
20-29		82	3,1																																																																											
30-39		39	1,5																																																																											
40-49		32	1,2																																																																											
50-59		21	0,8																																																																											
60-79		12	0,5																																																																											
70-89		11	0,4																																																																											
80-99		6	0,2																																																																											
90-99		4	0,2																																																																											
100-149		39	1,5																																																																											
150-199		21	0,8																																																																											
200-249		7	0,3																																																																											
250-299		3	0,1																																																																											
≥300		2	0,1																																																																											
	Totalt	2659	100,0																																																																											
999	Svar saknas	30																																																																												
	Ej aktuellt	1726																																																																												
Z636	<p>RESTID MINUTER PER DAG</p> <p>Antalet minuter i restid sammanlagt till och från arbetet under föregående vecka. Variabeln är här kategoriindelad.</p> <p>Tabellen gäller för förvärvsarbetande föregående vecka.</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ingen restid/bor på arbetsplatsen</td> <td>162</td> <td>5,9</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10-19</td> <td>401</td> <td>14,5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>20-29</td> <td>394</td> <td>14,3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>30-39</td> <td>427</td> <td>15,5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>40-49</td> <td>362</td> <td>13,1</td> </tr> </table>		Ingen restid/bor på arbetsplatsen	162	5,9		10-19	401	14,5		20-29	394	14,3		30-39	427	15,5		40-49	362	13,1	X651, jfr Y441, jfr U387, jfr V765, jfr W244, W636																																																								
	Ingen restid/bor på arbetsplatsen	162	5,9																																																																											
	10-19	401	14,5																																																																											
	20-29	394	14,3																																																																											
	30-39	427	15,5																																																																											
	40-49	362	13,1																																																																											

50-59		111	4,0
60-69		348	12,6
70-79		65	2,4
80-89		86	3,1
90-99		133	4,8
100-109		33	1,2
110-119		8	0,3
120-129		135	4,9
130-139		10	0,4
140-149		12	0,4
150-159		19	0,7
160-169		5	0,2
180-189		33	1,2
190-199		2	0,1
200-209		2	0,1
210-219		2	0,1
220-229		1	0,0
240-249		6	0,2
270-279		1	0,0
300-319		2	0,1
≥320		1	0,0
	Totalt	2761	100
997	Har ingen fast arbetsplats	167	
999	Svar saknas	13	
	Ej aktuellt	1357	
		4415	

Z637

FAST MÅNADSLÖN FÖRE SKATT

**X611, Y464,
U434, V720, jfr
W272, W275**

Lön i kronor per månad före skatt: fast månadslön. Variabeln är här kategoriindelad.

Tabellen gäller för anställda föregående vecka.

0		403	15,3
1-4999		11	0,4
5000-5999		33	1,3
10000-14999		92	3,5
15000-19999		258	9,8
20000-24999		663	25,2
25000-29999		487	18,5
30000-34999		267	10,1
35000-39999		141	5,4
40000-44999		97	3,7
45000-49999		55	2,1
50000-54999		41	1,6
55000-59999		21	0,8
60000-64999		21	0,8
65000-69999		8	0,3
≥70000		33	1,3
	Totalt	2631	100
	888888 Vet ej	3	

	999999 Svar saknas		54	
	Ej aktuellt		1727	
			4415	
Z638	VECKOLÖN FÖRE SKATT			X612, Y465, U435, V721, jfr W272, W275
	Lön i kronor per månad före skatt: fast veckolön.			
	Tabellen gäller för anställda föregående vecka.			
	0		2680	99,7
	7000		1	0,3
	Totalt		1	100
888888	Vet ej		3	
99999	Svar saknas		4	
	Ej aktuellt		1727	
			4415	
Z639	FAST TIMLÖN			X613, Y466, U436, V722, jfr W272, W275
	Lön i kronor per timme före skatt: fast timlön. Variabeln är här kategoriindelad.			
	Tabellen gäller för anställda föregående vecka.			
	0		2341	88,2
	1-74		1	0,0
	75-99		19	0,7
	100-124		155	5,8
	125-149		75	2,8
	150-174		40	1,5
	175-199		7	0,3
	200-224		5	0,2
	225-249		3	0,1
	250-274		3	0,1
	≥300		4	0,2
	Totalt		2653	100
888	Vet ej		3	
999	Svar saknas		32	
	Ej aktuellt		1727	
			4415	
	Medelvärde		15,3	
	Standardavvikelse		45	
Z640	INDIVIDUELLT ACKORD			X614, Y467, U437, jfr V723, V724, jfr W272, W275
	Genomsnittlig förtjänst i kronor per timme före skatt: individuellt ackord.			
	Tabellen gäller för anställda föregående vecka.			
	0		2673	99,4
	13		1	0,1

38		1	0,1
80		1	0,1
110		1	0,1
125		1	0,1
	Totalt	2678	100
888	Vet ej	3	
999	Svar saknas	7	
	Ej aktuellt	1727	
		4415	

Z641

GRUPPACKORD

**X615, Y468,
U438, V725, jfr
W272, W275**

Genomsnittlig förtjänst i kronor per timme före skatt: gruppäckord, lagäckord.

Tabellen gæller för anstællda föregående vecka.

0		2656	99,2
5		1	0,0
12		2	0,1
15		2	0,1
16		1	0,0
17		1	0,0
43		1	0,0
48		1	0,0
155		1	0,0
165		1	0,0
172		1	0,0
175		1	0,0
178		1	0,0
180		2	0,1
185		1	0,0
190		1	0,0
195		1	0,0
200		2	0,1
225		1	0,0
	Totalt	2678	100
888	Vet ej	3	
999	Svar saknas	7	
	Ej aktuellt	1727	
		4415	

Z642

MÅNADSLÖN M BONUS/PROVISION

**X616, jfr Y469,
jfr U439, jfr
V726, jfr
W272, W275**

Genomsnittlig månadsinkomst före skatt: fast lön med bonus eller provision, som ej ingår i något av ovan. Variabeln är här kategoriindelad.

Tabellen gæller för anstællda föregående vecka.

0		2528	95,0
1-4999		68	2,6
5000-9999		25	0,9
10000-1499		12	0,5

15000-1999		4	0,2
20000-2499		4	0,2
25000-2999		3	0,1
30000-3499		4	0,2
35000-3999		6	0,2
≥40000		6	0,2
	Totalt	2660	100
888888	Vet ej	3	
999999	Svar saknas	25	
	Ej aktuellt	1727	
		4415	

Z643

ERSÄTTN FÖR OBEKVÄM ARBETSTID

**X617, Y470,
U441, V729, jfr
W272**

Särskild ersättning för obekväm arbetstid, som ej ingår i något av ovan, i kronor per månad. Variabeln är här kategoriindelad.

Tabellen gäller för anställda föregående vecka.

0		2490	94,7
1-999		21	0,8
1000-1999		46	1,8
2000-2990		27	1,0
3000-3999		12	0,5
4000-4999		9	0,3
5000-5999		5	0,2
6000-6999		4	0,2
7000-7999		5	0,2
8000-8999		2	0,1
≥10000		7	0,3
	Totalt	2628	100
888888	Vet ej	3	
999999	Svar saknas	57	
	.Ej aktuellt	1727	
		4415	

Z644

ANNAN LÖNEFORM KR/MÅN

**X618, Y471,
U442, V730, jfr
W272**

Lön i kronor per månad: annan löneform.

Tabellen gäller för anställda föregående vecka.

0		2646	98,9
400		1	0,0
500		1	0,0
1000		2	0,1
1300		1	0,0
1500		1	0,0
3808		1	0,0
4500		1	0,0
5000		1	0,0
5900		1	0,0

10000		1	0,0
11000		1	0,0
15000		1	0,0
15500		1	0,0
17000		1	0,0
17500		1	0,0
19000		2	0,1
20000		2	0,1
24000		1	0,0
28000		1	0,0
30000		3	0,1
32000		1	0,0
41500		1	0,0
50000		1	0,0
200000		1	0,0
	Totalt	2675	100
888888	Vet ej	3	
999999	Svar saknas	10	
	Ej aktuellt	1727	
		4415	

Z645

BRUTTOTIMLÖN

**X619, jfr Y472,
jfr U443, jfr
V727, jfr W650**

Bruttotimlön i kronor per timme, beräknad genom summering av Z637 – Z644 omräknade till timlön med hjälp av Z631. Variabeln är här kategoriindelad.

Tabellen gäller för anställda föregående vecka.

3-112		263	9,8
113-123		261	9,7
124-131		260	9,7
132-141		283	10,5
142-149		230	8,6
150-163		310	11,5
164-179		256	9,5
180-208		287	10,7
209-277		269	10,0
≥278		269	10,0
	Totalt	2583	100
8888	Vet ej	3	
9999	Svar saknas	102	
	Ej aktuellt	1727	
		4415	

Z646

LÖN PER MÅNAD EFTER SKATT

**X620, Y473,
U433, V490, jfr
W276**

Hur mycket brukar du få ut per månad i lön från din ordinarie anställning sedan skatten är dragen? Variabeln är här kategoriindelad.

1-999		9	0,4
1000-1999		10	0,4
2000-2999		16	0,6

3000-3999		10	0,4
4000-4999		9	0,4
5000-5999		15	0,6
6000-6999		19	0,8
7000-7999		21	0,8
8000-8999		38	1,5
9000-9999		32	1,3
10000-10999		47	1,9
11000-11999		46	1,8
12000-12999		77	3,1
13000-13999		91	3,6
14000-14999		133	5,3
15000-15999		158	6,3
16000-16999		188	7,5
17000-17999		206	8,2
18000-18999		200	8,0
19000-19999		156	6,2
20000-20999		202	8,1
21000-21999		124	5,0
22000-22999		127	5,1
23000-23999		92	3,7
24000-24999		75	3,0
25000-29999		237	9,5
30000-34999		87	3,5
35000-39999		28	1,1
40000-44999		25	1,0
45000-45999		5	0,2
50000-59999		9	0,4
60000-69999		5	0,2
80000-89999		1	0,0
≥90000		1	0,0
	Totalt	2499	100
999999	Svar saknas	150	
	Ej aktuellt	1766	
		4415	
	Medelvärde	18583	
	Standardavvikelse	7108	

Z647

NOGA MED TIDERNA

**X628, Y482,
U422, V470,
W254**

Är det noga med tiderna på din arbetsplats?

Tabellen gäller för anställda föregående vecka.

1	Ja	1768	65,9
2	Nej	915	34,1
	Totalt	2683	100
9	Svar saknas	6	
	Ej aktuellt	1726	
		4415	

Z648	STÄMPELUR			X629, Y483, U423, V471, W255
	Finns det stämpelur som du måste använda?			
	Tabellen gäller för anställda föregående vecka.			
	1	Ja	739	27,5
	2	Nej	1945	72,5
		Totalt	2684	100
	9	Svar saknas	5	
		Ej aktuellt	1726	
			4415	
Z649	FLEXIBEL ARBETSTID			X630, Y484, U424
	Har du någon typ av flexibel arbetstid, dvs. kan du inom vissa gränser själv bestämma när du börjar och slutar arbetet?			
	Tabellen gäller för anställda föregående vecka.			
	1	Ja	1644	61,3
	2	Nej	1040	38,7
		Totalt	2684	100
	9	Svar saknas	5	
		Ej aktuellt	1726	
			4415	
Z650	GRAD AV FLEXIBEL ARBETSTID			NY
	Kan du själv bestämma att flytta arbetstiden upp till en timme, ett par timmar, flera timmar eller en till flera dagar?			
	Tabellen gäller om Z649 EQ 1.			
	1	Upp till en timme	524	32,0
	2	Ett par timmar	458	27,9
	3	Flera timmar	365	22,3
	4	En till flera dagar	292	17,8
		Totalt	1639	100
	8	Vet ej	5	
		Ej aktuellt	2771	
			4,415	

<p>Z651</p>	<p>KAN GÅ ÄRENDE</p> <p>Om du skulle behöva gå ett privatärende, kan du lämna arbetsplatsen ungefär en halvtimme utan att säga till överordnande?</p> <p>Tabellen gäller för anställda föregående vecka.</p>	<p>X631, Y485, U427, V474, W258</p>																																				
	<table border="0"> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ja</td> <td>1661</td> <td>62,1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Nej</td> <td>1015</td> <td>37,9</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Totalt</td> <td>2676</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Svar saknas</td> <td>13</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ej aktuellt</td> <td>1726</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>4415</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	1	Ja	1661	62,1	2	Nej	1015	37,9		Totalt	2676	100	9	Svar saknas	13			Ej aktuellt	1726				4415														
1	Ja	1661	62,1																																			
2	Nej	1015	37,9																																			
	Totalt	2676	100																																			
9	Svar saknas	13																																				
	Ej aktuellt	1726																																				
		4415																																				
<p>Z652</p>	<p>KAN BESTÄMMA ARBETSTAKT</p> <p>Kan du själv bestämma din arbetstakt?</p> <p>Tabellen gäller för anställda föregående vecka.</p>	<p>X633, Y487, U429</p>																																				
	<table border="0"> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ja</td> <td>1704</td> <td>63,7</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Nej</td> <td>973</td> <td>36,3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Totalt</td> <td>2677</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Svar saknas</td> <td>12</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ej aktuellt</td> <td>1726</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>4415</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	1	Ja	1704	63,7	2	Nej	973	36,3		Totalt	2677	100	9	Svar saknas	12			Ej aktuellt	1726				4415														
1	Ja	1704	63,7																																			
2	Nej	973	36,3																																			
	Totalt	2677	100																																			
9	Svar saknas	12																																				
	Ej aktuellt	1726																																				
		4415																																				
<p>Z653</p>	<p>INFLYTANDE VILKA ARBETSUPPGIFTER</p> <p>I vilken grad har du inflytande över vilka arbetsuppgifter du skall utföra?</p> <p>Tabellen gäller för anställda föregående vecka.</p>	<p>X634, Y489</p>																																				
	<table border="0"> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>I mycket hög grad</td> <td>585</td> <td>21,9</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>hög grad</td> <td>742</td> <td>27,7</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>I viss grad</td> <td>830</td> <td>31,0</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>I liten grad</td> <td>324</td> <td>12,1</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Inte alls</td> <td>196</td> <td>7,3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Totalt</td> <td>2677</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Svar saknas</td> <td>12</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ej aktuellt</td> <td>1726</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>4415</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	1	I mycket hög grad	585	21,9	2	hög grad	742	27,7	3	I viss grad	830	31,0	4	I liten grad	324	12,1	5	Inte alls	196	7,3		Totalt	2677	100	9	Svar saknas	12			Ej aktuellt	1726				4415		
1	I mycket hög grad	585	21,9																																			
2	hög grad	742	27,7																																			
3	I viss grad	830	31,0																																			
4	I liten grad	324	12,1																																			
5	Inte alls	196	7,3																																			
	Totalt	2677	100																																			
9	Svar saknas	12																																				
	Ej aktuellt	1726																																				
		4415																																				
<p>Z654</p>	<p>INFLYTANDE ARBETSMETODER</p> <p>I vilken grad har du inflytande över på vilket sätt du skall utföra arbetsuppgifterna?</p> <p>Tabellen gäller för anställda föregående vecka.</p>	<p>X635, Y490</p>																																				
	<table border="0"> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>I mycket hög grad</td> <td>880</td> <td>32,9</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>hög grad</td> <td>951</td> <td>35,5</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>I viss grad</td> <td>548</td> <td>20,5</td> </tr> </tbody> </table>	1	I mycket hög grad	880	32,9	2	hög grad	951	35,5	3	I viss grad	548	20,5																									
1	I mycket hög grad	880	32,9																																			
2	hög grad	951	35,5																																			
3	I viss grad	548	20,5																																			

	4	I liten grad	193	7,2
	5	Inte alls	105	3,9
		Totalt	2677	100
	9	Svar saknas	12	
		Ej aktuellt	1726	
			4415	
Z655	LÄR NYA SAKER			X636, Y491
	I vilken grad innebär ditt arbete att du lär dig nya saker?			
	Tabellen gäller för anställda föregående vecka.			
	1	I mycket hög grad	524	19,6
	2	hög grad	946	35,4
	3	I viss grad	816	30,5
	4	I liten grad	296	11,1
	5	Inte alls	92	3,4
		Totalt	2674	100
	9	Svar saknas	15	
		Ej aktuellt	1726	
			4415	
Z656	FÅR STÖD AV KAMRATER			X638, Y494
	I vilken grad innebär ditt arbete att du kan få stöd och hjälp från dina arbetskamrater då det behövs?			
	Tabellen gäller för anställda föregående vecka.			
	1	I mycket hög grad	875	32,7
	2	hög grad	1113	41,6
	3	I viss grad	484	18,1
	4	I liten grad	138	5,2
	5	Inte alls	65	2,4
		Totalt	2675	100
	9	Svar saknas	14	
		Ej aktuellt	1726	
			4415	
Z657	CHEFENS ANTAL UNDERSTÄLLDA			X645
	Hur många personer är direkt underställda din närmaste chef?			
	Tabellen gäller för anställda föregående vecka.			
	1	Har ingen chef	63	2,4
	2	1-3 personer	292	11,0
	3	4-9 personer	594	22,4
	4	10-19 personer	628	23,7
	5	20-49 personer	723	27,3
	6	50-99 personer	169	6,4
	7	100 eller fler personer	107	4,0

	8	Vet ej hur många underställda chefen	62	2,3
	9	Vet ej vem som är chef	9	0,3
		Totalt	2647	100
	99	Svar saknas	42	
		Ej aktuellt	1726	
			4415	
Z658		CHEFENS KÖN		X646
		Är din närmaste chef en man eller en kvinna?		
		Tabellen gäller för anställda föregående vecka.		
	1	Man	1578	61,4
	2	Kvinna	992	38,6
		Totalt	2570	100
	9	Vet ej vem som är chef	9	
	77	Har ingen chef	63	
	99	Svar saknas	47	
		Ej aktuellt	1726	
			4415	
Z659		CHEFEN UTLANDSFÖDD		X647
		Är din närmaste chef född i Sverige eller i ett annat land?		
		Tabellen gäller för anställda föregående vecka.		
	1	Född i Sverige	2307	90,9
	2	Född i annat land	232	9,1
		Totalt	2539	100
	9	Vet ej vem som är chef	9	
	77	Har ingen chef	63	
	99	Svar saknas	78	
		Ej aktuellt	1726	
			4415	
Z660		CHEFEN ÄR HÖGSTA CHEF PÅ ARBETSPLATSEN		NY
		Är din chef den högsta chefen på arbetsplatsen?		
		Tabellen gäller för anställda föregående vecka.		
	1	Ja	995	38,8
	2	Nej	1568	61,2
		Totalt	2563	100
	8	Vet ej	12	
	9	Vet ej vem som är chef	9	
	77	Har ingen chef	63	
	99	Svar saknas	42	
		Ej aktuellt	1726	
			4415	

Z661**IP:S ARBETE SVÅRT ATT KONTROLLERA****NY**

Hur svårt tror du att det är för din närmaste chef att veta hur mycket du anstränger dig på jobbet?

Tabellen gäller för anställda föregående vecka.

1	Mycket svårt	181	7,1
2	Ganska svårt	541	21,2
3	Inte särskilt svårt	808	31,6
4	Ganska lätt	661	25,9
5	Mycket lätt	364	14,2
	Totalt	2555	100
8	Vet ej	20	
9	Svar saknas	9	
77	Har ingen chef	63	
99	Svar saknas	42	
	Ej aktuellt	1726	
		4415	

Z662**VIKTIGASTE SKÄL TILL ANSTRÄNGNING I ARBETET****NY**

Folk anstränger sig på jobbet av många skäl. Vilket av dessa skäl är viktigast för dig?

Tabellen gäller för anställda föregående vecka.

1	Själv bli nöjd	1356	50,8
2	Behålla jobbet	137	5,1
3	Din insats viktig för andra	564	21,1
4	Högre lön / befordras	68	2,5
5	Intressanta arbetsuppgifter	450	16,8
6	Plikt	96	3,6
	Totalt	2671	100
8	Vet ej	13	
9	Svar saknas	5	
	Ej aktuellt	1726	
		4415	

Z663**NÄST VIKTIGASTE SKÄL TILL ANSTRÄNGNING I ARBETET****NY**

Vilket av dessa skäl är näst viktigast för dig?

Tabellen gäller för anställda föregående vecka.

1	Själv bli nöjd	748	28,2
2	Behålla jobbet	245	9,2
3	Din insats viktig för andra	616	23,2
4	Högre lön / befordras	190	7,2
5	Intressanta arbetsuppgifter	699	26,4
6	Plikt	153	5,8
	Totalt	2651	100
8	Vet ej	19	
9	Svar saknas	1	

	Ej aktuellt		1744	
			4415	
Z664	SVÅRT ATT ERSÄTTA IP			X648
	Hur svårt tror du att det skulle vara för din arbetsgivare att ersätta dig om du slutade?			
	Tabellen gäller för anställda föregående vecka.			
	1	Mycket svårt	301	11,3
	2	Ganska svårt	1053	39,7
	3	Inte särskilt svårt	818	30,8
	4	Ganska lätt	295	11,1
	5	Mycket lätt	187	7,0
		Totalt	2654	100
	9	Svar saknas	35	
		Ej aktuellt	1726	
			4415	
Z665	SVÅRT ATT FÅ NYTT JOBB			X649
	Hur svårt tror du att det skulle vara för dig att få ett nytt jobb som är lika bra som ditt nuvarande om du av någon anledning måste sluta hos din arbetsgivare?			
	Tabellen gäller för anställda föregående vecka.			
	1	Mycket svårt	358	13,6
	2	Ganska svårt	923	35,0
	3	Inte särskilt svårt	647	24,6
	4	Ganska lätt	526	20,0
	5	Mycket lätt	181	6,9
		Totalt	2635	100
	9	Svar saknas	54	
		Ej aktuellt	1726	
			4415	
Z666	KVAR HOS ARBETSGIVARE OM 1 ÅR			NY
	Tabellen gäller för anställda föregående vecka.			
	1	Ja, stannar gärna	1794	68,9
	2	Ja, saknas bra alternativ	331	12,7
	3	Ja, annat skäl	74	2,8
	4	Nej, anställning osäker	48	1,8
	5	Nej, vill själv byta	201	7,7
	6	Nej, vill byta och anställning osäker	30	1,2
	7	Nej, annat skäl	125	4,8
		Totalt	2603	100
	8	Vet ej	81	
	9	Svar saknas	5	
		Ej aktuellt	1726	
			4415	

Z667	TUNGA LYFT			X653, Y507, U447, V492, jfr W277
	Behöver man kunna lyfta 60 kilo för att klara av ditt arbete? Om ja: Behövs en sådan fysisk styrka dagligen i ditt arbete, någon gång per vecka eller mer sällan?			
	Tabellen gäller för förvärvsarbetande föregående vecka.			
	11 Mer sällan	181	5,9	
	12 Någon gång per vecka	222	7,3	
	13 Dagligen	215	7,1	
	20 Nej	2431	79,7	
	Totalt	3049	100	
	99 Svar saknas	10		
	Ej aktuellt	1356		
		4415		
Z668	KROPPSLIGT KRÄVANDE			X654, Y508, U448, V493, W278
	Är din typ av arbete kroppsligt krävande på något annat sätt?			
	Tabellen gäller för förvärvsarbetande föregående vecka.			
	1 Ja	1320	43,3	
	2 Nej	1730	56,7	
	Totalt	3050	100	
	9 Svar saknas	9		
	Ej aktuellt	1356		
		4415		
Z669	DAGLIG SVETTNING			X655, Y509, U449, V494, W279
	Är ditt arbete sådant att du dagligen blir svettig av kroppsansträngning?			
	Tabellen gäller för förvärvsarbetande föregående vecka.			
	1 Ja	548	18,0	
	2 Nej	2502	82,0	
	Totalt	3050	100	
	9 Svar saknas	9		
	Ej aktuellt	1356		
		4415		
Z670	PSYKISKT ANSTRÄNGANDE			X656, Y510, U451, V496, W281
	Är ditt arbete psykiskt ansträngande?			
	Tabellen gäller för förvärvsarbetande föregående vecka.			
	1 Ja	1760	57,7	
	2 Nej	1288	42,3	
	Totalt	3048	100	
	9 Svar saknas	11		

	Ej aktuellt		1356	
			4415	
Z671	JÄKT I ARBETET			X657, Y511, U452, V497, W282
	Är ditt arbete jäktigt?			
	Tabellen gäller för förvärvsarbetande föregående vecka.			
	1	Ja	2204	72,3
	2	Nej	846	27,7
		Totalt	3050	100
	9	Svar saknas	9	
		Ej aktuellt	1356	
			4415	
Z672	ENFORMIGT ARBETE			X658, Y512, U453, V498, W283
	Är ditt arbete enformigt?			
	Tabellen gäller för förvärvsarbetande föregående vecka.			
	1	Ja	560	18,4
	2	Nej	2490	81,6
		Totalt	3050	100
	9	Svar saknas	9	
		Ej aktuellt	1356	
			4415	
Z673	PSYKISK PRESS			X659, Y513
	Index på psykisk press har skapats genom att kombinera uppgifter om KRAV och BESLUTSUTRYMME i arbetet. Om Z670=1 (psykiskt ansträngande arbete) och Z671=1 (jäktigt arbete) kodas KRAV som 1. För övriga kodas krav som 0. Om Z652=1 (kan bestämma arbetstakt) och Z672=2 (ej enformigt arbete) kodas BESLUTSUTRYMME som 1. För övriga kodas BESLUTSUTRYMME som 0.			
	Tabellen gäller för anställda föregående vecka.			
	1	Beslut ej krav	793	29,7
	2	Övrigt	1174	43,9
	3	Ej beslut men krav	705	26,4
		Totalt	2672	100
	9	Svar saknas	7	
		Ej aktuellt	1728	
			4415	
Z674	PSYKISK AKTIVITET			X660, Y514
	Index på psykisk aktivitet har skapats genom att kombinera uppgifter om KRAV och BESLUTSUTRYMME i arbetet (se Z673).			
	Tabellen gäller för anställda föregående vecka.			

	1	Ej beslut ej krav	793	29,7
	2	Övrigt	1174	43,9
	3	Både beslut och krav	705	26,4
		Totalt	2672	100
	9	Svar saknas	15	
		Ej aktuellt	1728	
			4415	
Z675		STILLASITTANDE ARBETE		NY
		Är ditt arbete sådant att du sitter ner större delen av din arbetstid?		
		Tabellen gäller för förvärvsarbetande föregående vecka.		
	1	Ja	1335	43,8
	2	Nej	1712	56,2
		Totalt	3047	100
	8	Vet ej	7	
	9	Svar saknas	5	
		Ej aktuellt	1356	
			4415	
Z676		ARBETE MED ARBETSLEDNING		NY
		Hur stor del av din arbetstid leder du annan personals arbete, dvs. styr, instruerar, samordnar eller liknande?		
		Tabellen gäller för förvärvsarbetande föregående vecka.		
	1	Inte alls	1669	54,8
	2	Mindre del av tiden	849	27,9
	3	Halva tiden	215	7,1
	4	Stor del av tiden	144	4,7
	5	Hela tiden	170	5,6
		Totalt	3047	100
	8	Vet ej	8	
	9	Svar saknas	4	
		Ej aktuellt	1356	
			4415	
Z677		ARBETE MED MÄNNISKOR EJ ARBETSLEDNING		NY
		Hur stor del av din arbetstid arbetar du med kunder, patienter, elever eller andra människor bortsett från annan personal?		
		Tabellen gäller för förvärvsarbetande föregående vecka.		
	1	Inte alls	758	24,9
	2	Mindre del av tiden	701	23,0
	3	Halva tiden	271	8,9
	4	Stor del av tiden	386	12,7
	5	Hela tiden	934	30,6
		Totalt	3050	100

	8	Vet ej	5	
	9	Svar saknas	4	
		Ej aktuellt	1356	
			4415	
Z678	ARBETE MED TEXT OCH/ELLER SIFFROR			NY
	Hur stor del av din arbetstid arbetar du med text och/eller siffror, dvs. skriver, räknar, läser, redigerar eller liknande?			
	Tabellen gäller för förvärvsarbetande föregående vecka.			
	1	Inte alls	596	19,6
	2	Mindre del av tiden	1068	35,0
	3	Halva tiden	307	10,1
	4	Stor del av tiden	400	13,1
	5	Hela tiden	677	22,2
		Totalt	3048	100
	8	Vet ej	7	
	9	Svar saknas	4	
		Ej aktuellt	1356	
			4415	
Z679	ARBETE MED FÖREMÅL			NY
	Hur stor del av din arbetstid arbetar du med föremål eller annat material, t.ex. tillverkar, bygger, tillreder, städar, reparerar, packar, transporterar eller liknande arbetsuppgifter?			
	Tabellen gäller för förvärvsarbetande föregående vecka.			
	1	Inte alls	1637	53,7
	2	Mindre del av tiden	492	16,1
	3	Halva tiden	167	5,5
	4	Stor del av tiden	192	6,3
	5	Hela tiden	559	18,3
		Totalt	3047	100
	8	Vet ej	8	
	9	Svar saknas	4	
		Ej aktuellt	1356	
			4415	
Z680	ARBETE MED HÖG MENTAL ANSTRÄNGNING			NY
	Hur stor del av din arbetstid arbetar du med mycket hög mental ansträngning, nära toppen av din förmåga?			
	Tabellen gäller för förvärvsarbetande föregående vecka.			
	1	Inte alls	761	25,2
	2	Mindre del av tiden	1087	35,9
	3	Halva tiden	380	12,6
	4	Stor del av tiden	467	15,4
	5	Hela tiden	330	10,9

		Totalt	3025	100
8		Vet ej	29	
9		Svar saknas	5	
		Ej aktuellt	1356	
			4415	
Z681		ARBETE MED LÅG MENTAL ANSTRÄNGNING		NY
		Hur stor del av din arbetstid arbetar du med låg mental ansträngning, långt under toppen av din förmåga?		
		Tabellen gäller för förvärvsarbetande föregående vecka.		
1		Inte alls	1334	44,5
2		Mindre del av tiden	835	27,9
3		Halva tiden	369	12,3
4		Stor del av tiden	305	10,2
5		Hela tiden	155	5,2
		Totalt	2998	100
8		Vet ej	55	
9		Svar saknas	6	
		Ej aktuellt	1356	
			4415	
Z682		ARBETE MED KÄNSLOMÄSSIGT KRÄVANDE UPPGIFTER		NY
		Hur stor del av din arbetstid arbetar du med känslomässigt krävande uppgifter?		
		Tabellen gäller för förvärvsarbetande föregående vecka.		
1		Inte alls	1681	55,4
2		Mindre del av tiden	771	25,4
3		Halva tiden	182	6,0
4		Stor del av tiden	189	6,2
5		Hela tiden	210	6,9
		Totalt	3033	100
8		Vet ej	19	
9		Svar saknas	6	
		Ej aktuellt	1357	
			4415	
Z683		SJUKFRÅNVARO		X669
		Ungefär hur många dagar under de senaste 12 månaderna har du varit borta från arbetet på grund av egen sjukdom? Variabeln är här kategoriindelad.		
		Tabellen gäller för förvärvsarbetande föregående vecka.		
0			1391	45,7
1-9			1161	38,2
10-19			267	8,8
20-29			62	2,0
30-39			55	1,8

	9	Svar saknas		9
		Ej aktuellt		1357
				4415
Z687		GAS DAMM RÖK		X666, Y519, U468, V514, jfr W290
		Utsätts du i ditt arbete för gas, damm eller rök? Om ja: är det så för jämnan, ofta eller bara ibland?		
		Tabellen gäller för förvärvsarbetande föregående vecka.		
	11	För jämnan	180	5,9
	12	Ofta	199	6,5
	13	Ibland	346	11,3
	20	Nej	2325	76,2
		Totalt	3050	100
	99	Svar saknas	8	
		Ej aktuellt	1357	
			4415	
Z688		SMUTSANDE ARBETE		X667, jfr U455, jfr V500, jfr W285
		Blir du smutsig i ditt arbete? Om ja: Är det frågan om lätt nedsmutsning eller svår?		
		Tabellen gäller för förvärvsarbetande föregående vecka.		
	11	Lätt nedsmutsning	826	27,1
	12	Svår nedsmutsning	232	7,6
	13	Nej	1991	65,3
		Totalt	3049	100
	99	Svar saknas	9	27,1
		Ej aktuellt	1357	
			4415	
Z689		GIFT, SYRA, EXPLOSIVA ÄMNEN		X668, Y521, U470, V516, jfr W291
		Kommer du i kontakt med giftiga ämnen, frätande syror eller explosiva ämnen? Om ja: Gör du det för jämnan, ofta eller bara ibland?		
		Tabellen gäller för förvärvsarbetande föregående vecka.		
	11	För jämnan	69	2,3
	12	Ofta	104	3,4
	13	Ibland	355	11,7
	20	Nej	2518	82,7
		Totalt	3046	100
	99	Svar saknas	12	
		Ej aktuellt	1357	
			4415	

Z690	TILLFREDSSTÄLLELSE MED LÖNEN	X671, Y523																																												
	Hur nöjd är du med din nuvarande lön (arbetsinkomst)?																																													
	Tabellen gäller för förvärvsarbetande föregående vecka.																																													
	<table> <tr> <td>1</td> <td>Mycket nöjd</td> <td>417</td> <td>13,7</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Ganska nöjd</td> <td>1332</td> <td>43,8</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Varken nöjd eller missnöjd</td> <td>661</td> <td>21,7</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Ganska missnöjd</td> <td>437</td> <td>14,4</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Mycket missnöjd</td> <td>194</td> <td>6,4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Totalt</td> <td>3041</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Svar saknas</td> <td>17</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ej aktuellt</td> <td>1357</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>4415</td> <td></td> </tr> </table>	1	Mycket nöjd	417	13,7	2	Ganska nöjd	1332	43,8	3	Varken nöjd eller missnöjd	661	21,7	4	Ganska missnöjd	437	14,4	5	Mycket missnöjd	194	6,4		Totalt	3041	100	9	Svar saknas	17			Ej aktuellt	1357				4415										
1	Mycket nöjd	417	13,7																																											
2	Ganska nöjd	1332	43,8																																											
3	Varken nöjd eller missnöjd	661	21,7																																											
4	Ganska missnöjd	437	14,4																																											
5	Mycket missnöjd	194	6,4																																											
	Totalt	3041	100																																											
9	Svar saknas	17																																												
	Ej aktuellt	1357																																												
		4415																																												
Z691	INSTÄLLNING TILL ARBETET	NY																																												
	Om du inte behövde lönen, hur mycket skulle du vilja arbeta i ditt nuvarande jobb?																																													
	Tabellen gäller för förvärvsarbetande föregående vecka.																																													
	<table> <tr> <td>1</td> <td>Inte arbeta alls om lön inte behövs</td> <td>647</td> <td>21,4</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1-10 tim/vecka</td> <td>288</td> <td>9,5</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>11-20 tim/vecka</td> <td>818</td> <td>27,1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>21-34 tim/vecka</td> <td>778</td> <td>25,7</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>35-40 tim/vecka</td> <td>392</td> <td>13,0</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Mer än 40 tim/vecka</td> <td>99</td> <td>3,3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Totalt</td> <td>3022</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Vet ej</td> <td>29</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Svar saknas</td> <td>7</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ej aktuellt</td> <td>1357</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>4415</td> <td></td> </tr> </table>	1	Inte arbeta alls om lön inte behövs	647	21,4	2	1-10 tim/vecka	288	9,5	3	11-20 tim/vecka	818	27,1	4	21-34 tim/vecka	778	25,7	5	35-40 tim/vecka	392	13,0	6	Mer än 40 tim/vecka	99	3,3		Totalt	3022	100	8	Vet ej	29		9	Svar saknas	7			Ej aktuellt	1357				4415		
1	Inte arbeta alls om lön inte behövs	647	21,4																																											
2	1-10 tim/vecka	288	9,5																																											
3	11-20 tim/vecka	818	27,1																																											
4	21-34 tim/vecka	778	25,7																																											
5	35-40 tim/vecka	392	13,0																																											
6	Mer än 40 tim/vecka	99	3,3																																											
	Totalt	3022	100																																											
8	Vet ej	29																																												
9	Svar saknas	7																																												
	Ej aktuellt	1357																																												
		4415																																												
Z694	NYK80 FÖRETAGARE/JORDBRUKARE	Y536, jfr U498																																												
	Yrke för företagare/jordbrukare enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1980 års indelning). Redovisas ej.																																													
Z695	NYK85 FÖRETAGARE/JORDBRUKARE	NY																																												
	Yrke för företagare/jordbrukare enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1985 års indelning). Redovisas ej.																																													
Z700	ANTAL ANSTÄLLDA I FÖRETAG/JORDBRUK	jfr X684, jfr Y537, jfr U499, jfr V538, jfr W315																																												
	Hur många anställda har företaget eller jordbruket? (Medhjälpande familjemedlem räknas ej som anställd). Variabeln är här kategoriindelad.																																													
	Tabellen gäller för Z601 EQ 1 eller Z602 EQ 1.																																													
	<table> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>49</td> <td>29,2</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>26</td> <td>15,5</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td>15</td> <td>8,9</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td>12</td> <td>7,1</td> </tr> </table>	1		49	29,2	2		26	15,5	3		15	8,9	4		12	7,1																													
1		49	29,2																																											
2		26	15,5																																											
3		15	8,9																																											
4		12	7,1																																											

5		13	7,7
6		5	3,0
7		9	5,4
8		4	2,4
9		2	1,2
10-19		16	9,5
20-29		8	4,8
30-49		3	1,8
50-99		3	1,8
100-200		3	1,8
	Totalt	168	100
7777	Inga anställda	288	
9999	Svar saknas	3	
	Ej aktuellt	3956	
		4415	

Z701

ARBETSTIMMAR I GENOMSnitt

jfr X685, jfr Y542, jfr U501, jfr V540, jfr W317

Hur många timmar per vecka brukar du arbeta i företaget/jordbruket i genomsnitt under ett år? Variabeln är här kategoriindelad.

Tabellen gäller för Z601 EQ 1 eller Z602 EQ 1.

1-9		62	13,7
10-19		40	8,9
20-29		51	11,3
30-39		47	10,4
40-49		121	26,8
50-59		78	17,3
60-69		35	7,8
70-79		9	2,0
80-89		7	1,6
90-99		1	0,2
	Totalt	451	100
999	Svar saknas	8	
	Ej aktuellt	3956	
		4415	

Z702

TIMMAR HEKTISKA VECKOR

jfr X686

Hur många timmar per vecka brukar du arbeta i företaget/jordbruket under hektiska veckor? Variabeln är här kategoriindelad.

Tabellen gäller för Z601 EQ 1 eller Z602 EQ 1.

1-9		23	5,2
10-19		30	6,8
20-29		49	11,1
30-39		29	6,6
40-49		71	16,1
50-59		90	20,5
60-69		71	16,1

70-79		40	9,1
80-89		25	5,7
90-99		7	1,6
≥100		5	1,1
	Totalt	440	100
999	Svar saknas	23	
	Ej aktuellt	3956	
		4415	

Z703

TIMMAR LUGNA VECKOR

jfr X687

Hur många timmar per vecka brukar du arbeta i företaget/jordbruket under lugna veckor? Variabeln är här kategoriindelad.

Tabellen gäller för Z601 EQ 1 eller Z602 EQ 1.

0		1	0,2
1-9		88	20,0
10-19		40	9,1
20-29		71	16,1
30-39		80	18,1
40-49		108	24,5
50-59		34	7,7
60-69		12	2,7
70-79		4	0,9
80-89		3	0,7
	Totalt	441	100
999	Svar saknas	18	0,2
	Ej aktuellt	3956	
		4415	

Z704

ANTAL HEKTISKA VECKOR

jfr X688

Ungefär hur många veckor under ett år är hektiska?

Tabellen gäller för Z601 EQ 1 eller Z602 EQ 1.

0		49	11,9
1		5	1,2
2		15	3,6
3		19	4,6
4		35	8,5
5		20	4,9
6		24	5,8
7		9	2,2
8		27	6,6
9		2	0,5
10		47	11,4
12		21	5,1
14		4	1,0
15		15	3,6
16		12	2,9

17		1	0,2
18		1	0,2
20		26	6,3
22		2	0,5
23		1	0,2
24		5	1,2
25		8	1,9
26		13	3,2
27		1	0,2
28		1	0,2
30		17	4,1
32		1	0,2
35		2	0,5
36		1	0,2
37		1	0,2
38		1	0,2
40		7	1,7
44		2	0,5
45		2	0,5
46		2	0,5
48		4	1,0
50		1	0,2
51		1	0,2
52		6	1,5
99	Totalt	411	100
	Svar saknas	48	
	Ej aktuellt	3956	
		4415	
	Medelvärde	142	
	Standardavvikelse	12	

Z705

SEMESTER 2009

jfr X689

Hade du någon semester från företaget/jordbruket under 2009?

Tabellen gäller för Z601 EQ 1 eller Z602 EQ 1.

1	Ja	321	71,7
2	Nej	127	28,3
	Total	448	100
3	Arbetade ej i företaget / jordbruket 2009	7	
9	Svar saknas	4	
	Ej aktuellt	3956	
		4415	

Z706**SEMESTERVECKOR 2009****jfr X690, jfr
Y544, jfr U504,
jfr V543, jfr
W319**

Hur många veckors semester hade du från ditt företag under 2009?

Tabellen gäller för Z601 EQ 1 eller Z602 EQ 1.

0		1	0,3
1		25	8,0
2		51	16,3
3		43	13,8
4		56	17,9
5		52	16,7
6		31	9,9
7		13	4,2
8		21	6,7
9		2	0,6
10		9	2,9
12		4	1,3
16		1	0,3
24		1	0,3
25		1	0,3
51		1	0,3
	Totalt	312	100
66	Arbetade ej i företaget / jordbruket 2009	7	
77	Hade ingen semester	127	
99	Svar saknas	9	
	Ej aktuellt	3960	
		4415	
	Medelvärde	4,7	
	Standardavvikelse	3,9	

Z707**FÖRETAGETS/JORDBRUKETS VÄRDE****NY**

Ungefär hur mycket bedömer du att företaget/jordbruket är värt, om du räknar bort eventuella lån? I 1000 SEK.

Tabellen gäller för Z601 EQ 1 eller Z602 EQ 1.

<0		2	0,6
0		35	10,6
10-49		91	27,6
50-99		60	18,2
100-149		10	3,0
150-199		23	7,0
200-249		5	1,5
250-259		17	5,2
300-349		4	1,2
350-399		6	1,8
400-449		2	0,6
450-499		12	3,6
500-549		3	0,9

550-599		5	1,5
600-699		6	1,8
700-749		1	0,3
750-799		5	1,5
≥800		43	13,0
	Totalt	330	100
88888888	Vet ej	116	
99999999	Svar saknas	13	
	Ej aktuellt	3956	
		4415	

Z708

ANDEL EGET ÄGANDE I FÖRETAGET/JORDBRUKET

NY

Ägs dessa tillgångar huvudsakligen av dig, din partner eller äger båda ungefär lika mycket? Ip:s andel av ägande.

Tabellen gäller för Z601 EQ 1 eller Z602 EQ 1.

0		37	8,3
2		2	0,4
8		1	0,2
10		1	0,2
11		1	0,2
17		3	0,7
20		3	0,7
23		1	0,2
25		7	1,6
30		1	0,2
33		12	2,7
40		5	1,1
45		1	0,2
49		1	0,2
50		95	21,3
51		2	0,4
52		1	0,2
60		2	0,4
66		1	0,2
70		1	0,2
75		2	0,4
80		3	0,7
90		1	0,2
95		1	0,2
100		262	58,6
	Totalt	447	100
888	Vet ej	6	
999	Svar saknas	6	
	Ej aktuellt	3956	
		4415	

Z709	PARTNERS ÄGANDE I FÖRETAGET/JORDBRUKET	NY
<p>Ägs dessa tillgångar huvudsakligen av dig, din partner eller äger båda ungefär lika mycket? Ip:s partners andel av ägande.</p> <p>Tabellen gäller för Z601 EQ 1 eller Z602 EQ 1.</p>		
0		277 75,1
20		2 0,5
25		4 1,1
33		2 0,5
50		62 16,8
60		2 0,5
100		20 5,4
	Totalt	168 100
777	Har ej partner	82
999	Svar saknas	7
	Ej aktuellt	3957
		4415
Z710	SEI FRILANS/BISYSSLA	X691, Y545, jfr U508
<p>Sociekonomisk indelning (SEI) för ip:s bisyssla.</p> <p>Tabellen gäller för Z603 EQ 1.</p>		
11	Ej fackl arb, varuprod	9 7,4
12	Ej fackl arb, tj prod	25 20,5
21	Facklärda arb, varuprod	3 2,5
22	Facklärda arb, tj prod	7 5,7
33	Lägre okval tjänstemän	12 9,8
35	Förmän (över arb	1 0,8
36	Lägre tjänstemän	22 18
45	Arbetsled (över tjm)	1 0,8
46	Tjm på mellannivå	18 14,8
56	Högre tjm	5 4,1
57	Högre tjm led befattn	6 4,9
60	Fritt yrke, akadem	5 4,1
79	Företagare, okänd stlk	4 3,3
89	Lantbr, okänd stlk	4 3,3
	Totalt	122 100
99	Ej kodningsbar	1
	Ej aktuellt	4292
		4415
Z711	NYK80 FRILANS/BISYSSLA	X692, Y546, jfr U509
<p>Yrke för ip:s bisyssla enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1980 års indelning). Redovisas ej.</p>		

Z712	NYK85 FRILANS/BISYSSLA		X693
	Yrke för ip:s bisyssla enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1985 års indelning). Redovisas ej.		
Z717	ARBETSTIMMAR I GENOMSnitt		X694, Y548, U511, V547, jfr W323
	Hur många timmar per vecka brukar du arbeta i ditt yrke/bisyssla i genomsnitt under året? Variabeln är här kategoriindelad.		
	Tabellen gäller för Z603 EQ 1.		
	1	13	11,1
	2	11	9,4
	3	12	10,3
	4	6	5,1
	5	15	12,8
	6	8	6,8
	8	6	5,1
	10-19	25	21,4
	20-29	13	11,1
	30-39	5	4,3
	40-49	1	0,9
	50-59	1	0,9
	≥90	1	0,9
	Totalt	117	100
999	Svar saknas	6	
	Ej aktuellt	4292	
		4415	
Z718	SEI ARBETSLÖSA		X695, Y549, jfr U516
	Vilket yrke har du, dvs. vilken typ av arbete betraktar du som ditt yrke utifrån din yrkesutbildning och/eller yrkeserfarenhet? Kodat enligt Socioekonomisk indelning (SEI).		
	Tabellen gäller för Z604 EQ 1.		
	11	Ej fackl arb, varuprod	16 7,6
	12	Ej fackl arb, tj prod	49 23,3
	21	Facklärda arb, varuprod	30 14,3
	22	Facklärda arb, tj prod	25 11,9
	33	Lägre okval tjänstemän	12 5,7
	35	Lägre tjänstemän	18 8,6
	45	Tjm på mellannivå	35 16,7
	46	Högre tjm	11 5,2
	60	Fritt yrke, akadem	10 4,8
	79	Företagare, okänd stlk	3 1,4
	89	Lantbr, okänd stlk	1 0,5
	Totalt	210	100
99	Ej kodningsbar	22	
	Ej aktuellt	4183	
		4415	

Z719	NYK80 ARBETSLÖSA	X696, Y550, jfr U517
	Vilket yrke har du, dvs. vilken typ av arbete betraktar du som ditt yrke utifrån din yrkesutbildning och/eller yrkeserfarenhet? Yrke enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1980 års indelning för arbetslösa.) Redovisas ej.	
Z720	NYK85 ARBETSLÖSA	X697
	Vilket yrke har du, dvs. vilken typ av arbete betraktar du som ditt yrke utifrån din yrkesutbildning och/eller yrkeserfarenhet? Yrke enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1985 års indelning för arbetslösa.) Redovisas ej.	
Z725	ARBETSLÖSHETSVECKOR	X698, Y551, U525, V559, jfr W345
	Hur länge har du nu sökt eller väntat på arbete, varit arbetslös eller permitterad? Variabeln är här kategoriindelad.	
	Tabellen gäller för Z604 EQ 1.	
	1-9	53 23,8
	10-19	37 16,6
	20-29	28 12,6
	30-39	14 6,3
	40-49	8 3,6
	50-59	14 6,3
	60-69	3 1,3
	70-79	7 3,1
	80-89	5 2,2
	90-99	1 0,4
	100-109	19 8,5
	110-129	4 1,8
	120-139	2 0,9
	130-149	1 0,4
	140-119	1 0,4
	150-159	11 4,9
	160-169	2 0,9
	200-299	6 2,7
	300-399	3 1,3
	400-499	2 0,9
	500-599	1 0,4
	≥600	1 0,4
	Totalt	223 100
999	Svar saknas	9
	Ej aktuellt	4183
		4415

Z726	ÖNSKAD ARBETSTID		NY
	Hur många timmar per vecka skulle du vilja arbeta?		
	Tabellen gäller för Z604 EQ 1.		
	0	6	2,6
	5	1	0,4
	10	2	0,9
	15	1	0,4
	16	1	0,4
	20	18	7,8
	24	2	0,9
	25	1	0,4
	28	1	0,4
	30	13	5,7
	35	2	0,9
	40	180	78,3
	45	1	0,4
	50	1	0,4
	Totalt	230	100
999	Svar saknas	2	
	Ej aktuellt	4183	
		4415	
Z727	INSTÄLLNING TILL ARBETE		NY
	Om du inte behövde lönen, hur mycket skulle du vilja arbeta?		
	Tabellen gäller för Z604 EQ 1 OCH Z726 GT 0.		
	1 Inte arbeta alls om lön inte behövs	33	15,4
	2 1-10 tim/vecka	14	6,5
	3 11-20 tim/vecka	67	31,3
	4 21-34 tim/vecka	40	18,7
	5 35-40 tim/vecka	50	23,4
	6 Mer än 40 tim/vecka	10	4,7
	Totalt	214	100
8	Vet ej	10	
9	Svar saknas	8	
	Ej aktuellt	4183	
	Total	4415	
Z728	PENSIONSÅR		jfr Y552, jfr U552, jfr V584, jfr W362
	Antal år mellan ip:s pensionsår och intervjudatum.		
	Tabellen gäller för Z605 EQ 1		
	0	41	5,6
	1	59	8,0
	2	63	8,6

3		58	7,9
4		57	7,8
5		54	7,4
6		41	5,6
7		55	7,5
8		53	7,2
9		33	4,5
10		46	6,3
11		33	4,5
12		26	3,5
13		18	2,5
14		18	2,5
15		15	2,0
16		12	1,6
17		10	1,4
18		8	1,1
19		11	1,5
20		7	1,0
21		1	0,1
22		3	0,4
23		2	0,3
24		1	0,1
25		1	0,1
26		1	0,1
27		1	0,1
29		1	0,1
30		1	0,1
32		1	0,1
38		1	0,1
51		1	0,1
	Totalt	733	100
88	Vet ej	5	
96	Ej pensionär	3331	
99	Svar saknas	353	
		4415	
	Medelvärde	7,3	
	Standardavvikelse	5,8	

Z736

FD FÖRETAGARE/JORDBRUKARE – ANSTÄLLDA

jfr X705, Y557,
U558

Pensionerad företagare: Hur många anställda hade du?

0	Inga anställda	32	50,8
1		3	4,8
2		5	7,9
3		4	6,3
4		1	1,6
5		3	4,8
7		1	1,6
8		2	3,2

10		1	1,6
11		1	1,6
12		1	1,6
15		4	6,3
17		1	1,6
18		1	1,6
35		1	1,6
70		1	1,6
100		1	1,6
	Totalt	63	100
	Ej aktuellt	4352	
		4415	

Z737	ÖNSKAR ARBETE		X706, Y558, U559, V586, W363
	Skulle du vilja ha något arbete nu om du fick tag i något som passar dig? Tabellen gäller för pensionärer som inte arbetade föregående vecka.		
1	Ja	172	20,4
2	Nej	672	79,6
	Totalt	844	100
8	Svar saknas	8	
	Ej aktuellt	3563	
		4415	

Z738	ÖNSKADE ARB TIMMAR PER VECKA		X707, Y559, jfr U560-U562
	Hur många timmar per vecka skulle du vilja arbeta?		
	Tabellen gäller för Z737 EQ 1.		
3		1	0,6
4		2	1,2
5		3	1,8
7		1	0,6
8		8	4,8
10		34	20,4
12		2	1,2
15		11	6,6
16		4	2,4
18		1	0,6
20		46	27,5
24		2	1,2
25		4	2,4
30		11	6,6
35		1	0,6
40		36	21,6
	Totalt	167	100
999	Svar saknas	5	
	Ej aktuellt	4243	
		4415	

	Medelvärde		21,4	
	Standardavvikelse		11,6	
Z739	ORKAR EJ MED ARBETE			X708, Y560, U563, V591
	Beror det på att du inte orkar med något arbete nu?			
	Tabellen gäller för Z737 EQ 2.			
	1	Ja (Svaret är uppenbart, frågan ej ställd)	87	12,9
	2	Ja, orkar inte med arbete nu	214	31,8
	3	Nej	371	55,2
		Totalt	672	100
		Ej aktuellt	3743	
		Totalt	4415	
Z740	EJ LÖNSAMT			X709, Y562, U565, V593
	Tycker du att det inte lönar sig ekonomiskt att arbeta?			
	1	Ja	77	22,1
	2	Nej	272	77,9
		Totalt	349	100
	9	Svar saknas	22	
		Ej aktuellt	4044	
		Totalt	4415	
Z748	TIMMAR – INKÖP MATLAGN DISK			jfr X713, Y567, jfr U542, jfr V576
	Ungefärliga antalet timmar/vecka som ip:s hushåll ägnar åt matinköp, matlagning och disk. Variabeln är här kategoriindelad.			
	0		13	0,3
	0.5-4		419	9,7
	5-9		1174	27,3
	10-14		1567	36,4
	15-19		598	13,9
	20-24		381	8,8
	25-30		91	2,1
	30-34		35	0,8
	35-39		20	0,5
	40-44		11	0,3
	50-54		1	0,0
		Totalt	4310	100
	88	Vet ej	85	1,9
	99	Svar saknas	20	0,5
			4415	100
		Medelvärde	11,3	
		Standardavvikelse	6,4	

Z749**TIMMAR IP – INKÖP MATLAGN DISK****jfr X714, Y568,
jfr U543, jfr
V577**

Ungefärliga antalet timmar/vecka som ip ägnar åt matinköp, matlagning och disk. Variabeln är här kategoriindelad.

Tabellen gäller för Z748 GT 0.

0		112	2,9
0.5-4		1433	32,9
5-9		1678	38,9
10-14		750	17,4
15-19		202	4,7
20-24		92	2,1
25-29		33	0,8
30-34		8	0,2
35-39		5	0,1
40-44		1	0,0
	Totalt	4314	100
88	Vet ej	67	
99	Svar saknas	19	
	Ej aktuellt	15	
		4415	
	Medelvärde	6,8	
	Standardavvikelse	4,9	

Z750**TIMMAR – KLÄDVÅRD****jfr X715, Y569,
jfr U536, U538,
jfr V570, V572**

Ungefärliga antalet timmar/vecka som ip:s hushåll ägnar åt klädvård (tvätt, strykning, etc.). Variabeln är här kategoriindelad.

0		39	0,9
.5		32	0,7
1		479	11,2
1.5		36	0,8
2		948	22,2
2.5		26	0,6
3		786	18,4
3.5		29	0,7
4		598	14,0
4.5		5	0,1
5		524	12,3
5.5		1	0,0
6		178	4,2
6.5		1	0,0
7		219	5,1
8		98	2,3
9		9	0,2
10		188	4,4
11		1	0,0
≥12		78	1,8
	Totalt	4275	100,0

88	Vet ej	120
99	Svar saknas	99
		4415
	Medelvärde	3,9
	Standardavvikelse	2,5

Z751 **TIMMAR IP – KLÄDVÅRD** **jfr X716, Y570,**

Ungefärliga antalet timmar/vecka som ip ägnar åt klädvård (tvätt, strykning, etc.). Variabeln är här kategoriindelad. **jfr U537, U539, jfr V571, V573**

Tabellen gäller för Z750 GT 0.

0		736	17,2
.5		173	4,0
1		968	22,6
1.5		117	2,7
2		919	21,4
2.5		48	1,1
3		536	12,5
3.5		29	0,7
4		297	6,9
4.5		4	0,1
5		226	5,3
6		66	1,5
6.5		1	0,0
7		71	1,7
7,5		1	0,0
8		27	0,6
9		7	0,2
9.5		2	0,0
≥10		63	1,5
0	Totalt	4291	100
88	Vet ej	64	
99	Svar saknas	19	
	Ej aktuellt	41	
		4415	
	Medelvärde	2,7	
	Standardavvikelse	2,1	

Z752 **TIMMAR – STÄDNING** **jfr X717, Y571,**

Ungefärliga antalet timmar/vecka som ip:s hushåll ägnar åt städning. Variabeln är här kategoriindelad. **jfr U540, jfr V574**

0		42	1,0
.5		53	1,2
1		573	13,3
1.5		48	1,1
2		1168	27,1

2.5		18	0,4
3		774	18,0
3.5		34	0,8
4		535	12,4
4.5		2	0,0
5		397	9,2
5.5		2	0,0
6		149	3,5
7		219	5,1
8		71	1,6
9		12	0,3
10		123	2,9
12		13	0,3
14		37	0,9
15		14	0,3
≥16		22	0,5
	Totalt	4306	100
88	Vet ej	89	
99	Svar saknas	20	
		4415	
	Medelvärde	3,5	
	Standardavvikelse	2,6	

Z753

TIMMAR IP – STÄDNING

jfr X718, Y572,
jfr U541, jfr
V575

Ungefärliga antalet timmar/vecka som ip ägnar åt städning. Variabeln är här kategoriindelad.

Tabellen gäller för Z752 GT 0.

0		374	8,7
.5		285	6,6
1		1267	29,5
1.5		185	4,3
2		1019	23,7
2.5		59	1,4
3		438	10,2
3.5		40	0,9
4		241	5,6
4.5		3	0,1
5		136	3,2
5.5		1	0,0
6		59	1,4
7		80	1,9
7.5		1	0,0
8		34	0,8
9		7	0,2
10		40	0,9
≥12		25	0,6
0	Totalt	4294	100
88	Vet ej	59	

99	Svar saknas	20	
	Ej aktuellt	42	
		4415	
	Medelvärde	2,0	
	Standardavvikelse	1,9	

Z754

TIMMAR – REPARATION OCH UNDERHÅLL

X719

Ungefärliga antalet timmar/vecka som ip:s hushåll ägnar åt reparation och underhåll (av bostad, fordon och annan egendom)? Variabeln är här kategoriindelad.

0		1252	29,6
.5		204	4,8
1		988	23,3
1.5		14	0,3
2		621	14,7
2.5		4	0,1
3		278	6,6
3.5		3	0,1
4		161	3,8
4.5		1	0,0
5		228	5,4
6		57	1,3
7		61	1,4
8		41	1,0
9		2	0,0
10		160	3,8
11		1	0,0
≥12		158	3,7
		4234	100
88	Vet ej	159	
99	Svar saknas	22	
		4415	
	Medelvärde	2,2	
	Standardavvikelse	3,0	

Z755

TIMMAR IP – REPARATION OCH UNDERHÅLL

X720

Ungefärliga antalet timmar/vecka som ip ägnar åt reparation och underhåll (av bostad, fordon och annan egendom)? Variabeln är här kategoriindelad.

Tabellen gäller för Z754 GT 0.

0		746	24,6
.5		263	8,7
1		851	28,1
1.5		40	1,3
2		392	12,9
2.5		24	0,8
3		185	6,1

3.5		4	0,1
4		120	4,0
4.5		4	0,1
5		122	4,0
5.5		1	0,0
6		38	1,3
6.5		3	0,1
7		31	1,0
8		30	1,0
9		13	0,4
9.5		1	0,0
10		73	2,4
11		1	0,0
12		90	3,0
		3032	100
88	Vet ej	121	
99	Svar saknas	22	
	Ej aktuellt	1240	
		4415	
	Medelvärde	2,0	
	Standardavvikelse	2,7	

Z756

TIMMAR – HJÄLP TILL ANHÖRIG ELLER SLÄKTING

X721

Ungefärliga antalet timmar/vecka som ip hjälper någon anhörig eller släkting utanför hushållet med omvårdnad eller hushållssysslor? Variabeln är här kategoriindeldad.

0		59	5,5
1-4		918	84,8
5-9		67	6,2
10-14		21	1,9
15-19		8	0,7
20-24		7	0,6
30-34		1	0,1
35-39		1	0,1
	Totalt	1082	100
	Svar saknas	43	
	Ger ej hjälp till anhörig/släkting.	3290	
		4415	
	Medelvärde	1,7	
	Standardavvikelse	2,8	

Z757

TIMMAR – HUSHÅLLSHJÄLP FRÅN EGNA BARN

jfr X722

Ungefärliga antalet timmar/vecka som ip:s egna barn (ej boende i hushållet) utför hushållssysslor i ip:s hem.

0		423	94,2
1		11	2,4
2		9	2,0

3		2	0,4
4		2	0,4
5		2	0,4
	Totalt	449	100
66	Får hjälp från barn<1h	3	
77	Får hjälp från barn, svar saknas timmar	1	
99	Svar saknas	28	
	Får ej hjälp av någon utanför hushållet	3934	
		4415	

Z758

TIMMAR – HUSHÅLLSHJÄLP FRÅN FÖRÄLDRAR

jfr X723

Ungefärliga antalet timmar/vecka som ip:s föräldrar (ej boende i hushållet) utför hushållssysslor i ip:s hem.

0		359	81,0
1		48	10,8
2		21	4,7
3		4	0,9
4		2	0,5
5		3	0,7
6		3	0,7
7		2	0,5
8		1	0,2
	Totalt	443	100
66	Får hjälp från föräldrar<1h	10	
99	Svar saknas	28	
	Får ej hjälp av någon utanför hushållet	3934	
		4415	

Z759

TIMMAR – HUSHÅLLSHJÄLP FRÅN ANNAN ANHÖRIG/SLÄKTING

jfr X724

Ungefärliga antalet timmar/vecka som anhörig/släkting till ip utför hushållssysslor i ip:s hem.

0		383	87,0
1		28	6,4
2		16	3,6
3		4	0,9
4		3	0,7
5		5	1,1
10		1	0,2
	Totalt	440	100
66	Får hjälp från anhörig<1h	10	
77	Får hjälp från anhörig, svar saknas timmar	3	
99	Svar saknas	28	
	Får ej hjälp av någon utanför hushållet	3934	
		4415	

Z760	TIMMAR – HUSHÅLLSHJÄLP FRÅN KOMMUNAL HEMTJÄNST	jfr X725
	Ungefärliga antalet timmar/vecka som kommunal hemtjänst utför hushållssysslor i ip:s hem.	
	0	425 94,2
	1	9 2,0
	2	3 0,7
	3	1 0,2
	4	2 0,4
	5	1 0,2
	7	2 0,4
	10	2 0,4
	15	1 0,2
	20	3 0,7
	35	2 0,4
	Totalt	451 100
66	Får hjälp från hemtjänst<1h	1
77	Får hjälp från hemtjänst, svar saknas timmar	1
99	Svar saknas	28
	Får ej hjälp av någon utanför hushållet	3934
		4415
Z761	TIMMAR – HUSHÅLLSHJÄLP FRÅN PRIVAT KÖPT TJÄNST	jfr X726
	Ungefärliga antalet timmar/vecka som hushållssysslor i ip:s hem utförs av privat köpt tjänst.	
	0	276 64
	1	42 9,7
	2	74 17,2
	3	20 4,6
	4	12 2,8
	5	2 0,5
	6	2 0,5
	7	1 0,2
	8	1 0,2
	15	1 0,2
	Totalt	431 100
	Får hjälp från privat köpt tjänst<1h	15
77	Får hjälp från privat köpt tjänst, svar saknas timmar	7
99	Svar saknas	28
	Får ej hjälp av någon utanför hushållet	3934
		4415
Z762	TIMMAR – HUSHÅLLSHJÄLP FRÅN ANNAN	jfr X727
	Ungefärliga antalet timmar/vecka som annan än ovan utför hushållssysslor i ip:s hem.	
	0	378 85,1
	1	26 5,9
	2	12 2,7
	3	4 0,9

4		5	1,1
5		4	0,9
6		1	0,2
7		2	0,5
8		1	0,2
10		1	0,2
12		3	0,7
14		3	0,7
15		1	0,2
20		1	0,2
40		2	0,5
	Totalt	444	100
66	Får hjälp från annan<1h	2	
77	Får hjälp från annan, svar saknas timmar	5	
99	Svar saknas	30	
	Får ej hjälp av någon utanför hushållet	3934	
		4415	

Z763

FÖRDELNING AV HUSHÅLLETS PENGAR

X728

Hur fördelar du och din partner era pengar?

Tabellen gäller för Z154 EQ 4 OR 5.

1	Alla pengar är gemensamma	1751	58,9
2	Vi har en gemensam del, disp. en del för oss själva	895	30,1
3	Vi har helt separata ekonomier	322	10,8
4	Annat	5	0,2
	Totalt	2973	100
8	Vet ej	6	
9	Svar saknas	8	
	Ej aktuellt	1428	
		4415	

Z764

ÅSIKTSSKILLNAD FÖRDELNING AV HUSHÅLLSARBETE

X729

Hur ofta händer det att dina och din partners åsikter skiljer sig åt vad gäller fördelningen av hushållsarbetet?

Tabellen gäller för Z154 EQ 4 OR 5.

1	Ofta	191	6,4
2	Ibland	736	24,8
3	Sällan	1193	40,2
4	Aldrig	850	28,6
	Totalt	2970	100
8	Vet ej	8	
9	Svar saknas	9	
	Ej aktuellt	1428	
		4415	

Z765**ÅSIKTSSKILLNAD HUR PENGAR ANVÄNDS****X730**

Hur ofta händer det att dina och din makes/makas/sambos åsikter skiljer sig åt vad gäller hur pengarna används?

Tabellen gäller för Z154 EQ 4 OR 5.

1	Ofta	72	2,4
2	Ibland	406	13,7
3	Sällan	1270	42,8
4	Aldrig	1222	41,1
	Totalt	2970	100
8	Vet ej	8	
9	Svar saknas	9	
	Ej aktuellt	1428	
		4415	

Z766**ÅSIKTSSKILLNAD HUR MKT MAKE/MAKA/SAMBO ARBETAR****X733**

Hur ofta händer det att dina och din partners åsikter skiljer sig åt vad gäller hur mycket partner arbetar?

Tabellen gäller för Z154 EQ 4 OR 5.

1	Ofta	54	2,3
2	Ibland	227	9,5
3	Sällan	565	23,6
4	Aldrig	1545	64,6
	Totalt	2391	100
5	Ej aktuellt	578	
8	Vet ej	9	
9	Svar saknas	9	
	Ej aktuellt	1428	
		4415	

Z767**ÅSIKTSSKILLNAD HUR MKT IP ARBETAR****X734**

Hur ofta händer det att dina och din partners åsikter skiljer sig åt vad gäller hur mycket du arbetar?

Tabellen gäller för Z154 EQ 4 OR 5.

1	Ofta	69	2,8
2	Ibland	339	13,8
3	Sällan	617	25,1
4	Aldrig	1438	58,4
	Totalt	2463	100
5	Ej aktuellt	506	
8	Vet ej	9	
9	Svar saknas	9	
	Ej aktuellt	1428	
		4415	

Z768**ANTAL DAGAR IP LÄMNAR BARN****X735**

Hur många dagar under en vanlig vecka, måndag till söndag, lämnar du barn på dagis, fritids eller skola?

Tabellen gäller för ip som har barn under 14 år i hushållet.

0		505	44,0
.5		1	0,1
1		82	7,1
1.5		4	0,3
2		86	7,5
2.5		68	5,9
3		124	10,8
3.5		3	0,3
4		66	5,8
5		204	17,8
7		4	0,3
	Totalt	1147	100
9	Svar saknas	11	
	Ej aktuellt	3257	
		4415	

Z769**ANTAL DAGAR MAKE/MAKA/SAMBO LÄMNAR BARN****X736**

Hur många dagar under en vanlig vecka, måndag till söndag, lämnar din parter barn på dagis, fritids eller skola?

Tabellen gäller för ip som har barn under 14 år i hushållet och Z154 EQ 4 OR 5.

0		456	45,7
1		68	6,8
2		86	8,6
2.5		54	5,4
3		95	9,5
3.5		5	0,5
4		71	7,1
4.5		1	0,1
5		159	15,9
7		2	0,2
	Totalt	997	100
9	Svar saknas	10	
	Ej aktuellt	3404	
		4415	

Z770**ANTAL DAGAR ANNAN LÄMNAR BARN****X737**

Hur många dagar under en vanlig vecka, måndag till söndag, lämnar någon annan än du eller din partner barn på dagis, fritids eller skola?

Tabellen gäller för ip som har barn under 14 år i hushållet.

0		1049	91,5
.5		2	0,2

1		26	2,3
2		14	1,2
2.5		20	1,7
3		11	1,0
4		4	0,3
5		19	1,7
7		2	0,2
	Totalt	1147	100
9	Svar saknas	11	
	Ej aktuellt	3257	
		4415	

Z771

ANTAL DAGAR IP HÄMTAR BARN

X738

Hur många dagar under en vanlig vecka, måndag till söndag, hämtar du barn på dagis, fritids eller skola?

Tabellen gäller för ip som har barn under 14 år i hushållet.

0		491	42,8
.5		1	0,1
1		84	7,3
1.5		3	0,3
2		152	13,3
2.5		64	5,6
3		132	11,5
3.5		3	0,3
4		67	5,8
4.5		1	0,1
5		145	12,7
6		1	0,1
7		2	0,2
	Totalt	1146	100
9	Svar saknas	12	
	Ej aktuellt	3257	
		4415	

Z772

ANTAL DAGAR MAKE/MAKA/SAMBO HÄMTAR BARN

X739

Hur många dagar under en vanlig vecka, måndag till söndag, hämtar din partner barn på dagis, fritids eller skola?

Tabellen gäller för ip som har barn under 14 år i hushållet och Z154 EQ 4 OR 5.

0		423	42,5
.5		2	0,2
1		87	8,7
1.5		1	0,1
2		118	11,9
2.5		50	5,0
3		133	13,4
3.5		5	0,5
4		65	6,5

5		109	11,0
7		2	0,2
	Totalt	995	100
9	Svar saknas	12	
	Ej aktuellt	3408	
		4415	

Z773

ANTAL DAGAR ANNAN HÄMTAR BARN

X740

Hur många dagar under en vanlig vecka, måndag till söndag, hämtar någon annan än du eller din partner barn på dagis, fritids eller skola?

Tabellen gäller för ip som har barn under 14 år i hushållet.

0		999	87,2
.5		5	0,4
1		61	5,3
2		26	2,3
2.5		18	1,6
3		16	1,4
3.5		1	0,1
4		4	0,3
5		14	1,2
7		1	0,1
	Totalt	1145	100
9	Svar saknas	13	
	Ej aktuellt	3257	
		4415	

Z774

ANTAL DAGAR IP LAGAR MIDDAG

X741

Hur många dagar, under en vanlig vecka (måndag-söndag), lagar du middag?

Tabellen gäller för ip som har barn under 14 år i hushållet.

0		100	8,7
.5		2	0,2
1		103	9,0
1.5		3	0,3
2		125	10,9
2.5		3	0,3
3		167	14,5
3.5		47	4,1
4		139	12,1
5		186	16,2
6		90	7,8
6.5		1	0,1
7		182	15,9
	Totalt	1148	100
9	Svar saknas	10	
	Ej aktuellt	3257	
		4415	

Z775**ANTAL DAGAR MAKE/MAKA/SAMBO LAGAR MIDDAG****X742**

Hur många dagar, under en vanlig vecka (måndag-söndag), lagar din partner middag?

Tabellen gäller för ip som har barn under 14 år i hushållet och Z154 EQ 4 OR 5.

0		122	12,2
.5		2	0,2
1		102	10,2
2		166	16,6
2.5		2	0,2
3		139	13,9
3.5		44	4,4
4		142	14,2
4.5		1	0,1
5		117	11,7
5.5		3	0,3
6		78	7,8
6.5		2	0,2
7		79	7,9
	Totalt	999	100
9	Svar saknas	8	
	Ej aktuellt	3408	
		4415	

Z776**ANTAL DAGAR ANNAN LAGAR MIDDAG****X743**

Hur många dagar, under en vanlig vecka (måndag-söndag), lagar någon annan än du eller din partner middag?

Tabellen gäller för ip som har barn under 14 år i hushållet.

0		1011	87,9
1		52	4,5
2		23	2,0
2.5		1	0,1
3		9	0,8
3.5		6	0,5
4		5	0,4
4.5		1	0,1
5		9	0,8
6		12	1,0
7		21	1,8
	Totalt	1150	100
9	Svar saknas	8	
	Ej aktuellt	3257	
		4415	

Z777**ANTAL DAGAR IP NATTAR BARN****X744**

Hur många dagar, under en vanlig vecka (måndag-söndag), lägger du barn för natten?

Tabellen gäller för ip som har barn under 14 år i hushållet.

0		259	22,6
.5		1	0,1
1		26	2,3
1.5		55	4,8
2		4	0,3
2.5		143	12,5
3		139	12,1
3.5		131	11,4
4		82	7,1
4.5		43	3,7
5		265	23,1
	Totalt	1148	100
9	Svar saknas	10	
	Ej aktuellt	3257	
		4415	

Z778**ANTAL DAGAR MAKE/MAKA/SAMBO NATTAR BARN****X745**

Hur många dagar, under en vanlig vecka (måndag-söndag), lägger din partner barn för natten?

Tabellen gäller för ip som har barn under 14 år i hushållet och Z154 EQ 4 OR 5.

0		226	22,6
.5		2	0,2
1		34	3,4
2		78	7,8
2.5		1	0,1
3		128	12,8
3.5		129	12,9
4		139	13,9
4.5		1	0,1
5		56	5,6
6		27	2,7
7		177	17,7
	Totalt	998	100
9	Svar saknas	9	
	Ej aktuellt	3408	
		4415	

Z779**ANTAL DAGAR ANNAN NATTAR BARN****X746**

Hur många dagar, under en vanlig vecka (måndag-söndag), lägger någon annan än du eller din partner barn för natten?

Tabellen gäller för ip som har barn under 14 år i hushållet.

0		1079	94,0
.5		7	0,6
1		5	0,4
1.5		3	0,3
2		13	1,1
2.5		15	1,3
3		9	0,8
3.5		2	0,2
4		1	0,1
4.5		14	1,2
	Totalt	1148	100
9	Svar saknas	10	
	Ej aktuellt	3257	
		4415	

Z780**KONTANTMARGINAL****X748, Y574,
U576, jfr V602,
jfr W375**

Om du plötsligt hamnade i en situation, där du på en vecka måste skaffa fram 14 000 kronor, skulle du kunna klara det?

1	Ja	3913	89,3
2	Nej	471	10,7
	Totalt	4384	100
8	Vet ej	13	
9	Svar saknas	18	
		4415	

Z781**ANSKAFFNING AV KONTANTER****X749, Y575,
U577, jfr V602,
jfr W375**

Om ja: på vilket sätt skulle du kunna skaffa fram 14 000 kronor på en vecka?

Tabellen gäller om Z780 EQ 1

1	Uttag från eget konto	3138	80,3
2	Försäljning av aktier el liknande	156	4,0
3	Lån familjemedlem	271	6,9
4	Lån släkt o vänner	195	5,0
5	Lån i bank	123	3,1
6	Annat	26	0,7
	Totalt	3909	100
8	Vet ej	4	
	Ej aktuellt	502	
		4415	

Z782**EKONOMISKA SVÅRIGHETER****X754, Y584**

Har det under de senaste tolv månaderna hänt att du haft svårigheter med att klara de löpande utgifterna för mat, hyra, räkningar m.m.?

1	Ja	532	12,1
2	Nej	3864	87,9
	Totalt	4396	100
8	Vet ej	2	
9	Svar saknas	17	
		4415	

Z783**FÅR UNDERHÅLL PER MÅNAD****X755**

Får du underhåll för något barn som är fött 1992 eller senare. Om ja: Hur mycket sammanlagt per månad (kronor per månad)? Tabellen gäller för dem som har barn under 18 och är separerade från den andre föräldern Variabeln är här kategoriindelad.

1-999		2	2,2
1000-1499		48	53,9
1500-1999		1	1,1
2000-2499		9	10,1
2500-2999		16	18,0
3000-3499		5	5,6
3500-3999		3	3,4
≥4000		5	5,6
	Totalt	89	100
88888	Vet ej	1	
99999	Svar saknas	1	
	Ej aktuellt	4324	
		4415	

Z784**BETALAR UNDERHÅLL PER MÅNAD****X756**

Betalar du underhåll för något barn som är fött 1992 eller senare? Om ja: Hur mycket får du sammanlagt per månad (kronor per månad)? Tabellen gäller för dem som har barn under 18 och är separerade från den andre föräldern Variabeln är här kategoriindelad.

1-999		13	18,3
1000-1499		28	39,4
1500-1999		7	9,9
2000-2499		5	7,0
2500-2999		7	9,9
3000-3499		7	9,9
3500-3999		1	1,4
≥4000		4	4,2
	Totalt	72	100
88888	Vet ej	3	
	Ej aktuellt	4340	
		4415	

Z785	ARV		NY
	Vad är det sammanlagda värdet av dina arv de senaste 10 åren?		
	0	Har ej fått arv	3563 82,8
	1-49999		113 2,6
	50000-99999		163 3,8
	100000-149999		110 2,6
	150000-199999		45 1,0
	200000-249999		60 1,4
	250000-299999		32 0,7
	300000-349999		41 1,0
	350000-399999		17 0,4
	400000-449999		25 0,6
	450000-499999		8 0,2
	500000-999999		63 1,5
	≥1000000		65 1,5
	Total		4305 100
	88888888	Fått arv, vet ej arvets värde	68
	99999999	Fått arv, svar saknas om arvets värde	42
			4415
		Medelvärde (>0)	300045,9
		Standardavvikelse (>0)	487240,3

Z786	TOTALT GIVET EKONOMISKT STÖD, TKR		X760
	Har du, under de senaste tolv månaderna, givit ekonomiskt stöd eller gåvor för sammanlagt 6000 kr eller mer till någon eller några utanför ditt hushåll? Om ja: Vad är det sammanlagda ungefärliga värdet (antal tusen kronor)? Variabeln är här kategoriindelad.		
	6-9		182 22,3
	10-19		275 33,7
	20-29		113 13,9
	30-39		64 7,8
	40-49		35 4,3
	50-59		35 4,3
	60-69		14 1,7
	70-79		14 1,7
	80-89		6 0,7
	90-99		4 0,5
	100-199		38 4,7
	200-299		17 2,1
	300-399		5 0,6
	400-499		2 0,2
	500-599		1 0,1
	600-699		4 0,5
	700-799		2 0,2
	800-899		1 0,1
	1000-1999		1 0,1
	2000-2999		2 0,2
	≥3000		1 0,1
	Totalt		816 100

77777777	Givit gåva, vet ej summa	66
88888888	Givit gåva, svar saknas om summa	16
99999999	Svar saknas	14
	Ej givit gåvor/stöd	3503
		4415

Z787 EKONOMISKT STÖD TILL FÖRÄLDRAR, TKR X761

Kan du uppge ett ungefärligt värde på hur mycket dina föräldrar har fått under de senaste tolv månaderna (antal tusen kronor)? Variabeln är här kategoriindelad

0		821	91,8
1-9		37	4,1
10-19		21	2,3
20-29		5	0,6
30-39		7	0,8
40-49		1	0,1
50-59		1	0,1
≥100		1	0,1
	Totalt	894	100
77777777	Givit gåva, vet ej summa	6	
88888888	Givit gåva, svar saknas om summa	2	
99999999	Svar saknas	14	
	Ej givit gåvor/stöd	3499	
		4415	

Z788 EKONOMISKT STÖD TILL MOR/FARFÖRÄLDRAR, TKR X762

Kan du uppge ett ungefärligt värde på hur mycket dina mor-/farföräldrar har fått under de senaste tolv månaderna (antal tusen kronor)? Variabeln är här kategoriindelad.

0		890	98,7
1-9		7	0,8
10-19		3	0,3
30-39		2	0,2
	Totalt	902	100
99999999	Svar saknas	14	
	Ej givit gåvor/stöd	3499	
		4415	

Z789 EKONOMISKT STÖD TILL BARN, TKR X763

Kan du uppge ett ungefärligt värde på hur mycket barnet/barnen har fått under de senaste tolv månaderna (antal tusen kronor)? Variabeln är här kategoriindelad.

0		309	36,7
1-9		99	11,7
10-19		169	20,0
20-29		74	8,8
30-39		45	5,3
40-49		27	3,2
50-59		28	3,3

60-69		12	1,4
70-79		10	1,2
80-89		3	0,4
90-99		3	0,4
100-199		31	3,7
200-299		16	1,9
300-399		6	0,7
400-499		2	0,2
500-599		1	0,1
600-699		3	0,4
700-799		1	0,1
800-899		1	0,1
≥1000		3	0,4
	Totalt	843	100
77777777	Givit gåva, vet ej summa	47	
88888888	Givit gåva, svar saknas om summa	12	
99999999	Svar saknas	14	
	Ej givit gåvor/stöd	3499	
		4415	

Z790

EKONOMISKT STÖD TILL BARNBARN, TKR

X764

Kan du uppge ett ungefärligt värde på hur mycket barnbarnet/barnbarnen har fått under de senaste tolv månaderna (antal tusen kronor)? Variabeln är här kategoriindelad.

0		780	87,9
1-9		59	6,7
10-19		28	3,2
20-29		8	0,9
30-39		3	0,3
50-59		2	0,2
60-69		1	0,1
70-79		2	0,2
90-99		1	0,1
300-399		1	0,1
400-499		1	0,1
≥1000		1	0,1
	Totalt	887	100
77777777	Givit gåva, vet ej summa	14	
88888888	Givit gåva, svar saknas om summa	1	
99999999	Svar saknas	14	
	Ej givit gåvor/stöd	3499	
		4415	

Z791

EKONOMISKT STÖD TILL ANNAN PERSON, TKR

X765

Kan du uppge ett ungefärligt värde på hur mycket annan person (andra personer) har fått under de senaste tolv månaderna (antal tusen kronor)? Variabeln är här kategoriindelad.

0		664	74,9
1-9		89	10,0

10-19		74	8,3
20-29		21	2,4
30-39		13	1,5
40-49		3	0,3
50-59		8	0,9
60-69		2	0,2
70-79		2	0,2
80-89		2	0,2
100-199		7	0,8
200-299		1	0,1
400-499		1	0,1
	Totalt	887	100
77777777	Givit gåva, vet ej summa	12	
88888888	Givit gåva, svar saknas om summa	3	
99999999	Svar saknas	14	
	Ej givit gåvor/stöd	3499	
		4415	

Z792

TOTALT MOTTAGET EKONOMISKT STÖD

X766

Har du under de senaste tolv månaderna tagit emot ekonomiskt stöd eller gåvor för sammanlagt 6000 kronor eller mer från någon/några utanför ditt hushåll? Om ja: Vad är det sammanlagda ungefärliga värdet (antal tusen kronor)? Variabeln är här kategoriindelad.

0		1	0,2
1-9		103	25,0
10-19		167	40,5
20-29		55	13,3
30-39		20	4,9
40-49		8	1,9
50-59		16	3,9
60-69		8	1,9
70-79		4	1,0
80-89		1	0,2
90-99		1	0,2
100-199		17	4,1
200-299		5	1,2
300-399		2	0,5
400-499		3	0,7
≥1000		1	0,2
	Totalt	412	100
77777777	Tagit emot gåva, vet ej summa	29	
88888888	Tagit emot gåva, svar saknas om summa	5	
99999999	Svar saknas	14	
	Ej tagit emot gåvor/stöd	3955	
		4415	

Z793**EKONOMISKT STÖD FRÅN FÖRÄLDRAR, TKR****X767**

Hur mycket har du fått från dina föräldrar under de senaste 12 månaderna (antal tusen kronor)? Variabeln är här kategoriindelad.

0		129	30,3
1-9		92	21,6
10-19		116	27,2
20-29		30	7,0
30-39		13	3,1
40-49		5	1,2
50-59		13	3,1
60-69		6	1,4
70-79		3	0,7
80-89		1	0,2
100-199		12	2,8
200-299		2	0,5
300-399		1	0,2
400-499		2	0,5
≥1000		1	0,2
	Totalt	426	100
77777777	Tagit emot gåva, vet ej summa		
88888888	Tagit emot gåva, svar saknas om summa	22	
99999999	Svar saknas	1	
	Ej tagit emot gåvor/stöd	14	
		3952	
		4415	

Z794**EKONOMISKT STÖD FRÅN MOR/FARFÖRÄLDRAR TKR****X768**

Hur mycket har du fått från dina mor-/farföräldrar under de senaste 12 månaderna (antal tusen kronor)? Variabeln är här kategoriindelad.

0		388	87,4
1-9		21	4,7
10-19		22	5,0
20-29		5	1,1
30-39		2	0,5
50-59		3	0,7
100-199		2	0,5
200-299		1	0,2
	Totalt	444	100
77777777	Tagit emot gåva, vet ej summa	3	
88888888	Tagit emot gåva, svar saknas om summa	1	
99999999	Svar saknas	14	
	Ej tagit emot gåvor/stöd	3953	
		4415	

Z795	EKONOMISKT STÖD FRÅN BARN, TKR	X769
	Hur mycket har du fått från barnet/barnen under de senaste 12 månaderna (antal tusen kronor)?	
	0	441 98,4
	1-9	2 0,4
	10-19	3 0,7
	20-29	1 0,2
	40-39	1 0,2
	Totalt	448 100
999999999	Svar saknas	14
	Ej fått gåvor/stöd	3953
		4415
Z796	EKONOMISKT STÖD FRÅN BARNBARN, TKR	X770
	Hur mycket har du fått från barnbarnet/barnbarnen under de senaste 12 månaderna (antal tusen kronor)?	
	0	448 100
	Totalt	448 100
999999999	Svar saknas	14
	Ej fått gåvor/stöd	3953
		4415
Z797	EKONOMISKT STÖD FRÅN ANNAN PERSON, TKR	X771
	Hur mycket har du fått från annan person (andra personer) under de senaste 12 månaderna (antal tusen kronor)?	
	Variabeln är här kategoriindelad.	
	0	346 79,0
	1-9	28 6,4
	10-19	30 6,8
	20-29	15 3,4
	30-39	5 1,1
	40-49	2 0,5
	50-59	3 0,7
	60-69	1 0,2
	70-79	1 0,2
	90-99	1 0,2
	100-199	2 0,5
	200-299	2 0,5
	300-399	1 0,2
	400-499	1 0,2
	Totalt	438 100
777777777	Tagit emot gåva, vet ej summa	7
888888888	Tagit emot gåva, svar saknas om summa	3
999999999	Svar saknas	14
	Ej tagit emot gåvor/stöd	3953
		4415

Z798	NÄRA VÄN VID SJUKDOM		X775, Y614, U699
	Har du någon anhörig eller nära vän som ställer upp om du blir sjuk?		
	1 Ja	4258	97,1
	2 Nej	125	2,9
	Totalt	4383	100
	8 Vet ej	16	
	9 Svar saknas	16	
		4415	
Z799	NÄRA VÄN SOM SÄLLSKAP		X776, Y615, U700
	Har du någon anhörig eller nära vän som ställer upp om du vill ha sällskap?		
	1 Ja	4281	97,6
	2 Nej	106	2,4
	Totalt	4387	100
	8 Vet ej	11	
	9 Svar saknas	17	
		4415	
Z800	NÅGON ATT PRATA MED		X777, Y616, U701
	Har du någon anhörig eller nära vän som ställer upp om du behöver prata med någon om personliga bekymmer?		
	1 Ja	4266	97,2
	2 Nej	122	2,8
	Totalt	4388	100
	8 Vet ej	9	
	9 Svar saknas	18	
		4415	
Z801	VÄRDE REALA TILLGÅNGAR		NY
	Vad är det UNGEFÄRLIGA marknadsvärdet på [ip:s eller ips:s partners ägda] tillgångar, dvs. bostad, bostadsrätt, fritidshus, tomt, mark eller skog? (tusen kr)		
	0	1321	31,1
	0,1-99	34	0,8
	100-199	50	1,2
	200-299	45	1,1
	300-399	60	1,4
	400-499	73	1,7
	500-599	85	2,0
	600-699	81	1,9
	700-799	81	1,9
	800-899	94	2,2
	900-999	66	1,6
	1000-1099	198	4,7
	1100-1199	30	0,7

1200-1299		88	2,1
1300-1399		76	1,8
1400-1499		43	1,0
1500-1599		207	4,9
1600-1699		41	1,0
1700-1799		58	1,4
1800-1899		68	1,6
1900-1999		27	0,6
2000-2099		240	5,7
2100-2199		14	0,3
2200-2299		27	0,6
2300-2399		36	0,9
2400-2499		20	0,5
2500-2599		177	4,2
2600-2699		12	0,3
2700-2799		28	0,7
2800-2899		26	0,6
2900-2999		7	0,2
3000-3999		342	8,1
4000-4999		182	4,3
5000-5999		110	2,6
6000-6999		69	1,6
7000-7999		38	0,9
8000-8999		31	0,7
≥9000		57	1,3
	Totalt	4242	100
7777777	Har reala tillgångar, vet ej summa	137	
8888888	Har reala tillgångar, svar saknas på summa	22	
9999999	Svar saknas	14	
		4415	

Z802

SKULDER FÖR REALA TILLGÅNGAR

NY

Ungefär hur stora är dina och din partners skulder för detta? [lån på bostad, bostadsrätt, fritidshus, tomt, mark eller skog?] (tusen kr)

Tabeller för Z801 GT 0.

0	658	22,4
1-99	92	3,1
100-199	156	5,3
200-299	176	6,0
300-399	149	5,1
400-499	154	5,2
500-599	145	4,9
600-699	139	4,7
700-799	129	4,4
800-899	112	3,8
900-999	77	2,6
1000-1099	173	5,9
1100-1199	51	1,7

1200-1299		64	2,2
1300-1399		64	2,2
1400-1499		38	1,3
1500-1599		90	3,1
1600-1699		46	1,6
1700-1799		34	1,2
1800-1899		44	1,5
1900-1999		16	0,5
2000-2099		93	3,2
2100-2199		15	0,5
2200-2299		17	0,6
2300-2399		18	0,6
2400-2499		16	0,5
2500-2599		32	1,1
2600-2699		11	0,4
2700-2799		13	0,4
2800-2899		15	0,5
2900-2999		3	0,1
3000-3999		58	2,0
4000-4999		26	0,9
5000-5999		11	0,4
6000-6999		2	0,1
7000-7999		2	0,1
≥9000		4	0,1
	Totalt	2943	100
77777777	Har reala tillgångar, vet ej summa	112	
88888888	Har reala tillgångar, svar saknas på summa	21	
99999999	Svar saknas	14	
	Ej aktuellt	1325	

Z803

REALA TILLGÅNGAR ÄGANDE

NY

Ägs dessa tillgångar huvudsakligen av dig, din partner eller äger båda ungefär lika mycket?

Tabellen gäller för ip som har reala tillgångar och Z154 EQ 4 OR 5.

1	Huvudsakligen av UP	347	13,9
2	Huvudsakligen av UP:s partner	238	9,6
3	Av båda tillsammans	1907	76,5
	Totalt	2492	100
8	Vet ej	3	
9	Svar saknas	10	
	Ej aktuellt	1910	
		4415	

Z804	FINANSIELLA TILLGÅNGAR		NY
	Vad är det sammanlagda ungefärliga värdet på dina och din partners finansiella tillgångar, dvs. banktillgodohavanden, kontanter, aktier, obligationer och andra värdepapper? Dra ifrån eventuella övriga skulder, t.ex. studielån.		
	1	0-50 000 i tillgångar	1205 29,5
	2	50 000-100 000 i tillgångar	533 13,1
	3	100 000-200 000 i tillgångar	509 12,5
	4	200 000-500 000 i tillgångar	657 16,1
	5	500 000-1 miljon i tillgångar	354 8,7
	6	1 miljon-2 miljoner i tillgångar	232 5,7
	7	2 miljoner-5 miljoner i tillgångar	161 3,9
	8	Mer än 5 miljoner i tillgångar	58 1,4
	9	0-100 000 i skuld	183 4,5
	10	Mer än 100 000 i skuld	189 4,6
		Totalt	4081 100
	88	Vet ej	227
	99	Svar saknas	107
			4415
Z805	FINANSIELLA TILLGÅNGAR ÄGANDE		NY
	Ägs dessa tillgångar huvudsakligen av dig, din partner eller äger båda ungefär lika mycket?		
	Tabellen gäller för Z804 GE 1 AND LE 8 och Z154 EQ 4 OR 5.		
	1	Huvudsakligen av UP	423 16,9
	2	Huvudsakligen av UP:s partner	229 9,1
	3	Av båda tillsammans	1856 74,0
		Totalt	2508 100
	8	Vet ej	3
	9	Svar saknas	6
		Ej aktuellt	1898
			4415
Z806	UTSATT FÖR STÖLD		X779, Y585, U593, jfr V618
	Har du under de senaste tolv månaderna varit utsatt för någon stöld?		
	1	Ja	442 10,1
	2	Nej	3956 89,9
		Totalt	4398 100
	9	Svar saknas	17
			4415
Z807	UTSATT FÖR SKADEGÖRELSE		X780, Y586, U596, V621
	Har du under de senaste tolv månaderna varit med om att någon har skadat eller förstört egendom för dig?		
	1	Ja	350 8,0

	2	Nej	4046	92,0
		Totalt	4396	100
	9	Svar saknas	19	
			4415	
Z808		VÅLD MED KROPPSSKADA		X781, Y587, U601, V626
		Har du under de senaste tolv månaderna varit utsatt för våld som ledde till synliga märken eller kroppsskada?		
	1	Ja	72	1,6
	2	Nej	4325	98,4
		Totalt	4397	100
	9	Svar saknas	18	
			4415	
Z809		VÅLD UTAN KROPPSSKADA		X782, Y588, U602, V627
		Har du under de senaste tolv månaderna varit utsatt för våld som inte ledde till synliga märken eller kroppsskada?		
	1	Ja	96	2,2
	2	Nej	4301	97,8
		Totalt	4397	100
	9	Svar saknas	18	
			4415	
Z810		ALLVARLIGA HOT		X783, Y589, U603, V628
		Har du under de senaste tolv månaderna varit utsatt för hot eller hotelser som var farliga eller så allvarliga att du blev rädd?		
	1	Ja	178	4,1
	2	Nej	4216	95,9
		Totalt	4394	100
	9	Svar saknas	21	
			4415	
Z811		SEMESTERRESA 2009		X784, Y590, U611, V636, jfr W614
		Gjorde du någon semesterresa (eller resa av rekreativkaraktär) under 2009?		
	1	Ja	3159	72,0
	2	Nej	1231	28,0
		Totalt	4390	100
	9	Svar saknas	25	
			4415	

Z812	STUGVISTELSE 2009			X785, Y594, U618, V643, W469
	Tillbringade du någon tid under 2009 i sommarstuga, kolonistuga, fritidshus eller liknande?			
	1 Ja	2035	46,3	
	2 Nej	2358	53,7	
	Totalt	4393	100	
	9 Svar saknas	22		
		4415		
Z813	FISKA ELLER JAGA PÅ FRITIDEN			X786, jfr Y596- 597, jfr U621- 622, jfr V646- 647, jfr W472- 473
	Brukar du göra något av följande som fritidsaktivitet: fiska eller jaga?			
	1 Nej	3156	71,8	
	2 Ja, någon gång	888	20,2	
	3 Ja, ofta	354	8,0	
	Totalt	4398	100	
	9 Svar saknas	17		
		4415		
Z814	TRÄDGÅRDSSKÖTSEL			X787, Y598, U623, V648, W474
	Brukar du göra något av följande som fritidsaktivitet: sköta trädgård?			
	1 Nej	1776	40,4	
	2 Ja, någon gång	999	22,7	
	3 Ja, ofta	1622	36,9	
	Totalt	4397	100	
	9 Svar saknas	18		
		4415		
Z815	BIOBESÖK			X788, Y599, U624, V649, W475
	Brukar du göra något av följande som fritidsaktivitet: gå på bio?			
	1 Nej	1653	37,6	
	2 Ja, någon gång	2500	56,8	
	3 Ja, ofta	245	5,6	
	Totalt	4398	100	
	9 Svar saknas	17		
		4415		
Z816	TEATERBESÖK			X789, Y600, U625, V650, W476
	Brukar du göra något av följande som fritidsaktivitet: gå på teater, konserter, museer, utställningar?			
	1 Nej	1514	34,4	
	2 Ja, någon gång	2459	55,9	
	3 Ja, ofta	424	9,6	

		Totalt	4397	100
9		Svar saknas	18	
			4415	
Z817		RESTAURANGBESÖK		X790, Y601, U626, V651, W477
		Brukar du göra något av följande som fritidsaktivitet: gå på restaurang?		
1		Nej	623	14,2
2		Ja, någon gång	2726	62,0
3		Ja, ofta	1049	23,9
		Totalt	4398	100
9		Svar saknas	17	
			4415	
Z818		DANS		X791, Y602, U627, V652, W478
		Brukar du göra något av följande som fritidsaktivitet: gå på dans?		
1		Nej	3242	73,7
2		Ja, någon gång	924	21,0
3		Ja, ofta	231	5,3
		Totalt	4397	100
9		Svar saknas	18	
			4415	
Z819		BESÖKA SLÄKTINGAR		X792, Y604, U632, V657, W483
		Brukar du göra något av följande som fritidsaktivitet: besöka släktingar?		
1		Nej	403	9,2
2		Ja, någon gång	2102	47,8
3		Ja, ofta	1891	43,0
		Totalt	4396	100
9		Svar saknas	19	
			4415	
Z820		HA SLÄKT BESÖK		X793, Y605, U633, V658, W485
		Brukar du göra något av följande som fritidsaktivitet: ha släktingar på besök?		
1		Nej	611	13,9
2		Ja, någon gång	2302	52,4
3		Ja, ofta	1484	33,8
		Totalt	4397	100
9		Svar saknas	18	
			4415	

Z821	BESÖKA VÄNNER OCH BEKANTA			X794, Y606, U634, V659, W484
	Brukas du göra något av följande som fritidsaktivitet: besöka vänner och bekanta?			
	1 Nej	212	4,8	
	2 Ja, någon gång	1893	43,0	
	3 Ja, ofta	2293	52,1	
	Totalt	4398	100	
	9 Svar saknas	17		
		4415		
Z822	HA VÄNNER PÅ BESÖK			X795, Y607, U635, V660, W486
	Brukas du göra något av följande som fritidsaktivitet: ha vänner och bekanta på besök?			
	1 Nej	266	6,0	
	2 Ja, någon gång	2088	47,5	
	3 Ja, ofta	2044	46,5	
	Totalt	4398	100	
	9 Svar saknas	17		
		4415		
Z823	BOKLÄSNING			X796, Y603, U628, V653, W479
	Brukas du göra något av följande som fritidsaktivitet: läsa böcker?			
	1 Nej	1201	27,3	
	2 Ja, någon gång	1195	27,2	
	3 Ja, ofta	1998	45,5	
	Totalt	4394	100	
	9 Svar saknas	21		
		4415		
Z824	STUDIECIRKEL			X797, Y608, U636, V661, W487
	Brukas du göra något av följande som fritidsaktivitet: delta i studiecirkel eller kurser?			
	1 Nej	3633	82,6	
	2 Ja, någon gång	466	10,6	
	3 Ja, ofta	298	6,8	
	Totalt	4397	100	
	9 Svar saknas	18		
		4415		
Z825	MUSICERA ELLER SJUNGA I KÖR			X798, jfr Y610- 611, jfr U638, jfr V663, jfr W488
	Brukas du göra något av följande som fritidsaktivitet: spela musikinstrument eller sjunga i kör?			
	1 Nej	3717	84,5	
	2 Ja, någon gång	248	5,6	

	3	Ja, ofta	433	9,8
		Totalt	4398	100
	9	Svar saknas	17	
			4415	
Z826		HOBBYARBETE		X799, Y612, U640, V665, W490
		Brukar du göra något av följande som fritidsaktivitet: syssla med hobbyverksamhet (sticka, sy snickra, måla, samla frimärken etc.)?		
	1	Nej	2381	54,2
	2	Ja, någon gång	637	14,5
	3	Ja, ofta	1378	31,3
		Totalt	4396	100
	9	Svar saknas	19	
			4415	
Z827		INTERNET		NY
		Brukar du göra något av följande som fritidsaktivitet: ha direktkontakt med andra över Internet genom att t.ex. chatta eller spela online-spel?		
	1	Nej	2633	59,9
	2	Ja, någon gång	622	14,1
	3	Ja, ofta	1142	26,0
		Totalt	4397	100
	9	Svar saknas	18	
			4415	
Z828		MOTIONSAKTIVITET		X800, Y613
		Utövar du någon motions-, friluft- eller idrottsverksamhet, t.ex. långpromenader? Om ja: Hur ofta?		
	1	Ja, flera ggr/vecka	2454	55,8
	2	Ja, ca en gång/vecka	807	18,3
	3	Ja, 1-3ggr/månad	284	6,5
	4	Ja, men mer sällan	398	9,0
	5	Nej	455	10,3
		Totalt	4398	100
	9	Svar saknas	17	
			4415	
Z829		MEDLEM I FACKFÖRENING		X801, Y617, U648, V666, jfr W491
		Är du medlem i någon fackförening eller facklig sammanslutning?		
	1	Ja	2356	53,6
	2	Nej	2037	46,4
		Totalt	4393	100
	9	Svar saknas	22	
			4415	

Vilket förbund (eller liknande) tillhör du?

Tabellen gäller för Z829 EQ 1.

1	Akademikerförbundet (SSR)	51	2,2
2	Förbundet Sveriges arbetsterapeuter (FSA)	13	0,6
3	Arkitektförbundet (AF)	5	0,2
5	Byggnadsarbetareförbundet	74	3,1
6	Civilekonomerna	27	1,1
7	Sveriges ingenjörer	85	3,6
8	Dik-förbundet -- akademiker inom dokumentation, information och kultur	8	0,3
9	Elektrikerförbundet	19	0,8
10	Facket för service och kommunikation (SEKO)	78	3,3
11	Farmaceutförbundet	9	0,4
12	Farmaciförbundet (ATF)	2	0,1
13	Fastighetsanställdas förbund	18	0,8
14	Finansförbundet	24	1,0
15	Facket för försäkring och finans	7	0,3
16	Försvarsförbundet	4	0,2
17	Försäkringsanställdas förbund	54	2,3
18	GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch	37	1,6
19	Handelsanställdas förbund	87	3,7
20	Unionen	342	14,5
22	Hotell- och restaurangfacket	29	1,2
23	Industrifacket Metall	182	7,7
24	Journalistförbundet (SJF)	11	0,5
25	JUSEK Jurist- och samhällsvetareförbundet	58	2,5
26	Kommunalarbetareförbundet (SKAF)	367	15,6
27	Kommunaltjänstemannaförbundet (SKTF)	123	5,2
28	Kyrkans akademikerförbund (KyrkA)	3	0,1
29	Ledarna	58	2,5
30	Legitimerade sjukgymnasters riksförbund (LSR)	9	0,4
31	Livsmedelsarbetareförbundet	16	0,7
32	LO, ospec	6	0,3
33	Lärarnas riksförbund (LR)	59	2,5
34	Läkarförbundet	22	0,9
35	Läraryrket (LF)	157	6,7
36	Musikerförbundet	1	0,0
37	Målareförbundet	4	0,2
38	Naturvetareförbundet	19	0,8
39	Officersförbundet (SOF)	9	0,4
40	Pappersindustriarbetareförbundet (SPIAF)	14	0,6
41	Svensk Pilotförening (SPF)	3	0,1
42	Polisförbundet	26	1,1
43	Psykologförbundet (SP)	2	0,1
44	SAC Sveriges arbetares centralorganisation	1	0,0
45	SACO, ospec	20	0,8
46	SACOs allmänna tjänstemannaförbund (SRAT)	6	0,3
47	Folkhögskolans läraryrket (SFHL)	3	0,1

48	Vårdförbundet (SHSTF)	83	3,5
49	Skolledarförbundet	5	0,2
50	Skogs- och lantbruksjäntemannaforbundet (SLF)	1	0,0
51	Tandläkarforbundet (STF)	5	0,2
52	Sveriges universitetsläraforbund (SULF)	9	0,4
53	Transportarbetareforbundet	40	1,7
54	Sveriges fartygsbefälsforening (SFBF)	4	0,2
55	Säljarnas riksförbund	3	0,1
57	TCO, ospec	6	0,3
58	Teaterförbundet (TF)	8	0,3
59	Trafik och järnväg (TJ)	1	0,0
60	Tull - kust	1	0,0
61	Veterinärforbundet (SVF)	3	0,1
62	Lantbrukarnas riksförbund (LRF)	7	0,3
63	Svenska tecknare	1	0,0
65	Konstnärernas riksförbund (KRO)	1	0,0
66	Fackförbund utanför Sverige	5	0,2
70	Arbetsgivar- och företagarganisati	20	0,8
	Totalt	2355	100
88	Vet ej	1	
	Ej aktuellt	2059	
		4415	

Z831	FACKLIG MÖTESAKTIVITET		X803, jfr Y620, jfr U650, jfr V668, jfr W492
	Har du varit på något fackföreningsmöte under det senaste året?		
1	Ja	573	13,0
2	Nej	3822	87,0
	Totalt	4395	100
9	Svar saknas	20	
		4415	

Z832	FACKLIGA UPPDRAG		X804, Y621, U652, V670, W493
	Har du eller har du haft någon förtroendepost i någon fackförening eller facklig sammanslutning (styrelsemedlemskap eller liknande)?		
1	Har förtroendepost	263	6,0
2	Har haft förtroendepost	676	15,4
3	Nej	3455	78,6
	Totalt	4394	100
9	Svar saknas	21	
		4415	

Z833	FACKLIG AKTIVITET		X805, Y622, U653, V749, W579
	Index över facklig aktivitet baserad på svaren från frågorna i Z829, Z831 och z832. Indexkonstruktion:		
	1 Ej medlem i facklig organisation		
	2 Medlem + varken har eller har haft förtroendepost + ej varit på fackligt möte senaste året		
	3 Medlem + varken har eller har haft förtroendepost + har varit på fackligt möte senaste året		
	4 Medlem + har eller har haft förtroendepost		
	1 Ej medlem	2037	46,4
	2 Passiv medlem	1451	33,0
	3 Aktiv medlem	272	6,2
	4 Förtroendeman	632	14,4
	Totalt	4392	100
	9 Svar saknas	23	
		4415	
Z834	PARTIMEDLEMSKAP		X806, Y623, U654, V671, W494
	Är du medlem i något politiskt parti eller politisk sammanslutning? Om ja: Har du eller har du haft någon förtroendepost i någon politisk förening eller organisation (styrelsemedlem eller liknande)?		
	11 Har förtroendepost	63	1,4
	12 Har haft förtroendepost	39	0,9
	13 Nej	148	3,4
	20 Ej medlem	4145	94,3
	Totalt	4395	100
	99 Svar saknas	20	
		4415	
Z835	POLITISK MÖTESAKTIVITET		X807, jfr Y624, jfr U656, jfr V672, jfr W495
	Har du varit på något politiskt möte eller sammankomst under det senaste året?		
	1 Ja	283	6,4
	2 Nej	4113	93,6
	Totalt	4396	100
	9 Svar saknas	19	
		4415	
Z836	POLITISK AKTIVITET		X808, Y625, U658, V750, W578
	Index över politisk aktivitet baserad på svaren från frågorna på Z834 och Z835. Indexkonstruktion:		
	1 Ej medlem i politisk organisation + ej varit på politiskt möte senaste året		
	2 Medlem ej förtroendepost + ej varit på politiskt möte senaste året		
	3 (Medlem eller ej medlem) + varken har eller haft förtroende post + har varit på politiskt möte senaste året		
	4 Medlem + (har haft förtroendepost) eller (har förtroendepost) + varit på politiskt möte senaste året		
	1 Ej medlem	4125	93,9
	2 Passiv medlem	115	2,6
	3 Aktiv medlem	55	1,3
	4 Förtroendeman	100	2,3
	Totalt	4395	100

	9	Svar saknas	20	
			4415	
Z837		VALDELTAGANDE 2006		X809, Y627, U659, V673, jfr W523
		Röstade du i valet 2006?		
	1	Ja	3633	91,0
	2	Nej	361	9,0
		Totalt	3994	100
	3	Ej röstberättigad	383	
	9	Svar saknas	38	
			4415	
Z838		VALDELTAGANDE 2009 EU-PARLAMENTSVALET		NY
		Röstade du i EU-parlamentsvalet 2009?		
	1	Ja	2338	55,8
	2	Nej	1849	44,2
		Totalt	4187	100
	3	Ej röstberättigad	118	
	9	Svar saknas	110	
			4415	
Z839		VALDELTAGANDE 2010 AVSIKT		NY
		Tänker du rösta i valet 2010, dvs. nu i höst?		
		Tabellen gäller för ip intervjuad före 20 sep 2010, dvs. före riksdagsvalet.		
	1	Ja, absolut	728	82,4
	2	Ja, troligen	79	8,9
	3	Kanske	30	3,4
	4	Nej, troligen inte	10	1,1
	5	Nej, definitivt inte	13	1,5
	6	Ej röstberättigad	17	1,9
	7	Har redan röstat	6	0,7
		Totalt	883	100
	9	Svar saknas	3	
		Ej aktuellt	3529	
		Total	4415	
Z840		VALDELTAGANDE 2010 FAKTISKT		NY
		Röstade du i valet 2010 [riksdags-, landstings- eller kommunalvalen i Sverige hösten 2010]?		
		Tabellen gäller för ip intervjuad efter 19 sep 2010, dvs efter riksdagsvalet.		
	1	Ja	3147	91,4
	2	Nej	298	8,6

		Totalt	3445	100
3		Ej röstberättigad	70	
9		Svar saknas	15	
		Ej aktuellt	879	
			4415	
Z841	ÖVRIGA FÖRENINGAR			X810, Y629, jfr U670, jfr V683, jfr W500
		Tillhör du någon annan typ av förening eller organisation än ovan?		
1	Ja		2290	52,1
2	Nej		2107	47,9
	Totalt		4397	100
9	Svar saknas		18	
			4415	
Z842	FÖRENINGSAKTIVITETER			X811, Y630
		Hur ofta deltar du i någon sådan föreningsverksamhet, på ett ungefär?		
		Tabellen gäller för Z841 EQ 1.		
2	Aldrig eller nästan aldrig		540	23,6
3	Någon eller några gånger per år		642	28,1
4	Någon gång i månaden		490	21,4
5	Någon gång i veckan		353	15,4
6	Flera gånger i veckan		263	11,5
	Totalt		2288	100
9	Svar saknas		2	
	Ej aktuellt		2125	
			4415	
Z843	RELIGIONSTILLHÖRIGHET			NY
		Vilken religionstillhörighet har du?		
1	Kristendom		3078	70,5
2	Islam		207	4,7
3	Judendom		3	0,1
4	Hinduism		4	0,1
5	Buddhism		27	0,6
6	Annan		16	0,4
7	Ingen religionstillhörighet		1029	23,6
	Totalt		4364	100
8	Vet ej		26	
9	Vill ej svara		25	
	Totalt		4415	

Z844	RELIGIONEN VIKTIG		NY
	Hur viktig är religionen i ditt liv?		
	Tabellen gäller om Z843 GE 1 AND LE 6.		
	1 Mycket viktig	364	10,9
	2 Ganska viktig	739	22,2
	3 Ganska oviktig	1428	42,9
	4 Mycket oviktig	797	23,9
	Totalt	3328	100
	9 Svar saknas	13	
	Ej aktuellt	1074	
		4415	
Z845	DEMONSTRERAT SENASTE 10 ÅREN		NY
	Har du under de senaste tio åren deltagit i en offentlig demonstration?		
	1 Ja	455	10,4
	2 Nej	3941	89,6
	Totalt	4396	100
	9 Svar saknas	19	
		4415	
Z846	PERSONLIG KONTAKT		X815, Y634, U672, V685, W502
	Har du någon gång tagit kontakt med en person i ansvarig ställning för att påverka ett beslut i en samhällsfråga?		
	1 Ja	819	18,7
	2 Nej	3571	81,3
	Totalt	4390	100
	9 Svar saknas	25	
		4415	
Z847	MÖTESTALAT		X816, Y635, U673, V686, W503
	Har du någon gång talat inför ett möte i en förening eller organisation?		
	1 Ja anförande	1339	30,5
	2 Ja, inlägg i diskussion	549	12,5
	3 Nej, aldrig	2505	57,0
	Totalt	4393	100
	9 Svar saknas	22	
		4415	
Z848	SKRIVIT I TIDNING		X817, Y636, U674, V687, W504
	Har du någon gång skrivit en insändare eller artikel till någon tidning eller tidskrift?		
	1 Ja, artikel	472	10,7

	2	Ja, insändare	544	12,4
	3	Nej, aldrig	3379	76,9
		Totalt	4395	100
	9	Svar saknas	20	
			4415	
Z849		POLITISKT DELTAGANDE		jfr X818, jfr Y637, jfr U675, jfr V751, jfr W580, W599
		Index över politiskt deltagande baserat på frågorna i Z845, Z846, Z847 samt indexen Z833 och Z836, Indexkonstruktion:		
	9	om någon av de 6 variablerna har värde 9		
	1	om nej på alla de 6 variablerna		
	2	i övriga fall		
	1	Utanförstående	949	21,7
	2	Ej utanförstående	3429	78,3
		Totalt	4379	100
	9	Svar saknas	37	
			4415	
Z850		KAN KLAGA		X819, Y638, U678, V689, W506
		Skulle du kunna åta dig att själv författa en skrivelse och överklaga ett beslut av en myndighet? Om nej: Känner du någon person som du vet att du skulle kunna få hjälp av i ett sådant fall?		
	10	Kan själv	3202	73,5
	21	Kan få hjälp	909	20,9
	22	Nej	244	5,6
		Totalt	4355	100
	99	Svar saknas	60	
			4415	
Z851		HJÄLP VID KLAGOMÅL		X820, Y639
		Vet du vart man kan vända sig för att få hjälp i sådana situationer?		
		Tabellen gäller för Z850 NE 10 eller 21.		
	1	Ja	57	22,2
	2	Nej	200	77,8
		Totalt	257	100
	9	Svar saknas	8	
		Ej aktuellt	4150	
			4415	
Z852		TALA ENGELSKA		NY
		Kan du tala engelska?		
	1	Ja, helt flytande	1005	22,9
	2	Ja, i stort sett flytande	1117	25,4
	3	Ja, ganska bra men inte flytande	1475	33,5
	4	Ja, men bara enstaka ord eller meningar	562	12,8

	5	Nej	238	5,4
		Totalt	4397	100
	9	Svar saknas	18	
			4415	
Z853		LÄSA ENGELSKA		NY
		Kan du förstå innehållet i en dagstidning på engelska?		
	1	Ja, allt	1041	23,7
	2	Ja, i stort sett allt	1346	30,7
	3	Ja, ganska mycket	1122	25,6
	4	Ja, men bara enstaka ord eller meningar, t.ex, rubriker	525	12,0
	5	Nej	352	8,0
		Totalt	4386	100
	9	Svar saknas	29	
			4415	
Z854		SAMHÄLLE MED MER PRIVATA ALTERNATIV		X824, jfr Y643
		Vad anser du om förslaget att satsa på ett samhälle med fler privata alternativ inom skola, vård och omsorg?		
	1	Mycket bra förslag	417	9,8
	2	Ganska bra förslag	1207	28,2
	3	Varken bra eller dåligt	960	22,5
	4	Ganska dåligt förslag	1179	27,6
	5	Mycket dåligt förslag	513	12,0
		Totalt	4276	100
	8	Vet ej	120	
	9	Svar saknas	19	
			4415	
Z855		SAMHÄLLE MED SMÅ INKOMSTSKILLNADER		X825, Y645
		Vad anser du om förslaget att satsa på ett samhälle där inkomstskillnaderna är små?		
	1	Mycket bra förslag	780	18,2
	2	Ganska bra förslag	1449	33,9
	3	Varken bra eller dåligt	879	20,6
	4	Ganska dåligt förslag	931	21,8
	5	Mycket dåligt förslag	235	5,5
		Totalt	4274	100
	8	Vet ej	121	
	9	Svar saknas	20	
			4415	

Z856	SAMHÄLLE DÄR MER VÅRD SKER INOM FAMILJEN	X826
	Vad anser du om förslaget att satsa på ett samhälle där vården av barn och äldre i högre grad sker inom familjen?	
1	Mycket bra förslag	250 5,8
2	Ganska bra förslag	676 15,8
3	Varken bra eller dåligt	1032 24,1
4	Ganska dåligt förslag	1694 39,6
5	Mycket dåligt förslag	629 14,7
	Totalt	4281 100
8	Vet ej	116
9	Svar saknas	18
		4415
Z857	SAMHÄLLE MED JÄMSTÄLLDHET INOM FAMILJEN	X827
	Vad anser du om förslaget att satsa på ett samhälle där männen tar lika stort ansvar som kvinnor för barn och hushåll?	
1	Mycket bra förslag	2261 52,2
2	Ganska bra förslag	1362 31,5
3	Varken bra eller dåligt	465 10,7
4	Ganska dåligt förslag	196 4,5
5	Mycket dåligt förslag	44 1,0
	Totalt	4328 100
8	Vet ej	70
9	Svar saknas	17
		4415
Z858	PROBLEMLÖSARE	X828, Y649
	Brukar du kunna se en lösning på problem och svårigheter som andra finner hopplösa?	
1	Ja, oftast	2008 46,2
2	Ja, ibland	2104 48,4
3	Nej	233 5,4
	Totalt	4345 100
9	Svar saknas	70
		4415
Z859	LIVSTILLFREDSSTÄLLELSE	X829, Y650
	Brukar du känna att ditt dagliga liv är en källa till personlig tillfredsställelse?	
1	Ja, oftast	2882 66,0
2	Ja, ibland	1238 28,4
3	Nej	245 5,6
	Totalt	4365 100
9	Svar saknas	50
		4415

Z860	SVÅRFÖRSTÅELIGT		X830, Y651
	Brukar du känna att saker som händer dig i ditt dagliga liv är svåra att förstå?		
	1 Ja, oftast	135	3,1
	2 Ja, ibland	1000	22,9
	3 Nej	3232	74,0
	Totalt	4367	100
	9 Svar saknas	48	
		4415	
Z861	STYRA SITT LIV		X831, Y652
	Brukar du känna att du själv kan styra ditt eget liv?		
	1 Ja, oftast	3513	80,2
	2 Ja, ibland	696	15,9
	3 Nej	169	3,9
	Totalt	4378	100
	9 Svar saknas	37	
		4415	
Z862	IP:S VÄRDERING AV SIN SITUATION		X832, Y647, U702
	Sett i stort, tycker du att du har det mycket bra, ganska bra, ganska dåligt eller mycket dåligt?		
	1 Mycket bra	2300	52,4
	2 Ganska bra	1909	43,5
	3 Varken bra eller dåligt	99	2,3
	4 Ganska dåligt	66	1,5
	5 Mycket dåligt	19	0,4
	Totalt	4393	100
	9 Svar saknas	22	
		4415	
Z863	HAR IP FÅTT DET BÄTTRE ELLER SÄMRE		X833, Y648, U703
	Om du tänker tillbaka på de senaste 10 åren, tycker du att dina levnadsförhållanden under denna tid försämrats, förbättrats eller varit i stort sett oförändrade?		
	1 Försämrats	551	12,6
	2 Förbättrats	2498	57,1
	3 Varit i stort sett oförändrade	1326	30,3
	Totalt	4375	100
	9 Svar saknas	40	
		4415	

Z864	JAG GILLAR ORDNING OCH REDA		NY
	Ange hur väl [ovanstående egenskap] stämmer in på dig.		
	1 Stämmer inte alls	20	0,5
	2 Stämmer ganska dåligt	57	1,5
	3 Varken eller	260	6,8
	4 Stämmer ganska bra	1939	50,4
	5 Stämmer helt	1572	40,9
	Totalt	3848	100
88	Vet ej	16	
99	Svar saknas	551	
		4415	
Z865	JAG VISAR INTE KÄNSLOR INFÖR ANDRA		NY
	Ange hur väl [ovanstående egenskap] stämmer in på dig		
	1 Stämmer inte alls	643	16,8
	2 Stämmer ganska dåligt	1299	33,9
	3 Varken eller	831	21,7
	4 Stämmer ganska bra	928	24,2
	5 Stämmer helt	136	3,5
	Totalt	3837	100
88	Vet ej	27	
99	Svar saknas	551	
		4415	
Z866	JAG GER INTE UPP VID MOTGÅNGAR		NY
	Ange hur väl [ovanstående egenskap] stämmer in på dig.		
	1 Stämmer inte alls	131	3,5
	2 Stämmer ganska dåligt	251	6,6
	3 Varken eller	449	11,8
	4 Stämmer ganska bra	1924	50,8
	5 Stämmer helt	1035	27,3
	Totalt	3790	100
88	Vet ej	74	
99	Svar saknas	551	
		4415	
Z867	JAG BRUKAR VARA LAT		NY
	Ange hur väl [ovanstående egenskap] stämmer in på dig.		
	1 Stämmer inte alls	1045	27,2
	2 Stämmer ganska dåligt	1341	35,0
	3 Varken eller	958	25,0
	4 Stämmer ganska bra	424	11,1
	5 Stämmer helt	67	1,7

		Totalt	3835	100
88		Vet ej	29	
99		Svar saknas	551	
			4415	
Z868		JAG TÄNKER OFTA MER PÅ HUR ANDRA HAR DET ÄN PÅ MIG SJÄLV		NY
		Ange hur väl [ovanstående egenskap] stämmer in på dig.		
1		Stämmer inte alls	179	4,6
2		Stämmer ganska dåligt	434	11,3
3		Varken eller	1274	33,1
4		Stämmer ganska bra	1592	41,3
5		Stämmer helt	373	9,7
		Totalt	3852	100
88		Vet ej	12	
99		Svar saknas	551	
			4415	
Z869		FÖR ATT LYCKAS I LIVET MÅSTE MAN TA RISKER		NY
		Ange hur väl [ovanstående egenskap] stämmer in på dig.		
1		Stämmer inte alls	90	2,3
2		Stämmer ganska dåligt	352	9,2
3		Varken eller	866	22,5
4		Stämmer ganska bra	1927	50,2
5		Stämmer helt	606	15,8
		Totalt	3841	100
88		Vet ej	23	
99		Svar saknas	551	
			4415	
Z870		JAG BLIR LÄTT NERVÖS		NY
		Ange hur väl [ovanstående egenskap] stämmer in på dig.		
1		Stämmer inte alls	677	17,6
2		Stämmer ganska dåligt	1331	34,7
3		Varken eller	976	25,4
4		Stämmer ganska bra	692	18,0
5		Stämmer helt	162	4,2
		Totalt	3838	100
88		Vet ej	26	
99		Svar saknas	551	
			4415	

Z871	JAG HAR LÄTT FÖR ATT FÅ SAKER GJORDA		NY
	Ange hur väl [ovanstående egenskap] stämmer in på dig.		
	1 Stämmer inte alls	46	1,2
	2 Stämmer ganska dåligt	301	7,9
	3 Varken eller	808	21,1
	4 Stämmer ganska bra	2059	53,7
	5 Stämmer helt	619	16,1
	Totalt	3833	100
88	Vet ej	31	
99	Svar saknas	551	
		4415	
Z872	JAG GILLAR ATT TA ANSVAR		NY
	Ange hur väl [ovanstående egenskap] stämmer in på dig.		
	1 Stämmer inte alls	32	0,8
	2 Stämmer ganska dåligt	184	4,8
	3 Varken eller	566	14,8
	4 Stämmer ganska bra	1965	51,2
	5 Stämmer helt	1090	28,4
	Totalt	3837	100
88	Vet ej	27	
99	Svar saknas	551	
		4415	
Z873	DET LÖNAR SIG INTE ATT PLANERA FÖR FRAMTIDEN		NY
	Ange hur väl [ovanstående egenskap] stämmer in på dig.		
	1 Stämmer inte alls	1134	29,6
	2 Stämmer ganska dåligt	1440	37,6
	3 Varken eller	659	17,2
	4 Stämmer ganska bra	432	11,3
	5 Stämmer helt	169	4,4
	Totalt	3834	100
88	Vet ej	30	
99	Svar saknas	551	
		4415	
Z874	JAG ÄR BRA PÅ ATT HANTERA STRESS		NY
	Ange hur väl [ovanstående egenskap] stämmer in på dig.		
	1 Stämmer inte alls	114	3,0
	2 Stämmer ganska dåligt	402	10,5
	3 Varken eller	884	23,1
	4 Stämmer ganska bra	1914	50,0
	5 Stämmer helt	511	13,4

		Totalt	3825	100
88		Vet ej	39	
99		Svar saknas	551	
			4415	
Z875		JAG SER ALLTID TILL ATT SLUTFÖRA DET JAG PÅBÖRJAT		NY
		Ange hur väl [ovanstående egenskap] stämmer in på dig.		
1		Stämmer inte alls	41	1,1
2		Stämmer ganska dåligt	245	6,4
3		Varken eller	587	15,3
4		Stämmer ganska bra	2018	52,6
5		Stämmer helt	943	24,6
		Totalt	3834	100
88		Vet ej	30	
99		Svar saknas	551	
			4415	
Z876		JAG ÄR EN RISKTAGARE		NY
		Ange hur väl [ovanstående egenskap] stämmer in på dig.		
1		Stämmer inte alls	542	14,2
2		Stämmer ganska dåligt	1134	29,7
3		Varken eller	1358	35,5
4		Stämmer ganska bra	638	16,7
5		Stämmer helt	148	3,9
		Totalt	3820	100
88		Vet ej	44	
99		Svar saknas	551	
			4415	
Z877		JAG GILLAR INTE ATT ÄNDRA PÅ INVANDA RUTINER		NY
		Ange hur väl [ovanstående egenskap] stämmer in på dig.		
1		Stämmer inte alls	326	8,5
2		Stämmer ganska dåligt	997	25,9
3		Varken eller	1229	31,9
4		Stämmer ganska bra	1035	26,9
5		Stämmer helt	263	6,8
		Totalt	3850	100
88		Vet ej	14	
99		Svar saknas	551	
			4415	

Z878	JAG BRUKAR LÄGGA NER MÖDA PÅ SAKER SOM BETALAR SIG FÖRST I FRAMTIDEN	NY
	Ange hur väl [ovanstående egenskap] stämmer in på dig.	
1	Stämmer inte alls	189 4,9
2	Stämmer ganska dåligt	602 15,6
3	Varken eller	1687 43,8
4	Stämmer ganska bra	1147 29,8
5	Stämmer helt	224 5,8
	Totalt	3849 100
88	Vet ej	15
99	Svar saknas	551
		4415
Z879	JAG HAR SVÅRT ATT STÅ EMOT FRESTELSER	NY
	Ange hur väl [ovanstående egenskap] stämmer in på dig.	
1	Stämmer inte alls	448 11,8
2	Stämmer ganska dåligt	1163 30,6
3	Varken eller	1224 32,2
4	Stämmer ganska bra	855 22,5
5	Stämmer helt	114 3,0
	Totalt	3804 100
88	Vet ej	60
99	Svar saknas	551
		4415
Z880	FRAMGÅNG ÄR ETT RESULTAT AV HÅRT ARBETE SNARARE ÄN TUR	NY
	Ange hur väl [ovanstående egenskap] stämmer in på dig.	
1	Stämmer inte alls	32 0,8
2	Stämmer ganska dåligt	154 4,1
3	Varken eller	679 18,0
4	Stämmer ganska bra	2199 58,3
5	Stämmer helt	709 18,8
	Totalt	3773 100
88	Vet ej	91
99	Svar saknas	551
		4415
Z881	JAG HAR EN LIVLIG FANTASI	NY
	Ange hur väl [ovanstående egenskap] stämmer in på dig.	
1	Stämmer inte alls	270 7,2
2	Stämmer ganska dåligt	678 18,0
3	Varken eller	1118 29,6
4	Stämmer ganska bra	1229 32,6
5	Stämmer helt	477 12,6

		Totalt	3772	100
88		Vet ej	92	
99		Svar saknas	551	
			4415	
Z882		JAG BRUKAR SKJUTA UPP SAKER SOM KÄNNES JOBBIGA		NY
		Ange hur väl [ovanstående egenskap] stämmer in på dig.		
1		Stämmer inte alls	369	9,7
2		Stämmer ganska dåligt	1138	29,9
3		Varken eller	1069	28,1
4		Stämmer ganska bra	1067	28,0
5		Stämmer helt	164	4,3
		Totalt	3807	100
88		Vet ej	57	
99		Svar saknas	551	
			4415	
Z883		VAD SOM HÄNDER MIG BEROR PÅ MINA EGNA HANDLINGAR		NY
		Ange hur väl [ovanstående egenskap] stämmer in på dig.		
1		Stämmer inte alls	54	1,4
2		Stämmer ganska dåligt	192	5,1
3		Varken eller	875	23,0
4		Stämmer ganska bra	2138	56,3
5		Stämmer helt	539	14,2
		Totalt	3798	100
88		Vet ej	66	
99		Svar saknas	551	
			4415	
Z884		JAG HAR ETT GOTT SJÄLVFÖRTROENDE		NY
		Ange hur väl [ovanstående egenskap] stämmer in på dig.		
1		Stämmer inte alls	51	1,3
2		Stämmer ganska dåligt	293	7,7
3		Varken eller	714	18,8
4		Stämmer ganska bra	2128	56,0
5		Stämmer helt	617	16,2
		Totalt	3803	100
88		Vet ej	61	
99		Svar saknas	551	
			4415	

Z885	JAG HAR INGA KONSTNÄRLIGA INTRESSEN		NY
	Ange hur väl [ovanstående egenskap] stämmer in på dig.		
1	Stämmer inte alls	851	22,4
2	Stämmer ganska dåligt	938	24,7
3	Varken eller	647	17,0
4	Stämmer ganska bra	763	20,1
5	Stämmer helt	600	15,8
	Totalt	3799	100
88	Vet ej	65	
99	Svar saknas	551	
		4415	
Z886	JAG ÄR UTÅTRIKTAD OCH SOCIAL		NY
	Ange hur väl [ovanstående egenskap] stämmer in på dig.		
1	Stämmer inte alls	51	1,3
2	Stämmer ganska dåligt	229	6,0
3	Varken eller	644	17,0
4	Stämmer ganska bra	1827	48,2
5	Stämmer helt	1041	27,5
	Totalt	3792	100
88	Vet ej	72	
99	Svar saknas	551	
		4415	
Z887	JAG HAR GOD SJÄLVDISCIPLIN		NY
	Ange hur väl [ovanstående egenskap] stämmer in på dig.		
1	Stämmer inte alls	28	0,7
2	Stämmer ganska dåligt	236	6,2
3	Varken eller	746	19,6
4	Stämmer ganska bra	2105	55,4
5	Stämmer helt	687	18,1
	Totalt	3802	100
88	Vet ej	62	
99	Svar saknas	551	
		4415	
Z888	JAG GÖR SAKER GRUNDLIGT		NY
	Ange hur väl [ovanstående egenskap] stämmer in på dig.		
1	Stämmer inte alls	9	0,2
2	Stämmer ganska dåligt	120	3,2
3	Varken eller	583	15,3
4	Stämmer ganska bra	2154	56,6
5	Stämmer helt	937	24,6

		Totalt	3803	100
88		Vet ej	61	
99		Svar saknas	551	
			4415	
Z889		JAG HÅLLER MIG HELST I BAKGRUNDEN		NY
		Ange hur väl [ovanstående egenskap] stämmer in på dig.		
1		Stämmer inte alls	435	11,4
2		Stämmer ganska dåligt	1091	28,7
3		Varken eller	1248	32,8
4		Stämmer ganska bra	857	22,5
5		Stämmer helt	172	4,5
		Totalt	3803	100
88		Vet ej	61	
99		Svar saknas	551	
			4415	
Z890		JAG HITTAR OFTA FEL HOS ANDRA		NY
		Ange hur väl [ovanstående egenskap] stämmer in på dig.		
1		Stämmer inte alls	561	14,7
2		Stämmer ganska dåligt	1368	36,0
3		Varken eller	1267	33,3
4		Stämmer ganska bra	519	13,6
5		Stämmer helt	90	2,4
		Totalt	3805	100
88		Vet ej	59	
99		Svar saknas	551	
			4415	
Z891		JAG ÄR EN NATURLIG LEDARE		NY
		Ange hur väl [ovanstående egenskap] stämmer in på dig.		
1		Stämmer inte alls	354	9,3
2		Stämmer ganska dåligt	687	18,1
3		Varken eller	1333	35,1
4		Stämmer ganska bra	1158	30,5
5		Stämmer helt	267	7,0
		Totalt	3799	100
88		Vet ej	65	
99		Svar saknas	551	
			4415	

Z892	JAG BRUKAR LITA PÅ FOLK		NY
	Ange hur väl [ovanstående egenskap] stämmer in på dig.		
1	Stämmer inte alls	75	2,0
2	Stämmer ganska dåligt	249	6,5
3	Varken eller	653	17,2
4	Stämmer ganska bra	2331	61,3
5	Stämmer helt	497	13,1
	Totalt	3805	100
88	Vet ej	59	
99	Svar saknas	551	
		4415	
Z893	JAG ÄR RESERVERAD		NY
	Ange hur väl [ovanstående egenskap] stämmer in på dig.		
1	Stämmer inte alls	522	13,7
2	Stämmer ganska dåligt	1097	28,9
3	Varken eller	1235	32,5
4	Stämmer ganska bra	821	21,6
5	Stämmer helt	125	3,3
	Totalt	3800	100
88	Vet ej	64	
99	Svar saknas	551	
		4415	
Z894	JAG ÄR NÄSTAN ALLTID PÅ GOTT HUMÖR		NY
	Ange hur väl [ovanstående egenskap] stämmer in på dig.		
1	Stämmer inte alls	31	0,8
2	Stämmer ganska dåligt	132	3,5
3	Varken eller	743	19,5
4	Stämmer ganska bra	2106	55,3
5	Stämmer helt	797	20,9
	Totalt	3809	100
88	Vet ej	55	
99	Svar saknas	551	
		4415	
Z913	NATIONALITET		X835, Y654, U705
	Nationalitet enligt RTB-registret, hämtat från LISA.		
0	Sverige	4174	94,5
1	Norden (utom Sverige)	78	1,8
2	EU15 (utom Danmark, Finland och Sverige)	31	0,7
3	Europa (utom EU15 och Norden)	28	0,6
4	Afrika	24	0,5

	5	Nordamerika	1	0,0
	6	Sydamerika	4	0,1
	7	Asien	68	1,5
	8	Oceanien	1	0,0
	11	Okänt	6	0,1
		Totalt	4415	100
Z914	LÄN FÖR KYRKOBOKFÖRING			X837, Y656, U707
	Län enligt aktuell kyrkobokföring enligt RTB-registret, hämtat från LISA.			
	01	Stockholms län	865	19,6
	03	Uppsala län	152	3,4
	04	Södermanlands län	126	2,9
	05	Östergötlands län	219	5,0
	06	Jönköpings län	163	3,7
	07	Kronobergs län	91	2,1
	08	Kalmar län	122	2,8
	09	Gotlands län	29	0,7
	10	Blekinge län	54	1,2
	12	Skåne län	564	12,8
	13	Hallands län	144	3,3
	14	Västra Götalands län	790	17,9
	17	Värmlands län	128	2,9
	18	Örebro län	162	3,7
	19	Västmanlands län	118	2,7
	20	Dalarnas län	130	2,9
	21	Gävleborgs län	134	3,0
	22	Västernorrlands län	113	2,6
	23	Jämtlands län	66	1,5
	24	Västerbottens län	127	2,9
	25	Norrbottnens län	118	2,7
		Totalt	4415	100
Z915	KOMMUN FÖR KYRKOBOKFÖRING			X838, Y657, U708
	Kommun enligt aktuell kyrkobokföring enligt RTB-registret, hämtat från LISA. Redovisas ej.			
Z916	H-REGION			X841, Y660, jfr U728
	H-region, omfattning enligt RTB registret hämtat från LISA.			
	1	Stockholm/Södertälje A-region	838	19,0
	3	Större Städer	1671	37,8
	4	Mellanbygden	711	16,1
	5	Tätbygden	238	5,4
	6	Glesbygden	223	5,1
	8	Göteborgs A-region	456	10,3
	9	Malmö/Lund/Trelleborgs A-region	278	6,3
		Totalt	4415	100

Z917	CIVILSTÅND			X842, Y661, U715, V814, W704
	Ip:s Civilstånd enligt RTB-registret, hämtat från LISA.			
	1 G = gift	2120	48,0	
	2 OG = ogift	1638	37,1	
	3 RP = registrerad partner	6	0,1	
	4 S = skild	535	12,1	
	5 Ä = änka/änkling	116	2,6	
	Totalt	4415	100	
Z918	MAKE/A FÖDELSEÅR			X843, Y663, U716
	Födelseår för ip:s make/maka/sambo enligt RTB-registret, hämtat från LISA.			
	1920-1929	10	0,4	
	1930-1939	151	6,4	
	1940-1949	486	20,7	
	1950-1959	489	20,8	
	1960-1969	476	20,3	
	1970-1979	490	20,9	
	1980-1989	231	9,8	
	1990-1999	14	0,6	
	Totalt	2347	100	
	Ej aktuellt	2068		
		4415		
Z919	INDIVIDVIKT EFTER ORDINARIE DATAINSAMLING OCH BORTFALLSUPPFÖLJNING			NY
	Används vid analys av de långa intervjuerna för hela svarsmängden, stratum 1-4. Se <i>Teknisk rapport. En beskrivning av genomförande och metoder. Levnadsnivåundersökningen 2010</i> för en utförligare beskrivning. Redovisas ej.			
Z920	INDIVIDVIKT EFTER FÖRKORTAD UPPFÖLJNINGSENTERVJU			NY
	Används vid analys av de långa OCH korta intervjuerna för hela svarsmängden, stratum 1-4. Se <i>Teknisk rapport. En beskrivning av genomförande och metoder. Levnadsnivåundersökningen 2010</i> för en utförligare beskrivning. Redovisas ej.			
Z921	STRATUM 1-3: INDIVIDVIKT EFTER ORDINARIE DATAINSAMLING OCH BORTFALLSUPPFÖLJNING			jfr X845, jfr Y666, jfr U727, jfr V797, jfr W942
	Används vid analys av de långa intervjuerna, svarsmängden motsvarar stratum 1-3. Se <i>Teknisk rapport. En beskrivning av genomförande och metoder. Levnadsnivåundersökningen 2010</i> för en utförligare beskrivning. Redovisas ej.			
Z922	STRATUM 1-3: INDIVIDVIKT EFTER FÖRKORTAD UPPFÖLJNINGSENTERVJU			NY
	Används vid analys av de långa OCH korta intervjuerna, svarsmängden motsvarar stratum 1-3. Se <i>Teknisk rapport. En beskrivning av genomförande och metoder. Levnadsnivåundersökningen 2010</i> för en utförligare beskrivning. Redovisas ej.			

Z923	DISPONIBEL HUSHÅLLSINKOMST		NY
	Disponibel hushållsinkomst i tiotusental, hämtat från LISA. Variabeln är här kategoriindelad		
	<0	18	0,4
	0-9	217	4,9
	10-19	675	15,3
	20-29	842	19,1
	30-39	611	13,9
	40-49	697	15,8
	50-59	553	12,5
	60-69	321	7,3
	70-79	178	4,0
	80-89	109	2,5
	90-99	62	1,4
	>99	130	0,4
	Totalt	4413	
	Information saknas	2	
		4415	
Z924	IP - DELKOMPONENT HUSHÅLLSINKOMST		NY
	Disponibel hushållsinkomst – individens delkomponent - i tiotusental, hämtat från LISA. Variabeln är här kategoriindelad		
	<0	35	0,8
	0-9	601	13,6
	10-19	1417	32,1
	20-29	1425	32,3
	30-39	602	13,6
	40-49	176	4,0
	50-59	59	1,3
	60-69	25	0,6
	70-79	22	0,5
	80-89	17	0,4
	90-99	7	0,2
	>99	27	0,6
	Totalt	4413	
	Information saknas	2	
		4415	
Z925	IP - KONTANT BRUTTOLÖN		NY
	Kontant bruttolön från arbetsgivare i tiotusental, hämtat från LISA. Variabeln är här kategoriindelad		
	0-9	1800	40,8
	10-19	455	10,3
	20-29	803	18,2
	30-39	763	17,3
	40-49	309	7,0

37	24	1,1
38	22	1,0
39	29	1,3
40	24	1,1
41	43	1,9
42	42	1,8
43	49	2,1
44	65	2,8
45	55	2,4
46	47	2,1
47	52	2,3
48	47	2,1
49	54	2,4
50	53	2,3
51	44	1,9
52	36	1,6
53	47	2,1
54	56	2,5
55	51	2,2
56	47	2,1
57	44	1,9
58	50	2,2
59	42	1,8
60	36	1,6
61	43	1,9
62	50	2,2
63	44	1,9
64	52	2,3
65	49	2,1
66	48	2,1
67	49	2,1
68	55	2,4
69	37	1,6
70	46	2,0
71	56	2,5
72	54	2,4
73	49	2,1
74	51	2,2
75	42	1,8
76	53	2,3
77	52	2,3
78	37	1,6
79	40	1,8
80	35	1,5
81	27	1,2
82	27	1,2
83	27	1,2
84	31	1,4
85	20	0,9
86	20	0,9
87	15	0,7

88		10	0,4
89		14	0,6
90		8	0,4
91		5	0,2
92		1	0,0
	Totalt	2285	100
PZ4	P – SEI – NUVARANDE YRKE		NY
	Yrke enligt socioekonomisk indelning (SEI).		
11	Ej fackl arb, varuprod	62	3,6
12	Ej fackl arb, tj prod	203	11,9
21	Facklärda arb, varuprod	116	6,8
22	Facklärda arb, tj prod	136	8,0
33	Lägre okval tjänsteman	44	2,6
35	Förmän (över arb)	28	1,6
36	Lägre tjänstemän	118	6,9
45	Arbetsled (över tjm)	20	1,2
46	Tjm på mellannivå	456	26,7
56	Högre tjm	229	13,4
57	Högre tjm led befattn	48	2,8
60	Fritt yrke, akadem	68	4,0
71	Ensamföretagare	68	4,0
72	Företagare, 1-9 anst	61	3,6
73	Företagare, 10-19 anst	16	0,9
74	Företagare, 20+ anst	9	0,5
79	Företagare, storlek okänd	24	1,4
89	Lantbr, okänd stlk	2	0,1
	Totalt	1708	100
99	Ej kodningsbar	282	
	Ej aktuellt	295	
		2285	
PZ5	P – NUVARANDE SYSSELSÄTTNING		X1044
	Vad har du för huvudsaklig sysselsättning för närvarande? Sysselsättningsstatus.		
1	Anställd, heltid	1145	51,3
2	Anställd, deltid	263	11,8
3	Egen företagare	175	7,8
4	Arbetslös	68	3,0
5	Studerande	66	3,0
6	Hemarbetande	17	0,8
7	Pensionär	429	19,2
8	Annat	26	1,2
9	Dubbla svar	44	2,0
	Totalt	2233	100
99	Svar saknas	52	
		2285	

PZ6	P - NYK80 NUVARANDE YRKE			NY
	Yrke enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1980 års indelning). Redovisas ej.			
PZ7	P - NYK85 NUVARANDE YRKE			NY
	Yrke enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1985 års indelning). Förteckning över koder finns utgiven av SCB:s Meddelanden i samordningsfrågor MIS 1989:5. Redovisas ej.			
PZ11	P – EGP NUVARANDE YRKE			NY
	Yrke enligt Erikson, Goldthorpe och Portocarero (EGP).			
	1	Ia Fria akad yrken	80	4,8
	2	Ib Högre tjänstemän	294	17,5
	3	II Tjänstemän på mellannivå	475	28,2
	4	IIIa Lägre tjänstemän	270	16,0
	5	IIIb Biträdespersonal	119	7,1
	6	IVa Små arbetsgivare	47	2,8
	9	IVd Egenföret småbruk	9	0,5
	10	Vs Förmän	48	2,9
	11	Vj Förmän primär sektor	2	0,1
	12	VIs Kval arbetare	128	7,6
	13	VIj Kval arb prim sekt	3	0,2
	14	VIIIs Okval arbetare	208	12,4
		Totalt	1683	100
	99	Ej kodningsbar	307	
		Ej aktuellt	295	
			2285	
PZ12	P – BÅDA FÖRÄLDRARNA FÖDDA I SVERIGE			X1004
	Är/var båda dina föräldrar födda i Sverige?			
	1	Nej	377	16,6
	2	Ja	1896	83,4
		Totalt	2273	100
	9	Svar saknas	12	
			2285	
PZ13	P – FÖDELSELAND – FADER			X1005
	I vilket land föddes din far?			
	1	Svensk	1947	86,3
	2	Dansk, norsk	30	1,3
	3	Finsk	76	3,4
	4	Fd. jugoslavisk	20	0,9
	5	Övriga Östeuropa	40	1,8
	6	Tyskland, Österrike, övriga Västeuropa	38	1,7
	7	Spanien, Italien, Grekland	6	0,3

	8	Övriga nationaliteter	99	4,4
		Totalt	2256	100
	9	Okänd	29	
			2285	
PZ14		P – FÖDELSELAND – MODER		X1006
		I vilket land föddes din mor?		
	1	Svensk	1940	86,2
	2	Dansk, norsk	36	1,4
	3	Finsk	87	3,6
	4	Fd. jugoslavisk	17	1,0
	5	Övriga Östeuropa	36	1,4
	6	Tyskland, Österrike, övriga Västeuropa	34	1,5
	7	Spanien, Italien, Grekland	7	0,3
	8	Övriga nationaliteter	103	4,5
		Totalt	2260	100
	9	Okänd	25	
			2285	
PZ15		P – URSPRUNGLAND		X1008
		Var är du född?		
	1	Svensk	2045	90,3
	2	Dansk, norsk	24	1,1
	3	Finsk	32	1,4
	4	Fd. jugoslavisk	17	0,8
	5	Övriga Östeuropa	30	1,3
	6	Tyskland, Österrike, övriga Västeuropa	18	0,8
	7	Spanien, Italien, Grekland	5	0,2
	8	Övriga nationaliteter	93	4,1
		Totalt	2264	100
	9	Okänd	21	
			2285	
PZ16		P – IMMIGRATIONSÅLDER		X1009
		Hur gammal var du när du kom till Sverige? Variabeln är här kategoriindelad.		
		Tabellen gäller för PZ15 NE 1		
	0		1	0,5
	1-4		12	5,5
	5-9		13	6,0
	10-14		9	4,1
	15-19		26	11,9
	20-24		51	23,4
	25-29		39	17,9
	30-34		25	11,5
	35-39		22	10,1

40-44		10	4,6
45-49		5	2,3
50-54		1	0,5
55-59		2	0,9
60-64		1	0,5
≥65		1	0,5
	Totalt	218	100
99	Svar saknas	22	
	Ej aktuellt	2265	
		2285	

PZ17

P – HEL UPPVÄXTFAMILJ

X1011

Bodde du hos båda dina (biologiska) föräldrar under hela din uppväxttid?

10	Ja	1821	80,3
21	Nej, skilsmässa/separation	312	13,8
22	Nej, föräldrarna levde aldrig ihop	44	1,9
23	Nej, båda föräldrarna döda	4	0,2
24	Nej, far död	34	1,5
25	Nej, mor död	17	0,7
26	Nej, levde med fosterföräldrar	10	0,4
27	Nej, levde med adoptivföräldrar	17	0,7
28	Nej, uppgift om orsak saknas	8	0,4
	Totalt	2267	100
99	Svar saknas	18	
		2285	

PZ18

P – SEI FADERN

X1013

Faderns huvudsakliga yrke eller sysselsättning. Kodat enligt socioekonomisk indelning (SEI).

11	Ej fackl arb, varuprod	329	15,1
12	Ej fackl arb, tj prod	277	12,7
21	Facklärda arb, varuprod	456	20,9
22	Facklärda arb, tj prod	24	1,1
33	Lägre okval tjänsteman	28	1,3
35	Förmän (över arb)	72	3,3
36	Lägre tjänstemän	112	5,1
45	Arbetsled (över tjm)	29	1,3
46	Tjm på mellannivå	266	12,2
56	Högre tjm	154	7,1
57	Högre tjm led befattn	80	3,7
60	Fritt yrke, akadem	79	3,6
79	Företagare, storlek okänd	102	4,7
89	Lantbr, okänd stlk	169	7,8
	Totalt	2177	100
99	Ej kodningsbar	108	
		2285	

PZ19	P – NYK 80 FADERN	X1014	
Faderns huvudsakliga yrke eller sysselsättning. Yrke enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1980 års indelning). Redovisas ej.			
PZ20	P – NYK 85 FADERN	X1015	
Faderns huvudsakliga yrke eller sysselsättning. Yrke enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1985 års indelning). Förteckning över koder finns utgiven av SCB:s Meddelanden i samordningsfrågor MIS 1989:5. Redovisas ej.			
PZ25	P – SEI MODERN		
Moderns huvudsakliga yrke eller sysselsättning. Kodat enligt Socioekonomisk indelning (SEI).			
12	Ej fackl arb, varuprod	155	7,0
12	Ej fackl arb, tj prod	568	25,8
21	Facklärda arb, varuprod	23	1,0
22	Facklärda arb, tj prod	142	6,4
33	Lägre okval tjänsteman	113	5,1
35	Förmän (över arb)	18	0,8
36	Lägre tjänstemän	148	6,7
45	Arbetsled (över tjm)	16	0,7
46	Tjm på mellannivå	316	14,3
56	Högre tjm	87	3,9
57	Högre tjm led befattn	13	0,6
60	Fritt yrke, akadem	19	0,9
79	Företagare, storlek okänd	28	1,3
89	Lantbr, okänd stlk	52	2,4
92	Hemmafru	506	23,0
	Totalt	2204	100
99	Ej kodningsbar	81	
		2285	
PZ26	P – NYK 80 MODERN	X1018	
Moderns huvudsakliga yrke eller sysselsättning. Yrke enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1980 års indelning). Redovisas ej.			
PZ27	P – NYK 85 MODERN	X1019	
Moderns huvudsakliga yrke eller sysselsättning. Yrke enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1985 års indelning). Förteckning över koder finns utgiven av SCB:s Meddelanden i samordningsfrågor MIS 1989:5. Redovisas ej.			
PZ32	P - FADERNS UTBILDNING	jfr X1024	
Vilken/vilka av följande utbildningar motsvarar bäst din fars högsta utbildning?			
1	Folk el. grundskola enbart	1080	48,3
2	Yrkesutb. utöver folk-/grundskola	342	15,3
3	Realexamen, 2-årig social/ekon./tekn. på gymnasiet	130	5,8
4	Studentexamen, 3-4-årig teoretisk gymnasieutbildning	113	5,1

5	Högskoleutbildning	117	5,2
6	Universitetsexamen	231	10,3
7	Fadern har ej gått i skolan	107	4,8
8	Vet ej	115	5,1
	Totalt	2235	100
9	Svar saknas	50	
		2285	

PZ33

P - MODERNS UTBILDNING

jfr X1025

Vilken/vilka av följande utbildningar motsvarar bäst din mors högsta utbildning?

1	Folk el. grundskola enbart	1142	51,1
2	Yrkesutb. utöver folk-/grundskola	294	13,2
3	Realexamen, 2-årig social/ekon./tekn. på gymnasiet	174	7,8
4	Studentexamen, 3-4-årig teoretisk gymnasieutbildning	105	4,7
5	Högskoleutbildning	212	9,5
6	Universitetsexamen	111	5,0
7	Fadern har ej gått i skolan	105	4,7
8	Vet ej	90	4,0
	Totalt	1142	51,1
9	Svar saknas	52	
		2285	

PZ34

P – P:S UTBILDNINGÅR

X1023

Hur många år har din sammanlagda skol- och yrkesutbildning på heltid varat?

0	1	0,0
1	4	0,2
2	1	0,0
3	3	0,1
4	1	0,0
5	7	0,3
6	10	0,4
7	88	3,9
8	79	3,5
9	115	5,1
10	119	5,3
11	268	12,0
12	326	14,5
13	216	9,6
14	191	8,5
15	213	9,5
16	195	8,7
17	167	7,4
18	101	4,5
19	53	2,4
20	30	1,3
21	16	0,7
22	11	0,5

23		5	0,2
24		1	0,0
25		3	0,1
27		2	0,1
30		1	0,0
32		1	0,0
33		1	0,0
35		1	0,0
40		3	0,1
41		1	0,0
43		1	0,0
44		1	0,0
46		1	0,0
47		1	0,0
55		1	0,0
56		1	0,0
58		1	0,0
60		1	0,0
	Totalt	2242	100
99	Svar saknas	43	
		2285	

PZ35

P – HÖGSTA UTBILDNING

X1024

Wilken/vilka av följande utbildningar har du genomgått?

0	Ej Utb	13	0,6
1	Folk	151	6,6
2	Grund ect	140	6,1
3	Ytk/3-4 gy	767	33,6
4	Stud/3-4 gy	180	7,9
5	Postgy	506	22,1
6	Univ	517	22,6
7	Forsk	11	0,5
	Totalt	2285	100
		2285	

PZ36

P – ANTAL ÅR I FÖRVÄRVSARBETE

X1025

Ungefär hur många år har du förvärvsarbetat sammanlagt? Variabeln är här kategoriindelad.

0		2	0,1
1-4		113	5,1
5-9		202	9,2
10-14		205	9,3
15-19		191	8,7
20-24		265	12,1
25-29		215	9,8
30-34		273	12,4
35-39		267	12,2
40-44		219	10,0

45-49		151	6,9
50-54		83	3,8
55-59		8	0,4
≥60		1	0,0
	Totalt	2195	100
77	Har aldrig förvärvsarbetat	29	
99	Svar saknas	61	
		2285	

PZ37	P – BÖRJADE ARBETA: ÅRTAL		X1026
	Vilket år och vilken månad började du ditt första arbete som varade minst 6 månader? Endast år redovisas. Variabeln är här kategoriindelad.		
	1940-49	23	1,1
	1950-59	214	9,8
	1960-69	393	17,9
	1970-79	464	21,2
	1980-89	429	19,6
	1990-99	366	16,7
	2000-09	296	13,5
	2010	5	0,2
	Totalt	2190	100
	999999 Svar saknas	50	
	777777 Har aldrig förvärvsarbetat/Aldrig haft ett arbete som varat minst 6 månader.	45	
		2285	

PZ38	P – SEI FÖRSTA ARBETE		NY
	Första yrke enligt socioekonomisk indelning (SEI).		
	11 Ej fackl arb, varuprod	289	13,3
	12 Ej fackl arb, tj prod	623	28,7
	21 Facklärda arb, varuprod	252	11,6
	22 Facklärda arb, tj prod	153	7,0
	33 Lägre okval tjänsteman	189	8,7
	35 Förmän (över arb)	11	0,5
	36 Lägre tjänstemän	136	6,3
	45 Arbetsled (över tjm)	18	0,8
	46 Tjm på mellannivå	328	15,1
	56 Högre tjm	122	5,6
	57 Högre tjm led befattn	6	0,3
	60 Fritt yrke, akadem	36	1,7
	79 Företagare, storlek okänd	4	0,2
	87 Lantbr, okänd stlk	7	0,3
	Totalt	2174	100
	777 Har aldrig förvärvsarbetat/Aldrig haft ett arbete som varat minst 6 månader.	50	
	999 Ej kodningsbar	61	
		2285	

PZ39	P – NYK 80 FÖRSTA ARBETE	NY																																																																
	Första yrke enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1980 års indelning). Redovisas ej.																																																																	
PZ40	P – NYK 85 FÖRSTA ARBETE	NY																																																																
	Första yrke enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1985 års indelning). Förteckning över koder finns utgiven av SCB:s Meddelanden i samordningsfrågor MIS 1989:5. Redovisas ej.																																																																	
PZ45	P – EGP FÖRSTA ARBETE																																																																	
	Första yrke enligt Erikson, Goldthorpe och Portocarero (EGP).																																																																	
	<table> <tr> <td>1</td> <td>Ia Fria akad yrken</td> <td>36</td> <td>1,7</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Ib Högre tjänstemän</td> <td>128</td> <td>5,9</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>II Tjänstemän på mellannivå</td> <td>332</td> <td>15,3</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>IIIa Lägre tjänstemän</td> <td>285</td> <td>13,1</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>IIIb Biträdespersonal</td> <td>516</td> <td>23,7</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>IVa Små arbetsgivare</td> <td>4</td> <td>0,2</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>IVd Egenföret småbruk</td> <td>7</td> <td>0,3</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Vs Förmän</td> <td>30</td> <td>1,4</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Vj Förmän primär sektor</td> <td>2</td> <td>0,1</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>VIs Kval arbetare</td> <td>243</td> <td>11,2</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>VIj Kval arb prim sekt</td> <td>6</td> <td>0,3</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>VIIIs Okval arbetare</td> <td>585</td> <td>26,9</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Totalt</td> <td>2174</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>77</td> <td>Har aldrig förvärvsarbetat/Aldrig haft ett arbete som varat minst 6 månader</td> <td>50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>99</td> <td>Ej kodningsbar</td> <td>61</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2285</td> <td></td> </tr> </table>	1	Ia Fria akad yrken	36	1,7	2	Ib Högre tjänstemän	128	5,9	3	II Tjänstemän på mellannivå	332	15,3	4	IIIa Lägre tjänstemän	285	13,1	5	IIIb Biträdespersonal	516	23,7	6	IVa Små arbetsgivare	4	0,2	9	IVd Egenföret småbruk	7	0,3	10	Vs Förmän	30	1,4	11	Vj Förmän primär sektor	2	0,1	12	VIs Kval arbetare	243	11,2	13	VIj Kval arb prim sekt	6	0,3	14	VIIIs Okval arbetare	585	26,9		Totalt	2174	100	77	Har aldrig förvärvsarbetat/Aldrig haft ett arbete som varat minst 6 månader	50		99	Ej kodningsbar	61				2285		
1	Ia Fria akad yrken	36	1,7																																																															
2	Ib Högre tjänstemän	128	5,9																																																															
3	II Tjänstemän på mellannivå	332	15,3																																																															
4	IIIa Lägre tjänstemän	285	13,1																																																															
5	IIIb Biträdespersonal	516	23,7																																																															
6	IVa Små arbetsgivare	4	0,2																																																															
9	IVd Egenföret småbruk	7	0,3																																																															
10	Vs Förmän	30	1,4																																																															
11	Vj Förmän primär sektor	2	0,1																																																															
12	VIs Kval arbetare	243	11,2																																																															
13	VIj Kval arb prim sekt	6	0,3																																																															
14	VIIIs Okval arbetare	585	26,9																																																															
	Totalt	2174	100																																																															
77	Har aldrig förvärvsarbetat/Aldrig haft ett arbete som varat minst 6 månader	50																																																																
99	Ej kodningsbar	61																																																																
		2285																																																																
PZ46	P - SYSSELSÄTTNING VID NUVARANDE SAMMANBOENDES START	X1031																																																																
	Vad hade du för huvudsaklig sysselsättning och yrke när du flyttade ihop med din nuvarande make/maka/sambo?																																																																	
	<table> <tr> <td>1</td> <td>Anställd, heltid</td> <td>1539</td> <td>70,3</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Anställd, deltid</td> <td>174</td> <td>7,9</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Egen företagare</td> <td>109</td> <td>5,0</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Arbetslös</td> <td>48</td> <td>2,2</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Studerande</td> <td>257</td> <td>11,7</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Hemarbetande</td> <td>5</td> <td>0,2</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Pensionär</td> <td>12</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Annat</td> <td>11</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Dubbla svar</td> <td>35</td> <td>1,6</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Totalt</td> <td>2190</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>99</td> <td>Svar saknas</td> <td>95</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2285</td> <td></td> </tr> </table>	1	Anställd, heltid	1539	70,3	2	Anställd, deltid	174	7,9	3	Egen företagare	109	5,0	4	Arbetslös	48	2,2	5	Studerande	257	11,7	6	Hemarbetande	5	0,2	7	Pensionär	12	0,5	8	Annat	11	0,5	9	Dubbla svar	35	1,6		Totalt	2190	100	99	Svar saknas	95				2285																		
1	Anställd, heltid	1539	70,3																																																															
2	Anställd, deltid	174	7,9																																																															
3	Egen företagare	109	5,0																																																															
4	Arbetslös	48	2,2																																																															
5	Studerande	257	11,7																																																															
6	Hemarbetande	5	0,2																																																															
7	Pensionär	12	0,5																																																															
8	Annat	11	0,5																																																															
9	Dubbla svar	35	1,6																																																															
	Totalt	2190	100																																																															
99	Svar saknas	95																																																																
		2285																																																																

PZ47	P – SEI VID NUVARANDE SAMMANBOENDES START	X1032
<p>Vad hade du för huvudsaklig sysselsättning och yrke när du flyttade ihop med din nuvarande make/maka/sambo? Kodat enligt Socioekonomisk indelning (SEI).</p>		
11	Ej fackl arb, varuprod	165 8,4
12	Ej fackl arb, tj prod	379 19,3
21	Facklärda arb, varuprod	230 11,7
22	Facklärda arb, tj prod	142 7,2
33	Lägre okval tjänsteman	114 5,8
35	Förmän (över arb)	25 1,3
36	Lägre tjänstemän	146 7,4
45	Arbetsled (över tjm)	21 1,1
46	Tjm på mellannivå	400 20,4
56	Högre tjm	155 7,9
57	Högre tjm led befattn	20 1,0
60	Fritt yrke, akadem	47 2,4
79	Företagare, storlek okänd	117 6,0
89	Lantbr, okänd stlk	2 0,1
	Totalt	1963 100
77	Hade inget yrke vid sammanboendets start	63
99	Ej kodningsbar	259
		2285
PZ48	P – NYK 80 NUVARANDE SAMMANBOENDES START	X1033
<p>Vad hade du för huvudsaklig sysselsättning och yrke när du flyttade ihop med din nuvarande make/maka/sambo? Kodat enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1980 års indelning). Redovisas ej.</p>		
PZ49	P – NYK 85 NUVARANDE SAMMANBOENDES START	X1034
<p>Vad hade du för huvudsaklig sysselsättning och yrke när du flyttade ihop med din nuvarande make/maka/sambo? Kodat enligt Nordisk yrkesklassificering (NYK, 1985 års indelning). Förteckning över koder finns utgiven av SCB:s Meddelanden i samordningsfrågor MIS 1989:5. Redovisas ej.</p>		
PZ54	P – EGP NUVARANDE SAMMANBOENDES START	X1030
<p>Vad hade du för huvudsaklig sysselsättning och yrke när du flyttade ihop med din nuvarande make/maka/sambo? Kodat enligt Erikson, Goldthorpe och Portocarero (EGP).</p>		
1	Ia Fria akad yrken	49 2,5
2	Ib Högre tjänstemän	183 9,3
3	II Tjänstemän på mellannivå	420 21,5
4	IIIa Lägre tjänstemän	308 15,7
5	IIIb Biträdespersonal	325 16,6
6	IVa Små arbetsgivare	18 0,9
9	IVd Egenföret småbruk	7 0,4
10	Vs Förmän	41 2,1
11	Vj Förmän primär sektor	3 0,2
12	VIs Kval arbetare	245 12,5
13	VIj Kval arb prim sekt	5 0,3
14	VIIs Okval arbetare	354 18,1

PZ63 **P – SKOLÅR UTÖVER FOLK-/GRUNDSKOLA** **X1070**

Ungefär hur många års utbildning utöver folk- eller grundskola behöver man i din befattning?

Tabellen gäller för PZ5 NE 4-7 AND PZ62 EQ 1.

0		1	0,1
1		63	5,7
2		128	11,6
3		361	32,6
4		122	11,0
5		89	8,0
6		130	11,8
7		89	8,0
8		61	5,5
9		12	1,1
10		19	1,7
11		5	0,5
12		10	0,9
13		4	0,4
14		2	0,2
15		6	0,5
16		1	0,1
17		1	0,1
19		1	0,1
50		1	0,1
	Totalt	1106	100
	Svar saknas	178	
	Ej aktuellt	1001	
		2285	

PZ64 **P – ARBETSLEDANDE FUNKTION** **X1071**

Har du någon arbetsledande funktion?

Tabellen gäller för PZ5 NE 4-7.

1	Ja	421	26,0
2	Nej	1200	74,0
	Totalt	1621	100
9	Svar saknas	58	
	Ej aktuellt	606	
		2285	

PZ65 **P – ANTAL UNDERSTÄLLDA** **X1072**

Hur många personer är underställda dig? Variabeln är här kategoriindelad.

Tabellen gäller för PZ5 NE 4-7 AND PZ64 EQ 1.

0		15	3,7
1-9		219	54,3
10-19		89	22,1
20-29		30	7,4
30-39		13	3,2
40-49		8	2,0
50-59		2	0,5
60-69		4	1,0
70-79		5	1,2
90-99		1	0,2
100-199		11	2,7
200-299		2	0,5
300-399		2	0,5
400-499		1	0,2
≥500		1	0,2
	Totalt	403	100,0
999	Svar saknas	76	
	Ej aktuellt	1806	
		2285	

PZ66

P – ORDINARIE VECKOARBETSTID

X1053

Hur många timmar är din ordinarie veckoarbetstid?

Tabellen gäller för PZ5 NE 3-7.

0	1	0,1
2	1	0,1
5	1	0,1
7	1	0,1
8	3	0,2
10	4	0,3
14	1	0,1
15	6	0,4
16	4	0,3
17	1	0,1
18	1	0,1
20	56	3,9
22	1	0,1
23	1	0,1
24	9	0,6
25	11	0,8
26	4	0,3
27	6	0,4
28	11	0,8
29	5	0,3
30	85	5,9
31	4	0,3
32	52	3,6
32.5	1	0,1
33	12	0,8

34		14	1,0
35		26	1,8
36		37	2,6
36.7		1	0,1
37		37	2,6
37.5		1	0,1
38		73	5,1
38.5		1	0,1
39		35	2,4
40		823	57,0
41		2	0,1
42		7	0,5
43		1	0,1
44		1	0,1
45		60	4,2
46		2	0,1
47		1	0,1
48		4	0,3
50		16	1,1
55		4	0,3
56		1	0,1
60		7	0,5
65		1	0,1
70		4	0,3
84		1	0,1
90		1	0,1
	Totalt	1443	100
99	Svar saknas	61	
	Egen företagare/Har ej ett arbete för närvarande	781	
		2285	

PZ67

P – HUR OFTA ÖVERTID

X1055

Hur ofta arbetar du övertid i ditt nuvarande jobb? Är det...

Tabellen gäller för PZ5 NE 3-7.

1	I stort sett aldrig	295	20,4
2	Några få gånger om året	294	20,4
3	Någon gång per månad	395	27,4
4	Någon gång per vecka	260	18,0
5	Flera gånger i veckan	199	13,8
	Totalt	1443	100
9	Svar saknas	61	
	Egen företagare/Har ej ett arbete för närvarande	781	
		2285	

PZ68**P – ÖVERNATTNING UTANFÖR HEMMET PGA ARBETE: ANTAL NÄTTER /ÅR****X1068**

Händer det att du övernattar utanför hemmet på grund av ditt arbete, t.ex. vid tjänsteresa? Om ja: Ungefär hur många nätter borta blir det sammanlagt under ett år? Variabeln är här kategoriindelad.

Tabellen gäller för PZ5 NE 4-7.

0	983	60,7
1-9	292	18,0
10-19	147	9,1
20-29	65	4,0
30-39	35	2,2
40-49	16	1,0
50-59	18	1,1
60-69	7	0,4
70-79	5	0,3
80-89	9	0,6
90-99	7	0,4
100-109	13	0,8
110-119	2	0,1
120-129	3	0,2
130-139	3	0,2
140-149	3	0,2
150-159	4	0,2
160-169	3	0,2
180-189	1	0,1
190-199	1	0,1
≥200	3	0,2
	Totalt	1620
999	Svar saknas	59
	Har ej ett arbete för närvarande	606
		2285

PZ69**P – MÅNADSLÖN BRUTTO****X1073**

Hur mycket brukar du få per månad i lön från din ordinarie anställning? (Bruttolön tusen kr.) Variabeln är här kategoriindelad.

Tabellen gäller för PZ5 NE 4-7.

<10	23	1,6
10-14	52	3,7
15-19	153	10,9
20-24	359	25,6
25-29	337	24,0
30-34	181	12,9
35-39	80	5,7
40-44	82	5,8
45-49	48	3,4
50-54	27	1,9
55-59	11	0,8
60-64	16	1,1
65-69	6	0,4

70-74		6	0,4
75-79		4	0,3
80-84		3	0,2
85-89		2	0,1
90-94		2	0,1
≥95		12	0,9
	Totalt	1404	100
999999	Svar saknas	301	
	Ej aktuellt	580	
		2285	

PZ70

P – MÅNADSLÖN NETTO

X1074

Hur mycket brukar du få per månad i lön från din ordinarie anställning? (Nettolön tusen kr). Variabeln är här kategoriindelad.

Tabellen gäller för PZ5 NE 4-7.

<10		30	17,5
10-14		37	21,6
10-19		51	29,8
20-24		29	17,0
20-29		12	7,0
30-34		7	4,1
30-39		1	0,6
40-44		3	1,8
≥90		1	0,6
	Totalt	171	100
999999	Svar saknas	1534	
	Ej aktuellt	580	
		2285	

PZ71

P – TIMMAR P – INKÖP, MATLAGN, DISK

X1097

Hur många timmar i genomsnitt ägnas åt matinköp, matlagning, disk i ditt hushåll? Kan du ange ungefär hur många timmar du själv lägger ned? (Ungefärligt antal timmar per vecka.).

0		32	1,5
.5		2	0,1
1		150	7,1
1.5		4	0,2
2		241	11,3
2.5		2	0,1
3		198	9,3
3.5		3	0,1
4		164	7,7
4.5		1	0,0
5		244	11,5
6		118	5,6
7		181	8,5
7.5		3	0,1
8		106	5,0
9		39	1,8
10		274	12,9

11		20	0,9
12		55	2,6
13		8	0,4
14		73	3,4
15		74	3,5
16		13	0,6
17		3	0,1
18		11	0,5
19		1	0,0
20		53	2,5
21		13	0,6
22		1	0,0
23		2	0,1
25		15	0,7
27		1	0,0
28		4	0,2
30		9	0,4
32		1	0,0
35		3	0,1
42		1	0,0
45		1	0,0
	Totalt	2124	100
99	Svar saknas	161	
		2285	
	Medelvärde för alla	7,1	
	Standardavvikelse	5,5	
	Medelvärde för >0	7,2	
	Standardavvikelse for >0	5,5	

ZP72

P – TIMMAR MAKE/MAKA/SAMBO – INKÖP, MATLAGN, DISK

X1098

Hur många timmar i genomsnitt ägnas åt matinköp, matlagning, disk i ditt hushåll? Kan du ange ungefär hur många timmar din make/maka/sambo lägger ned? (Ungefärligt antal timmar per vecka.)

0		34	1,7
.5		1	0,0
1		170	8,5
1.5		2	0,1
2		248	12,3
2.5		1	0,0
3		198	9,9
3.5		4	0,2
4		199	9,9
4.5		1	0,0
5		281	14,0
6		137	6,8
6.5		154	7,7
7		2	0,1
7.5		110	5,5
8		32	1,6
9		224	11,1

10		6	0,3
11		40	2,0
12		7	0,3
13		40	2,0
14		53	2,6
15		7	0,3
16		2	0,1
17		6	0,3
18		29	1,4
20		3	0,1
21		2	0,1
24		4	0,2
25		3	0,1
28		6	0,3
30		1	0,0
32		3	0,1
40		34	1,7
	Totalt	2010	100
99	Svar saknas	275	
		2285	
	Medelvärde för alla	6,1	
	Standardavvikelse	4,7	
	Medelvärde för >0	6,2	
	Standardavvikelse for >0	4,7	

PZ73

P – TIMMAR BARN – INKÖP, MATLAGN, DISK

X1099

Hur många timmar i genomsnitt ägnas åt matinköp, matlagning, disk i ditt hushåll? Kan du ange ungefär hur många timmar dina eventuella barn (i hushållet) lägger ned? (Ungefärligt antal timmar per vecka.)

0		211	40,0
.5		8	1,5
1		188	35,6
2		76	14,4
3		16	3,0
4		7	1,3
5		9	1,7
6		2	0,4
7		6	1,1
8		1	0,2
9		1	0,2
10		1	0,2
15		1	0,2
20		1	0,2
	Totalt	528	100
99	Svar saknas	581	
	Ej aktuellt	1176	
		2285	
	Medelvärde för alla	1,1	
	Standardavvikelse	1,7	

Medelvärde för >0	1,8
Standardavvikelse for >0	1,9

PZ74 **P – TIMMAR P – KLÄDVÅRD** **X1100**

Hur många timmar i genomsnitt ägnas åt tvätt, strykning och annan klädvård i ditt hushåll? Kan du ange ungefär hur många timmar du själv lägger ned? (Ungefärligt antal timmar per vecka.)

0	280	14,0
.5	13	0,6
1	434	21,7
1.5	10	0,5
2	440	22,0
2.5	1	0,0
3	267	13,3
4	178	8,9
5	174	8,7
6	53	2,6
7	55	2,7
8	32	1,6
9	4	0,2
10	40	2,0
11	1	0,0
12	2	0,1
14	8	0,4
15	7	0,3
20	2	0,1
30	2	0,1
	Totalt	2003
99	Svar saknas	282
		2285
	Medelvärde för alla	2,7
	Standardavvikelse	2,6
	Medelvärde för >0	3,2
	Standardavvikelse for >0	2,6

PZ75 **P – TIMMAR MAKE/MAKA/SAMBO – KLÄDVÅRD** **X1101**

Hur många timmar i genomsnitt ägnas åt tvätt, strykning och annan klädvård i ditt hushåll? Kan du ange ungefär hur många timmar din make/maka/sambo lägger ned? (Ungefärligt antal timmar per vecka.)

0	262	14,8
.5	22	1,2
1	371	21,0
1.5	3	0,2
2	321	18,1
2.5	1	0,1
3	240	13,6
4	160	9,0
5	153	8,6
6	47	2,7

7		51	2,9
8		38	2,1
9		5	0,3
10		71	4,0
12		7	0,4
14		6	0,3
15		5	0,3
18		1	0,1
19		1	0,1
20		1	0,1
25		1	0,1
30		1	0,1
40		1	0,1
	Totalt	1769	100
99	Svar saknas	516	
		2285	
	Medelvärde för alla	3,0	
	Standardavvikelse	3,0	
	Medelvärde för >0	3,5	
	Standardavvikelse for >0	3,0	

PZ76

P – TIMMAR BARN – KLÄDVÅRD

X1102

Hur många timmar i genomsnitt ägnas åt tvätt, strykning och annan klädvård i ditt hushåll? Kan du ange ungefär hur många timmar dina eventuella barn (i hushållet) lägger ned? (Ungefärligt antal timmar per vecka.)

0		294	66,5
.5		5	1,1
1		97	21,9
2		32	7,2
3		5	1,1
4		3	0,7
5		3	0,7
10		1	0,2
15		1	0,2
20		1	0,2
	Totalt	442	100
99	Svar saknas	667	
	Ej aktuellt	1176	
		2285	
	Medelvärde för alla	0,6	
	Standardavvikelse	1,5	
	Medelvärde för >0	1,7	
	Standardavvikelse for >0	2,2	

PZ77

P – TIMMAR P – STÄDNING

X1103

Hur många timmar i genomsnitt ägnas åt städning i ditt hushåll? Kan du ange ungefär hur många timmar du själv lägger ned? (Ungefärligt antal timmar per vecka.)

0		109	5,2
---	--	-----	-----

.5		13	0,6
1		518	24,9
1.5		4	0,2
2		555	26,7
2.5		3	0,1
3		293	14,1
3.5		1	0,0
4		199	9,6
5		174	8,4
6		43	2,1
7		50	2,4
8		32	1,5
9		3	0,1
10		49	2,4
11		1	0,0
12		6	0,3
13		2	0,1
14		6	0,3
15		9	0,4
16		1	0,0
20		7	0,3
21		1	0,0
22		1	0,0
30		2	0,1
	Totalt	2082	100
99	Svar saknas	203	
		2285	
	Medelvärde för alla	3,0	
	Standardavvikelse	2,8	
	Medelvärde för >0	3,1	
	Standardavvikelse for >0	2,8	

PZ78

P – TIMMAR MAKE/MAKA/SAMBO – STÄDNING

X1104

Hur många timmar i genomsnitt ägnas åt städning i ditt hushåll? Kan du ange ungefär hur många timmar din make/maka/sambo lägger ned? (Ungefärligt antal timmar per vecka.)

0		121	6,4
.5		13	0,7
1		524	27,7
1.5		4	0,2
2		485	25,6
2.5		4	0,2
3		245	12,9
3.5		1	0,1
4		168	8,9
5		156	8,2
6		49	2,6
7		31	1,6
8		33	1,7
9		2	0,1

10		40	2,1
12		2	0,1
14		4	0,2
15		5	0,3
16		1	0,1
20		1	0,1
30		3	0,2
50		1	0,1
	Totalt	1893	100
99	Svar saknas	392	
		2285	
	Medelvärde för alla	2,8	
	Standardavvikelse	2,8	
	Medelvärde för >0	3,0	
	Standardavvikelse for >0	2,8	

PZ79

P – TIMMAR BARN – STÄDNING

X1105

Hur många timmar i genomsnitt ägnas åt städning i ditt hushåll? Kan du ange ungefär hur många timmar dina eventuella barn lägger ned? (Ungefärligt antal timmar per vecka.).

0		173	32,2
.5		15	2,8
1		249	46,4
2		72	13,4
3		14	2,6
4		6	1,1
5		3	0,6
8		1	0,2
9		1	0,2
10		2	0,4
25		1	0,2
	Totalt	537	100
99	Svar saknas	572	
	Ej aktuellt	1176	
		2285	
	Medelvärde för alla	1	
	Standardavvikelse	1,5	
	Medelvärde för >0	1,5	
	Standardavvikelse for >0	1,7	

PZ80

P – TIMMAR P – REPARATION OCH UNDERHÅLL

X1106

Hur många timmar i genomsnitt ägnas åt reparation och underhåll av bostad, fordon och annan egendom som tillhör hushållet i ditt hushåll? Kan du ange ungefär hur många timmar du själv lägger ned? (Ungefärligt antal timmar per vecka.)

0		370	20,8
.1		1	0,1
.15		1	0,1
.5		25	1,4

1		531	29,8
2		284	16,0
3		126	7,1
3.5		1	0,1
4		78	4,4
5		141	7,9
6		25	1,4
7		18	1,0
8		28	1,6
9		2	0,1
10		87	4,9
12		8	0,4
13		1	0,1
14		4	0,2
15		16	0,9
16		5	0,3
17		1	0,1
18		1	0,1
20		14	0,8
21		2	0,1
22		2	0,1
25		2	0,1
30		3	0,2
40		3	0,2
	Total	1780	100
99	Svar saknas	505	
		2285	
	Medelvärde för alla	2,8	
	Standardavvikelse	4,1	
	Medelvärde för >0	3,6	
	Standardavvikelse for >0	4,3	

PZ81

P – TIMMAR MAKE/MAKA/SAMBO – REPARATION OCH UNDERHÅLL

X1107

Hur många timmar i genomsnitt ägnas åt reparation och underhåll av bostad, fordon och annan egendom som tillhör hushållet i ditt hushåll? Kan du ange ungefär hur många timmar din make/maka/sambo lägger ned? (Ungefärligt antal timmar per vecka.)

0		441	24,2
.5		19	1,0
1		537	29,4
1.5		1	0,1
2		306	16,8
3		140	7,7
4		83	4,5
5		109	6,0
6		19	1,0
7		25	1,4
8		25	1,4
9		2	0,1
10		67	3,7

11		1	0,1
12		4	0,2
13		1	0,1
14		7	0,4
15		10	0,5
19		1	0,1
20		16	0,9
24		1	0,1
25		4	0,2
30		3	0,2
40		2	0,1
45		1	0,1
	Totalt	1825	100
99	Svar saknas	460	
		2285	
	Medelvärde för alla	2,5	
	Standardavvikelse	3,9	
	Medelvärde för >0	3,3	
	Standardavvikelse for >0	4,2	

PZ82

P – TIMMAR BARN – REPARATION OCH UNDERHÅLL

X1108

Hur många timmar i genomsnitt ägnas åt reparation och underhåll av bostad, fordon och annan egendom som tillhör hushållet i ditt hushåll? Kan du ange ungefär hur många timmar dina eventuella barn (i hushållet) lägger ned? (Ungefärligt antal timmar per vecka.)

0		338	81,3
.5		2	0,5
1		45	10,8
2		23	5,5
3		4	1,0
5		2	0,5
7		1	0,2
10		1	0,2
	Totalt	416	100
99	Svar saknas	693	
	Ej aktuellt	1176	
		2285	
	Medelvärde för alla	0,3	
	Standardavvikelse	0,9	
	Medelvärde för >0	1,7	
	Standardavvikelse for >0	1,4	

PZ83

P – ÅSIKTSSKILLNAD FÖRDELNING AV HUSHÅLLSARBETE

X1116

Hur ofta händer det att dina och din makes/makas/sambos åsikter skiljer sig åt vad gäller fördelningen av hushållsarbetet?

1	Ofta	143	6,4
2	Ibland	617	27,8
3	Sällan	946	42,6

	4	Aldrig	515	23,2
		Totalt	2221	100
	9	Svar saknas	64	
			2285	
PZ84	ÅSIKTSSKILLNAD HUR PENGAR ANVÄNDS			X1117
	Hur ofta händer det att dina och din makes/makas/sambos åsikter skiljer sig åt vad gäller hur pengar används?			
	1	Ofta	62	2,8
	2	Ibland	389	17,5
	3	Sällan	979	44,1
	4	Aldrig	788	35,5
		Totalt	2218	100
	9	Svar saknas	67	
			2285	
PZ85	ÅSIKTSSKILLNAD HUR MKT MAKE/MAKA/SAMBO ARBETAR			X1120
	Hur ofta händer det att dina och din makes/makas/sambos åsikter skiljer sig åt vad gäller hur mycket din make/maka/sambo arbetar?			
	1	Ofta	75	3,4
	2	Ibland	287	13,0
	3	Sällan	716	32,5
	4	Aldrig	970	44,0
	5	Ej aktuellt	158	7,2
		Totalt	2206	100
	9	Svar saknas	79	
			2285	
PZ86	ÅSIKTSSKILLNAD HUR MYCKET P ARBETAR			X1119
	Hur ofta händer det att dina och din makes/makas/sambos åsikter skiljer sig åt vad gäller hur mycket du arbetar?			
	1	Ofta	79	3,6
	2	Ibland	299	13,6
	3	Sällan	682	30,9
	4	Aldrig	964	43,7
	5	Ej aktuellt	180	8,2
		Totalt	2204	100
	9	Svar saknas	81	
			2285	
PZ87	P – FÖRVÄRVSARBETE 2009: ANTAL VECKOR			X1077
	Förvärvsarbetade du något under kalenderåret 2009? Om ja: hur många veckor under 2009?			
	1		1	0,1
	2		6	0,4
	3		2	0,1
	4		6	0,4
	5		9	0,6
	6		3	0,2

7		1	0,1
8		11	0,7
9		4	0,3
10		18	1,2
11		1	0,1
12		15	1,0
13		1	0,1
14		2	0,1
15		4	0,3
16		8	0,5
17		6	0,4
18		2	0,1
19		3	0,2
20		33	2,2
21		2	0,1
22		4	0,3
24		9	0,6
25		17	1,1
26		3	0,2
27		2	0,1
28		5	0,3
29		1	0,1
30		14	0,9
31		3	0,2
32		10	0,7
33		3	0,2
34		2	0,1
35		10	0,7
36		5	0,3
37		1	0,1
38		14	0,9
39		4	0,3
40		73	4,8
41		5	0,3
42		28	1,9
43		9	0,6
44		31	2,1
45		109	7,2
46		110	7,3
47		169	11,2
48		140	9,3
49		24	1,6
50		43	2,8
51		15	1,0
52		487	32,3
53		21	1,4
55		1	0,1
	Totalt	1510	100
77	Förvärsarbetade ej 2009	546	
88	Vet ej om IP förvärsarbetade 2009	101	
99	Svar saknas	128	

			2285	
	Medelvärde		43	
	Standardavvikelse		12,7	
PZ88	P – FÖRVÄRVSARBETE 2009: TIMMAR/VECKA			X1078
	Förvärvsarbetade du något under kalenderåret 2009? Om ja: Antal timmar/vecka i genomsnitt? Variabeln är här kategoriindelad.			
	1-19		62	4,3
	20-29		107	7,3
	30-39		352	24,2
	40-49		828	56,9
	50-59		71	4,9
	60-69		27	1,9
	70-79		5	0,3
	80-89		3	0,2
	≥90		1	0,1
	Totalt		1456	100
	777	Förvärvsarbetade ej 2009	546	
	888	Vet ej om IP förvärvsarbetade 2009	101	
	999	Svar saknas	182	
			2285	
PZ89	P - SAMMANBOENDE TIDIGARE			X1079
	Har du tidigare varit gift eller samboende i minst 6 månader?			
	1	Nej	1544	68,8
	2	Ja	701	31,2
		Totalt	2245	100
	9	Svar saknas	40	
			2285	
PZ90	P - ANTAL TIDIGARE SAMMANBOENDEN			X1080
	Om ja: Hur många gånger tidigare har du varit gift eller samboende i minst 6 månader?			
	Tabellen gäller för PZ89 EQ 2.			
	1		533	76,0
	2		121	17,3
	3		17	2,4
	4		3	0,4
		Totalt	701	100
	9	Svar saknas	27	
		Ej aktuellt	1584	
			2285	

PZ91**P – ÅR/MÅNAD SENASTE AVSLUTADE SAMMANBOENDE****X1081**

Om ja: När tog ditt närmast föregående äktenskap/samboende om minst 6 månader slut, dvs. när flyttade ni isär?
Endast år redovisas. Variabeln är här kategoriindeldad.

Tabellen gäller för PZ89 EQ 2.

1950-59		1	0,1
1960-69		13	1,9
1970-79		70	10,4
1980-89		132	19,6
1990-99		226	33,6
2000-09		230	34,2
	Totalt	672	100
999999	Svar saknas	29	
	Ej aktuellt	1584	
		2285	

PZ92**P - ANTAL EJ HEMMAVARANDE BARN****X1082**

Har du några barn tillsammans med en tidigare partner, barn som nu inte bor tillsammans med dig? Om ja: Hur många barn?

1		126	36,7
2		150	43,7
3		51	14,9
4		12	3,5
5		4	1,2
	Totalt	343	100
7	Inga barn med tidigare partner	1820	
8	Vet ej om IP har barn med tidigare partner	122	
		2285	

PZ93**P - ANTAL BORTASMÅBARN****X1083**

Har du några barn tillsammans med en tidigare partner, barn som nu inte bor tillsammans med dig? Om ja: Hur många barn födda 2004 eller senare?

Tabellen gäller för PZ92 GE 1.

0		330	96,2
1		12	3,5
2		1	0,3
	Totalt	343	100
	Ej aktuellt	1942	
		2285	

PZ94**P - ANTAL BORTASKOLBARN****X1084**

Har du några barn tillsammans med en tidigare partner, barn som nu inte bor tillsammans med dig? Om ja: hur många barn födda mellan 1992 och 2003?

Tabellen gäller för PZ92 GE 1.

0		295	86,0
1		35	10,2
2		10	2,9
3		3	0,9
	Totalt	343	100
	Ej aktuellt	1942	
		2285	

PZ95**P - ANTAL BORTAVUXNABARN**

Har du några barn tillsammans med en tidigare partner, barn som nu inte bor tillsammans med dig? Om ja: hur många barn födda 1984 - 1991?

Tabellen gäller för PZ92 GE 1.

0		48	14,0
1		102	29,7
2		135	39,4
3		44	12,8
4		10	2,9
5		4	1,2
	Totalt	343	100
	Ej aktuellt	1942	
		2285	

PZ96**P - FÖDELSEÅR BORTABOENDE BARN 1****X1086**

Har du några barn tillsammans med en tidigare partner, barn som nu inte bor tillsammans med dig? Ange födelseår för dessa barn nedan. Bortaboende barn 1.

Tabellen gäller för PZ92 GE 1.

1940-49		1	0,3
1950-59		15	4,4
1960-69		73	21,4
1970-79		104	30,5
1980-89		86	25,2
1990-99		42	12,3
≥2000		20	5,9
	Totalt	341	100
9999	Svar saknas	2	
	Ej aktuellt	1942	
		2285	

PZ97**P - FÖDELSEÅR BORTABOENDE BARN 2****X1087**

Har du några barn tillsammans med en tidigare partner, barn som nu inte bor tillsammans med dig? Ange födelseår för dessa barn nedan. Bortaboende barn 2.

Tabellen gäller för PZ92 GE 2.

1950-59		1	0,5
1960-69		46	21,4
1970-79		60	27,9
1980-89		74	34,4
1990-99		24	11,2
≥2000		10	4,7
	Totalt	215	100
9999	Svar saknas	2	
	Ej aktuellt	2068	
		2285	

PZ98**P - FÖDELSEÅR BORTABOENDE BARN 3****X1088**

Har du några barn tillsammans med en tidigare partner, barn som nu inte bor tillsammans med dig? Ange födelseår för dessa barn nedan. Bortaboende barn 3.

Tabellen gäller för PZ92 GE 3.

1960-69		8	12,1
1970-79		19	28,8
1980-89		32	48,5
1990-99		4	6,1
≥2000		3	4,5
	Totalt	8	12,1
9999	Svar saknas	1	
	Ej aktuellt	2218	
		2285	

PZ99**P - FÖDELSEÅR BORTABOENDE BARN 4****X1089**

Har du några barn tillsammans med en tidigare partner, barn som nu inte bor tillsammans med dig? Ange födelseår för dessa barn nedan. Bortaboende barn 4.

Tabellen gäller för PZ92 GE 4.

1950-59		1	6,3
1960-69		1	6,3
1970-79		5	31,3
1980-89		5	31,3
1990-99		3	18,8
≥2000		1	6,3
	Totalt	16	100
	Ej aktuellt	2269	
		2285	

PZ100	P - FÖDELSEÅR BORTABOENDE BARN 5	X1090
<p>Har du några barn tillsammans med en tidigare partner, barn som nu inte bor tillsammans med dig? Ange födelseår för dessa barn nedan. Bortaboende barn 5.</p> <p>Tabellen gäller för PZ92 E 5.</p>		
	1970-79	2 50,0
	1980-89	2 50,0
	Totalt	4 100
	Ej aktuellt	2281
		2285
PZ102	P – KONTANTMARGINAL	X1122
<p>Om du plötsligt hamnade i en situation där du på en vecka måste skaffa fram 14000 kr, skulle du kunna klara det?</p>		
1	Nej	131 5,8
2	Ja	2120 94,2
	Totalt	2251 100
9	Svar saknas	34
		2285
PZ103	P - ANSKAFFNING AV KONTANTER	X1123
<p>Om du plötsligt hamnade i en situation där du på en vecka måste skaffa fram 14000 kr, skulle du kunna klara det? Om ja: på vilket sätt?</p> <p>Tabellen gäller för PZ102 EQ 2.</p>		
1	Uttag från eget bankkonto	1650 78,4
2	Försäljning av aktier, fondandelar eller liknande	121 5,8
3	Lån från annan familjemedlem	145 6,9
4	Lån från släktingar eller vänner	81 3,8
5	Lån i bank eller liknande	97 4,6
6	Annat	10 0,5
	Totalt	2104 100
9	Svar saknas	16
	Ej aktuellt	165
		2285
PZ104	P - ALLMÄNT HÄLSOTILLSTÅND	X1124
<p>Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?</p>		
1	Gott	1669 73,9
2	Dåligt	62 2,7
3	Något däremellan	527 23,3
	Totalt	2258 100
9	Svar saknas	27
		2285

PZ105	P – RÖKER		NY
	Röker du?		
	1 Ja, 10 cigaretter eller fler per dag	108	4,8
	2 Ja, men mindre än 10 cigaretter per dag	146	6,5
	3 Nej, har slutat	732	32,5
	4 Nej, har aldrig rökt	1269	56,3
	Totalt	2255	100
	9 Svar saknas	30	
		2285	
PZ106	P - DRICKER VIN SPRIT MM		X1143
	Dricker du vin, starköl eller sprit någon gång?		
	1 Ja	2044	89,8
	2 Nej	232	10,2
	Totalt	2276	100
	9 Svar saknas	9	
		2285	
PZ107	P - ANTAL GGR DRICKER VIN SPRIT MM		X1144
	Om ja: ungefär hur ofta under de senaste 12 månaderna har du druckit vin, starkcider starköl eller sprit?		
	Tabellen gäller för PZ106 EQ 1.		
	1 Dagligen eller nästan dagligen	59	2,9
	2 2-4 gånger per vecka	510	25,1
	3 1 gång per vecka	524	25,8
	4 2-3 gånger per månad	419	20,7
	5 1 gång per månad	198	9,8
	6 6-11 gånger per år	135	6,7
	7 Mer sällan	166	8,2
	8 Inte någon gång	17	0,8
	Totalt	2028	100
	9 Svar saknas	16	
	Ej aktuellt	253	
		2285	
PZ109	P - IP:S VÄRDERING AV SIN SITUATION		X1153
	Hur vill du själv värdera dina levnadsförhållanden? Sett i stort, hur tycker du att du har det?		
	1 Mycket bra	1177	51,9
	2 Ganska bra	982	43,3
	3 Varken bra eller dåligt	86	3,8
	4 Ganska dåligt	19	0,8
	5 Mycket dåligt	3	0,1
	Totalt	2267	100

	9	Svar saknas	18	
			2285	
PZ110		P - UTBILDNINGSNIVÅ – REGISTER		NY
	1	Folkskola motsvarande	163	7,2
	2	Grundskola	146	6,4
	3	Yrkesinriktat gymnasium 2-3 år	806	35,6
	4	Teoretiskt gymnasium 3 år	166	7,3
	5	Postgymnasium	542	23,9
	6	Universitet- eller högskoleexamen	420	18,5
	7	Forskarutbildning	24	1,1
		Totalt	2267	100
	9	Uppgift saknas i register	18	
			2285	